

**Número 1,
Volumen 4,
Año 2024,
octubre/diciembre**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

**Número 1,
Volumen 4,
Año 2024,
octubre/diciembre**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, Número 1, Volumen 4, Año 2024, octubre/diciembre.

**Número 1,
Volumen 3,
Año 2024,
octubre/diciembre**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica,
Número 1, Volumen 4, Año 2024. octubre/diciembre.

ISSN: **3008-9069**

DOI: **10.5281/zenodo.13294499**

**NÚMERO 1, VOLÚMEN 4, AÑO
2024.OCTUBRE/DICIEMBRE**

CURADORES Y ORGANIZACIÓN

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristian Magnus De Marco (UNOESC - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)

EDITORES EN JEFE

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)

CONSEJO EDITORIAL

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Antônio Gaio Júnior (UFRRJ - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)
Suelen Carls (Bournemouth University - UK)
Levi Hülse (UNIARP - BR)
Cesar Marció (UNOESC - BR)
Alejandro Knaesel Arrabal (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)
Raquel von Hohendorff (UNISINOS - BR)

CONSEJO CIENTÍFICO

Uliana Mengarda
Sabrina Lehnen Stoll

Apresentación de la Red de Investigación Internacional

Nexus Scientia

La Red Internacional de Investigación Nexus Scientia tiene como **objetivo central consolidarse como un centro de referencia e integración de la investigación con diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el Derecho**, posibilitando así el intercambio y la cooperación entre investigadores e instituciones, brindando oportunidades de producción científica transdisciplinaria con impacto social, político, , impacto económico y jurídico, sirviendo de apoyo a la democratización y popularización del conocimiento.

Hay objetivos específicos, que son los siguientes: a) **desarrollar** redes e investigaciones colaborativas entre investigadores nacionales e internacionales; b) **identificar** los problemas, contextos sociales a partir de sus complejidades y transformaciones para realizar investigaciones que relacionen el derecho y otras áreas del conocimiento, posibilitando la transdisciplinariedad y la aplicación de metodologías científicas para una comprensión más adecuada de los fenómenos sociales, económicos y jurídicos; c) para eso, **promover** la interacción entre teoría, ciencia y práctica profesional, asegurando que la investigación tenga impacto social a través de sus métodos y metodologías; d) **lograr** la realización de los más variados eventos científicos que involucren a instituciones, investigadores, estudiantes de maestría y doctorado y la sociedad civil en general, enfocados en la investigación para una verdadera implementación y desarrollo regional a través de la experiencia internacional y nacional de los investigadores de la red; e) como resultado de la investigación científica, debe **identificar**, a través de sus métodos y metodologías, nuevas posibilidades para los problemas sociales, económicos y jurídicos mediante la aplicación de epistemologías críticas, la racionalidad abierta y la transdisciplinariedad; f) **demostrar** a través de publicaciones científicas en revistas y libros y otro tipo de publicaciones que los investigadores de la red se preocupan por temas de relevancia social y basados en el desarrollo regional; g) **incrementar** y así procurar establecer, a través de la investigación científica, la implementación y protección de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, **busca o tiene como misión promover la integración de investigadores a nivel nacional e internacional**, acomodándose así en una plena red de interrelación entre el Derecho y otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica calificada, probatoria y **ética**, involucradas con los problemas y posibilidades que plantea la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, **enfocados así al desarrollo regional**.

Ante esto, la Red Nexus Scientia **termina realizando varios eventos y organiza libros y también crea espacios para la publicación de investigaciones de sus docentes y estudiantes, efectuando así la articulación de la investigación en red**, entre sus investigadores, grupos de investigación, programas de posgrado -graduación, articulando así un amplio espacio para estudios e investigaciones.

De los eventos, congresos, seminarios, cursos y talleres diseñados por la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia

Son diversos los eventos, congresos, talleres y cursos propuestos por la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, los cuales tienen como objetivo central promover la investigación en red a través de la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias y de formación calificada. , producción científica evidente y ética, involucrada con los problemas y posibilidades que plantean la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales y el desarrollo regional.

Por tanto, estos son los eventos propuestos por la Red Nexus Scientia: 1) Congreso Repensando los paradigmas del Derecho basados en la innovación, la tecnología y la economía; 1.1) Congreso Nuevos Derechos; 2) Seminarios Integrados de Investigación de la Red Nexus Scientia - repensar el Derecho a partir de otros conocimientos; 2.1) Seminario Internacional Integrado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 2.2) Seminario de Ensayo de Tesis, Tesis y Proyectos Científicos; 3) Talleres o Cursos Integrados de Investigación y Metodología de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 3.1) Talleres o Cursos - Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad; 3.2) Talleres o Cursos - en Estado Postmoderno y sus proyecciones en gobernanza, políticas públicas y tecnologías; 3.3) Talleres o Cursos - El Derecho Postmoderno y su época contemporánea; 3.4) Talleres o Cursos - El constitucionalismo posmoderno y la protección de los derechos humanos desde la perspectiva de una epistemología del Sur Global; 3.5) Talleres o Cursos – Acceso a la Justicia, Democracia, Análisis Económico del Derecho, Desarrollo y Nuevas Tecnologías; e, 3.6) Talleres o Cursos – Epistemologías y Conocimientos.

De los Colaboradores de la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia y de la Revista Derecho, Cultura y Proceso

Colaboradores da Rede Nexus Scientia	Comissão Organizadora da Rede Nexus Scientia
<p>FAPESC – Fundação de Ampara à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina</p> <p>Observatorio de Relaciones Internacionales – Fundación Victoria (ARGENTINA)</p> <p>Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina - RedCCAL (COLOMBIA)</p> <p>SINJUS - Sociedade, Instituições e Justiça (FURB -BR)</p> <p>GEPETHOS - Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: Direitos Emergentes e Transformações Sociais (UNOESC -BR)</p> <p>Direito Humanos, Educação e Tecnologias (UERGS - BR)</p> <p>Direito, Processo e Desenvolvimento (UFRRJ - BR)</p> <p>Processo Contemporâneo: do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito (UNISINOS -BR)</p> <p>Sociedade, Segurança e Cidadania (UNIARP - BR)</p> <p>Constitucionalismo pós-moderno, hermenêutica e processo: direitos humanos e novas tecnologias (UNOESC -BR)</p> <p>Processos Pedagógicos e Políticas da Educação Superior em Santa Catarina - GEPPPPES/SC (UNOESC -BR)</p> <p>Pluridimensionalismo do Direito Privado Contemporâneo (FURB - BR)</p> <p>JUSNANO (UNISINOS BR)</p> <p>Direito, Tecnologia e Inovação (FURB - BR)</p> <p>I.Nova (UNOESC - BR)</p> <p>JUSTEC (Justiça, Educação e Ciência (FURB -BR)</p>	<p>Darci Guimarães Ribeiro (Unisinos – PUC/RS)</p> <p>Antônio Gaio Júnior (UFRRJ)</p> <p>Cristhian Magnus de Marco (UNOESC)</p> <p>Feliciano Alcides Dias (FURB)</p> <p>Suelen Carls (Bournemouth University)</p> <p>Alejandro Knaesel Arrabal (FURB)</p> <p>Levi Hülse (UNIARP)</p> <p>Thaís Janaína Wenczenovicz (UERGS)</p> <p>Raquel von Hohendorff (UNISINOS)</p> <p>Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC)</p> <p>Cesar Marció (UNOESC)</p> <p>Marco André Serighelli (UNOESC)</p>
Link para acessar o site da Rede e da Revista:	https://www.nexuscientia.com.br/revistadcp
Link para acessar o site das edições da Revista:	https://independent.academia.edu/DCPRevista

Apresentação de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Es importante destacar que la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica es el resultado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, y **representa y contempla así la misión de la red, que es promover la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica cualificada. probidad y ética, involucradas con los problemas y posibilidades desatadas junto con la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, enfocados así al desarrollo regional.**

Por lo tanto, la Revista Derecho, Proceso y Cultura **representa los anhelos, objetivos y misiones de la red de investigación Nexus Scientia, teniendo como grupos de investigación involucrados, a saber:** SINJUS (FURB) GEPETHOS - Desarrollo Local y Ciudadanía Participativa: derechos emergentes y transformaciones sociales (UNOESC), Proceso Civil Contemporáneo: del Estado Liberal al Estado Democrático de Derecho (UNISINOS), Sociedad, Seguridad y Ciudadanía (UNIARP), Constitucionalismo Postmoderno, Hermenéutica y Proceso: Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías (UNOESC), Pluridimensionalismo de Derecho Privado Contemporáneo (FURB), JUSNANO (UNISINOS), Derecho, Proceso y Desarrollo (UFFRJ) y Derecho, Tecnología e Innovación (FURB), recordando que la red actualmente llega a países de América Latina y Europa.

Con respecto a la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, la intención es también lograr la calificación del extracto QUALIS A, así como la experiencia adquirida con la publicación desde abril de 2024 y con reflexiones inmediatas en esta nueva fase EDITORIAL de la Revista introyectaremos todo ello en producción y publicación.

A modo de ejemplo, **tendremos una nueva Editorial ROUPANTE**, la cual nace y tiene como reflejo la experiencia de editores en otras revistas, y la cual vino en ellas para lograr una excelente matriz compuesta por los ítems establecidos por el indicador

Qualis Magazines para mejorar nuestra extracción, APUNTAMOS en nuestra nueva fase EDITORIAL a lograr en un tiempo el extracto QUALIS A, esta es una afirmación nuestra de que solo nos reuniremos con USTED, el colaborador, cuando envíe ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Agradecemos a la FAPESC – Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que forma parte de esta realización de la Red Nexus Scientia, destacando la importancia de promover la investigación de calidad y la innovación, donde la Revista es un reflejo de la investigación en red.

Áreas y Temas de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Los **temas y áreas de publicación en la Revista Derecho, Cultura y Proceso** a ser enviados junto con los textos científicos producidos, deben representar las siguientes **Áreas Fundamentales para las Epistemologías Críticas del Derecho, la Cultura y el Proceso**: 1) Filosofía del Derecho; 2) Sociología del Derecho; 3) Teoría del Derecho, 4) Análisis Económico del Derecho; 5) Nueva Ley, Sostenibilidad, Innovación y Tecnologías; y, 6) Nuevos saberes y epistemologías radicales, insurgentes y decoloniales. Además, sigue específicamente el **Derecho Público** en las áreas: 1) Constitucionalismo Posmoderno, Reflexivo, Radical, Insurgente y Decolonial - entre regulación y regulación; 2) Protección y aplicación de las garantías constitucionales; 3) Protección y observancia de los derechos humanos y fundamentales; y 4) Derecho Procesal. Por otro lado, sigue las áreas del **Derecho Privado**, a saber: 1) El Derecho Civil y el Derecho Privado en su ámbito posmoderno -entre regulación y regulación-; 2) Derecho de Organización y Empresa.

De la periodicidad y de la publicación de los artículos científicos de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

La Revista de Derecho, Cultura y Proceso **recibirá Artículos Científicos en flujo continuo, y se seleccionará la cantidad de al menos 10 (diez) artículos y un máximo de 18 (dieciocho) artículos**, los cuales deberán mantener un porcentaje del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Artículos a ser publicados en una Edición con Autor(es) y Coautor(es); Miembros del Consejo Editorial y Revisores de diferentes estados y países, con la representación de 5 (cinco) instituciones diferentes. Además, se busca la publicación de alegatos internacionales, que deberá alcanzar un monto del 15% (quince por ciento).

Hasta donde llega a la **periodicidad de la Revista Derecho, Cultura y Proceso** será cada 4 (cuatro) meses, lo que significa resaltar que se publicará 4 (cuatro) veces al año, es decir cada 3 (tres) meses, **así conteniendo 1 (uno) número por lo año, con 4 (cuatro) volumens.**

Sumário

Artículos, Opiniones y Reseñas

NÚMERO 1, VOLÚMEN 4, AÑO 2024.

<p><i>Os elementos Estruturais da Teoria do Fato Jurídico Pontemirandiana Revisitados à Luz da Hermenêutica Filosófica Gadameriana</i></p> <p>Nathalie Kuczura Nedel Wilson Engelmann</p>	Pag. 1-36.
<p><i>A Reestruturação da Ciência Jurídica a partir da Releitura da Teoria do Fato Jurídico: a Superação do Andar sob o Amarelo Desértico</i></p> <p>Paulo Junior Trindade dos Santos</p>	Pag. 37-53.
<p><i>Vesting Empresarial: limites entre a relação de emprego e a participação societária</i></p> <p>Marlone Maira Rosa e Marcia Marcondes Diniz de Freitas</p>	Pag. 54-81.
<p><i>A Dúvida sobre o Número Mínimo Necessário de Lotes para a Configuração de um Núcleo Urbano Informal para fins de Regularização Fundiária Urbana (REURB)</i></p> <p>Cristhian Magnus De Marco e Diógenes Menegaz</p>	Pag. 82-101.
<p><i>Créditos Fiscais e as Empresas em Recuperação Judicial: análise dos métodos alternativos para cobrança dos tributos</i></p> <p>Carina Weiss Simi Bavaresco, Márcia Marcondes Diniz de Freitas, Eliana Pulcinelli e Angélica Baumgärtner Cardoso</p>	Pag. 102-129.
<p><i>Aplicabilidade da Lei n. 13.111/2015 na Transação de Veículos Automotores por Empresas do Ramo na Cidade de Campos Novos - SC</i></p>	Pag. 130-154.

Bruno André Dotta	
<i>Os Sistema Processuais Penais e a Racionalidade Processual perante o Paradigma da Complexidade</i> Miguel Tedesco Wedy e Eaul Marques Linhares	Pag. 155-186.
<i>O Direito Penal e os Reflexos dos Avanços Neurocientíficos: uma análise acerca da culpabilidade</i> Julia Gabriela Warmling Pereira	Pag. 187-207.
<i>Unidade do Direito, Desenvolvimento e Cortes Superiores. Do Diálogo Institucional para o Diálogo Decisório</i> Antônio Pereira Gaio Júnior	Pag. 208-224.
<i>Explorando os Paradoxo do (Não) Acesso ao Direito Humano à Saúde das Mulheres Transmigrantes em Santa Rosa/RS: uma perspectiva de Fraternidade</i> Cláudia Marília França Lima Marques, Gabrielle Scola Dutra, Janaína Machado Sturza e Sabrina Lehnen Stoll	Pag. 225-238
<i>The Difficult of Environmental Education: Between Theory and Practice</i> Maralice Cunha Verciano	Pag. 239-250.
<i>Educação, Democracia e Racionalidade Neoliberal: a Nova Gestão Escolar</i> Marcio Giusti Trevisol	Pag. 251-273.

**OS ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA TEORIA DO FATO JURÍDICO
PONTEMIRANDIANA REVISITADOS À LUZ DA HERMENÊUTICA
FILOSÓFICA GADAMERIANA**

**THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE PONTEMIRANDIAN THEORY OF
LEGAL FACT REVISITED IN THE LIGHT OF GADAMERIAN PHILOSOPHICAL
HERMENEUTICS**

Nathalie Kuczura Nedel¹
Wilson Engelmann²

RESUMO:

Pontes de Miranda desenvolveu a Teoria do Fato Jurídico. Segundo esta, a incidência seria automática, infalível e diversa da aplicação. Ocorre que embora seja esta Teoria imprescindível para a compreensão do Direito Privado, ela se tornou comprovadamente insuficiente em face das novas conflituosidades jurídicas, sendo, pois, imprescindível repensar os seus elementos estruturantes. Diante disso, cumpre perquirir em que medida a Hermenêutica Filosófica pode ser aplicada, a fim de revisitar os elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico para que esta seja capaz de ser, efetivamente, aplicada diante das novas conflituosidades jurídicas? Para responder ao problema de pesquisa, empregou-se como “método” de abordagem o fenomenológico-hermenêutico e como métodos de procedimento o histórico e o estruturalista. Ainda, o presente artigo foi dividido em três seções. Na primeira seção, explana-se a Teoria do Fato Jurídico como idealizada por Pontes de Miranda. Na segunda seção, aponta-se a insuficiência de referida Teoria tendo

¹Professora Adjunta de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Pós-Doutora pela UNISINOS. Doutora em Direito pela UNISINOS. Mestre com louvor pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no programa de pós-graduação em Direito, com ênfase em Direitos Emergentes da Sociedade Global. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, tendo recebido Lâureas Acadêmicas, por destaque no ensino, na pesquisa e na extensão. E-mail: nkuczura@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0846-9458>

²Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1988), mestrado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2000) e doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2005). Realizou estudos de pós-doutorado em Direito Público - Direitos Humanos, no Centro de Estudios de Seguridad da Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha (2018); Professor e pesquisador do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios e do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado, ambos da UNISINOS; bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq; é pesquisador colaborador do Latin American Nanotechnology & Society Network; pesquisador associado do Portugalense Institute for Legal Research, do Centro de I&D sobre Direito e Sociedade e do CEAD - Centro Francisco Suárez ? Centro de Estudos Avançados em Direito da Universidade Lusófona de Lisboa, todos de Portugal; Membro do Comitê de Assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e professor adjunto da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria Geral do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: nanotecnologias, inteligência artificial, direitos humanos, novos direitos, diálogo entre as fontes do direito, gestão dos riscos das novas tecnologias, regulação e autorregulação regulada. Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-0012-3559>

como pano de fundo as novas conflituosidades jurídicas. Já, a terceira seção aponta a Hermenêutica Filosófica como possível caminho a ser trilhado para revisitar a referida Teoria. A partir disso, concluiu-se que a Hermenêutica Filosófica é adequada para repensar os elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico.

PALAVRAS-CHAVE:

Hermenêutica Filosófica. Novas conflituosidades jurídicas. Teoria do Fato Jurídico.

ABSTRACT:

Pontes de Miranda developed the Theory of Legal Fact. According to it, the incidence would be automatic, infallible and different from the application. However, although this theory is indispensable for the understanding of Private Law, it has proved to be insufficient in the face of new legal conflicts, and it is therefore essential to rethink its structuring elements. Given this, it must be asked to what extent Philosophical Hermeneutics can be applied in order to revisit the structuring elements of Legal Fact Theory so that it can be effectively applied in the face of new legal conflicts. To answer the research problem, the phenomenological-hermeneutic “method” of approach was used and the historical and the structuralist as methods of procedure. Also, this article has been divided into three sections. In the first section, we explain the Theory of Legal Fact as conceived by Pontes de Miranda. In the second section, the insufficiency of this theory is pointed out against the background of the new legal conflicts. The third section, on the other hand, points to Philosophical Hermeneutics as a possible way forward to revisit the Theory of Legal Fact in the light of the aforementioned new legal conflicts. From this, it was concluded that Philosophical Hermeneutics is adequate to rethink the structuring elements of Legal Fact Theory.

KEYWORDS:

Philosophical hermeneutics. New legal conflicts. Legal Fact Theory.

1. INTRODUÇÃO

Pontes de Miranda revela-se como sendo um jurista³ brasileiro, que desenvolveu as suas obras, a partir do início de 1900, tendo influências dos doutrinadores alemães do século anterior. A partir dessas influências, desenvolveu a denominada Teoria do Fato Jurídico, segundo a qual um determinado acontecimento da vida ingressa no mundo jurídico quando verificado o suporte fático. Assim, a incidência seria automática, infalível e diversa da aplicação, que dependeria do não atendimento e, esta, portanto, poderia ou não se operar.

³ Frise-se que ao caracterizá-lo como jurista não se está esquecendo as suas contribuições em outras searas do conhecimento.

Ocorre que, compulsando os manuais mais utilizados pelos Cursos de Direito do país, bem como a partir de pesquisa realizada junto aos professores de Direito Civil parte geral foi possível constatar que embora a Teoria seja imprescindível para o Direito Privado, esta não mais é devidamente estudada no âmbito acadêmico. Isso porque ela se revela, diante das novas conflituosidades jurídicas, como sendo insuficiente. Nesse norte, considerando a sua importância não apenas histórica mas também atual, é preciso pensar em alternativas para repensar os elementos estruturantes da Teoria Geral do Fato Jurídico. Diante disso, cumpre perquirir em que medida a Hermenêutica Filosófica pode ser aplicada, a fim de revisitar os elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico para que esta seja capaz de ser, efetivamente, aplicada diante das novas conflituosidades jurídicas? Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo analisar a Hermenêutica Filosófica como meio adequado a revisitar os elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico diante das novas conflituosidades jurídicas.

Assim, para responder ao problema de pesquisa e cumprir com o objetivo ora proposto empregou-se como “método” de abordagem o fenomenológico-hermenêutico. A escolha de referido “método” se justifica na medida em que, embora se parta da análise do pensamento pontemirandiano, que não se revela como sendo um hermenauta, utilizar-se-á para repensar os elementos estruturantes de sua Teoria os ensinamentos de Gadamer. Assim sendo, busca-se desvelar o sentido da Teoria do Fato Jurídico a partir da atual realidade e da linguagem, rompendo-se com o pensamento lógico, mecanicista. Ao lado disso, justifica-se a escolha do “método” em questão, uma vez que se parte da premissa de que “[...] não existe essa formulação de significado único e muito menos uma regra de formulação definitiva, que não revelasse uma nova variante ou um novo modelo de solução, a cada novo caso concreto” (ENGELMANN, 2007, p. 244). Assim, necessário pensar cada situação, a partir do denominado círculo hermenêutico e de seu ingresso neste.

No que tange aos métodos de procedimento conjugar-se-ão dois métodos: o histórico e o estruturalista. A utilização do método de procedimento histórico se justifica na medida em que o estudo em apreço realizará uma digressão histórica no que tange à Teoria do Fato Jurídico elaborada no século XX. Ainda, será manejado o método estruturalista, o qual se revela necessário para que se parta da análise de um fenômeno

concreto, qual seja, a situação atual da Teoria do Fato Jurídico, para se elevar a um nível abstrato, a fim de verificar de que forma a partir da Hermenêutica Filosófica pode-se repensar os elementos estruturantes da Teoria Fato Jurídico. Feito isso, ao final, retornar-se-á ao caso concreto, para aferir a viabilidade de aplicação do que foi delineado abstratamente.

Já como técnicas de pesquisa utilizar-se-ão a documentação indireta, bem como a bibliográfica. Em relação à primeira técnica empregada, cumpre referir que serão analisados os dados obtidos por meio de observação direta extensiva realizada no âmbito do doutorado. Ou seja, os dados ora apresentados foram compilados para a realização da tese, sendo, neste momento, analisados os documentos que advieram da aludida pesquisa. Ademais, para uma melhor compreensão do tema o presente artigo foi dividido em três seções. Na primeira seção, explana-se a Teoria do Fato Jurídico da forma como idealizada por Pontes de Miranda, enfatizando-se a cisão entre incidência e aplicação. Na segunda seção, aponta-se a insuficiência de referida Teoria tendo como pano de fundo as novas conflituosidades jurídicas. Por fim, a terceira seção, aponta a Hermenêutica Filosófica como possível caminho a ser trilhado para visitar a Teoria do Fato Jurídico diante das já mencionadas novas conflituosidades jurídicas.

2. A TEORIA DO FATO JURÍDICO DE PONTES DE MIRANDA: A LATENTE CISÃO ENTRE INCIDÊNCIA E APLICAÇÃO

Pontes de Miranda foi um dos maiores juristas brasileiros (MOTA, 1981-1982, p. 203), tendo elaborado muitas obras e teorias, dentre as quais merece destaque a Teoria do Fato Jurídico, pois, segundo o próprio jurista, “a noção fundamental do direito é a de fato jurídico; depois a de relação jurídica [...]” (MIRANDA, 1970, p. XVI). Assim, revela-se a importância de delimitar quais fatos adentram no mundo jurídico e como isso ocorre, provando que entre diversas teorias e figuras, a primeira que deve ser bem delineada é a noção de fato jurídico e o fenômeno que torna os fatos do mundo dos fatos também fatos jurídicos.

Nesse norte, inicialmente, deve-se delinear o conceito de fato ou de fatos. Fatos configuram-se como sendo tudo que ocorreu, que ocorre ou que irá ocorrer no cotidiano

dos indivíduos. Assim, tudo que ocorre no mundo é um fato. Em suma, o mundo se compõe de fatos. (MIRANDA, 1970, p. 3-5) Esses fatos que compõe o mundo poderão ser fatos do mundo físico ou do mundo psíquico. (MIRANDA, 1970, p. 94-95) A título exemplificativo, tem-se que “tudo que experimento, faço ou suscito é fato.” (MIRANDA, 1972, p. 44).

Aludidos fatos podem ser apenas “fatos” ou serem também fatos jurídicos. Tudo que ocorre no mundo é um fato, já para ser, igualmente, fato jurídico é preciso que o fato interesse ao Direito. Se o fato interessar ao Direito estará estampado em uma regra jurídica, que determinará o suporte fático em abstrato. Uma vez verificada a ocorrência do fato que está descrito na norma jurídica no mundo dos fatos, este fato ingressará, igualmente, no mundo jurídico. Nas palavras de Pontes de Miranda, “fato jurídico é o suporte fático que o direito reputou pertencer ao mundo jurídico.” (MIRANDA, 1970, p. 20) Para que o fato adentre no mundo jurídico é necessário que se opere a incidência. Diante disso, pode-se conceituar, de uma forma mais detalhada o fato jurídico como sendo “[...] o fato ou o complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica [...]” (MIRANDA, 1970, p. 77).

Existem, pois, dois mundos: o mundo dos fatos e o mundo jurídico. Tratam-se, contudo, de mundos não completamente cindidos: os fatos jurídicos, necessariamente também serão fatos, não sendo, o inverso, entretanto, uma assertiva verídica, uma vez que existiram fatos, que serão apenas fatos.

Assim, importante ter presente o conceito de mundo jurídico, o qual “[...] não é mais do que o mundo dos fatos jurídicos, isto é, daqueles suportes fáticos que logram entrar no mundo jurídico. A soma, tecido ou aglomerado de suportes fáticos que passaram à dimensão jurídica, ao jurídico, é o mundo jurídico” (MIRANDA, 1972d, p. 184). Dessa forma, verifica-se que o mundo jurídico é composto por aqueles fatos do mundo dos fatos que se juridicizaram, uma vez que houve a incidência da regra jurídica ou a incidência de mais de uma regra jurídica. Assim, o mundo jurídico é uma parte do mundo dos fatos.

Outro importante conceito é o de regra jurídica.⁴ Segundo Pontes de Miranda, a regra jurídica é a norma com a qual o homem buscou distribuir os bens da vida, a fim de conferir certa ordem e previsibilidade. (MIRANDA, 1970, p. 4) Dessa forma, “a finalidade da regra jurídica é manter a situação social existente.” (MIRANDA, 1972b, p. 79) A partir da regra jurídica, portanto, realiza-se a esquematização do mundo fático para que dentro de determinados pontos e limites – previstos na regra jurídica - os fatos se tornem, igualmente, jurídicos. Tal representa o princípio da esquematização do fático. (MIRANDA, 1970, p. 21).

Essa regra jurídica será editada pelo Legislador. Uma vez editada, promulgada e publicada, ela passa a existir. Quando se verificar a ocorrência do que a regra jurídica prevê e regulamente, ter-se-á a incidência. Nesse viés, tem-se que o que é previsto na regra jurídica e sobre o que ela incide denomina-se de suporte fático. (MIRANDA, 1970, p. 3) Assim, primeiramente, tem-se um fato político – elaboração da regra -. Após, tem-se a própria regra jurídica, que cria o mundo jurídico. Essa regra jurídica prevê um suporte fático em abstrato. (MIRANDA, 1970, p. 20)⁵ Quando verificado o que está delineado em abstrato no mundo fático, tem-se a incidência e o fato passa a ser, também, fato jurídico. Pontes de Miranda esquematiza a sucessão de fatos, em ordem, da seguinte forma:

a) a elaboração da regra jurídica (fato político); b) a regra jurídica (fato criador do mundo jurídico); c) o suporte fático (abstrato), a que ela se refere; d) a incidência quando o suporte fático (concreto) ocorre; e) o fato jurídico, que daí resulta; f) a eficácia do fato jurídico, isto é, as relações jurídicas e mais efeitos dos fatos jurídicos. (MIRANDA, 1972b, p. 79)

⁴ Pontes de Miranda não apenas apresenta o conceito e o objetivo da regra jurídica. Na obra *Sistema de Ciência Positiva do Direito*, o jurista analisa diversos aspectos técnicos e científicos sobre a regra jurídica, merecendo destaque os pressupostos que aponta para uma boa regra jurídica. Sobre o tem ver: MIRANDA, 1972, p. 199-200.

⁵ Essa sucessão de fatos, segundo Pontes de Miranda, baseia-se no Direito alemão. Referida doutrina empregou o termo “gültigkeit” para referir-se a quatro situações diversas: existir, incidir, aplicar e valer. Assim, no Direito alemão, o referido termo apresenta quatro significados distintos, o que levou muitas traduções em erro, não fazendo as distinções apropriadas entre incidir e existir; entre incidir e aplicar ou entre incidir e valer. Assim, ao se analisar obras alemãs traduzidas, que tratem da temática ora em apreço é imprescindível levar em consideração os aportes pontemirandianos, a fim de que não se recaia em equívocos e ambiguidades. (MIRANDA, 1970, p. 13)

O suporte fático representa aqueles eventos do mundo dos fatos em relação aos quais a regra jurídica incide. (MIRANDA, 1954, p. XI) Pode-se, pois, conceituar o suporte fático da regra jurídica como sendo "[...] aquele fato, ou grupo de fatos que o compõe, e sobre o qual a regra jurídica incide." (MIRANDA, 1954, p. 18) Frise-se que, embora o jurista determine o conceito de suporte fático no cerne da obra *Tratado de Direito Privado*, não se trata de um conceito adstrito ao Direito Civil, mas, sim, um conceito universal no âmbito da Ciência Jurídica. (MELLO, 2014, p. 82) Ou seja, o fenômeno do suporte fático é utilizado, também, em outros ramos do Direito que não apenas o Direito Civil, em que pese este seja o cerne do seu surgimento e, portanto, o recorte do presente estudo.

A regra jurídica irá delinear o suporte fático em abstrato. Uma vez se verificando a ocorrência do que está descrito na regra – suporte fático – no mundo dos fatos, esse fato passará a compor, também, o mundo jurídico.⁶ Isso se opera por meio do fenômeno da incidência. Ocorrendo a incidência, haverá o surgimento do fato jurídico. Dessa forma, “os elementos do suporte fático são pressupostos do fato jurídico; o fato jurídico é o que entra do suporte fático, no mundo jurídico, mediante a incidência da regra jurídica sobre o suporte.” (MIRANDA, 1970, p. 04)

Frise-se que a regra jurídica apenas incidirá se o suporte fático verificado em concreto for suficiente. Assim, sendo insuficiente o suporte fático, a regra jurídica não incidirá ou poderá existir outra regra jurídica para a qual ele seja suficiente. (MIRANDA, 1970, p. 26)

Dessa maneira, as regras jurídicas delineiam determinadas situações que, quando se operam, são consideradas jurídicas. Por exclusão, aqueles eventos não abarcados pela regra jurídica manter-se-ão apenas no mundo dos fatos, não adentrando ao mundo jurídico, uma vez que irrelevantes para este. (MIRANDA, 1954, p. XV) Em suma, “os atos humanos se alguma regra jurídica incide sobre eles, dizendo suficiente o suporte fático, fazem-se jurídicos; quer dizer relevantes para o direito.” (MIRANDA, 1970, p. 79) De outra sorte, aquele ato humano que apenas importa em ato de cortesia, que apenas

⁶ Ressalte-se que o fato vai compor tanto o mundo dos fatos quanto o mundo jurídico. Conforme preceitua Pontes de Miranda: “Tudo nos leva a tratar do problema do direito como físico: vendo-os no mundo dos fatos, mundo seguido do mundo jurídico, que é parte dele.” (MIRANDA 1972b, p. 268)

interessa à vida política, religiosa ou econômica, não será jurídico. (MIRANDA, 1970, p. 79)

Há, dessa maneira, o mundo, no qual existem fatos, os quais, em virtude da sua relevância poderão adentrar no mundo jurídico e, portanto, pertencer ao mundo fático e jurídico concomitantemente e outros fatos que, por serem tidos como irrelevantes juridicamente, permanecerão tão somente no mundo dos fatos. (MIRANDA, 1972b. p. 270) Àqueles fatos do mundo dos fatos, que não adentram ao mundo jurídico, confere-se o nome de fatos ajurídicos. (MIRANDA, 1970, p. 19) Essa função de separar o que deve ser marcado como jurídico ou não cabe, pois, à regra jurídica.

Existem, pois, fatos que estarão apenas no mundo dos fatos, os quais são denominados de fatos ajurídicos e alguns fatos que passaram a compor, igualmente, o mundo jurídico, que é denominado de fato jurídico. Essa entrada no mundo jurídico se opera quando se dá o fenômeno da juridicização, que ocorre quando a regra jurídica incide. Ademais, importante ressaltar que o fato, ao adentrar no mundo jurídico, segue pertencendo ao mundo dos fatos, ou seja, faz parte concomitantemente de ambos os mundos. Ao lado disso, o mundo jurídico está inserido no interior do mundo dos fatos, ou seja, tem-se o mundo dos fatos e o mundo jurídico “[...] que é parte dele”. (MIRANDA, 1970, p. 3)

O que se verifica, portanto, é que as regras jurídicas dizem para quem está no mundo “[...] o que há de se considerar jurídico e, por exclusão, o que se não há de considerar jurídico. [...] o que entra e o que não entra no mundo jurídico.” (MIRANDA, 1954), podendo um fato localizado no mundo dos fatos adentrar mais de uma vez no mundo jurídico. Em síntese, as regras jurídicas determinam o que é juridicamente relevante e o que não o é.

A regra jurídica, portanto, descreve quais os elementos do mundo fático, que uma vez verificados, adentram no mundo jurídico⁷, o que apenas se torna possível com a

⁷ Em contrapartida, a regra jurídica pode determinar, igualmente, quais fatos que pertencem ao mundo jurídico deixam de fazer parte deste mundo. Trata-se de uma regra jurídica desjuridicizante. (MIRANDA, 1970, p. 28). Entretanto, é imperioso ter presente que sempre antes de uma regra jurídica desjuridicizante, haverá uma regra jurídica juridicizante, que fez com que aquele determinado fato, em momento anterior, passa-se a fazer parte do mundo jurídico. Ademais, “tornado *jurídico* o fato, somente outro fato pode, tornando-se fato jurídico, eliminá-lo. [...] Por exemplo: se há retirada de declaração ou manifestação, *vox*, quer na regra jurídica, quer no suporte fático, fala-se de *revogação* (revogação da oferta, ou da aceitação; revogação da lei). A revogação é rara, tratando-se de negócios jurídicos máxime bilaterais; porém, ainda

verificação do suporte fático, que faz com que a regra *incida*.⁸ “Incidir é bater, golpear (caedere), gravar, cair sobre, de modo que, no mundo do pensamento humano, o fato ou os fatos recebem o carimbo da regra jurídica e se tornam jurídicos.” (MIRANDA, 1972b, p. 271)

A incidência da regra jurídica não falha, o que pode falhar é o atendimento a ela. Dessa forma, o que se vislumbra é que não se deixa ao arbítrio de alguém a incidência da regra jurídica. (MIRANDA, 1970, p. 12) Em suma, verificada, no mundo dos fatos, a correspondência com o previsto no suporte fático, esses fatos serão coloridos, adentrando ao mundo jurídico, independentemente de qualquer ação ou novo fato por exemplo. (MIRANDA, 1970, p. 36) Posteriormente, se não houver o atendimento, poderá se operar a aplicação, a qual “[...] apenas confirma que houve a coloração, que há ou que tem que haver.” (MIRANDA, 1972c, p. 332)

Verifica-se, assim, que realização da regra jurídica não é sempre puramente mecânica, sendo necessária, em razão disso, a figura do fenômeno da *aplicação*. Dessa forma, “[...] não foi nem é possível a regra jurídica de realização puramente mecânica: se ela coincidissem com os fatos, não precisaria de eventual aplicação; nem seria possível a cisão lógica e política ‘incidência-aplicação.’” (MIRANDA, 1954, p. 09) Desde já, verifica-se que a incidência da regra não depende, segundo Pontes de Miranda, de sua aplicação. (MIRANDA, 1972b, p. 271) Isso porque a incidência é automática, enquanto que a aplicação não o é, podendo-se representar essa relação da seguinte forma:

Figura 1 – Relação entre incidência e aplicação

quando se permita, o *princípio de determinação* está respeitado, porque é preciso o suporte fático da *revocatio*, para que, com a incidência da regra jurídica, se dê a eliminação do que está no mundo jurídico.” (MIRANDA, 1970, p. 99)

⁸ Pontes de Miranda identificou que a incidência, por vezes, foi trazida como sendo respeitabilidade, porém rechaça essa correspondência, deduzindo que incidência não se confunde com respeitabilidade e, tampouco, com aplicação. (MIRANDA, 1970, p. 10-11)

(Automático)

(Eventual)

Fonte: Elaborado pela Autora

A incidência se opera independentemente da aplicação, a qual se dará em momento posterior e se houver conflito ou alguma situação que exija a interferência de uma terceira pessoa, que poderá ser o Estado. Assim, é a falta de atendimento que dá ensejo à aplicação.

Dessa forma, diferentemente da incidência, a aplicação depende da atividade interpretativa do juiz, que vai além da simples aplicação dos símbolos dispostos no texto. Pontes reconhece que o juiz, ao aplicar a regra jurídica, não exerce uma atividade meramente mecânica de enquadramento do fato no texto legal, não sendo uma atividade meramente matemática, mas, sim, uma situação que depende de outros elementos. Aponta, pois, para a importância da figura do intérprete, bem como demonstra que sempre existem dúvidas a respeito dos fatos que devem se enquadrar ou não em determinada categoria. (MIRANDA, 1970, p. XI) Em outras palavras, tem-se que “não fica o juiz adstrito à letra da lei, nem o único processo dele é a dedução.” (MIRANDA, 1972b, p. 113) Nesse sentido, é importante ter presente que para Pontes, “interpretar leis é lê-las entender-lhes e criticar-lhes o texto e revelar-lhes o conteúdo.” (MIRANDA, 1970, p. XII).

Ademais, o intérprete, segundo Pontes, não busca a vontade do legislador e tampouco a vontade da lei, sendo necessário afastar-se do subjetivismo e do voluntarismo. Para tanto, imperioso observar o elemento histórico. (MIRANDA, 1970, p. XIII) Isso porque “[...] não se pode conhecer o presente, sem se conhecer o passado, não se pode conhecer o que é, sem se conhecer o que foi” (MIRANDA, 1970, p. XV).

Em suma, conforme se extrai dos conceitos de incidência e aplicação, para Pontes de Miranda, a incidência independe da aplicação. (MIRANDA, 1954, p. 11) Isso porque “a atividade do Estado é que é hipotética; não a incidência da norma.” (MIRANDA, 1954, p. 14) Vislumbra-se, portanto, que a incidência está relacionada apenas com a verificação concreta do suporte fático, enquanto que a aplicação advém da interferência estatal para que a regra jurídica seja observada. Assim, conforme já referido, a incidência se opera independentemente da aplicação. Tem-se, dessa forma, que “se alguém não atende ao que

ocorreu e, pois, há incidência, o juiz, ou quem tenha de impor respeito à lei, aplica a regra jurídica. Aplica-se o que incidiu.” (MIRANDA, 1972b, p. 237)

Conclui-se, também, que apenas é possível tratar de aplicação após a incidência. Dessa forma, a incidência é condição de possibilidade para que se possa iniciar a falar em aplicação. Ou seja,

Depois de começar a incidência de uma lei é que se pode cogitar da sua aplicabilidade; quer dizer: da possibilidade de ser invocado o poder público do juiz, ou de outra autoridade estatal ou supra-estatal, ou, ainda, interestatal, a fim de aplica-la àqueles fatos sobre os quais ela incidiu. (MIRANDA, 1972b, p. 293)

O jurista diferencia, ainda, incidência de atendimento, pois apenas este pode não ser observado. Isso quer dizer que “a incidência das regras jurídicas não falha; o que falha é o atendimento a ela.” (MIRANDA, 1954, p. 12) Assim, verificado o suporte fático haverá incidência, independentemente da inobservância ou não da regra jurídica, o que diz respeito ao atendimento.

Por outro lado, é o não atendimento que dá ensejo à aplicação pelo Estado. Em outros termos, “a falta no atendimento é que provoca a não-coincidência entre incidência e aplicação (= auto-aplicação) e a necessidade de aplicação pelo Estado [...]” (MIRANDA, 1954, p. 16)⁹

Dessa forma, analisando a incidência, a aplicação e o atendimento, tem-se que

Pontes de Miranda distingue a incidência da aplicação, aquela é infalível, depende da suficiência do suporte fático, bem como ocorre independentemente do conhecimento sobre a existência da regra jurídica. Já a aplicação acontece em momento posterior e, somente se não houver coincidência entre a incidência e o atendimento, é que haverá necessidade de aplicação da regra jurídica pelo Estado. (ALDROVANDI, 2014. p. 220)

Para Pontes de Miranda, portanto, o suporte fático está relacionado aos elementos necessários para que um determinado fato adentre no mundo jurídico, o que se opera por meio da incidência. Assim, a incidência é um evento automático. Uma vez ocorrendo o

⁹ “Para a aplicação da lei, não somente se precisa de Ciência do Direito e do conhecimento dos textos: tem-se de contar com a prática, a que alguns juristas chamam arte de interpretação da lei.” (MIRANDA, 1972c, p. 332).

suporte fático no mundo dos fatos, opera-se a incidência, sendo, portanto, infalível. Já a aplicação da regra jurídica se dará em momento posterior, o que ocorre quando não há o atendimento da regra jurídica e, em razão disso, é necessário provocar o Estado para solucionar a questão. Nesse contexto, tem-se que se a regra jurídica incidiu e houve o seu atendimento, não será necessária a aplicação. Ademais, nessa última situação, a regra jurídica cumpriu com o seu objetivo. Dessa forma, a incidência se opera independentemente da aplicação, que depende da atividade interpretativa de quem irá julgar.

Esses, portanto, são os elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico elaborada, ainda, no século XX. Ocorre que a visão que imperava em aludido século, modificou-se paulatinamente, assim, como os fatos sociais e jurídicos. Sendo assim, cabe analisar se a Teoria do Fato Jurídico revela-se como sendo suficiente para responder às novas conflituosidades jurídicas.

3. A INSUFICIÊNCIA DA TEORIA PONTEMIRANDIANA NA SUA ACEPÇÃO ORIGINAL DIANTE DA COMPLEXIDADE DAS NOVAS CONFLITUOSIDADES JURÍDICAS

As relações sociais e jurídicas sofreram diversas transformações no século XXI. Essas modificações se operaram, mormente tendo em vista as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e o avanço da globalização econômica. Esses dois fenômenos implicaram em uma modificação de paradigmas e alteraram as relações existentes no mundo. Essas, por sua vez, a partir das mudanças existentes passaram a ser mais complexas. Tanto é assim que é se pode afirmar que “[...] a única chance que o homem tem para conseguir acompanhar o movimento do mundo é adaptar-se à complexidade que os avanços tecnológicos impõe a todos, indistintamente.” (KENSKI, 2012. p. 18).

Nesse viés, tem-se que complexidade configura-se como sendo “[...] um estado de incerteza, de embaraço e confusão que caracteriza o pensamento político, jurídico e filosófico.” (SANTOS NETO, 2013. p. 35) Edgar Morin (2003, p. 07), igualmente, determina que “a palavra complexidade só pode exprimir o nosso embaraço, a nossa confusão, a nossa incapacidade de definir de maneira simples, de nomear de maneira

clara, de pôr em ordem as nossas ideias. Tem-se, portanto, que “o mundo que se edifica hoje não é ‘perfeito’ no sentido de que não corresponde efetivamente a nenhuma ideia preconcebida. Ele não é tranquilizador nem protetor. Surpreendente, ele está incessantemente no limite do caos e da desorganização.” (LÉVY, 2001, p. 10).

Nesse contexto de constantes transformações que tornam o mundo mais complexo é que emergem as novas conflituosidades jurídicas e o próprio cenário jurídico acabou sendo modificado. Nesse ponto, pode-se citar a constitucionalização do Direito Civil (LÔBO, 1999. p. 102) e a adoção de cláusulas gerais (MARTINS-COSTA, 1998, p. 07-08), por exemplo.

Evidente, pois, que o cenário social e jurídico que existia no momento da elaboração da Teoria do Fato Jurídico alterou-se e, a partir dessas modificações de paradigmas, passou-se a questionar a suficiência do disposto por Pontes de Miranda, mormente tendo em vista que sua teoria baseava-se em uma perspectiva mecanicista. Nesses termos, tem-se que

[...] sabe-se hoje ser uma perspectiva ilusória aquela que considerava a operação de aplicação do direito como atividade puramente mecânica, que se resumiria no trabalho de verificar se os fatos correspondem aos modelos abstratos fixados pelo legislador. A análise do caso concreto, com frequência, enseja prismas diferentes e raramente pode ser resolvida através da simples aplicação de um artigo de lei ou da mera argumentação de lógica formal. (MORAES, 1991)

Assim, partindo da premissa atinente ao afastamento dessa visão mecanicista, que permeava a Teoria pontemirandiana e de todas as principais modificações havidas no século XXI passou-se a perquirir em que medida a Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda que se pautava na incidência automática e cindida da aplicação ainda se revela como sendo suficiente para responder às novas conflituosidades jurídicas? Para responder a tal questionamento, foram aplicados questionários aos professores de Direito Civil de diversas instituições do Brasil, obtendo-se 41 respostas, as quais são representativas de todas as Regiões do país, exceto do Norte.

Da análise das respostas apresentadas, pode-se concluir que a maioria (82,5% dos respondentes) dos professores entendem que não é possível compreender o Direito Privado sem a aludida Teoria. Sendo assim, verifica-se que a Teoria do Fato Jurídico

continua sendo relevante no século XXI. Ainda, ratificando a importância de Pontes de Miranda e da Teoria do Fato Jurídico 95,1% dos respondentes afirmaram que a ensinam no âmbito de suas disciplinas e 80,5% também exigem que os alunos tenham conhecimento da Teoria no momento da realização de avaliações. Isso demonstra que a Teoria, ainda, continua sendo importante para a compreensão do Direito Privado, razão pela qual se demonstra necessário apresentar o questionamento acima elencado.

Para se chegar a uma resposta à tal problemática, foram formulados dois questionamentos. Um deles era aberto e perguntava diretamente se o respectivo professor entende que a Teoria do Fato Jurídico, como apresentada por Pontes de Miranda, ainda se revela suficiente para justificar doutrinariamente e explicar as novas conflituosidades jurídicas? Já o outro apresentava alternativas, trazendo especificamente o ponto atinente aos elementos da incidência, interpretação e aplicação.

Em relação ao primeiro questionamento mencionado, cabia ao professor responder diretamente se entendia ser suficiente a Teoria do Fato Jurídico para responder às novas conflituosidades. A partir da análise das respostas obtidas, foi possível agrupá-las em três grupos, aqueles que entendem pela suficiência da Teoria (completamente suficiente), os que defendem a insuficiência da Teoria (completamente insuficiente) e os que entendem que, por vezes, ela é suficiente e, em outras situações, não (parcialmente suficiente).

Nesse sentido, cumpre referir que se obteve 29 respostas. Destas, 12 professores responderam pela completa insuficiência da Teoria; 9 professores afirmaram ser a Teoria como posta completamente insuficiente e 8 professores aduziram ser ela parcialmente suficiente. Nesse norte, importante ter presente que 17 professores entendem que a teoria não é suficiente, ou porque é completamente insuficiente ou porque necessita de ajustes em determinados aspectos. Em suma, 58% dos professores respondentes afirmaram que é preciso repensar esta Teoria, sendo que para alguns, é preciso repensá-la completamente e, para outros, apenas em determinadas situações.

Esse entendimento se consolidou, igualmente, quando da análise da segunda questão posta. Em um segundo momento, os professores responderam ao seguinte questionamento: “Como o senhor(a) entende que devem ser compreendidos os fenômenos da aplicação, interpretação e incidência?” Para esta pergunta foram

formuladas as seguintes respostas: A incidência da regra, independente de sua aplicação, sendo que esta ocorre apenas quando não há o atendimento da norma e, assim, necessária a interferência estatal, momento em que se opera a interpretação; a interpretação da norma e sua compreensão são condições de possibilidade para que haja a incidência; em alguns casos é possível que ocorra o disposto na primeira hipótese e em outros o que ocorra na segunda, a depender da norma em relação a qual se está diante. Além destas alternativas fechadas, possibilitou-se que o professor especificasse outra situação que entendesse retratar a relação entre esses elementos.

No que tange às alternativas apresentadas, verifica-se claramente que a primeira retrata o entendimento pontemirandiano acerca da Teoria do Fato Jurídico, pois dissocia os três elementos. Já a segunda opção demonstra a ruptura com o entendimento pontemirandiano quanto ao momento e aos limites dos referidos elementos, denotando que é preciso interpretar para incidir. Por fim, a terceira assertiva demonstra que, por vezes, a Teoria pontemirandiana, ainda, seria suficiente, e que, em determinadas situações, tal não seria.

Referido questionamento teve uma aderência de 95,1% da amostra geral e ratificou o entendimento estampado nas respostas conferidas à questão anterior. Isso porque 11 professores compreendem que a relação entre incidência, aplicação e interpretação apresentada por Pontes de Miranda é a mais adequada; 13 professores entendem que a interpretação ocorre antes da incidência, dependendo daquela para sua configuração ou não; 13 professores compreendem que, por vezes, há a incidência automática e, em outras situações, esta depende de interpretação e 1 professor entende que a incidência e a interpretação ocorrem no mesmo momento.

Gráfico 1 – Entendimento dos professores sobre a relação entre incidência, aplicação e interpretação

Fonte: Elaborado pela Autora.

A maioria dos professores, portanto, compreende que não é mais possível adotar pura e unicamente a Teoria do Fato Jurídico apresentada por Pontes de Miranda. Isso porque 34,21% defendem que a interpretação ocorre antes da incidência e é necessária para esta; outros 34,21% entendem que, por vezes, a Teoria pontemirandiana seria suficiente, porém, não sempre e 1,13% compreendem que a incidência e a interpretação ocorrem no mesmo momento. Assim, tem-se que quase 70% dos respondentes entendem que a Teoria em questão não é suficiente para responder a todas as situações existentes na atualidade.

Tem-se, assim, que a Teoria do Fato Jurídico não se revela suficiente para solucionar essas novas conflituosidades jurídicas, que emergiram. Isso ocorre porque não se mostra possível traçar um limite divisório rígido entre interpretação, aplicação e incidência. Sendo assim, tem-se que é inegável a importância [...] de Pontes de Miranda na história do pensamento jurídico pátrio. Reconhece-se que a sua Teoria do Fato Jurídico ainda hoje é aceita e utilizada por parcela significativa de civilistas, porém já se tem percebido a necessidade de um repensar. (STRECK; MATOS, 2018, p. 199)

Nessa esteira, emergem duas opções quanto ao repensar a Teoria do Fato Jurídico:

Uma seria o abandono da Teoria do Fato do Jurídico reconhecendo sua finitude histórica. Ou seja, que foi adequada apenas para um determinado período. A outra possibilidade seria a tentativa de operar com as mesmas categorias ou outras equivalentes, sob uma cosmovisão filosófica diferente. (STRECK; MATOS, 2018, p. 200)

A partir da análise dessas teorias, o próximo capítulo justificará a adoção da Hermenêutica Filosófica como o melhor caminho a ser trilhado para repensar os elementos estruturantes da Teoria Fato Jurídico. É preciso, pois, reestruturar a Teoria diante do novo contexto que se impôs.

4. A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA COMO CAMINHO A SER TRILHADO PARA REVISITAR A TEORIA DO FATO JURÍDICO DIANTE DAS NOVAS CONFLITUOSIDADES JURÍDICAS

Conforme referido no capítulo anterior existem duas posturas que podem ser adotadas quando se está diante da Teoria do Fato Jurídico: 1. Entender que esta Teoria possui apenas relevância histórica; 2. Apontar situações em que se operem com as mesmas categorias ou outras equivalentes, sob uma cosmovisão filosófica diferente. (STRECK; MATOS, 2018)

A primeira corrente que se apresenta defende que a Teoria do Fato Jurídico não subsiste na atualidade, devendo ser analisada apenas a partir da perspectiva histórica. Em suma, este posicionamento possui um ponto nefrágico e positivo, pois reconhece a importância da perspectiva histórica. Isso se coaduna com o entendimento de que a doutrina não se constrói do nada, “[...] antes reaproveita, recombina, reexamina, o material que recava no sistema e no experimentar da realidade” (MARTINS-COSTA, 2014, p. 26) Embora tal aspecto positivo, este viés pretende romper com os elementos estruturados pela Teoria do Fato Jurídico, não mais se falando em mundo dos fatos, mundo jurídico, incidência, interpretação, aplicação etc. Devendo-se, pois, formular uma Outra Teoria, capaz de demonstrar de que forma os fatos que ocorrem cotidianamente são vislumbrados pelo Direito.

Este, entretanto, não parece ser o caminho mais adequado. Isso porque, embora seja suscitada a possibilidade de superação da Teoria pontemirandiana do Fato Jurídico a partir de sua consideração apenas histórica, não se apresenta nenhuma estruturação nesse

sentido, o que demonstra a falibilidade desta primeira corrente. Ademais, tendo em vista os dados apresentados no capítulo anterior, tem-se que a Teoria do Fato Jurídico é imprescindível para compreender o Direito Privado, bem como que 27,5% dos professores afirmaram que a Teoria é parcialmente suficiente, não sendo necessária a sua completa reformulação e substituição. Nesse cenário, tem-se que não é o caso de considerar a finitude da Teoria, mas, sim, de repensá-la a partir de outra visão filosófica, conforme chancelado pela segunda corrente.

A segunda corrente acima identificada refere que é possível pensar os mesmos elementos que compuseram a Teoria do Fato Jurídico, porém sob uma nova visão filosófica. Isso porque

[...] o Direito somente conseguirá acompanhar o “novo mundo” que está sendo construído pelo conhecimento científico [...] se tiver iniciativa de revisar os seus postulados, a exemplo da Teoria do Fato Jurídico, abrindo-os para novos desafios e proposições, nem sempre enquadráveis nos moldes jurídicos manejados até o momento. (ENGELMANN, 2010, p. 306)

Assim, esta segunda visão é a que deve prevalecer, uma vez que permite um repensar a Teoria a partir de outros pressupostos filosóficos, sem olvidar da sua importância também histórica. Nesse ponto, cumpre referir que o repensar da Teoria do Fato Jurídico já foi abordado sob diversos vieses, sendo que este artigo pretende revigorar a Teoria a partir do pensamento gadameriano. Essa escolha metodológica se operou, uma vez que a Filosofia da Linguagem recebeu, a partir do giro linguístico, a influência de diversos filósofos, conferindo-se, a partir disso, abertura à intersubjetividade e à historicidade. Essa postura apenas se consolidou com a Hermenêutica Continental de matiz heideggeriana (STRECK; MATOS, 2018, p. 197). Trata-se da matriz teórica em relação à qual Gadamer encontra-se ancorado e deita as raízes de sua Hermenêutica Filosófica. Nesse sentido, tem-se que

quando Pontes de Miranda desenvolveu a Teoria do Fato Jurídico, suas ideias eram contemporâneas. No entanto, após todo o avanço conquistado pela filosofia analítico-pragmática e pela hermenêutica filosófica na teoria do conhecimento, continua-se, injustificadamente, a aceitar a monossemia da linguagem na teoria geral do Direito. Há muito a filosofia deixou o neopositivismo no passado, como uma parte da evolução epistemológica, que deixou sua contribuição, mas está

superada. O Direito precisa fazer o mesmo. É necessário abandonar definitivamente visões reducionistas do fenômeno jurídico. (SANTOS, 2017, p. 207-208)

Nesse contexto, tem-se que a Teoria do Fato Jurídico como elaborada por Pontes de Miranda, embora seja imprescindível para a compreensão do Direito Privado, não é completamente suficiente para retratar as novas conflituosidades jurídicas. Esse descompasso que se operou, é fruto da própria tradição, pois “[...] em tempos diversos ou a partir de pontos de vista diferentes também a coisa se apresenta historicamente sob aspectos diversos.” (GADAMER, 2015, p. 377) O que se verifica, pois, é que o mundo muda, as leis, a jurisprudência, igualmente, sendo necessário que a doutrina, também, se altere. (MARTINS-COSTA, 2015, p. 7) O próprio Pontes de Miranda reconheceu que se houver uma modificação radical e decisiva da situação em que se erigiu o Direito, surgindo, novas tradições, o Direito deverá acompanhar essas mudanças, assumindo novas vestes. (MIRANDA, 2002. p. 22). Para tanto, como nova matriz teórica capaz de tratar dos mesmos elementos da Teoria do Fato Jurídico, porém sob uma nova roupagem, tem-se a Hermenêutica Filosófica, que se afasta da visão mecanicista, que é incompatível com a complexidade atual.¹⁰

Tem-se, assim, que a concreção do Direito se opera por meio da Hermenêutica. Tal função da Hermenêutica opera-se, uma vez constatada a deficiência das regras e dos costumes para a ordenação geral da vida em sociedade. (GADAMER, 2015, p. 79) Ademais, delimita que não é possível pré-determinar os sentidos das situações definidas pelas fontes do Direito. Isso porque “nosso saber acerca do direito e dos costumes sempre será complementado e até determinado produtivamente a partir do caso concreto.” (GADAMER, 2015, p. 79). Verifica-se, pois, que “o significado de um texto não pode se comparar com um ponto de vista fixo, inflexível e obstinado” (GADAMER, 2015, p. 502) Até mesmo porque deve-se ter presente que toda reprodução necessita de uma certa compreensão do texto original, não existindo uma objetividade absoluta. (GADAMER, 2006, p. 10) Diante disso, pode-se afirmar que “a cada novo caso, o texto poderá ser

¹⁰ Nesse sentido, tem-se que [...] a ciência jurídica não é uma ciência apenas descritiva, igual às ciências naturais, mas uma ciência cultural de matiz compreensivo-normativa, que compartilha (como já mostrou Gadamer) com as outras ciências do espírito justamente a base metodológica comum da hermenêutica. (KRELL, 2010. p. 87)

interpretado de maneira diferente, mais adequada, visto que ele se apresenta de forma diferente.” (ALDROVANDI, 2014. p. 229)

Nesse sentido, Gadamer determina que a significação apenas pode ser compreendida a partir do contexto em que se está inserido. (GADAMER, 2007. p. 122) Em outras palavras, é o contexto em que se insere o caso concreto com suas respectivas características e o intérprete, que determinam as respostas, bem como delimitam novos questionamentos. (GADAMER, 2007. p. 123) É somente a partir do momento em que o intérprete for interpelado, que começará a compreensão. (GADAMER, 2015, p. 395)

O contexto não é formado apenas pelo que está imbuído no presente, mas também pelos elementos do passado. Nesse sentido, imprescindível que se tenha consciência histórico-efeitual, a qual se configura quando se está diante de um “[...] processo de confronto que permite que o novo venha à luz pela mediação do antigo, constituindo assim um processo de comunicação cuja estrutura corresponde ao modelo de diálogo.” (GADAMER, 2006, p. 14) Deve-se, ainda, ter presente que a compreensão advém sempre de uma pré-compreensão, que é determinada por uma tradição em que se situa o intérprete e que molda os seus preconceitos. Ademais, esses preconceitos precisam ser legitimados. (GADAMER, 2006, p. 13) Além disso, o encontro entre o intérprete e o texto, opera-se no bojo do denominado círculo hermenêutico, que determina um vai e volta do todo para a parte e da parte para o todo.

Essa imprescindibilidade do compreender no bojo do círculo hermenêutico e da consciência histórico-efeitual demonstra que não é possível tratar de incidência automática e infalível, pois para se verificar a relevância de um fato para o mundo jurídico é imprescindível compreender e interpretar. Ademais, esse compreender e interpretar demonstram que não existe sentido zero e que os preconceitos do intérpretes devem ser levados em consideração, não se vinculando o texto a vontade do legislador. (GADAMER, 2015, p. 507) Ademais, não se pode olvidar que inexiste qualquer compreensão completamente livre de preconceitos, em que pese sempre se deva buscar ter consciência destes. (GADAMER, 2015, p. 631) Ainda, deve-se ter presente que

[...] uma lei é sempre geral e não pode conter todas a complexidade concreta de um caso particular (Diga-se, de passagem, que esse é o problema próprio da hermenêutica jurídica.) Uma lei é sempre insuficiente; não em razão de qualquer falha intrínseca, mas porque o

mundo, como campo de nossas ações, é sempre imperfeito com relação à ordem ideal projetada pelas leis. (GADAMER, 2006, p. 53)

Evidente, pois, que é necessário rever dois pontos em quais estão ancorados a Teoria do Fato Jurídico. De um lado, se reconhece que não é possível pré-estabelecer o sentido dos vocábulos constantes nas regras jurídicas. De outro, resta latente que a lei não é capaz de prever todas as situações do mundo fático que necessitam ser, também, consideradas jurídicas. Em razão disso, é necessário determinar que para se verificar a ocorrência do previsto na regra jurídica é imprescindível a interpretação dos elementos, não havendo um sentido pré-dado, bem como é imprescindível compreender que para determinar a incidência, ou seja, o preenchimento do suporte fático, deve-se levar em consideração não apenas a lei, mas, sim, todas as fontes do Direito analisadas conjuntamente.

Essa modificação de paradigmas é possível, tendo em vista as próprias mudanças havidas no século XXI. Ao lado disso, a Hermenêutica Filosófica reconhece que é possível observar uma Teoria de formas diversas a depender da consciência histórica. (GADAMER, 2006, p. 15) Dessa forma, considerando-se o cenário diverso que vigia no momento da elaboração da Teoria Pontemirandiana e a atual conjuntura, tem-se que a Teoria do Fato Jurídico, igualmente, necessita ser repensada a partir de novos arranjos que foram sendo formatados. Em suma, pode-se afirmar que “[...] o acontecer hermenêutico da revisão da Teoria do Fato Jurídico se projeta na experiência histórica produzida no/pelo contexto onde se verifica o contínuo processo de modificação do Direito Privado” (ENGELMANN, 2010. p. 300-301)

Não há, pois, que se falar em eliminação do mundo jurídico e do mundo fático, ambos seguirão existindo, sendo aquele, na verdade, um submundo deste, conforme já determinava Pontes de Miranda. Nesse ponto, não havia e, portanto, não se mantém um dualismo, apenas existem submundos dentro do mundo dos fatos, sendo que um deles é o mundo jurídico.

Além disso, para que um determinado fato entre no mundo jurídico necessário verificar a correspondência entre que o está descrito na norma jurídica - aqui compreendida como sendo qualquer fonte do Direito, não se restringindo apenas à Lei - e o fato concreto. Em síntese, é necessário que se verifique a ocorrência do disposto no

suporte fático – o qual é formado por todas as fontes do Direito conjuntamente - para que uma determinada situação passe a fazer parte do mundo jurídico.

O suporte fático, contudo, não deve ser visto como uma determinação pré-dada com um sentido pré-fixado, como uma resposta como estatuído por Pontes de Miranda. O suporte fático deve ser considerado, em razão do exposto acima, como sendo um rastro, um caminho, que está sempre permeado de interrogações. Assim, identificado o rastro, que, no caso, seriam as possíveis fontes do Direito aplicáveis à situação concreta, cabe questionar por onde aquele caminho conduz (GADAMER, 2007, p. 118) e quais são os outros rastros, que com este se interconectam, merecendo, nesse ponto, relevância os chamados vetores interpretativos.

Nesse aspecto, demonstra-se a importância da constância da interrogação. Ou seja, o sentido conferido ao que está disposto na regra jurídica dependerá da interpretação do agente que está em uma situação hermenêutica e que para formar a compreensão acerca do evento partirá de questionamentos quanto aos seus próprios preconceitos e sua legitimidade (GADAMER, 2006, p. 69-70), para, então poder questionar sobre o sentido do objeto mesmo – leia-se aqui tanto a situação concreta quanto o sentido da respectiva ou das respectivas fontes do Direito conjugadas.

Este perguntar, bem como as respectivas respostas serão estipulados através do diálogo com o outro. Nesse caso, o texto aparece como um outro e o intérprete busca se aproximar dele (GADAMER, 2007, p. 119), levando em conta a historicidade, bem como os preconceitos autênticos. Nesse dialogar, portanto, não existe nada pré-dado, pré-definido, apenas se busca dar uma direção. “Nós formulamos uma questão. Talvez compreendamos na resposta aquilo que o outro compreendeu ou pensou. Somente se o compreendemos até esse ponto, podemos efetivamente responder.” (GADAMER, 2007, p. 120) Frise-se que a resposta do outro pode ser algo surpreendente para o intérprete, abrindo-se novos questionamentos. Ademais, várias respostas são possíveis, até mesmo porque não se segue um único rastro, estes podem se cruzar, terminar etc.

O primeiro aspecto a que se deve deter o intérprete, portanto, é o questionamento. Isso porque a pergunta efetuada colocará o agente frente a algumas possibilidades, afastando outras. Por isso, deve-se ter o cuidado ao serem formulados os questionamentos, demonstrando-se que o ato de questionar é mais difícil do que o próprio

responder. (GADAMER, 2007, p. 120-121) Quando se está diante, pois, de uma situação concreta, em que se busca aferir se existem elementos suficientes que a tragam também para o mundo jurídico, é preciso, antes de mais nada, formular os questionamentos, que levarão ao diálogo e delimitarão o(s) rastro(s) a ser(em) seguido(s).

“Assim, a dialética de pergunta e resposta sempre precedeu a dialética da interpretação. É aquela que determina a compreensão como um acontecer.” (GADAMER, 2015, p. 609) Dessa forma, a compreensão e, a sua exposição, que se opera pela interpretação, estarão balizadas pelos denominados rastros, que permitem que seja conferida uma unidade de sentido ao que se busca interpretar.

Essa delimitação do poder do intérprete se coaduna com a lição pontemirandiana, pois Pontes de Miranda “[...] entendia que não deveria existir discricionariedade do intérprete-juiz na fixação da norma individual para o caso concreto.” (ALDROVANDI; SIMIONI, 2015, p. 22) Situação também rechaçada por Gadamer (2015). Assim, quando da realização da interpretação existem balizas. As balizas são os rastros, que, conforme definido anteriormente, são caminhos que podem ser trilhados. Existem, pois, vários rastros, sendo que para repensar a Teoria em questão dois deles devem se entrelaçar, quais sejam: o suporte fático e os vetores interpretativos.

As balizas apresentadas pelo suporte fático são mais específicas em relação ao fato concreto propriamente dito. Isso porque se direcionarão a este e às possíveis fontes do Direito, que carreguem no seu âmago a possibilidade de incidência-aplicação. Já os vetores interpretativos são mais amplos. Assim, tratam-se de balizadores gerais, que deverão ser observados em relação a todos os casos concretos. Porém, não se pode olvidar que é imperioso que o intérprete vá do todo para a parte e vice-versa, assim, o suporte fático e os vetores interpretativos precisam dialogar.

A título exemplificativo, diante de uma suposta publicidade irregular, no âmbito do *Instagram*, como balizas específicas ter-se-ão, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, o Código Civil, os elementos peculiares do caso concreto. Esse conjunto comporá o suporte fático, que irá, a partir da compreensão e da interpretação, ficando, cada vez mais, específico, pois se delimitarão, por exemplo, quais os dispositivos que possuem correlação com o caso. Ao lado disso, nesse caso, dever-se-ão observar também os vetores interpretativos previstos na Teoria Geral da Interpretação.

Já quando um indivíduo é demitido em razão de postagens que efetuou no âmbito da rede social acima referida, os vetores interpretativos serão os mesmos, contudo, compreendidos e interpretados de acordo com o caso concreto. Porém, o suporte fático, âmbito mais específico de balizamento, será diverso, isso porque, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, já não será mais uma opção de rastro, porém, sim, a Consolidação das Leis do Trabalho.

Demonstrado, pois, que os vetores interpretativos partem de uma análise de todo o sistema jurídico e serão balizadores de todos os casos existentes, cumpre referir que os mesmos encontram-se previstos nos elementos da Teoria Geral da Interpretação (STRECK, 2018. p. 73), que possui preceitos imbuídos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas principalmente na Constituição Federal. Assim, o intérprete levando em consideração, o fato concreto, o disposto nas mais variadas fontes do Direito, a partir da sua interpretação balizada – pela Teoria Geral da Interpretação - poderá determinar se houve a incidência-aplicação ou não, ou seja, se o fato tornou-se também jurídico. Verificando a incidência-aplicação, o fato comporá tanto o mundo dos fatos quanto o submundo jurídico, sendo, pois, relevante para o Direito.

No que tange aos balizamentos previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, esta sofreu alterações em 2018, através da Lei 13.655 (BRASIL, 1942), que incluiu dispositivos atinentes à forma como o intérprete deve elaborar as suas decisões quanto à verificação de um fato tornar-se relevante para o Direito. Nesse aspecto, merecem destaque os artigos 20 e 23 da referida Lei. (BRASIL, 1942)

Inicialmente, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que ao se verificar a ocorrência do suporte fático e, portanto, a ocorrência da incidência-aplicação, em casos em que se está diante de “valores jurídicos abertos” – que nada mais são do que as já mencionadas cláusulas gerais – não será possível proceder à compreensão dessas situações desconsiderando as consequências práticas. Ou seja, o intérprete deverá, no momento, da compreensão sopesar as consequências que podem advir do fato e aferir se haverá proporcionalidade para, então, determinar a relevância ou o enquadramento jurídico da situação concreta. (BRASIL, 1942). Complementando o exposto no artigo 20, o artigo 23 da aludida Lei dispõe que quando for delineada uma interpretação ou orientação nova sobre norma, que contenha cláusula geral e isso

implique novo dever ou novo condicionamento de direito, caberá ao intérprete prever regime de transição quando este for indispensável.

A Constituição apresenta elementos orientadores, ainda, mais visíveis ao intérprete. Isso porque ela é a responsável pela ligação entre Direito e Política, bem como a que deverá resguardar a democracia. Diante disso, é imprescindível que sempre, diante de qualquer situação, se busque concretizar a Constituição. Para tanto, caberá ao intérprete também se socorrer a outras fontes do Direito. Dessa forma, tem-se que

a construção dos marcos que sustentam a construção do suporte fático encontra no texto constitucional o seu ponto fixo. Portanto, desta forma será reduzida a margem de discricionariedade do magistrado, pois a estruturação da resposta não terá o seu foco apenas na lei, mas na pluralidade levantada pelas diversas fontes do Direito. (ENGELMANN, 2010. p. 299)

Nesse norte, é imprescindível que se aponte um conjunto de padrões aplicativos, que nada mais são do que os vetores interpretativos, que se encontram ancorados constitucionalmente, que deverão guiar o intérprete, ou seja, que serviram como rastros, caminhos a serem trilhados. Desde já, é imprescindível frisar que não se trata de estipular regras de interpretação ou princípios taxativos, mas alguns rastros, que devem ser observados pelo intérprete. (STRECK, 2018. p. 87-88)

O primeiro balizamento que se encontra é a necessária preservação da autonomia do Direito. Esta é a condição de possibilidade do próprio Direito. A autonomia entende-se como “ordem de validade, representada pela força normativa de um Direito produzido democraticamente.” (STRECK, 2018. p. 77) E é a partir dessa autonomia, que se ancora na Constituição, que deve ser abordado o intercâmbio do Direito com os outros campos do saber. (STRECK, 2018. p. 77)

Nesse aspecto, tem-se, pois, que a Constituição é o fio condutor, que intermedia o papel do legislador e do juiz, que deverá proceder a interpretações balizadas hermeneuticamente. (STRECK, 2018. p. 77) Ademais, a importância da análise dos casos concretos verifica-se a partir dessa intermediação, que apenas será efetuada na prática e não em abstrato. (STRECK, 2018. p. 77-78)

A partir disso, tem-se que o intérprete não pode livremente atribuir sentido aos textos normativos. Deve-se ter em mente que as palavras da Lei dizem algo e não o

contrário. “Há, pois, um processo de objetivação que funciona como interdição e anteparo às tentativas de atribuição de sentido a partir de ‘graus’ zero.” (STRECK, 2018. p. 79) Assim, é clarividente que outra baliza que precisa ser observada é o afastamento de discricionariedades. Quando há discricionariedade “[...] o julgador efetivamente cria uma regulação para o caso que, antes de sua decisão, não encontrava respaldo no ordenamento ou ultrapassa os limites semânticos e ingressa na arbitrariedade, coisa que ocorre frequentemente.” (STRECK, 2018. p. 79) Para evitar isso, é necessário que a questão da compreensão e interpretação seja o cerne da problemática jurídica (STRECK, 2018. p. 81) estando o intérprete sempre balizado pelo caso concreto, pelas diretrizes constitucionais e pelo próprio texto.

Quando se estiver diante do Poder Judiciário essa verificação será possível a partir da justificação da decisão do julgador¹¹. Isso porque os argumentos utilizados deverão levar em consideração o conjunto do Direito, ou seja, é necessário que haja integridade ou espiral. (STRECK, 2018. p. 84) Ao lado disso, preciso, em razão da coerência, observar decisões anteriores que tenham sido proferidas em casos similares. (STRECK, 2018. p. 81-82) Isso, contudo, não significa que as decisões não possam ser alteradas, até mesmo porque o mundo é dinâmico, mas para tanto, necessário que existam mudanças que justifiquem essa outra compreensão.

Da mesma forma que se encontram balizas nos vetores interpretativos, esses elementos orientadores também se encontram no suporte fático, que tem sua concepção alterada, pois este deixa de aparecer como sendo uma resposta definitiva, na qual o caso concreto se encaixa ou não. O suporte fático é, ao lado dos vetores interpretativos, um rastro, que depende do caso concreto e da interpretação devidamente balizada para sua configuração. Assim, a incidência apenas ocorrerá se preenchido o suporte fático, ou seja, se o intérprete, a partir da interpretação, chegar a conclusão que se trata de caso de concretizar a lei no caso concreto. (GADAMER, 2015, p. 432) A realização do suporte fático, por sua vez, depende da interpretação. Dessa forma, afastada também está a incidência infalível e desprendida da atividade interpretativa, apreendida por Pontes de Miranda. Esse entendimento, igualmente, se coaduna com a resposta de 34,1% dos

¹¹ Isso significa que o juiz deve explicitar as razões pelas quais compreendeu, revelando-se como uma blindagem contra historicismos e a-historicidade. Assim, tem-se que justificar a decisão é mais do que motivá-las. (STRECK, 2018. p. 83)

docentes que responderam ao questionário aplicado. Estes afirmaram que a incidência sempre depende da interpretação, ou seja, é preciso levar em consideração a compreensão e a pré-compreensão do agente no que tange à norma jurídica e ao contexto fático. A interpretação, portanto, deve se operar para que se verifique a incidência. Porém, tendo em vista que a atribuição de sentido apenas se opera diante de um caso concreto, a interpretação apenas ocorrerá se for aventada a possibilidade de incidência. Ademais, a interpretação não cessa com a verificação da entrada de um fato no mundo jurídico, ela seguirá ocorrendo dentro do círculo hermenêutico.

Assim, verifica-se que a compreensão ocorre antes da interpretação, mas está intimamente associada a esta. Já ambas ocorrem antes, durante e até mesmo após a incidência, mas apenas se operará se houver a possibilidade de ocorrência desta, uma vez que a atribuição de sentido não se opera em abstrato, é necessário, pois, que exista um caso concreto.

Ao lado disso, Pontes de Miranda cindia a incidência da aplicação. Segundo ele, aquela era infalível e se operava automaticamente e esta apenas ocorria eventualmente, se verificado o não atendimento. Já restou afastada a possibilidade de incidência infalível e automática, independente da atividade interpretativa. Da mesma forma, considerando a perspectiva do círculo hermenêutico, não há que se falar em cisão entre incidência e aplicação, tem-se, pois, uma incidência-aplicação, ou seja, une-se a incidência e a aplicação, passando-se a tratar, portanto, de ambos os momentos conjuntamente, no constante movimento do círculo hermenêutico.

Nesse ponto, cumpre referir que, segundo Gadamer (2015, p. 251), “a aplicação não é o emprego posterior de algo universal, compreendido primeiro em si mesmo, e depois aplicado a um caso concreto. É, antes, a verdadeira compreensão do próprio universal que todo texto representa para nós.” Tal, contudo, é diverso da incidência-aplicação. Isso porque esta ocorrerá quando apreciados conjuntamente a situação concreta e as fontes do Direito – aplicação – no movimento entre o todo e a parte, compreenda-se que a situação é relevante para o Direito. Isso porque no momento em que se operar a compreensão e a interpretação e, portanto, a aplicação nos moldes Gadamerianos, poder-se-á chegar a conclusão de que aquele fato concreto não está abarcado por nenhuma

norma e, portanto, é irrelevante para o Direito, não se tornando, pois, também, parte do mundo jurídico.

Ademais, é necessário ter presente também que a determinação da incidência-aplicação não é estanque. Isso porque a sua ocorrência se opera no bojo círculo hermenêutico, o qual “[...] está sempre se ampliando, já que o conceito do todo é relativo e a integração em contextos cada vez maiores afeta sempre também a compreensão do individual. (GADAMER, 2015, p. 261)” O não exaurimento da compreensão e da interpretação e, portanto, impossibilidade de incidência infalível é corroborada, ainda, pela ausência de dissolução do círculo hermenêutico quando da ocorrência da compreensão.

Ao lado disso, é imperioso também considerar a existência da historicidade. Tal reconhecimento nada mais é do que a adoção do entendimento de que uma única e mesma mensagem transmitida pela tradição pode ser sempre apreendida de maneira diferente a depender da situação histórica concreta daquele que recebe. (GADAMER, 2006, p. 47) Isso, contudo, não implica em discricionariedades, que conforme delineado anteriormente, são refutadas. Dessa forma, reconhecesse que não há uma e nem várias respostas corretas, existe “[...] apenas ‘a’ resposta, que se dá na coisa mesma.” (STRECK, 2012. p. 118) Evidente, pois, que diante dessa nova matriz teórica não se pode mais partir da visão mecanicista, em que se buscava uma mera subsunção, o incidir-aplicar parte de outra perspectiva que não a simples aplicação do geral ao particular. É necessário, para tanto, um constante compreender, interpretar,

Tem-se, assim que, inicialmente, o suporte fático, assim como os fatos estarão inseridos sempre em um contexto, no qual é importante o elemento histórico, mas em relação aos quais também é preciso visualizar o presente. Além disso, é necessário compreendê-los e interpretá-los, o que deverá ser balizado pelos vetores interpretativos. Frise-se, outrossim, que o suporte fático aparecerá como um rastro, que, por meio de perguntas, conduzirá o intérprete diante de um fato concreto, a verificar se tal fato é relevante ou não para o Direito. Verificando-se a relevância jurídica, operar-se-á a incidência-aplicação e o fato que antes estava apenas no mundo dos fatos passará a fazer parte também do mundo jurídico, que é um submundo dentro daquele. Nesse momento, contudo, o círculo não se dissolve, a compreensão e interpretação continuam ocorrendo.

Diante disso, tem-se que com o repensar dos elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico “[...] não se propõe a sua substituição, mas um realinhamento criativo para conferir à teoria pontesiana mais flexibilidade e abertura, potencializando a produção de efeitos jurídicos a partir de novos direitos.” (ENGELMANN, 2010. p. 290) Ou seja, a partir dessa nova configuração é possível afinar a Teoria do Fato Jurídico às novas conflituosidades jurídicas.

5. CONCLUSÃO

A Teoria do Fato Jurídico carrega consigo a noção fundamental de Direito, em razão disso, é que, ainda, até os dias atuais, é considerada primordial para a compreensão deste. A referida Teoria foi desenvolvida por Pontes de Miranda, principalmente nas obras *Tratado de Direito Privado* e na segunda edição do *Sistema de Ciência Positiva do Direito*, as quais foram publicadas, respectivamente, em 1954 e 1972. Verifica-se, pois, que a Teoria foi desenvolvida sob a égide do Código Civil de 1916, o qual era tipicamente oitocentista, ou seja, buscava reunir toda a matéria atinente ao Direito Civil de forma apreensível e sistemática, buscando-se uma perfeição quantitativa e qualitativa. Outro ponto que é relevante é que a Teoria foi elaborada antes do advento da Constituição Federal de 1988. Ademais, nessa época, na seara social, as modificações não eram tantas e tão velozes como as que se experimentaram no final do século XX e início do século XXI.

Referida Teoria, em sua primeira parte, também denominada de parte geral, preocupa-se em delimitar de que forma um fato, que ocorre no mundo dos fatos, pode passar a ser relevante para o Direito e, portanto, ingressar, também, no mundo jurídico. Ao mesmo passo, determina, fatos que ocorrem no mundo dos fatos, mas que são irrelevantes para o Direito.

Inicialmente, tem-se regras jurídicas, as quais estampam fatos que interessam ao Direito. Previsto, assim, o suporte fático em abstrato. Quando um fato ocorrer no mundo dos fatos e equivaler ao previsto na regra jurídica, o suporte fático estará colorido e a regra jurídica terá incidido. Assim, com a incidência, o fato passará também a ser fato jurídico, operando-se, a chamada jurisdicização. Frise-se que essa incidência é automática

e infalível, ou seja, independe de qualquer compreensão ou interpretação ou até mesmo do conhecimento do agente acerca da sua existência. Posteriormente, se não houver o atendimento, poderá se operar a aplicação, a qual tão somente ratifica que houve a coloração, que há ou que tem que haver. A aplicação, portanto, é eventual.

Na Teoria do Fato Jurídico há a cisão entre a incidência e a aplicação. Aquela se opera independentemente de qualquer atividade, bastando para tanto que se verifique a ocorrência do desenhado no suporte fático em abstrato no mundo dos fatos. Quando não atendida a regra jurídica e, somente, se não atendida, haverá a interferência de alguém ou algum ente, que poderá ser o Poder Judiciário, momento em que se opera a denominada aplicação. Dessa forma, é apenas, nesse momento, que se terá a compreensão e atividade interpretativa. Quando da realização da interpretação, Pontes de Miranda deixa claro que é preciso evitar discricionariedades, bem como que o elemento histórico deve ser levado em consideração.

Pode-se, assim, concluir que: 1. Para que se opere a incidência não há qualquer compreensão e interpretação; 2. A compreensão e interpretação apenas se operam quando e se houver a aplicação; 3. Apenas é possível se cogitar a aplicação quando houver incidência, ou seja, esta é condição de possibilidade daquela; 4. A incidência e a aplicação estão dissociadas, assim, pode ser operada a incidência e não se operar a aplicação.

Essa Teoria apresentada por Pontes de Miranda recebeu e ainda recebe um grande reconhecimento, porém, conforme os próprios professores dos Cursos de Direito afirmaram, a Teoria revela-se insuficiente diante das novas conflituosidades jurídicas. Nesse sentido, mais de 80% dos professores responderam que entendem ser o estudo da Teoria imprescindível para o Direito e 58% dos professores que responderam ao questionário afirmando que é ser necessário repensar a Teoria do Fato Jurídico, pois como apresentada originariamente ela é insuficiente. Esse repensar foi, portanto, estruturado tendo como pano de fundo a Hermenêutica Filosófica gadameriana.

Assim, partindo-se de Gadamer, entendeu-se, inicialmente, que não é possível considerar a finitude da Teoria do Fato Jurídico, reconhecendo apenas a sua importância histórica. Nesse norte, tem-se que é preciso, diante da complexidade do mundo atual, repensar os elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico, conferindo-lhes uma nova roupagem.

Referido repensar parte da Teoria como estruturada por Pontes de Miranda. Isso porque é imprescindível que se observe a consciência histórica-efetiva, a qual não tem como condão adotar o modelo original, porém de conhecê-lo como um fenômeno histórico, o qual apenas pode ser compreendido a partir de sua própria época. Lembrando que a isso sempre será agregado um algo mais, que permitirá a copertença da Teoria no mundo presente.

É, nesse sentido, que se verifica que não é possível pré-determinar os sentidos das situações determinadas pelas fontes do Direito, conforme apregoava a Teoria do Fato Jurídico. Isso porque o sentido apenas poderá ser atribuído frente ao caso concreto, o qual é composto tanto pelo presente quanto pelo passado. Assim, há uma intrínseca relação entre o mundo jurídico e o mundo dos fatos, sendo que um apenas pode ser compreendido a partir do outro. Isso porque a significação apenas pode ser compreendida a partir do contexto em que se está inserido. É, pois, o contexto em que se insere o caso concreto com suas respectivas características e o intérprete, que determinam as respostas, bem como delimitam novos questionamentos.

Há, portanto, uma constância de interrogações, sendo, inclusive, as perguntas mais importantes que as respostas. Ou seja, o sentido conferido ao que está disposto na regra jurídica dependerá da interpretação do agente que está em uma situação hermenêutica e que para formar a compreensão sobre o evento partirá de questionamentos quanto aos seus próprios preconceitos e sua legitimidade, para, então poder questionar sobre o sentido do objeto mesmo. Essa compreensão e interpretação se operaram no âmago do círculo hermenêutico, o qual afasta qualquer possibilidade de cisão, fragmentação ou fatiamento.¹² No seu interior, constantemente vai-se do todo para a parte e da parte para o todo.

Reconhece-se, nesse norte, que não é possível pré-estabelecer o sentido dos vocábulos constantes nas regras jurídicas, bem como que a lei não é capaz de prever todas as situações do mundo fático que necessitam ser, também, consideradas jurídicas. Em razão disso, é necessário determinar que para se verificar a ocorrência do previsto na regra

¹² Isso se opera, pois “a Crítica Hermenêutica do Direito, com base em Gadamer, defende que não é possível aplicar o direito por etapas.” (PEREIRA, ZANETI JÚNIOR, 2019, p. 36)

jurídica é imprescindível a interpretação dos elementos, não havendo um sentido pré-dado.

O suporte fático em abstrato, portanto, não aparece como uma resposta em relação à qual o fato poderá ou não se encaixar de forma automática. Ao revés, ele é um rastro, apresenta o caminho que poderá ser seguido pelo intérprete. Assim, cabe questionar por onde aquele caminho conduz e quais são os outros rastros, que com este se interconectam. Dessa forma, como não é possível falar em sentidos pré-determinados, como se houvessem sentidos sem coisas, não haverá, igualmente, incidência automática e infalível, conforme pretendia Pontes de Miranda.

Ademais, a incidência e a aplicação não se operam em momentos cindidos, passando-se a tratar da incidência-aplicação como sendo o momento único em que o intérprete, partindo da compreensão e interpretação, verificar frente à situação concreta, se aquele fato é relevante para o Direito. Frise-se, contudo, que essa análise não será aleatória ou discricionária, como se existisse grau zero de sentido. Haverá balizadores que nortearam a compreensão e interpretação do intérprete no âmbito do círculo hermenêutico.

Ademais, a interpretação ela não cessa com a verificação da entrada de um fato no mundo jurídico, ela seguirá ocorrendo dentro do círculo hermenêutico. Isso porque o mundo passa por constantes alterações que, igualmente, acabam por influenciar no próprio processo de compreensão e interpretação. É necessário, portanto, um constante compreender, interpretar.

A compreensão e a interpretação são, pois, condições de possibilidade para que possa se aventar a incidência-aplicação de uma regra jurídica. Não é possível determinar a incidência automática, sem que haja atividade interpretativa, deixando-se esta apenas para um momento posterior e eventual como pretendia Pontes de Miranda.

Sendo assim, tem-se que os textos e todos os fatos da vida necessitam sempre ser interpretados. A interpretação, por sua vez, poderá ser mais simples ou mais complexa, a depender da especialização da respectiva regra, porém sempre existirá. Ou seja, quanto mais especializada a regra jurídica menos complexa será a interpretação que deverá ser realizada. Esse entendimento se compactua com a questão atinente às cláusulas gerais,

que acabam afastando a regra da sua especificação, o que exige um trabalho interpretativo mais complexo.

Por fim, cumpre referir que embora Pontes de Miranda tenha pautado a sua Teoria a partir de uma aproximação dos métodos das ciências humanas com as ciências exatas, o certo é que chegou a reconhecer, por vezes, a importância e a necessidade de interpretar. Ao lado disso, indicava a importância da alocação histórica das Teorias e dos elementos, entendendo que tal poderia sofrer influxos a partir das modificações jurídicas e sociais. É, diante disso, que a nova roupagem aos elementos estruturantes da Teoria do Fato Jurídico pode se operar a partir da Hermenêutica Filosófica, pois, embora se trate de uma matriz teórica diversa, apresenta traços já reconhecidos por Pontes de Miranda.

REFERÊNCIAS

ALDROVANDI, Andréa. **A resignificação hermenêutica da concepção de fato jurídico de Pontes de Miranda como condição de possibilidade para a juridicização do fato nanotecnológico**: uma abordagem feita sob o recorte dos possíveis riscos produzidos pelos nanoalimentos com prata. 2014. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2014.

ALDROVANDI, Andréa; SIMIONI, Rafael Lazzarotto; ENGELMANN, Wilson. Traços positivistas das teorias de Pontes de Miranda: influências do positivismo sobre Sistema de Ciência Positiva do Direito e Tratado de Direito Privado – um percurso com várias matizes teóricas. In: **Civilística**. a. 4. n. 2. 2015. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Aldrovandi-Siminoni-e-Endelmann-civilistica.com-a.4.n.2.20151.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2019.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657 de 4 de Setembro de 1942**. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm. Acesso em: 31 jan. 2019.

CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. Metáforas na Teoria do Fato Jurídico. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie; EHRHARDT JÚNIOR, Marcos. **Revisitando a Teoria do Fato Jurídico**: Homenagem a Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010.

ENGELMANN, Wilson. A (re)leitura da Teoria do Fato Jurídico à luz do “diálogo entre as fontes do direito”: abrindo espaços no Direito Privado constitucionalizado para o ingresso de novos direitos provenientes das nanotecnologias. In: CALLEGARI, André Luís; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo. **Constituição, Sistemas Sociais e**

Hermenêutica: anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS. n. 7. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2010.

ENGELMANN, Wilson. **Direito natural, ética e hermenêutica.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

FERREIRA, Pinto. Pontes de Miranda. In: **Revista Informativo Legislativo.** Brasília. a. 18. n. 69. jan./mar. 1981. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181266/000390293.pdf?sequence=2>. Acesso em: 31 jan. 2019.

GADAMER, Hans-Georg. **Hermenêutica em retrospectiva: A Virada Hermenêutica.** v. II. Petrópolis: Vozes, 2007.

GADAMER, Hans-Georg. **O problema da consciência histórica.** 3. ed. Pierre Fruchon (org.) Rio de Janeiro, FGV, 2006.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e método I: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica.** Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2015.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação.** 8. ed. Campinas: Papirus, 2012.

KRELL, Andreas J. A Relevância da Teoria do Fato Jurídico no âmbito do Moderno Direito Constitucional e Administrativo. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; EHRHARDT JUNIOR, Marcos (Coords.). **Revisitando a Teoria do Fato Jurídico: homenagem a Marcos Bernardes de Mello.** São Paulo: Saraiva, 2010.

LÉVY, Pierre. **A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência.** São Paulo: Editora 34, 2001.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: **Revista de informação legislativa**, v. 36. n. 141. jan./mar. 1999. Disponível em:
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/453>. Acesso em: 31 jan. 2019. p. 102.

MARTINS-COSTA, Judith. **A boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação.** São Paulo: Marcial Pons, 2015.

MARTINS-COSTA, Judith. Apresentação: Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. In: MARTINS-COSTA, Judith. **Modelos de Direito Privado.** 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014.

MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um sistema em construção: as cláusulas gerais no projeto do código civil brasileiro. In: **Revista de informação legislativa.** v. 135. n. 139. 1998. Disponível em:
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/383>. Acesso em: 31 jan. 2019.

MELLO, Marcos Bernardes de. **Teoria do Fato Jurídico**: Plano da existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Tratado de Direito Privado**: parte geral. Tomo I, Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. 3 ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1970.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Tratado de Direito Privado**: parte geral. Tomo II, bens. Fatos jurídicos. 3 ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Tratado de Direito Privado**: parte geral, tomo I, Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **À Margem do Direito**. Campinas: Bookseller, 2002.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Sistema de ciência positiva do Direito**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972. a.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Sistema de ciência positiva do Direito**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972. b.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Sistema de ciência positiva do Direito**. Tomo III. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972. c.

MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. **Sistema de ciência positiva do Direito**. Tomo IV. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972. d.

MORAES, Maria Celina B. A Caminho de um Direito Civil Constitucional. In.: **Revista Estado, Direito e Sociedade**. v. I, Rio de Janeiro: Departamento de Ciências Jurídicas da PUC-Rio, 1991. Disponível em:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43660693/Direito_Civil_texto.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537283968&Signature=6OKNC8NSHw%2FzVlhweCxBKO2ZoaY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_Caminho_de_um_Direito_Civil_Constituci.pdf. Acesso em: 31 jan. 2019.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. 4. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.

MOTA, Lourenço Dantas. **A História Viva (III)**: Documentos Abertos [entrevistas]. São Paulo: O Estado de São Paulo, 1981-1982.

PEREIRA, Carlos Frederico Bastos; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Interpretação operativa, hermenêutica e precedentes: um diálogo com Lenio Streck. In: **Revista do**

Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ | Belo Horizonte. a. 17. n. 25. jan./jun. 2019. p. 29-43.

SANTOS NETO, Francisco Amaral dos. O Direito Civil no paradigma da complexidade. *In*: CASSETTARI, Cristiano. **10 anos de vigência do Código Civil brasileiro de 2002**: estudos em homenagem ao professor Carlos Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2013.

SANTOS, Antonio Wolkmer. A Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda em face do pragmatismo analítico de Wittgenstein. *In*: **Cadernos de Direito**. Piracicaba. v. 17. n. 33. jul.-dez. 2017. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/3492/2079>. Acesso em: 31 jan. 2019.

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e princípios da interpretação constitucional. *In*: CANOTILHO, J.J Gomes et.al. **Comentários à Constituição do Brasil**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

STRECK, Lenio Luiz. **Verdade e Consenso**: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

STRECK, Lenio Luiz; MATOS, Daniel Ortiz. **Um direito sem faticidade**: Uma (des)leitura da Teoria do Fato Jurídico. *In*: Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro. v. 9. n. 1. 2018.

A REESTRUTURAÇÃO DA CIÊNCIA JURÍDICA A PARTIR DA RELEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO: A SUPERAÇÃO DO ANDAR SOB O AMARELO DESÉRTICO

THE RESTRUCTURATION OF THEORY OF LEGAL FACT: THE OVERCOMING OF THE WALK UNDER THE YELLOW DESERT

Paulo Junior Trindade dos Santos¹

RESUMO:

A presente análise propõe uma nova racionalidade para o Direito, baseada em uma ciência que abarque a transdisciplinariedade – que se assemelha a novos horizontes no meio do deserto; ao olhar do cientista para a luz manifesta do céu - que tem potência catalisadora dos anseios sociais por via de uma reestruturação da Teoria do Fato Jurídico. Para a determinação dessa gnosiologia, utilizar-se-á das obras de Pontes de Miranda, o qual foi responsável por difundir no território pátrio duas importantes vertentes teóricas: o Dogmatismo Jurídico e a abertura do mundo jurídico ao mundo social através do Sistema de Ciência Positiva do Direito. Ambas apresentam-se importantes para a análise da crise epistemológica do Direito, de maneira que se busca a *superação do Paradigma Cartesiano* para um posterior *desvelar do Paradigma da Complexidade* que instauram as bases dessa nova racionalidade; racionalidade reflexionante-aberta, capaz de absorver através de pontes comunicativas com outras ciências as manifestações mundanas, cujas formas não se limitam ao mundo jurídico: o Direito como verbo, sem as adjetivações da sua letra, é o que se busca.

PALAVRAS-CHAVE:

Teoria do Fato Jurídico; Ciência do Direito; Racionalidade Científica; Andar sob o Amarelo Desértico.

ABSTRACT:

This analysis proposes a new reasoning in terms for the Legal System, motivated on a science that includes the transdisciplinarity - resembling new horizons in the desert; the

¹Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

look of the scientist to the visible skylight - which has catalytic power of social expectations through a restructuring of the Theory of Legal Fact. In order to determine this gnosiology, it will be used the teachings of Pontes de Miranda, who was responsible for disseminating two important theoretical aspects: dogmatism and the theory of knowledge of *jects*. Both have become important for the analysis of the epistemological crisis of Legal System, in a way to seek means to overcome the Cartesian paradigm, subsequently unveiling the Complexity Paradigm that establish the basis of the new rationality; reflective-open rationality, capable of absorbing through communication bridges with other sciences, whose forms are not limited to the legal world: the Legal System as a verb, without adjectives to describe it, is what is sought.

KEYWORDS:

Theory of Legal Fact; Science of Law; Scientific Rationality; Walking Under the Yellow Desert.

1. INTRODUÇÃO

Uma vez considerados jurídicas, os fatos da vida adentram o mundo jurídico e o direito desempenha no campo da ação social papel semelhante ao da ciência no campo do pensamento, o que comporta dizer que não se pode conhecer o presente sem se conhecer o passado, e não se pode conhecer o que é, sem conhecer o que foi. O direito muda muito onde em muito deixou de ser o que era.

Com a incidência da norma sobre o suporte fático, tornam-se jurídicos os bens da vida, o que significa torna-los fatos jurídicos, dotados de *eficácia jurídica*, porém, não basta para defini-los dizer que fatos jurídicos são os fatos dotados de eficácia jurídica. Mesmo que imediata a eficácia do fato jurídico e fatos jurídicos serem o suporte fático que o direito reputou pertencer ao mundo jurídico, a entrada dele no mundo jurídico, e não sua permanência eficaz, é que o pode definir.

A juridicidade dos fatos e dos atos varia com o tempo segundo cada concepção que busca permear o direito, posto que regulamenta um marco social das condutas humanas. Ocorre que esse processo, nos tempos atuais, e precisamente no ramo civil, não comporta mais a mecanicidade outrora proposta pela doutrina clássica, pois a complexidade veemente faz com que muitas dúvidas emerjam no caminhar da junção fato e direito.

O processo de adaptação social que a norma jurídica aspira a criar para todas as várias necessidades, angústias e desejos humanos, resposta da disposição do ser-no-mundo; são formas cada vez mais gerais e perfeitamente fixadas, em que possam inserir frente essa pluralidade fenomênica que decorrem da vida humana. *Os conflitos postos ao*

processo consistem na base das diferenças, necessárias para que a verdade não seja objetificada. Esse é o que se espera do direito, entretanto, a racionalidade jurídica até então aplicada não é capaz de aderir a novas molduras para novos tempos e novas expressões do existir. Haja vista, que os fenômenos jurídicos tentam acompanhar as mudanças engenhadas pela pluralidade humana, geradora de complexidades sociais, através das propostas engenhadas pelo Código, este deve ser julgado pela capacidade que veio aumentar ou acelerar na adaptação dos homens entre si, ou na corrigenda dos seus defeitos de adaptação. Serem mais ricas de eficácia adaptativa sem deixarem de ser do seu tempo, oportunas, - tal o que se há de exigir todas as leis.

Os fatos sociais possuem assédio em muitas ciências, pois provém do que é social, que, por sua vez, é formatado pelos fenômenos econômicos, morais, políticos que se interpolam e criam a esfera existencial. Entretanto, é por conta do paradigma clássico e lógico da base jurídica que o sistema gnosiológico do Direito não é capaz de absorver muito das manifestações mundanas, o que traz uma descrença social no Direito pela sociedade.

Em um primeiro momento, abordar-se-á a *Racionalidade centrada na Razão Fechada: a Angústia Cartesiana-Mecanicista* frente ao transcurso científico balizado no conhecimento que fora aprendido em um modelo positivo de racionalidade e que levou a ciência ao modelo cartesiano-matemático, cindindo-a em disciplinas. Buscar-se-á a *catarse* do Paradigma Cartesiano a partir das novas bases sociais impostas por uma sociedade pós-moderna e pós-democrática que se apresenta complexa, de maneira que se busca demonstrar que a sociedade de mudança já não mais tem suas manifestações atendidas pelas bases jurídicas advindas do Paradigma Cartesiano. A Teoria do Fato Jurídico clássica encontra-se em dissonância com Paradigma da Complexidade, pois “O momento em que se há de se conhecer o conhecimento é aquele em que o conhecimento acontece, e não o em que se pensa o conhecimento” (MIRANDA, 2005. P.28); porém, no seu desvelamento há a possibilidade de novos horizontes para o Direito na medida em que o seu *descobrir* configura *catarse* da Teoria Científica Clássica do mundo jurídico junto a essa sociedade de mudança.

Em função das complexidades do mundo apresentadas na atualidade, demonstrar-se-á a necessidade de reformulação por uma nova racionalidade, possibilitada pela criação de “pontes de comunicação” que conectam as ciências pela transdisciplinariedade.

Na medida em que as circunstâncias variam, o índice de mutação influi na produção do Direito, equilibrando as mudanças sentidas no mundo com a proveniente da segurança pelo estático. Essa é atmosfera inorgânica positiva produzida pela ciência. Não persiste inalterado a atmosfera inorgânica, é mutável, variável, tal como ocorre no mundo das pulsões humanas: a conciliação do orgânico com o inorgânico é o resultado de uma Ciência que supera o cartesiano da vida “Assim, garra mão e dedo são três momentos sucessivos, sem que aquilo que se caracterizou e encheu os dois primeiros se possa apagar de todo. O dedo está na mão, sem que toda a garra se tenha extinto. A diferença entre extinguir e superar. Ou entre um fogo, que se apaga, e outro, que continua sob as cinzas, A mão ainda é garra, porém, é muito mais do que garra, o dedo é mão, e já está longe, muito longe de só ser mão e de só ser o primitivo dedo. *Mas no dedo, mesmo, ainda se insinua, atravessando milênios e milênios, o feroz abocanhar preensivo da garra*”. (MIRANDA, 2002.p.31)

Tal cenário paradigmático somente poderá ser superado pelo desvelamento de novos horizontes ao Direito, possibilitados pela releitura da Teoria do Fato Jurídico e pela instituição de uma “nova racionalidade” junto ao Direito (Paradigma da Complexidade) m por via de novas possibilidades permeadas pelas demais ciências (transdisciplinariedade).

A releitura da Teoria do Fato Jurídica será realizada pela doutrina do jusfilósofo Pontes de Miranda, responsável por instituir no Brasil a Teoria do Fato Jurídico utilizada pela ciência jurídica moderna. Assim, partir-se-á da leitura hermenêutica da obra do jusfilósofo para problematizar a presente pesquisa e elaborar-se-á a releitura a partir dos moldes propostos.

Para além de realizar uma simples releitura da Teoria do Fato Jurídico, elaborar-se-á as bases para que seja reformulada a Teoria do Fato Jurídico e demonstrar-se-á que o Direito é capaz de catalisar enfim as mutações sociais na medida em que instituída uma nova Ciência estabelecida por via de uma Racionalidade reflexiva-aberta (e não mais reflexiva-fechada) do Direito “[...] a universalização e unidade da ciência, em mercancia de efeitos, hão de urdir o quadro, dando-lhe feição nova e, o que bem mais é, construindo-lhe uma teoria que seja com as demais ajustável e consentânea.

2. A REESTRUTURAÇÃO DA CIÊNCIA JURÍDICA A PARTIR DA RELEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO: DO ANDAR SOBRE O AMARELO DESÉRTICO À LUZ MANIFESTA DO CÉU

A Teoria Clássica do Fato Jurídico traduz o andar sob o monocromo e desértico solo amarelo da Codificação, que manifesta sua adaptação social por uma categoria de normas preexistentes, apresentas pela via inorgânica artificial com inferência jurídica, que se alinha ao orgânico. O mundo jurídico dogmatizado por via do conjunto diacrônico funcional da sistematização do Código Civil se utiliza das previsões (regras jurídicas) colhidas através da simples *depuração* – sem a devida análise; lógica matemática - dos fenômenos da natureza. Tais atos são a nascente de más construções do Direito, conotando relação estreita e disfuncional entre a Lei da natureza à Lei matemática.

A complexidade reflete a necessidade de uma mudança radical na forma de entender e fazer ciência, e sobretudo de interpreta-las a luz dos fatos humanos para que seja um veículo de justiça social (JIMÉNEZ, 2013.p.11). A consequência filosófico-científica do novo Paradigma tem centro em duas atitudes que se têm de afastar: a) a que pretende edificar a Teoria do Conhecimento a partir de alicerces de uma Ontologia rígida, fazendo-a segundo degrau de uma Teoria, pois que o primeiro teria sido o degrau de uma Ontologia, ou, pelo menos, de uma “teoria” ontológica do conhecimento (veja-se o que haveria de explicativo, de crítico, em vez de descritivo, em tal ponto de partida); b) que pretende esvaziar de “Psicologia” a Teoria do Conhecimento e a Epistemologia e fazê-las secamente descritivas (MIRANDA, 2005.p.297). A ciência não se elabora à cata de quaisquer verdades, de todas as proposições verdadeiras; o que ela procura são as proposições verdadeiras sobre os *jetos* que lhe parecem mais dignos de estudo (MIRANDA, 2005.p.283).

Ante a ausência de análise científica atualizada, os Paradigmas do mundo jurídico não são superados (Cartesiano) e nem desvelados (Complexidade) o que incide na ausência de coesão assertiva científica junto à produção jurídica. O Paradigma da Complexidade, por ser pouco explorado nos meandros do mundo jurídico, encontra-se marginalizado quanto a sua aplicação e discussão, pois imbuído de pré-conceitos decorrentes da manifestação racional-Clássica apregoada na constância efetual histórica. Em razão dessa situação, encontra-se a racionalidade jurídica envolta em uma crise gnosiológica, pois ainda está estagnada em profundo limbo jurídico em face de sua Ciência ainda ser fechada em si e ter como cerne a produção de norma por uma teoria do conhecimento clássica.

A dinâmica social exaspera-se por via de seus desejos e angústias pela criação de influxos, manifestados pelos *habitus*, que dilatam os círculos sociais e criam novas formas

de expressões. Esses caminhos perfazem-se por via de respostas inorgânicas (provenientes do mundo jurídico artificial) ao que é orgânico (mundo natural ou existencial). Esse confabular artificioso engenhado pelo Direito - expressado por via da Teoria do Fato Jurídico - como meio de *adaptación social* manifesta-se pela interrupção dos fluxos sociais que não apresentam coesão. Tão grande é a correlação entre o Fato e o Direito, que alguns juristas, sobretudo da escola neo-empirista, são levados a estabelecer uma falsa sinonímia entre fato e fato jurídico. Costuma-se dizer que o Direito, segundo uma velha lição que vem dos romanos, nasce do fato: *ex facto oritur jus*, porém esse brocardo está invocado, pois pensar que o direito advém do fato é pensar que uma lei física é o resultado de uma experiência realizada dentro de um laboratório. A realidade não é neutra, e as leis jurídicas são o resultado de uma atitude crítica e valorativa do homem no espaço-tempo perante os fatos. Uma das características, aliás, do Direito atual, é o seu sentido dinâmico e operacional, interferindo positivamente no processo social para garantir a efetivação dos direitos constitucionais. O direito origina-se do fato, uma vez que necessário ocorrer um evento para que haja um vínculo de significação; porém, isso não reduz o direito ao fato – fato esse humano e dotado de valoração humana. Fato jurídico é fato qualificado juridicamente, nada mais errôneo do que confundir fato com fato jurídico; pois primeiro é espécie de fato previsto na norma (*Fattispecie, Tatbestand*) e, depois, como *efeito* juridicamente qualificado, em virtude da correspondência do fato concreto ao fato-tipo genericamente modelado na regra de direito: desse modo, o *fato* está no início e no fim do processo normativo, como *fato-tipo*, previsto na regra, e como *fato concreto*, no momento de sua aplicação. (REALE, 2001.p.186-189)

Dado que a vida humana passa a ser o objeto de meditação da filosofia atual, que não é metafísica fundamental, a vida não mais constitui uma só realidade distinta de todas as demais realidades, senão que é a realidade radical, primeira e básica, e o que é a explicação de todo o demais, posto que tudo é a vida humana. A vida tem como peculiaridade o privilégio de dar-se conta de si mesmo. (SICHES, 2008.p.53-56)

Esse é o caminhar que se espera da Teoria do Fato Jurídico por via de uma Ciência do Direito que busca atender a sociedade que regulamenta. A meta de uma Ciência do Direito é a criação de atmosfera capaz de se projetar os caminhos a serem seguidos no futuro tendo como base as experiências jurídicas do presente e do passado, na busca de uma convivência coesa e pacífica que possibilite o convívio humano - e tutele

devidamente os conflitos intersubjetivos. Entretanto, não é o que ocorre na ciência contemporânea, ainda filiada à gnosiologia clássica.

Com a juridicização da vida, o direito acaba agregando em si os conflitos sociais, em razão das sucessivas infrações aos direitos subjetivos, que encontram guarida junto ao direito constitucional de amparo à lesão e ameaça de direito. Uma vez que a filosofia política (RANCIÈRE, 1996) trata dos desentendimentos, conflitos, a nível político, a filosofia jurídica terá que tratar dos desentendimentos que ocorrem a partir do momento em que o fato importa ao mundo jurídico; ou seja, quando entram no mundo jurídico. Entretanto, ao abraçar atividade eminentemente política, o direito passa a ser a voz da virtude razoável dos indivíduos e dos grupos, a *arkhé*, e o *demos* torna-se cada vez mais ausente - a política efetuada pelo povo ausenta-se frente à economia da regra jurídica e o distanciamento com a Democracia – aqui ocorre a importante diferenciação entre juridicização e ativismo judicial.

Os novos tempos e as novas modelações sociais já não comportam terem no Paradigma Cartesiano a fonte de absorção dos Fatos Jurídicos. A sociedade contemporânea apresenta-se demasiada diferente daquela que modelou a estrutura científica até hoje utilizada: a densidade populacional, a centralização das pessoas em cidade e a mosaicidade cultural produzem fenômenos que (re)modelam a estrutura social temporalmente via *habitus*. A sociedade complexa já não encontra na especialidade e a unicidade das disciplinas que parecem estar muito longe de servir como referência para a construção adequada de amplitude satisfatória para a Ciência Jurídica (CALDANI, 2001.p.25). Captar cientificamente essa nova realidade supera uma mera *remodelação* ou *adaptação* do Direito: “Para que se conheça uma ciência, não é *mister* somente explicar os seus fatos à mercê da técnica e dos argumentos lógicos, senão lhe copiar os contornos, destamar, pela experiência, fio a fio, o tecido de seus fenômenos.” (MIRANDA, 1912. P. 47).

Pelas coordenadas culturais que vigeram em tempos passados, reconhece-se o apego às soluções lógico-normativas em face das circunstâncias que advinham das funções jurídicas do Estado baseadas precipuamente em regras voltadas à segurança e à certeza. É característico da vida humana – no que se refere a forma dogmática e *afenomenológica* – que tudo o que é executado está colado a uma carga, posta das orientações do mesmo, instruída e civilizada. Por essa autonomação, essa realidade, a claridade do homem acerca do seu mundo e de si mesmo, aquilo que lhe diferencia dos

outros seres, vela a vida por um manto (BYUNG-CHUL, 2015.P.21-22) A maneira de lidar com o direito é a resposta ao que se tem como vida.

Mesmo com essas aporias em sua base de captação fenomênica, o Direito manifesta-se via *produção*, na tentativa de superar a estaticidade observada na base de sua Ciência Cartesiana, reformando-se constantemente para atender à gramática social, confirmando que, sobretudo, é *ritmo de vida* (MIRANDA, 1988. P. 1-2). As vias de tentativas (inexitosas) de superação do paradigma cartesiano-mecanicista pelo Direito manifestam-se pela Codificação (dogmática com apego a Escola Pandectista), pela Descodificação (Jurisprudencialização do Direito, Ativismo Judicial e Precedentização do Direito) e pela Recodificação (multiplicação e ampliação dos Direitos Subjetivos e a Constitucionalização do Direito Privado) do Direito Privado (Ver: DIEZ-PICAZO, 1993. P.1). A passagem do mundo (*suporte fático*) ao mundo jurídico (*regra jurídica*) não tem sido ampliada pelas bases jurídicas, em que pese às tentativas, ora exitosas ora inexitosas, do Direito de atender às demandas sociais “Há dois meios de romper ou de eliminar esse muro.

Dessa forma, a falibilidade sentida pelo desgaste temporal-normativo da Ciência Clássica do Direito em frente da dinamicidade social perpassa o entregar os panos e decretar que “o Direito faliu”; pelo contrário, cabe aos cientistas atentos ao comportamento do direito no social pensar uma Nova Racionalidade da Ciência do Direito, capaz de superar o modelo cartesiano, o que potencializa releitura da Teoria do Fato Jurídico. Nesse sentido, melhor falar-se em crise da Ciência do Direito, “*En algunos momentos el derecho positivo puede ser repugnante, y es posible incluso que, ante tal situación el jurista deba inclinar la cabeza, repitiendo dura lex, sed lex; pero esto no afecta al derecho en su perene esencia.*” (BIONDI,1953. P. 162), uma vez que “É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e disciplinarização do saber científico faz do cientista um ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos. Esses efeitos são sobretudo visíveis no domínio das ciências aplicadas. O direito, que reduziu a complexidade da via jurídica à secura da dogmática, redescobre o mundo filosófico e sociológico em busca da prudência perdida.” (SANTOS, 1995. P. 38-39)

O problema da norma reside no *momento que o fato é colorido*, pois esse adentrar deve rigorosamente atender aos paradigmas clássicos *inflexíveis*, que não observam o fato para além do *pente* efetuado pela dogmática jurídica – vazia de si quanto à epistemologia de outras ciências.

A unificação alcança todos os ramos do conhecimento “A concepção da continuidade como efeito médio do descontínuo fecha e aplaina o abismo entre a atomística e a energética, desfaz quase todas as incompatibilidades teóricas do saber e da opinião humana.” (MIRANDA, 1972. P. 20). O estudo positivo da Ciência do Direito impende a convocação de todas as ciências, pois a Racionalidade Complexa implica a diversidade do saber para o desvelamento do que não é dado. Os eventos mundanos têm, portanto, assédio em muitas ciências, e por isso mesmo que os fenômenos econômicos, morais, políticos e jurídicos se interpolam, conglobando-se e variavelmente fluem, é que podemos atribuir ao aferro ao amor da independência causal, vulgares nas dissertações eruditas de antanho, o muito que tocou ao direito na metafísica desordenada de outros tempos.

O racionalismo passou a ser o poder exclusivo de uma razão fechada, ao construir uma visão coerente, totalizante do universo, a partir de dados parciais, de uma visão parcial, ou de um princípio único, calcando-se no saber e na instrumentalidade técnica e realizando a visão de um só aspecto das coisas (rendimento, eficácia), a explicação em função de um fator único (o econômico ou o político) (MORIN, 2005.p.258).

2.1 A NOVA RACIONALIDADE: PROPOSTA DE SUPERAÇÃO

O tom gris, resultado do caminhar circular sobre o amarelo monocromático nos areais do deserto, equipara-se à visão do Cientista do Direito que busca nos dogmas já saturados as respostas para o pulsar social dinamizado. O horizonte criado ao andar sob o amarelo desertificado da Ciência Jurídica - estuda os fatos sem paixão, pois os considera unicamente em suas relações com o direito - lança julgamento severo sobre as leis, mas tal julgamento não concerne senão à técnica das instituições e das regras, usando-se de termos em que o sentido é fixado por um longo passado e goza de uma experiência dos fatos humanos adquiridos e transmitidos durante séculos (RIPERT, 1947. P. 10.).

O que seria útil para o Direito? A visão que se defende é a de um Direito como adaptação social, que pela Teoria do Fato Jurídico acompanhe as expressões do mundo (o inorgânico como resposta às manifestações orgânicas plurais) e não o contrário (o orgânico não deve limitar-se a acompanhar o inorgânico). Para essa superação, utilizar-se-á da fenomenologia da percepção para com uma leitura do que se impõe pela racionalidade vincada em um paradigma científico cartesiano-mecanicista, pelo atual

paradigma científico da complexidade. Assim, seguindo, as reflexões dos seguintes autores: DIDI-HUBERMAN, 2014.; MERLEAU-PONTY, 1948, 1945 e 1964.

A nova visão que se propõe da Teoria do Fato Jurídico parte da leitura das obras de Pontes de Miranda, jurista responsável pela difusão da Teoria do Fato Jurídico que vigora na prática jurídica atual. Dois caminhos que devem ser superados pelo desvelar do Paradigma da Complexidade: a) A Teoria Cartesiana do Conhecimento e sua ontologia metafísica rígida centrada no sujeito; b) o “esvaziamento” dos resquícios transdisciplinares. Dessa forma, caminhar-se-á para uma ciência que reconhece tanto nas emanações físicas como nas emanações psíquicas as fontes precípuas para o ato do agregar à ciência Jurídica.

A Teoria do Fato Jurídico do *jusfilósofo*, expressada por suas obras, pode ser hermeneuticamente interpretada por um viés que comporta dois caminhos possíveis à Teoria do Fato Jurídico: ao redigir seus Tratados de Direito Privado, Pontes de Miranda demonstra uma cientificidade hermética voltada à unidisciplinariedade; entretanto ao redigir obras tais quais *O Problema Fundamental do Conhecimento*, *O Sistema da Ciência Positiva do Direito*, *Garra Mão e Dedo*, *Margem do Direito* denota visão da Teoria do Fato Jurídico com viés transdisciplinar, que busca superar a hegemonia dogmática do Direito e instituir bases para uma Teoria do Conhecimento capaz de superar a ontologia metafísica, a problemática da complexidade material, temporal e espacial; que se perfaz pelo que denominamos Paradigma da Complexidade.

Concomitantemente à época de sua produção dogmática, acolhida como base doutrinária cerrada da Ciência Jurídica, Pontes previra a necessidade de novas bases à Gnosiologia, com o fim de evitar o idealismo ou racionalismo científico por levarem a um conhecimento vazio, partindo do pressuposto que o Direito é um produto social de assimilação e desassimilação psíquica, que por essa própria qualidade já não comporta a visão cartesiana do conhecimento.

Ocorre que a Teoria do Fato Jurídico Ponteana ficou adstrita ao viés unidisciplinar de sua visão, uma vez que as obras de cunho filosófico foram pouco exploradas junto à Ciência Jurídica. A teoria das construções filosóficas Ponteana exaspera o sublime olhar das evoluções psicofísicas que subjazem da organicidade humana. De forma peculiar e sensível tem-se uma *metaleitura* do jurídico; leitura que denota a possibilidade de se demonstrar *a luz manifesta do céu* que faz o direito estático criar atmosfera semi-oblíqua,

possibilitando o mundo de ganhar vida pelas cores refletidas; o gris fica no passado, o amarelo então não se faz mais presente.

A necessidade da Nova Racionalidade situa-se em razão de *não* ser a Ciência ramo de adaptabilidade temporal. Dessa forma, pelo explanado, observa-se que o homem e o Conhecimento são fatos contingentes e que se auto-reformulam pela temporalidade e pelos avanços técnicos – que capacitam o conhecimento (ora sim, ora não). Essa Nova Racionalidade é necessária para que a Ciência esteja a *um passo a frente* das manifestações sociais adaptativas; ou seja, a Ciência não pode se mostrar insensível à catalisação desses fatos e nem tentar (como faz o Direito, conforme demonstrado) modelar-se a essas adaptações.

Os antigos paradigmas dominantes (legalista, estadista e positivista) da “ciência jurídica hoje veem enfrentando uma crise dos paradigmas que lhes são vigentes (legalista, estatista e positivista) que vem a afetar em larga escala todos os ramos do direito” (OST, 2006. P. 13), complexidade que pode ser manifestada como uma *reação para a ciência jurídica*, se desvelada. *O desvelamento do Paradigma da Complexidade não é um pensar simples* (BOURDIEU; TEUBNER, 2000. P. 28-29), necessita, para tal, de um sujeito cujo conhecimento e modelação do conceito seja esvaziado de possíveis metafísicas; ser envolto assim por um conhecimento que supere o hermetismo teórico da Ciência Jurídica (que é voltada *tão somente* para o que importa ao jurídico).

O ser, que é composto de sua existência pretérita e de suas intencionalidades toca o mundo por meio da sua potência de ação junto aos pré-conceitos que subsistem de sua psiché. Esse Ser-no-mundo, quando da interação com o Outro, revela-se frente ao Outro, havendo mutuamente a extenuação de pulsões, que são manifestadas e interpretadas reciprocamente. Desse encontrar, os atos são pré-compreendidos por via desses pré-juízos mundanos, que distorcem a intenção de um frente ao Outro. Quando toco o Outro, minhas intenções são Uma, mas a compreensão do Outro depende da pré-compreensão que este tem sobre mim e sobre o ato. Nesse nível existencial são firmadas as manifestações dos sentimentos brotam o nascer destes. As interações humanas são complexas e não adquirem formas concretas. O vai e vem e a constante deformação do mundo aproxima e distancia os sujeitos e cuja comunicação permite que seja estabelecida a interação. Essa interação, entretanto, é marcada pela carga histórica dos sujeitos a partir de sua existência Não há estabilidade; o mundo está em constante movimento; as pessoas de cultura cada

vez mais plurais encontram-se, chocam-se, amam-se, estranham-se e, a partir disso, conflitos são criados.

De outro lado, a percepção “Se sentíssemos todo o pó que nos caísse sobre a pele, bem diferente seria o nosso comportamento sensorial e psíquico.”(MIRANDA, 2005. P.173-174) que o sujeito possui do mundo e dos fatos cinde o mundo, porque *não* há como recolher todo o mundo e todas as emanções que ocorrem junto ao fato.

Em que pese a necessidade e a potência que detém o estabelecer de uma Nova Racionalidade, Pontes alude em sua obra que “Desgraçadamente, por fatalidade de nascimento, a Teoria do Conhecimento formou-se como crítica, como explicação psicológica, e só a energia do cientista pode liberta-la de vícios de tal tempo” (MIRANDA, 2005. P.92). O Paradigma Cartesiano é mais difícil de ser superado em razão de ser qualquer outra espécie de compreensão ser taxada como mística ou irracional. Pode-se identificar inicialmente o medo ligado à Nova Racionalidade como o apego “demasiado” no caráter não-metafísico de uma forma de pensar não hermética “a principio foi o acúmulo de metafísica, depois vieram os estudos científicos em fragmentos, que foram assoberbando uma literatura inextrincável e profundíssima.” (MIRANDA, 2005. P.84). O apego às respostas práticas e prontas assombra o Saber humano e corrói as bases das Ciências que são responsáveis, tal como o Direito, por *ler* e *compreender* o ser; afastando-se da Filosofia e da possibilidade de uma racionalidade reflexiva.

Não deve subsistir resquício de medo ou preconceitos quanto à adoção de uma Gnosiológica marcada pela transversalidade, cuja Teoria baseie-se na atenção tanto à estrutura jurídica formal da norma e não ignore a realidade indissociável dos fatos mundanos. A Nova Racionalidade que se propõe tem como base uma Ciência Gnosiológica atenta a “*inmensa de complejidades – neuronales sobre todo, o más bien neuronales-sensoriales-psíquicas-sociales que se multiplican con el transcurrir del tiempo. La nueva racionalidad es compleja en relación con todas las complejidades, internas (del ser humano) y externas (de la sociedad, de la naturaleza). La vieja racionalidad es simplificadora.*” (VILAR, 1997. P. 11-12)

A proposta base dessa nova ciência supera o realismo e o idealismo, admitindo a fórmula Homem<Saber (MIRANDA, 2005. P.57), pois “Só uma razão aberta pode e deve reconhecer o irracional (acaso, desordens, aporias, brechas lógicas) e trabalhar com o irracional; a razão aberta não é a rejeição, mas o diálogo com o irracional. A razão aberta pode e deve reconhecer o a-razional” (MORIN, 2005. P. 167-16). Os fatos mundanos que

importam para o jurídico, dessa forma, para além de serem decantados apenas no seu fulcro jurídico, possibilitarão o Direito a racionalizar sem ignorar a informação científica que outras ciências podem trazer para somar ao conhecimento de um fato relevante ao sistema jurídico.

A transdisciplinariedade é o que baliza a Teoria do Conhecimento jurídica que busca desvelar o Paradigma da Complexidade. Essa visão metateórica do Direito parece responder às necessidades e desejos dos homens quanto indivíduo e quanto sociedade, hibridando desta forma diversos métodos para atender ao Direito de forma efetiva. *Mister* salientar que a ciência transdisciplinar **não se sobrepõe** sobre a ciência das quais as outras giram em torno; mas sim há a criação de pontes baseadas na comunicação. O Direito continua marcado pelas características dogmáticas e formais que o *faz* Direito; entretanto, mostrar-se-á atento que o mundo é mais do que o mundo jurídico. A Racionalidade Complexa unida à Ciência procura atenuar a condição do homem e do animal a partir da invasão do complexo no mundo: a lei científica capta mais amplamente que a visão, mais amplamente do que os sentidos e a matéria permitem “... *la relación del Derecho con otras disciplinas ha estado caracterizada por la Pluridisciplinariedad y la introducción de la Interdisciplinariedad constituye una ruptura del paradigma tradicional e implica un cambio sustancial respecto a nuestra forma de concebir al Derecho en su conjunto.*” (VALDIVIA, 2001-2002. P. 117)

A dança, tal qual os movimentos dinâmicos da vida, evidencia metáfora viva das ondulações que ocorrem junto à base que dá forma à Teoria do Fato Jurídico, que não se configura estática; e sim manifesta constante movimento, justificando-se a necessidade de uma releitura da Teoria do Fato Jurídico na busca de uma Nova Racionalidade aberta-reflexiva.

3. CONCLUSÃO

O mundo jurídico, como núcleo formador na Ciência Jurídica Clássica, fez surgir certezas e aceções que superam a estática dogmática quando postas em frente do amarelo desértico que marca a monocromática ótica do Direito por via da ciência hermética. Entretanto, supera-se essa visão pelo andar sob a luz do céu (revolução científica recentemente experimentada), criadora de novos horizontes à Ciência Jurídica; horizontes que criam *incertezas indomáveis* e reflexivas, as quais evidenciam que abaixo do sol a

luz reserva numerosas experiências incomparáveis. A nova maneira de se ver o Direito apresenta o cessar daquele andar em círculos sob o deserto amarelo, proporciona-se com a luz do céu novas formas dispostas pelas cores à ótica do cientista.

Esse novo cenário, cujo banhar da luz não se esquivava das percepções do cientista, demonstra que merece ser superada toda a estaticidade e imutabilidade do ambiente do gris amarelo, criando no cientista caráter reflexivo; dando vida a vontade desvelar o Paradigma da Complexidade do mundo. A potência de vontade de desvelar esse novo mundo, já não mais marcado pelo gris amarelo da ótica Cartesiana, externa-se pela concepção do cientista que para tal desvelamento necessita observar o sistema como uma união das Ciências, com o fim de elaborar o conceito que melhor atende à resposta que busca; a ciência transdisciplinar é assim agregada ao Direito.

A Nova Racionalidade é aquela Ciência do Direito erigida sobre bases gnosiológicas capazes de *conhecer* de maneira mais abrangente as experiências sociais vividas no mundo é aquela capaz de atender às manifestações sociais contemporâneas e desvelar o Paradigma da Complexidade social. O nível de abrangência que as manifestações humanas exasperam necessita que esteja presente na análise da experiência a transdisciplinariedade. Cruzando-se as ciências, é possível que se chegue a uma noção do conceito do conhecimento profícua.

Os novos horizontes capacitados por essa visão transversal das Ciências aplicadas ao Direito potencializam a mudança substancial na Teoria do Fato Jurídico ao agregar a ela todas as manifestações da sociedade para a sedimentação das normas junto ao fato de forma sublime e a concretização de um direito aberto ao mundo, uma vez que: o que sabemos do mundo é o que nos dizem a consciência e a ciência, que nasce daquela, e o que sabemos da consciência como parte dele.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Eglis; SOSA, José Gregorio. **El Derecho desde el contexto de la Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad**: Una Vision de los Autores. Barquisimeto, Universidad Fermín Toro, 2012.

BIONDI, Biondo. **Arte y Ciencia del Derecho**. Barcelona: Ediciones Ariel, 1953.

BOURDIEU, Pierre. **Cosas Dichas**. Barcelona: Gedisa, 1987.

BOURDIEU, Pierre; TEUBNER, Gunther. **La fuerza del derecho**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2000.

CALDANI, Miguel Ángel Ciuro. **El Derecho Universal**: Perspectiva para la Ciencia Jurídica de una Nueva Era. Rosario: Fundaciones para las Investigaciones Jurídicas, 2001.

CARBONNIER, Jean. **Flexible Droit**: Pour une Sociologie du Droit sans Rigueur. 10^a ed. Paris: EJA, 2001.

CARNELUTTI, Francesco. **A Arte do Direito**. Bela Vista: Editora Pillares, 2007.

_____. **Teoria Geral do Direito**. Rio de Janeiro: Ambito Cultural, 2006;

CARVALHO, Paulo de Barros. **Direito Tributário, linguagem e método**. 2^a ed. São Paulo: Noeses, 2008.

CASTORIADIS, Cornelius. **As encruzilhadas do labirinto**. Vol.1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **El Hombre que Andaba en el Color**. Madrid: Abada, 2014.

DIEZ-PICAZO, Luis.; LEON, Ponce de. Codificación, Descodificación y Recodificación. **Themis**, Peru, n° 25, 1993.

ESTERMANN, Josef. **Filosofía Andina**. 2^a ed. La Paz: Iseat, 2006.

FLOREZ MUÑOZ, Daniel E. Por qué un abogado debe leer a Zizek? Derecho, Ideología y Psicoanálisis. **International Journal of Zizek Studies**, Leeds, v°1, n°4, 2009.

FRANCESCHELLI, Vocenzo. **Diritto Privato**: Persone Famiglia Successioni Diritti Reali. Milano: Giuffrè Editore, 2010.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método I**: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 1997.

GIORDANO, Filomena. **Dal Concetto di Efficacia al Concetto di Valutazione**: Trasformazioni e sviluppi in una prospettiva Sociologico-Giuridica. Macerata: Università Degli Studi di Macerata Facoltà di Giurisprudenza, 2010. Tese (doutorado em teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali).

GRIBBIN, Jhon. **Historia de la Ciencia**. Madrid: Critica, 2009.

HAN, Byung-Chul. **El Aroma del Tiempo**. Un Ensayo Filosófico sobre el arte de Demorarse. Barcelona: Herder, 2015.

HEMPEL, Carl G. **Filosofía de la Ciencia Natural**. Madrid: Alianza Editorial, 2003.

- JARACH, Dino. **El Hecho Imponible**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005.
- JIMÉNEZ, Sergio J. Abarca. **El Universo que Somos**. Costa Rica: Editorial SL, 2013.
- KUHN, Thomas S. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997.
- MATURANA, Humberto. **La Objetividad: Un Argumento para Obligar**. Santiago de Chile: Dolmen, 1997.
- MERLEAU PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 1994.
- MIRANDA, Pontes de. **À Margem do Direito: ensaio de Psicologia Jurídica**. Campinas: Bookseller, 1912.
- _____. **Garra, Mão e Dedo**. Campinas: Bookseller, 2002.
- _____. **Introdução à Ciência Política Científica**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972.
- _____. **O Problema Fundamental do Conhecimento**. Campinas: Bookseller, 2005.
- _____. **Sistema de Ciência Positiva do Direito**. Tomo I-IV. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972.
- _____. Tomo I. Ação, Classificação e Eficácia. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 1988.
- _____. **Tratado de Direito Privado**. Parte Geral. Tomo I. 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970.
- MORIN, Edgar. **Ciência com Consciência**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
- OST, François. **Contar a Lei: as fontes do imaginário jurídico**. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005.
- OST, François. **La thèse de doctorat en droit: du projet à la soutenance**. Disponível em: <http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/Droit/rapport_fr.pdf>.
- PALMER, Richard. **Qué es la Hermenéutica**. Madrid: Arco, 2002.
- REALE, Miguel. **Direito como Experiência**. São Paulo: Saraiva, 1992.
- _____. **Lições Preliminares de Direito**. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- RICHARD, Pascal. **Prolégomènes à une anthropologie du droit : une ontologie naïve**. Laval: Université Laval, 2012. P. 10-12

RIPERT, Georges. **Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1947.

RONDINARA, Sergio. Transdisciplinarità e Dialogo. **Nuova Umanità**. Roma, v.3, n. XXIX, 2007.

ROSSET, Clement. **La Filosofia Tragica**. Buenos Aires: Teorya y Pratica, 2010.

RUFINO, Annamaria; TEUBNER, Gunther. **Il Diritto Possible**. Funzioni e Prospettive del médium giuridico. Milano: Angelo Guerini, 2005. P. 70.

SANTOS, Boaventura de Souza. **Um discurso sobre as Ciências**. 7ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 1995.

SICHES, Luis Recàsens. **Tratado General de Filosofia del Derecho**. México: Editorial Porrúa, 2008.

STEVE, Woolgar. **Ciencia Abriendo la Caja Negra**. Barcelona: Anthopos, 2010.

VALDIVIA, Jaime Francisco Coaguila. La Interdisciplinariedad del Derecho. **Revista Telemática de Filosofia del Derecho**, Madrid, nº 5, 2001-2002.

VILAR, Sergio. **La Nueva Racionalidad: Comprender la Complejidad con métodos transdisciplinarios**. Barcelona: Editorial Kairós, 1997.

WARAT, Luis Alberto. **Introdução Geral ao Direito**. A epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.

VESTING EMPRESARIAL: LIMITES ENTRE A RELAÇÃO DE EMPREGO E A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

BUSINESS VESTING: LIMITS BETWEEN THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND EQUITY PARTICIPATION

Marlone Maira Rosa¹
Marcia Marcondes Diniz de Freitas²

RESUMO:

O estudo trata sobre os contratos de vesting no que tange às relações societárias e eventualmente a relação de emprego. Em função do surgimento de novas empresas inovadoras, obrigando o empreendedorismo brasileiro a importar soluções que viabilizem a retenção de talentos para modelos de negócios que possuem menos recursos financeiros ou investimentos. Sabe-se que o contrato de vesting é um mecanismo utilizado pelas empresas com o objetivo de recompensar e reter talentos oferecendo a oportunidade de adquirir participação societária de forma onerosa ou gratuita mediante metas estipulando condições a longo prazo. No entanto, tem se observado casos na jurisprudência, onde busca-se o reconhecimento de vínculo empregatício pelo Direito do Trabalho. Para tanto, o objetivo geral da pesquisa é analisar se o vesting possui natureza remuneratória por decorrer de vínculo empregatício, ou se possui natureza mercantil, setratando de um investimento. Foi utilizado como método a abordagem qualitativa, como objetivo a pesquisa descritiva, e, a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados primários, por meio dos julgados. No resultado da pesquisa evidenciou-se no entendimento que embora sua origem seja de uma relação jurídica de trabalho, não pode ser caracterizada como uma relação contratual trabalhista.

PALAVRAS-CHAVE:

Vesting. Vínculo Empregatício. Participação Societária.

1. INTRODUÇÃO

Esse estudo trata sobre os contratos de vesting no que tange as relações societárias e eventualmente a relação de emprego. Atualmente, observamos o intenso surgimento de novas empresas com peculiaridades intrínsecas a inovação, tecnologia e ideias disruptivas obrigando

¹Mestranda em Direito junto ao PPG Direito Unoesc.

²LLM em Direito Empresarial - FGV Rio - Fundação Getúlio Vargas (2020). Mestrado Profissional em Administração na Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina (2015). Especialista em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2013). Exame OAB - 1ª prova prestada (2011)- aprovação IV Exame Unificado. Graduada em Direito pela Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina em Joaçaba/ SC (2010). Especialista em Docência no Ensino Superior pela UDC - União Dinâmica de Faculdades Cataratas em Foz do Iguaçu/ Pr (2004). Graduada em Administração (habilitação em Hospitalar) pela União Educacional de Brasília em Brasília/ DF (2003). Interesses de pesquisa nos temas de Inovação, Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo, Projetos Sociais, Desenvolvimento. Mentoria para os pré-incubados do Núcleo de Inovação Tecnológica. Professora de graduação dos componentes curriculares: Empreendedorismo, Administração de Projetos, Comportamento Organizacional, Gestão de Conhecimento Organizacional, Direito aplicado a Administração II, Direito Constitucional II, Direito Empresarial I e II, Direito Tributário, Direito das Coisas I e Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso.

o empreendedorismo brasileiro a importar soluções que viabilizem a retenção de talentos. São empresas associadas a uma nova cultura empresarial que desenvolvem novos produtos e serviços, com modelos de negócios que possuem menos recursos financeiros ou investimentos. Uma das alternativas encontradas, para viabilizar essas empresas foi adaptar o contrato de vesting à realidade do Brasil, como sendo uma opção de valorização dos profissionais com a elaboração de um contrato com cláusulas e condições que estabelecem garantias para todas as partes envolvidas, possibilitando a opção de compra de um percentual societário.

Diante desse cenário, sabe-se que o objetivo de um contrato de vesting é de reter talentos oferecendo a oportunidade de adquirir participação societária de forma onerosa ou gratuita mediante metas estipulando condições a longo prazo. No entanto, observa-se casos em que na relação mercantil com aplicação do contrato de vesting, ocorre tentativa de configurar vínculo empregatício, alegando-se que estão presentes os requisitos subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade.

Assim, tem-se a questão de pesquisa: O vesting possui natureza remuneratória por decorrer de vínculo empregatício, ou se possui natureza mercantil, se tratando de um investimento? Para responder à questão de pesquisa, tem-se como objetivo geral: Identificar as garantias jurídicas das cláusulas contratuais de vesting para minimizar os riscos de vínculo empregatício.

E, como objetivos específicos: a) apresentar os aspectos gerais das relações de trabalho; b) compreender quais requisitos compõe a relação e emprego; c) entender quais as transformações vem ocorrendo na relação de emprego e societária; d) conhecer as cláusulas específicas do contrato de vesting; e) identificar as garantias jurídicas e legalidade em relação ao contrato; f) analisar se há vínculo empregatício nas hipóteses de contrato de vesting; g) a inter-relação entre os dois institutos com base em julgados paradigmáticos.

No que concerne à estrutura da presente pesquisa, optou-se por organizá-lo em cinco capítulos, inaugurados pela presente introdução e finalizados pelas considerações finais. No capítulo dois, serão apresentados os aspectos da relação de emprego e seu contexto histórico, o vínculo de emprego e as transformações nas relações de emprego e societárias. No capítulo três verifica-se o conceito do contrato de vesting e sua relevância à luz da autonomia privada discutindo-se sua aplicação nas sociedades limitadas, condição vedada pelo Código Civil, que não permite o ingresso no quadro societário quando a contribuição consiste em prestação de serviços. O capítulo, também aborda as cláusulas específicas e necessárias ao contrato de vesting. O capítulo quatro, faz a abordagem no tema central de pesquisa trazendo a discussão doutrinária quanto a aplicação do vesting, se é relação de empregados ou sócios? Ressalta-se

aqui também a interface entre o contrato de vesting e a existência do vínculo empregatício, e por último, apresentam-se nesse capítulo decisões judiciais que tratam do tema.

Destaca-se a importância da pesquisa devido à complexidade e os desafios enfrentados pelas empresas no Brasil, em especial nos novos modelos de negócios, além dos diferentes relacionamentos e sujeitos envolvidos, onde o mecanismo de vesting busca estimular e contribuir valorizando a segurança jurídica e promovendo a inovação.

A importância da discussão do tema é firmar a segurança jurídica para quem adota a instituto, considerando que a academia tem papel fundamental na formação de diretrizes balizadoras do tema e subsidiando os doutrinadores, bem como o próprio poder judiciário. Para tanto, foi utilizado como método a abordagem qualitativa, como objetivo a pesquisa descritiva, e, a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados primários, por meio dos julgados.

2. RELAÇÃO DE TRABALHO

O enfoque dessa seção quanto a relação de trabalho e os requisitos essenciais da relação de emprego, se dá com o objetivo de diferenciar o Contrato de Vesting e o vínculo de emprego. Para tanto, compreender o contexto histórico do desenvolvimento socioeconômico e das relações de trabalho mostra-se essencial, e a partir disso, diferenciar as nuances da relação de emprego e o seu entendimento pátrio, para enfim, subsidiar as conclusões do estudo.

2.1. CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

O trabalho faz parte de uma das necessidades humanas, para sua subsistência, e teve sua origem com a aparecimento do homem, que começou a desenvolver pequenas ferramentas para utilizar como meio de buscar sua alimentação. Sua evolução foi impactada por variantes políticas, culturais e econômicas, que transformaram o trabalho e junto com ele, a intelectualidade humana, passando por gerações e transformando o mundo.

Ao tratar dessa questão, Leite (2022, p. 23) aponta que o trabalho humano tem sido uma presença constante ao longo da história da civilização e sem dúvida, continuará a existir, sendo moldado pelos eventos históricos em todas as regiões. Ele desempenha um papel crucial na compreensão da evolução da humanidade em termos de produção de bens e serviços.

Nesse contexto, para Alcantara e Veneral (2017, p. 62), o direito do trabalho emerge para regular as diversas situações que surgem nas relações entre empregados e empregadores, tanto em nível individual como coletivo. Essas relações são fundamentadas nos princípios estabelecidos na Constituição Federal (Brasil, 1988) e na Consolidação das Leis do Trabalho,

(Brasil, 1943) e legislação infraconstitucional. O trabalho humano está relacionado de forma inerente aos modelos e estruturas produtivas das sociedades de cada época.

Em relação a esse aspecto Leite (2022, p. 55), esclarece que no período pré-histórico ou pré-industrial verifica-se a presença de três fases distintas: primeira, o vínculo do homem com o homem (escravidão); a segunda, a afiliação do homem com à terra (servidão) e a terceira, a associação do homem com à profissão (corporações). No Império Romano, o trabalho era caracterizado pela escravidão e submissão dos povos que eram vencidos nas batalhas e obrigados a trabalhar como escravos, persistindo na Idade Média e Moderna e durou até a Revolução Francesa. No Feudalismo, a característica era o trabalho servil, embora tivessem liberdade, os direitos eram reduzidos. Tornou-se ineficiente como sistema de produção, somadas às crescentes necessidades de receitas exigida pela classe dominante, causando o seu declínio. Com isso, a expansão do comércio culmina no surgimento das corporações de ofício, em que o trabalho era regido por longas jornadas. Além disso, conforme relata Martins (2011, p. 5) as jornadas de trabalho nessas corporações de ofício alcançavam até 18 horas por dia, em situações que limitavam a qualidade do trabalho. É inegável que o Direito do Trabalho surge nesse momento, em uma sociedade industrial, diante da exploração do trabalho assalariado como uma legislação protetora que buscava regular e garantir direitos básicos, como segurança e higiene no trabalho, trabalho da mulher, limite de jornada e a fixação de um salário-mínimo ao trabalhador.

Com o passar dos anos e pensamentos mais liberais, surge a Revolução Industrial no século XVIII com ideias iluministas substituindo os trabalhadores por máquinas e causando um grande impacto na classe dos trabalhadores, com mais desemprego, pouca oferta de trabalho e empresas que explorava e submetiam os funcionários a condições degradantes (Pinto, 2023).

Em 1º de maio de 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada, com o propósito de condensar as leis de conteúdo trabalhista. O Brasil passou a fazer parte da coligação de membros da OIT, e tem presença na Conferência Internacional do Trabalho e recebe demandas internas e externas para intervir nas relações trabalhistas brasileiras. Dessa forma, várias mudanças relevantes ocorreram no ordenamento jurídico brasileiro criando critérios para proteção dos trabalhadores (Leite, 2022, p. 64).

O trabalho é um direito fundamental e positivado pela Constituição Federal, sendo, portanto, princípio fundamental ao Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, II, III e IV), como direito social (CF, arts. 6º e 7º); ora como valor fundante da ordem econômica, que tem por finalidade assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado, dentre outros, o princípio da busca do pleno emprego (CF, art. 170, VIII).

A finalidade da Consolidação das Leis do Trabalho é estabelecer a igualdade material entre o capital e o trabalho, conferindo ao empregado a superioridade jurídica, diante da inferioridade econômica perante o empregador, que detém o capital econômico.

Além disso, de acordo com Delgado (2011, p. 80), aplica-se o Direito Civil, como fonte subsidiária do Direito do Trabalho, quando se observar lacunas nas fontes das normas, mas uma fonte não impacta no campo da outra ou inválida, não tem condão de revogar a norma especial. Atualmente o trabalho passa por mais uma evolução com novos modelos e formatos de contratação, como por exemplo a terceirização que é a contratação de serviços por meio de uma empresa, que faz a intermediação entre o tomador de serviços e a mão-de-obra, regulada por um contrato de prestação de serviços. Nesse caso, a relação de emprego ocorre entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, sem vínculo direto com o tomador. Na terceirização, conforme esclarece Saraiva e Souto (2018, p. 105), são transferidas atividades não relacionadas com a principal da empregadora, para uma outra empresa especializada em atividades periféricas. Esse modelo de contrato também levanta questões relacionadas aos direitos trabalhistas e à proteção dos trabalhadores, uma vez que pode haver menor garantia de estabilidade e benefícios para terceirizados.

Outra mudança recente no trabalho é o home office, ou trabalho remoto, que permite que os funcionários realizem suas atividades profissionais fora do escritório tradicional, geralmente de suas próprias residências.

Além disso, também temos a modalidade de trabalho recentemente regulada pela Reforma Trabalhista de 2017 que é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, considerado um trabalho colaborativo ou situacional, que ocorre com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. O teletrabalho, segundo Leite, (2019, p. 235) é o trabalho realizado de maneira distante da empresa/centro de produção, que permite uma separação física e a utilização de tecnologia que facilite a comunicação.

Percebe-se que a flexibilização do vínculo trabalhista está diretamente relacionada às mudanças nas relações de trabalho, que buscam se adaptar às demandas e necessidades atuais. Com isso temos a adoção de contratos de trabalho mais flexíveis, como trabalho temporário, contratos por projeto ou com horários flexíveis. No entanto, é importante garantir que essas formas mais flexíveis de trabalho não comprometam os direitos e a proteção dos trabalhadores devendo-se respeitar as leis trabalhistas e garantir condições justas e seguras.

2.2. VÍNCULO DE EMPREGO

Existem alguns requisitos obrigatórios para que esteja configurada uma relação de emprego, que não são necessariamente os mesmos de uma relação de trabalho. Portanto, podemos entender que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, no entanto, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. De acordo com os ensinamentos de Costa (2011, p. 31):

Toda a vez que for necessário contratar uma pessoa para cumprir ordens e executar tarefas que lhe foram atribuídas, instruindo sobre a forma de realiza-las, exigir cumprimento de horário, e seu comparecimento continuamente ao local de trabalho mediante o pagamento de denominado salário, numa autentica relação vivenciada por empregado/empregado, em que um manda e o outro executa as ordens, estará estabelecida a relação de emprego (vínculo empregatício) entre empregado e empregado.

Nesse sentido, é necessário que o Direito do Trabalho preste seu papel de proteger o empregado, pois a relação de emprego deve preencher alguns requisitos essenciais, como a pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Essas quatro características são necessárias para definir a relação de emprego (Alcantara, 2016, p. 35).

No que diz respeito a essas características, esclarece ainda Alcantara (2016, p. 51-54), que a pessoalidade implica no fato de que o empregado não pode ser substituído por outra pessoa, pois os serviços devem ser prestados pessoalmente por ele. A onerosidade na relação de emprego é a contrapartida do empregador, ou seja, o pagamento pelos serviços prestados que ocorre por pacto firmado anteriormente estabelecendo a obrigação do empregador em remunerar o empregado pelos serviços prestados. A característica de habitualidade, corresponde a prestação de serviços de forma contínua, com natureza de não eventual, onde os serviços são prestados habitualmente pelo empregado ao empregador. Na subordinação o empregado está em dependência social, econômica, técnica e jurídica do empregador, concluindo que o empregado está hierarquicamente subordinado ao empregador, que é quem assume os riscos do negócio.

Na visão do autor Martins (2011, p. 140), uma boa explicação sobre a subordinação, seria entendida como a obrigação que o empregado tem de cumprir as ordens determinadas pelo empregador. Colaborando com o entendimento conceitual, o autor Renzetti (2021, p. 83), entende que a subordinação pode ser técnica, em que o empregado necessita dos conhecimentos do empregador sobre o processo produtivo e os mecanismos necessários, ou também em determinadas hipóteses ocorre o inverso, o empregado possui melhor qualificação perante o empregador. Em seguida, a teoria de subordinação econômica, em que o empregado dependa

economicamente do empregador para seu subsídio. Por fim, a subordinação social, no qual se estabelece pela evidência de inferioridade do prestador de serviços em relação ao tomador.

O empregado, ainda é a parte mais frágil na relação de emprego e a legislação o protege, compreendendo que tudo o que for acordado no sentido de não reconhecer o vínculo de emprego, será considerado nulo de pleno direito. Em relação a subordinação, percebe-se que as novas relações trabalhistas, sobretudo presentes nos novos setores, como nos serviços de informação e da comunicação, afastam a noção tradicional da subordinação apresentando novos traços de autonomia (Porto, 2008, p. 215).

Nesse aspecto, Leite (2022, p. 337) esclarece que com o resultado do uso de mais tecnologias e novas formas de trabalho, modelos de atuação a distância com contatos via e-mails e internet, vem se tornando mais dificultosa a característica da subordinação, pois temos uma alteração nos elementos essenciais que caracterizam a relação de emprego.

A temática abordada é de importância para o estudo das relações trabalhistas, tendo em vista as novas modalidades laborais, que passam a ser utilizadas pelas empresas com finalidade de atrair profissionais com habilidades especiais e experiência profissional. As peculiaridades trabalhistas verificadas, acentuam os requisitos a serem considerados nas relações trabalhistas, existentes entre a empresa inovadora e o prestador de serviço em face da ausência de legislação própria.

2.3. TRANSFORMAÇÕES DAS RELAÇÕES DE EMPREGO E SOCIETÁRIAS

Atualmente diante das transformações nas relações de emprego, um novo modelo de relação de trabalho é apresentado, em que o trabalhador não necessita receber ordens, devido a sua alta capacidade técnica ou qualificação gerencial do trabalhador para gerir suas atividades e conseqüentemente não ocorre o reconhecimento da subordinação.

As tendências de inovação estão em rápida expansão e o mundo contemporâneo está exigindo cada vez mais modelos de negócios de caráter dinâmico e inovador, buscando soluções e novos conhecimentos para melhorar o desenvolvimento do país, e seus habitantes de forma mais sustentável para todos (Feigelson, *et al.* 2018, p. 12). Enfatizando ainda, nesse aspecto, Lima (2012, p.44) destaca:

As novas relações jurídicas criadas, aí incluídas as startups, impõem uma transformação da subordinação. Nesse sentido, alguns autores contemporâneos defendem a formação de um novo bloco histórico para o Direito do Trabalho no Brasil, para abarcar em um futuro próximo, necessariamente, os “contratos pessoais de atividade” ou “contratos de colaboração” do Direito Civil (prestações de serviços

autônomos em geral, mandato, gestão de negócios, parcerias, representação comercial, agências, corretagem, transporte individual, arrendamento, etc.) bem como cooperativas de trabalho, os grupos comunitários e outras formas do “trabalho informal”, do teletrabalho, do “trabalho para subordinado”, do “trabalho autônomo de segunda geração” ou da intitulada “economia solidária”.

As sociedades empresárias estão em constantes transformações, surgindo a necessidade de regramentos céleres que atendam rapidamente o mercado e tragam segurança aos negócios jurídicos. Uma das principais mudanças no cenário empresarial de acordo com Amaral *et al.* (2023) são os planos de Stock Options e Vesting que são mecanismos cada vez mais relevantes, permitindo que empresas recompensem e retenham talentos-chave, especialmente executivos e funcionários. Esses planos oferecem a oportunidade de adquirir participação na empresa, de forma onerosa ou gratuita mediante metas, estimulando o engajamento de longo prazo.

Ao tratar dessa questão, esclarecem também os autores quanto a diferença entre esses dois mecanismos, onde no plano de stock Options, necessariamente o beneficiário deve ser funcionários da empresa, já no contrato de vesting, pode ser celebrado com outras pessoas que possuam interesse no negócio. No tocante da pesquisa realizada, nosso foco será o contrato de vesting, que ainda não possui uma legislação específica, contudo, vem sendo utilizado por sociedades limitadas sem maiores embargos.

Reforça ainda, Amaral *et al.* (2023), que o Contrato de Vesting apresenta o risco de ser enquadrado como remuneração devido ao fato de que as metas têm por si caráter retributivo do trabalho do funcionário. Esse risco demonstra a necessidade do contrato possuir cláusulas claras, quanto a intenção das partes e as condições para a aquisição das cotas. O assunto demonstra-se muito relevante e atual, sendo que recentemente a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), aprovou o Projeto de Lei 2.724/2022 que regulamenta os planos de outorga para a opção de compra de participação societária.

Nesse sentido, fica evidente que o Direito Empresarial, precisa avançar e estruturar-se para atender essas demandas, para dar corpo a estrutura jurídica e todas as etapas da relação jurídicas nelas estabelecidas, com o objetivo de e trazer garantias e segurança ao negócio.

3. CONTRATO DE VESTING

3.1. CONCEITO CONTRATUAL E RELEVÂNCIA

As transformações inovadoras que ocorrem nas empresas são disruptivas e impactam nas relações de emprego. Trazendo o contexto de inovação, de acordo com a pesquisa proposta,

o Contrato de Vesting, tem como finalidade proporcionar a estrutura societária o engajamento entre os envolvidos para a continuidade do negócio.

Para melhor entendimento do conceito os autores Oliveira e Ramalho (2016, p. 184) esclarecem que o vesting é um contrato em que as partes estabelecem que haverá uma distribuição das ações disponíveis em uma sociedade empresária. Essa distribuição deve ocorrer de maneira gradual e progressiva, levando em conta parâmetros especificados de produtividade. Ou seja, determinados agentes terão direito a ações levando em conta a observância de parâmetros especificados de produtividade no decurso do tempo estabelecidos nesse contrato. A ideia, de acordo com a aplicação na prática é que essa modalidade contratual funcione simultaneamente, como uma forma de estímulo e investimento, já que o mesmo tende a ser diretamente proporcional ao empenho e dedicação pessoal de cada um, que será sócio e trabalhador no negócio.

No Direito Brasileiro o vesting seria uma forma de uniformizar os interesses nesse contexto, seu principal objetivo é caracterizado pela troca de percentual que será oferecida pelo contratante ao contratado em determinado período. E, ao longo desse período, se cumpridos os requisitos contratuais estabelecidos, o percentual vai sendo incorporado ao contratado (Dos Santos *et al*, 2019).

Para Faleiros Junior (2021, p. 25), o vesting vem sendo considerada uma nova modalidade de regulamentação da participação societária, que garante mais segurança os sócios fundadores das empresas, na medida que proporciona um novo modelo de repartição do capital social. Ainda em relação ao conceito, o autor Reis (2018, p. 348), conceitua o vesting como um negócio jurídico, por meio do qual, é oferecido a alguém o direito de adquirir, progressivamente a partir do cumprimento de metas previamente estabelecidas, uma determinada participação na sociedade. Esclarece ainda, que o negócio jurídico é utilizado com base na vontade das partes, onerosidade, bilateralidade e consensualismo.

As cláusulas de vesting devem ser analisadas à luz da autonomia privada, já que as partes podem celebrar livremente o contrato. O princípio dominante é a livre formação e as partes podem organizar no que couber o conteúdo do negócio jurídico que estão vinculados (Couto e Silva, 2007, p. 28).

Ao tratar dessa questão nesse tópico, queremos abordar quanto a legislação a ser aplicada no contrato de vesting. De acordo com a pesquisa realizada, verifica-se que o Vesting é classificado com um contrato atípico de acordo com a visão de (Franco; Ruaro, 2021). Sua classificação é baseada no art. 425, que estabelece como lícito as partes estipular contratos

atípicos, desde que observadas as normas gerais estabelecidas pelo Código Civil. Para tratar do assunto, destaca-se também o art. 421- A do Código Civil e seus incisos (Brasil, 2002), que traz o seguinte enunciado:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Ressalta-se ainda que o contrato poderá ser elaborado com modalidade resolutiva, elemento incidental do negócio jurídico conforme determina o artigo 127 do Código Civil. Sendo resolutiva a condição, enquanto essa não se realize o negócio jurídico vigorará, e em caso de não cumprimento da obrigação ou meta resolve-se o contrato (Brasil, 2002).

Em análise da legislação vigente, verifica-se ainda recentes mudanças que favorecem princípios da livre iniciativa, liberdade de contratação e empreendedorismo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, Marco Legal das Startups, (Brasil, 2021) e Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Brasil, 2019).

Nessa linha de raciocínio, o autor Forgioni (2020, p. 39) defende que os contratos de vesting são verdadeiros contratos empresariais, considerando o escopo de lucro de todas as partes envolvidas, que condiciona seu comportamento, sua vontade comum e, portanto, a função econômica do negócio, imprimindo-lhe dinâmica diversa e peculiar.

Em nossa jurisprudência já é possível verificar decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que consideram a perda das ações em caso de demissão do empregado antes de decorrido o prazo de carência fixados nas cláusulas que regulam a relação e conceitos do instituto de vesting conforme exposto.

Metodologia de incentivo em comento envolve a concessão de uma cota virtual de ações restáveis após determinado período de tempo [...] desde que atendidas as condições previstas em regulamento, tem-se que o direito de resgatar as ações somente

se materializa em direito subjetivo após o final do prazo de carência fixado pelo plano (Agravo de instrumento em Recurso de Revista n ° 0002843-80.2011.5.02.0030. Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. 18/11/2015, 8ª Turma).

É importante destacar que o Contrato de Vesting, pode ser firmado por um empregado de uma empresa, sem interferir em sua remuneração ou direitos trabalhistas. No entendimento de Oliveira e Ramalho (2016, p. 198), deve ser criado e executado de forma correta e autônoma, bem como não pode ser utilizado para restrição de direitos do trabalhador.

Outro tópico bastante importante que precisa ser abordado na pesquisa é quanto ao tipo societário mais adequado a ser aplicado o contrato de vesting. Existem diversas correntes que defendem a aplicação em qualquer modelo societário, inclusive nas sociedades limitadas, sem que isso possa esbarrar no artigo 1.055, § 2º, do Código Civil que esclarece quanto ao capital social que divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. E no seu § 2º traz que é vedada contribuição que consista em prestação de serviços.

Em atenção especial ainda ao § 2º do artigo, o qual traz o preceito quando a vedação de contribuição que consista em prestação de serviços, o entendimento é que essa restrição é a impossibilidade de um funcionário, colaborador ou quem quer seja, terceiro ao quadro societário da empresa, ingressar na sociedade apenas com prestação de serviço.

O tema ainda gera muita discussão, de um lado temos uma parcela da doutrina que afirma ser inexecutável o contrato de vesting no âmbito das Sociedades Limitadas, por entender que o art. 1.055, § 2º do Código Civil que determina a vedação de integralização de capital social baseado em prestação de serviços, considerada ilegal tal modalidade é o que explicita Oliveira e Ramalho (2016, p. 189-190). No mesmo rumo defende Tudisco (2018):

No Brasil, os tipos societários mais comuns são a sociedade limitada e a sociedade anônima. No caso das Sociedades Limitadas (LTDA), o capital social é dividido em quotas e o Código Civil, em seu artigo 1.055, §2º, veda a constituição do capital social que consista em prestação de serviços, ou seja, o contrato de vesting não é possível para startups constituídas sob a forma de sociedade limitada.

Nesse aspecto, reforçam Oliveira e Ramalho (2016, p. 189) que discordam, da aplicação do vesting para empresas sociedade limitada, pois entendem que a quota será adquirida em decorrência de critérios de produtividade decorrentes dos serviços prestados pelo empregado ou administrador em benefício da sociedade. Nesse caso a integralização da quota acabará por decorrer da prestação de serviços, condição que contraria expressamente artigo 1.055, § 2º do Código Civil.

Em sentido oposto, Neto (2021) defende a concepção de que no direito brasileiro

inexiste qualquer vedação à utilização do contrato de vesting no âmbito das Sociedades limitadas, vez que, muito embora o art. 1.055, § 2º, do Código Civil interdite a contribuição exclusivamente em serviços, ocorre aqui somente a aquisição de quotas societárias já constituídas anteriormente, operação essa que é juridicamente possível.

Nessa mesma linha de raciocínio May (2018, p. 52), o contrato de vesting difere da opção de compra e da contribuição por intermédio de serviços. Em uma sociedade limitada um contrato de Vesting envolve integralização de ações como uma opção de compra oferecida. Ou seja, a cada meta alcançada ou a cada período completado. No tocante a integralização de capital por ações, fica claro que não é realizada como uma contraprestação pela prestação de serviços, evitando assim a proibição trazida pelo Código Civil de 2002. Corroborando com esse entendimento, Dias (2019, p. 45) defende que o vesting não esbarra no artigo 1.055, § 2º, do CC, visto que é uma opção de compra de ações ou quotas sem qualquer compensação salarial.

A divergência de entendimentos doutrinários quanto a impossibilidade de aplicação do contrato de vesting nas sociedades limitadas trazidas pelo artigo 1.055 do CC não gera conflito entre a aplicação do direito contratual comentado e o artigo legal exposto, uma vez que o Contrato de Vesting não consiste na integralização do capital social pela prestação de serviços, mas sim em outras possibilidades aceitas em Lei.

Ressalta-se ainda, que o contrato de Vesting não possui natureza salarial por depender de questões mercantis, conforme estabelece o Tribunal Superior do Trabalho em decisão proferida:

Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este ocorrer ou não, por consequência das variações do mercado acionário, consubstanciando-se em vantagem eminentemente mercantil. Dessa forma, o referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui natureza de contraprestação, não havendo se falar, em natureza salarial. (RR-201000-02.2008.5.15.0140, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 21/09/2018).

Em análise as considerações expostas, entende-se que enquanto não houver jurisprudência pacificada sobre a aplicação de vesting nas sociedades limitadas, sugere-se formular no Contrato Social a previsão de regência supletiva pela Lei n. 6.404/76 e por analogia, possibilitar o modelo de opção de compra dentro das Sociedades Limitadas.

Diante das diversas discussões quanto ao trabalhador se tornar sócio na empresa, busca-se identificar as características que tornam o contrato de vesting um mecanismo peculiar e inovador no âmbito do Direito do Trabalho e Societário. De acordo com Pasqual e Borges (2016, p. 5):

A visão individualista dos negócios, que inclusive restava consagrada no Código Civil de 1916, atualmente cedeu espaço para uma visão mais solidária e com isso a recepção do dever de cooperação como inerente a qualquer contrato mostrou-se mais clara, o

que pode ser percebido não só pelo constante no Código Civil de 2002, mas também pelas decisões judiciais, as quais constantemente destacam a indispensável cooperação para o perfeito desenvolvimento das relações obrigacionais.

Nota-se que o empresário, por meio do vesting, visa realizar um projeto, contratando um profissional com habilidades especiais e experiência profissional, no entanto esse instituto já conhecido de empresa inovadoras, necessita de um maior entendimento e conhecimentos acerca dos seus objetivos, limites e aplicações jurídicas.

3.2. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO DE VESTING

Atualmente no Brasil, o papel dos contratos empresariais destaca-se a partir de um novo parâmetro relacional com uma postura mais colaborativa e não mais adversarial entre os agentes econômicos, preponderando os interesses em conjunto e com relações contratuais de longa duração. Uma das alternativas encontradas para viabilizar as novas relações empresariais foi adaptar o contrato de vesting as empresas brasileiras (Faleiros Junior, 2021, p. 2).

O vesting é um importante mecanismo no Direito brasileiro, porém, com várias interpretações até equivocadas que podem colocar em risco a organização impactando em aspectos trabalhistas, previdenciários e tributários.

Nesse contexto, como forma de assegurar a segurança jurídica, temos a necessidade de elaborar contratos mais complexos, que possam ter maior abrangência, possibilitado respostas as mudanças e desafios do ambiente corporativo envolvendo acionistas, gestores, fornecedores, trabalhadores e clientes (Faleiros Junior, 2021, p. 106-107).

Na elaboração do contrato de Vesting, deve-se levar em conta a autonomia privada, realizando uma análise bastante críticas das condições firmadas contratualmente, reconhecendo-se que tratando-se de relações particulares onde as partes, são as que melhor conhecem seus interesses e a melhor forma de regulá-los juridicamente (Couto e Silva, 2007, p. 28).

A liberdade de promover conteúdo ao negócio jurídico foi substancialmente alterada, no direito das obrigações, porque o princípio dominante é o da livre formação de tipos, contrariamente ao que ocorre em outros setores do direito. Não é extenso o número de normas imperativas e as partes podem organizar como lhes aprouver o conteúdo do negócio jurídico e não estão vinculadas, como ocorre com os direitos reais (Couto e Silva, 2007, p.28).

Outrossim, esclarecem Pasqual e Borges (2016, p. 145-164) que as cláusulas em questão demonstram o nítido caráter de cooperação mútua da relação obrigacional. Os negócios

jurídicos que contêm cláusulas de vesting não podem ser vistos como negócios nos quais as partes possuem posições antagônicas. Pelo contrário, o contrato deve retratar uma solidariedade constante entre os participantes.

Conforme preconiza Couto e Silva (2007, p. 33), o mandamento de conduta engloba todos os que participam do vínculo obrigacional e estabelece, entre eles, um elo de cooperação, em face do fim objetivo a que visam. Dessa forma, nas relações jurídicas nas quais a cooperação se manifesta em sua plenitude, como nas de sociedade e, em parte, nas de trabalho, cuida-se de algo mais do que a mera consideração, pois existe dever de aplicação à tarefa supra pessoal, e se exige disposição ao trabalho conjunto e a sacrifícios relacionados com o fim comum.

Importante esclarecer outro aspecto da relação contratual, atrelando o vesting a presença de um elemento incidental do negócio jurídico, que é a condição. Ou seja, a transferência de cotas da empresa possui condição suspensiva, pois está relacionada ao um evento futuro e incerto, como exemplo o atingimento das metas. Por outro lado, há uma condição resolutiva, uma vez que se atingidos os objetivos, ocorre a transferência das cotas e o negócio jurídico se concretiza (Faleiros Junior, 2021, p. 112). Tais condições, possuem previsão nos artigos 125 e 127 do Código Civil:

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto está se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto está se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.

Portanto, antes de tudo as condições contratuais precisam abordar claramente os impactos do contrato de vesting para a sociedade e o interessado na participação societária. Em sua elaboração, duas importantes as cláusulas acessórias precisam estar presentes nessa modalidade contratual: a cláusula de cliff e a cláusula milestone. A primeira é cláusula acessória de cliff estabelece o tempo mínimo de permanência e colaboração na sociedade para obter o direito de adquirir quotas ou ações. Quanto a cláusulas milestone, estabelece os parâmetros para a fixação das metas a serem atingidas (Gantois, 2021, p. 123).

Definindo-se um tempo mínimo e estipulado de forma clara nessa cláusula quando será possível a aquisição de cotas da empresa por meio da cláusula de cliff. Outro aspecto relevante é que essa cláusula protege os proprietários e investidores das empresas, ao evitar que logo no início da relação de trabalho sejam cedidas cotas, sem que os objetivos tenham sido atingidos. E nas palavras de Feigelson *et al.* (2018, p. 205):

Nesse sentido, esse tipo costuma prever um período probatório para que o direito de vesting passe a vigorar denominado Cliff. Durante o período de Cliff o colaborador

encontra-se em um período probatório, durante o qual não terá nenhum direito outorgado caso resolva sair ou seja dispensado pela startup. O padrão adotado pelo vale do silício e, conseqüentemente, importado pelo Brasil, consiste em oferecer normalmente um ano de Cliff e quatro anos de vesting, de forma que após um ano o colaborador terá direito à aquisição da participação societária outorgada proporcionalmente ao longo de quatro anos.

Ressalta-se ainda, que se deve estipular a forma de contraprestação que o profissional receberá dentro do período de carência, então mesmo que ainda não seja sócio, deve ser tratado como tal, para evitar que se caracterize uma relação trabalhista.

A segunda cláusula acessória indispensável ao contrato é a cláusula milestone, que estabelecerá os parâmetros que fixarão as metas a serem atingidas. Essa cláusula deve ser bem clara e assertiva esclarecendo os critérios estabelecidos a serem cumpridos, como produtividade, lucratividade e crescimento do negócio. Também é necessário estabelecer se isso influenciará e em qual proporção no montante de quotas ou ações a serem adquiridas (Gantois, 2021, p. 123). No caso do requisito de metas, o contrato terá a cláusula de milestone pode ser traduzida do inglês como “marco” que define, portanto, as metas que o profissional deve bater para que este adquira o direito objeto do contrato.

Na medida em que a meta é atingida, essa cláusula garante ao interessado, a mudança na situação jurídica, a maneira e o tempo de aquisição do direito referente a participação societária, que normalmente ocorre em longo período, já que as empresas estabelecem metas a longo prazo e o direito de aquisição vai acontecendo junto com os objetivos da organização.

Além dessas duas cláusulas, outras podem ser apresentadas no contrato para dar especial atenção às cláusulas que elencam as hipóteses de saída do beneficiário do vesting do quadro de profissionais que atuam na empresa

Segundo Ramalho (2020, p. 38), as cláusulas especiais possuem as mais diversas finalidades, as mais comumente pactuadas no contrato de vesting, como exemplo, prever uma saída precipitada do sócio do empreendimento por motivos variados, evitar a entrada de investidores de caráter especulativo, pois o contrato tem como princípio a colaboração e esforço mútuo, o direito de preferência pela recompra de ações por aqueles que já são acionistas, na proporção da participação que este já obtém da empresa.

Além da cláusula de cliff e milestone, destaca-se a cláusula anti-diluição, considerada importante por que se aplica quando ocorre a diluição da companhia com o aumento do capital social e emissão de novas ações, e como consequência a cláusula de restrição ao direito de transferência de ações prevê que as ações devem ser oferecidas aos que já são acionistas da empresa antes de vendê-las a terceiros e por fim, a cláusula de aceleração do vesting, permitindo

que o profissional adquira as ações acordadas, após o cumprimento das metas e a cláusula vesting reverso que garante a recompra das ações (Da Luz, 2021).

As cláusulas de vesting procuram evitar uma série de inconvenientes, buscando desenvolver um mecanismo de colaboração e cooperação entre as partes, celebrado de forma livre deve ser analisado com maior aplicação pelo Direito Empresarial e Direito do Trabalho.

4.CONTRATOS DE VESTING: EMPREGADOS OU SÓCIOS?

No cenário atual observamos a criação de novos conceitos no mundo empresarial, como a aplicação do contrato de vesting que vem sendo utilizado com mais frequência para que os talentos mais importantes sejam devidamente valorizados. Assim, o vesting garante a participação das pessoas essenciais, as quais trabalham ou idealizaram o negócio (Júdice, 2016, p. 40). Frente a isso, essa seção tem o objetivo de discutir a interface entre a relação societária ou empregatícia nos contratos de vesting, bem como, ressalta-se que se buscou identificar os requisitos judiciais para elaboração e garantias contratuais no vesting.

4.1. CONTRATO DE VESTING E A INTERFACE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Ao refletir sobre a aplicação do contrato de vesting podemos observar que o tema traz à tona uma questão interessante quanto a fronteira entre as figuras do trabalhador e do sócio. Analisando a definição legal de empregado constata-se que não é compatível com a capacidade, inerente ao sócio, de assunção dos riscos da atividade econômica. Corroborando com esse entendimento o próprio Tribunal Superior do Trabalho por meio da Súmula 269 pacificou a questão:

Diretor Eleito. Cômputo do período como tempo de serviço. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica à relação de emprego. (Brasil, 2003).

Em entendimento a Súmula, ao assumir cargo de direção na empresa, o empregado passa a ser confundir com a figura do empregador e em razão disso vislumbra-se a hipótese de suspensão do contrato de trabalho com vínculo empregatício, enquanto perdurar essa condição.

Ao se contrapor tal entendimento, na visão de Rossal e Coimbra (2014, p. 331) se um sócio não exerce poderes de comando e gestão e suas atividades não forem essenciais ao negócio, nesse caso, não há impedimento para o reconhecimento de vínculo. No entanto,

quando o sócio possui poderes de gestão, não poderá ser considerado empregado, e, portanto, a necessidade de analisar a situação concreta a luz do princípio da primazia da realidade.

Contudo concluem os autores acima mencionados, que quanto mais participação societária se obtenha pelo contrato de vesting, menos se caracteriza subordinação, considerando não existir vínculo empregatício, consolidada a relação em um verdadeiro contrato de sociedade, com poder de mando e intenção de dividir lucros e perdas oriundos da atividade empresarial.

A discussão principal a ser analisada na pesquisa, é se o vesting possui natureza remuneratória por decorrer de vínculo empregatício, ou se possui natureza mercantil, setratando de um investimento. Em relação a essa discussão a doutrina já sinaliza algumas dúvidas sobre a natureza jurídica e sua vinculação ao vesting:

A estrutura específica de cada plano, levanta o debate sobre a sua natureza jurídica: se remuneratória (salarial), ou mercantil (investimento). A previsão de custo razoável, de aquisição de ações, a falta de previsão de custo de aquisição de ações, o desconto excessivo para a aquisição das ações, a outorga por empresa brasileira ou estrangeira, a previsão de condições para o vesting, dentre outras variáveis, influenciam no momento de se verificar se de natureza remuneratória ou mercantil (Britto; Figueiredo; Bueno, 2017, p.45).

Em complemento, menciona ainda o autor Martins (2009, p. 233), que o tema de opção de compra de participações societárias, sequer é objeto a ser considerado pelas normas do direito do trabalho, sendo unicamente um canal de acesso a participação societária com viés mercantil, vinculado ao direito societário.

No entendimento dos autores Feigelson *et al.* (2018, p. 203), o contrato de vesting pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa, de acordo com requisitos pré-estabelecidos com os profissionais estratégicos, visando expandir o negócio.

No contrato social da sociedade empresarial, podem ser constituídas por quotas ou ações em nome da pessoa jurídica para assegurar uma certa porcentagem para investidores e o vesting. Este mecanismo serve como uma forma de evitar discussões futuras e eventual inviabilização do projeto, por discordância entre futuros sócios. Desse modo, as partes guardarão a previsibilidade sobre a forma pela qual será constituída a sociedade e, também, servirá como uma forma de evitar a dissolução do controle societário pelos sócios sobre o aumento do capital social (Feigelson *et al.*, 2018, p. 36).

No contrato de vesting estão presentes aspectos jurídicos do direito empresarial, em especial do direito societário. Observa-se que o contrato é constituído através de uma fusão de um contrato de investimento com uma garantia de participação societária em uma empresa

(Franco; Ruaro, 2021). Reforçam os autores ainda, a importância de se verificar aspectos da legislação laboral, sendo necessários analisar o cabimento de relações trabalhistas na aplicação do contrato de vesting que deve ser realizado de forma cautelosa, expondo os detalhes de forma a atender aos interesses do empresário e do profissional que está sendo agregado.

Sob a perspectiva da opção de compra, Feigelson *et al.* (2018, p. 123), esclarece que o contrato de vesting gera a obrigação de comprar ou vender na condição que aconteça evento condicionante, que seria o aceite do plano de compra, estabelecendo ao devedor a alienação do bem concedido pelo credor. Desse modo, adquire-se subscrição futura de participação societária sobre as ações ou quotas a depender do evento futuro incerto, que suspenderá a condição.

O indivíduo que aderir a condição, terá direito a respectiva porcentagem societária após o cumprimento dos deveres estipulados em contrato, não podendo vender as ações adquiridas (Camara e Carvalho, 2017).

Nesse sentido Franco e Ruaro (2021), demonstram que as decisões na Justiça Trabalhista são assentadas em reconhecer a existência de vínculo trabalhista apenas na presença conjunta dos requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determinam a necessidade de configurar a presença das características da prestação de trabalho por pessoa física, com personalidade, não eventual e sob subordinação a tomador de serviços e ainda mediante onerosidade, a contraprestação pelos serviços prestados. Presente os requisitos, configurar-se-á o vínculo de emprego em decorrência do princípio da primazia da realidade, aplicável no Direito do Trabalho.

No que tange o elemento da habitualidade salarial, entende-se que os ganhos conquistados através do contrato de vesting são considerados eventuais, tendo em vista que o colaborador não adquire automaticamente o direito de compra das ações ou quotas, mas está vinculado a um período de carência. Com e preços das ações ou quotas variam não se sabe se haverá lucro ou não (Sperb; Neto, 2011).

No elemento onerosidade Britto, Figueiredo e Bueno (2017, p. 22) configura a habitualidade salarial no momento que o empregado tem a concepção de quanto receberá no mês pelos serviços prestados. Diferente do que ocorre, via de regra, em relação aos planos de compra de ações ou quotas que estão sujeitas as variações do mercado. Além disso, os lucros econômicos das ações ou quotas adquiridas são valores provenientes não de contraprestação pelos serviços prestados, mas sim como uma opção de compra de participação societária que é mera expectativa.

Tomando por base essas informações, conclui-se que a participação caracteriza natureza não salarial, por força de direto comando constitucional (art. 7, XI, CRFB/88). Nesta linha, no vesting se assume riscos típicos da empresa e não há que se falar na incorporação da natureza jurídica trabalhista, mas sim da natureza empresarial.

Ressalta-se também que a subordinação na relação de emprego é apresentada como relação de dependência necessária e pessoal do trabalhador do contrato, já que apenas o empregador tem o poder de direção na empresa. Nessa concepção, a legislação prevê que a dependência econômica vem da necessidade do empregado sobre a remuneração adquirida à condição de sobrevivência (Oliveira, 2017).

No entendimento de Jorge Neto e Cavalcante (2018, p. 284), o elemento subordinação constitui a principal de característica da relação de emprego, de um lado o empregado que presta serviços e de outro lado, o empregador, em função de quem os serviços são prestados de forma subordinada, habitual e mediante contraprestação. O vesting trata-se meramente de um mecanismo de incentivo aos fundadores, para que busquem a lucratividade do negócio que fazem parte. Os profissionais não têm subordinação econômica, muito menos buscam com esse incentivo suprir suas necessidades vitais.

Nessa perspectiva, no contrato de vesting prepondera caráter estranho à natureza remuneratória, bem como a relação de vínculo empregatício pelo Direito Trabalhista. A falta de habitualidade salarial e de caráter contra prestacional, além da onerosidade e dos riscos inerentes são características encontradas ou passíveis de serem encontradas, não podem estar presentes ao mesmo tempo. Comprova-se o entendimento de que o vesting seja qualificado como verbas relacionada ao risco empresarial, sendo variáveis conforme os lucros derivados do empreendimento respectivo (Britto; Figueiredo; Bueno, 2017, p.152).

Ainda nesse mesmo sentido, no dia 22 de setembro de 2023, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o Projeto de Lei nº 2.724, de 2022, que busca regulamentar os planos de outorga de opção de compra futura de ações por executivo ou funcionário. (Agência Senado, 2023). Estabelece como elementos intrínsecos do programa de stock options a outorga ou concessão, o período de vesting e o valor a ser pago, conforme enunciado do artigo 2º:

Art. 2º São elementos intrínsecos aos instrumentos do Planos de Opções: I - a outorga de direitos (Outorga) ou concessão de opções de compra (Concessão); II – o cumprimento de condições mínimas necessárias para o exercício do direito outorgado ou recebimento das opções (Vesting), com período de pelo menos 12 (doze) meses; e III - o valor a ser pago pelo Beneficiário à Sociedade Emissora para o exercício de opção de compra de ações (Preço de Exercício).

No que diz respeito ao Projeto de Lei, afirma Amaral *et al.* (2023) que fica evidente que possui natureza exclusivamente mercantil, não sendo integrado ao contrato de trabalho e não servindo como base para a incidência de quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários ou tributários. Essa definição de natureza mercantil, se dá principalmente pela voluntariedade na adesão, a onerosidade com a compra das ações e o risco por parte do trabalhador. Em contrapartida, a natureza remuneratória, por sua vez, se daria pela habitualidade no recebimento do benefício, vínculo a metas de performance.

Na visão de Faleiros Junior (2021, p. 116), no que tange a relação de emprego e aos riscos trabalhistas, atrelados ao vesting, no entendimento majoritário a doutrina assinala que embora sua origem seja de uma relação jurídica de trabalho, não pode ser caracterizada como uma relação contratual trabalhista.

4.2.DECISÕES JUDICIAIS

Importante salientar que no dia 09 de setembro de 2023, em pesquisa efetuada no sítio eletrônico no egrégio Tribunal Regional do Trabalho – 12ª Região, foram usadas as expressões, “vínculo empregatício” e “contrato de vesting”, e não se obteve resultados relacionados aos temas específicos nesse tribunal. No dia 01 de outubro de 2023 foi realizada nova pesquisa com a expressão “stock options”, e foram encontrados 4 resultados, no entanto, nenhum relacionado ao objetivo central da pesquisa. Com relação à pesquisa realizada no colendo Tribunal Superior do Trabalho, com a expressão “Contrato de Vesting” foram apresentados 3 resultados, porém nenhum deles relacionados aos objetivos da pesquisa.

Optou-se então em realizar pesquisa no Tribunal Superior do Trabalho, porém alterando as palavras chaves utilizadas, com a finalidade de obter maior abrangência quanto ao tema. Assim, foram encontradas decisões que tratam de fatores relevantes da relação de emprego, mas com foco em outras demandas como por exemplo o direito as ações em caso de demissão. Por esse motivo, a pesquisa limitou-se a utilizar somente expressões como “vesting”, que trouxeram alguns pontos fundamentais a serem analisados.

A primeira decisão apresentada é um Embargos de Declaração em Recurso de Revista nº 2843-80.2011.5.02.0030, do Tribunal Superior do Trabalho com a ementa a seguir:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO - PLANO DIRETOR DE AÇÕES - "INCENTIVE SHARE UNITS" - PRAZO DE CARÊNCIA - VALIDADE
Vislumbrada violação ao art. 122 do Código Civil, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para melhor exame do recurso denegado. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO - PLANO DIRETOR DE AÇÕES - "INCENTIVE SHARE

UNITS" - PRAZO DE CARÊNCIA - VALIDADE É lícita a cláusula que prevê a perda de "ações fantasmas" (unidades monetárias de incentivo) pelo empregado que pedir demissão antes de decorrido o prazo de carência ("vesting") fixado pelo regulamento. Não há falar em sujeição à vontade unilateral do empregador, mas na mera expectativa de direito ao resgate das ações de incentivo no curso do prazo de carência. HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA A Corte de origem aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova (arts. 818 da CLT e 333 do CPC) quanto às horas extras. Ao alegar a inexistência de controle da jornada e a compensação de eventuais horas extras, o Reclamado atraiu para si o onus probandi, por se tratar de fatos impeditivos do direito do Reclamante. HORAS EXTRAS - VIAGENS A Corte Regional não se manifestou sobre o tema sob o enfoque ventilado no Recurso de Revista, relativo ao tempo de deslocamento em viagens à luz do art. 58, § 2º, da CLT. A questão carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula nº 297 do TST. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - NATUREZA SALARIAL O Eg. TRT julgou a lide com base na interpretação de cláusulas insertas em normas coletivas da categoria, que disciplinaram a Participação nos Lucros e Resultados. O cabimento do Recurso de Revista, nos termos do artigo 896, "b", da CLT, restringe-se à comprovação de divergência jurisprudencial válida e específica. O Reclamado, porém, não trouxe arestos divergentes. Recurso de Revista conhecido parcialmente e provido. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE - PLR - REPERCUSSÃO - HORAS EXTRAS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO Em se tratando de parcela com periodicidade de pagamento superior à mensal, ainda que reconhecida a natureza salarial, não há que se falar em repercussão no cálculo das horas extras e do descanso semanal remunerado. Precedentes. Agravo de Instrumento a que se nega provimento" (ARR-2843-80.2011.5.02.0030, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 20/11/2015).

A decisão acima foi utilizada por analogia para esclarecer pontos e característica que se assemelham ao contrato de vesting. Nessa decisão, o recurso foi conhecido e provido por unanimidade, no entanto o entendimento foi de que mesmo que a concessão de ações seja oriunda do contrato de trabalho, não há garantias de obtenção de lucros, sendo interpretado que o contrato de vesting não possui natureza salarial, pois tem caráter mercantil.

No caso concreto o empregado aderiu ao Plano Diretor de Ações, do Banco que trabalhava, onde foram estabelecidas as condições regulamentares as quais previam o recebimento de ações quando cumpridas todas as disposições legais. O autor estava ciente das normas que instituíram a gratificação, em razão disso, os recebimentos estavam sujeitos ao implemento de condições específicas. No entanto, manifestou desejo de romper o vínculo empregatício antes do encerramento do prazo de carência, quando somente existia mera expectativa de direito. A vantagem estabelecida por meio do contrato de vesting não depende exclusivamente da vontade do empregado, mas sim de vontades intercaladas das partes. Ao proferir o voto, a ministra reforça quanto a licitude da previsão de perda das ações pela demissão voluntária evidenciando dessa forma que o referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui natureza de contraprestação, não havendo se falar, assim, em natureza salarial. O fundamento da decisão é convergente com o entendimento doutrinário de Britto,

Figueiredo e Bueno (2017, p. 22), que afirmam quanto ao elemento onerosidade na relação de emprego que o empregado tem a ciência de qual será sua remuneração pelos serviços prestados. No caso do contrato de vesting, as ações ou quotas estão sujeitas as variações de mercado e não podem ser considerados valores de contraprestação pelos serviços, mas sim mera expectativa de lucros na compra de participação societária.

Outra decisão a ser analisada refere-se a uma Sentença de Rito ordinário trabalhista nº 1000856-03.2017.5.02.0023, com posterior interposição de recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No processo o Juiz do Trabalho Dr. Lucy Guidolin Brisolla, decidiu rejeitar os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício formulados pela parte autora, tendo em vista que no seu entendimento está ausência dos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. No artigo 2º, considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço e no art. 3º e considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Transcrevo parte da Sentença que submetido o processo a julgamento, foi proferida a seguinte:

SENTENÇA: PEDRO HENRIQUE DUARTE FERREIRA, qualificado na inicial, ajuizou reclamação trabalhista em face de SINGU SERVIÇOS DE BELEZA E TECNOLOGIA LTDA, EGENIUS FOUNDERS PARTICIPAÇÕES S/A, TALLIS REGENCE COELHO GOMES, ALEXANDRE DO COUTO ROSA LIUZZI, JOSÉ EDUARDO RANGEL MENDES e JULIAN NEVES TONIOLI. Pleiteou, em suma, declaração de relação de emprego com a primeira reclamada, pagamento de horas extras, 13º salário, férias, declaração da extinção do contrato de trabalho por culpa da empregadora, pagamento de verbas rescisórias, multas e FGTS. Deu à causa o valor de R\$1.000,000,00. O reclamante pleiteia a declaração da relação de emprego, afirmando que foi contratado pelo terceiro reclamado, Tallis, fundador da primeira reclamada, para exercer a função de chefe de experiência, com o objetivo de recrutar e selecionar profissionais à empresa, mediante promessa de setornar acionista após atingir metas. As reclamadas contestam o pedido principal sustentando a qualidade de sócio do reclamante. A relação de emprego resulta da síntese indissolúvel de cinco elementos: (1) trabalho prestado por pessoa física; (2) pessoalidade; (3) não eventualidade; (4) onerosidade; (5) subordinação. Embora não conste formalmente no contrato social da primeira reclamada (fls. 619/631), as provas documental e oral produzidas pelas reclamadas revelam que o reclamante é co- fundador da empresa Singu Serviços de Beleza e Tecnologia Ltda e foi sócio executor no desenvolvimento do empreendimento. O reclamante prestou depoimento e admitiu que sua admissão na primeira reclamada foi previamente negociada com seus advogados (fl. 1188), o que corrobora a prova documental anexa à defesa no sentido de que havia entre as partes um acordo de cooperação (fls. 787/1077). Além disso, o reclamante comandava a empresa em conjunto como terceiro reclamado, Tallis Regence Coelho Gomes, e ostentava a figura de sócio perante os empregados, como afirmado pela primeira testemunha convidada pela reclamada. O perfil profissional do reclamante e a entrevista disponíveis na rede mundial de computadores também demonstram a condição de sócio da empresa (fls. 727/729). Não bastasse, é incontroverso que o reclamante não recebia salário (CLT, art. 3º). Ausentes os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, rejeito o pedido. Os pedidos acessórios têm a mesma sorte do pedido principal e não procedem. **Conclusão** Posto isto, REJEITO os pedidos formulados por PEDRO HENRIQUE DUARTE FERREIRA em face de SINGU

SERVIÇOS DE BELEZA E TECNOLOGIA LTDA, EGENIUS FOUNDERS PARTICIPAÇÕES S/A, TALLIS REGENCE COELHO GOMES, ALEXANDRE DO COUTO ROSA LIUZZI, JOSÉ EDUARDO RANGEL MENDES e JULIAN NEVES TONIOLI. Custas pelo reclamante, no importe de R\$20.000,00, calculadas sobre o valor atribuído à causa de R\$1.000.000,00. O reclamante também deve arcar com os honorários do(a) advogado das reclamadas. Intimem-se as partes. Cumpra-se. (TRT-2 10008560320175020023 SP, Relator: LUCY GUIDOLIN BRISOLLA, 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, Data de Publicação: 12/2019).

Nesse julgamento, constatou-se a inexistência de vínculo trabalhista porque ficou caracterizado que havia sido pactuadas condições pelo Reclamante e a Reclamada, previstas as cláusulas de Vesting e de carência (Cliff). Desse modo, mesmo o reclamante ainda não constando formalmente no contrato social da sociedade, o entendimento foi de que as cobranças demonstradas no processo, não passaram de rotineiras trocas de obrigações entre sócios sem caracterizar qualquer subordinação. Tal decisão, coaduna com o entendimento de Jorge Neto e Cavalcante (2018, p. 284), que aborda o elemento subordinação como inexistente no contrato de vesting e entende como um mecanismo para que busquem a lucratividade do negócio pelos profissionais que fazem parte do negócio, sem qualquer subordinação econômica.

Em razão das provas apresentadas no processo, o Juiz do Trabalho Dr. Lucy Guidolin Brisolla (Brasil, 2019), decidiu-se que o Reclamante foi sócio e não empregado da Startup, mesmo não constando seu nome do contrato social da empresa, devido às peculiaridades existentes em contratos que preveem as cláusulas de vesting.

Por unanimidade, decidiu-se no âmbito da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em conhecer do apelo e dar parcial provimento. Posteriormente o reclamante interpôs Recurso de Revista que teve seguimento negado em 10/12/2019 pelo Desembargador Vice-Presidente Rafael Edson Pugliese Ribeiro. Ainda inconformado, o Reclamante interpôs agravo de instrumento em face de decisão em que se negou seguimento ao recurso de revista. O Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes do colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o Reclamante não era empregado e sim sócio da empresa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente pesquisa, estudou-se o contrato de vesting empresarial, instituto importado para o Brasil, e adaptado de acordo com as inovações voltadas ao campo societário e sua aplicação prática que possibilita a formalização de parcerias de baixo custo e alto retorno, devido aos incentivos gerados aos parceiros empresariais.

Em uma análise histórico-evolutiva identificou-se as relações de trabalho, como necessidade humana para a subsistência, sendo adequada ao momento pelos eventos históricos em todas as regiões. Além disso, foram estudados requisitos essenciais ao vínculo de emprego como a pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Nesse mesmo contexto, podemos observar as constantes transformações nas sociedades empresárias e nas relações de trabalho, surgindo a necessidade de novas adequações que atendam rapidamente o mercado e tragam segurança aos negócios jurídicos. Evidenciou-se na pesquisa, que o modelo de parceria por meio do contrato de vesting é cada vez mais comum e utilizado com a definição de responsabilidade e metas, aplicado a atuação dos profissionais que desempenha sua função buscando o atingindo dos objetivos estabelecidos e tornam-se sócio.

Esclareceu ainda na pesquisa, que o vesting estabelece uma forma de aquisição de quotas para determinadas pessoas que estejam envolvidas no negócio, além de um instrumento de segurança jurídica para os sócios, e, pode ser utilizado para a motivação dos demais investidores, na medida em que permite gerar maior interesse na continuidade da empresa, com o aumento progressivo na participação de cada um nas atividades empresariais. Tal contrato, refere-se a um argumento disruptivo, sendo indispensável que os agentes disponham de vontade temporal similar aos dos sócios fundadores, que literalmente é a longo prazo, para conquista dos objetivos. A legitimidade do vesting é discutível perante a proibição legal exposta nos artigos 1.055, §2º do CC/2002.

Conforme explanado sobre as cláusulas essenciais e condições para a elaboração do contrato de vesting, o objetivo principal buscou esclarecer se o contrato pode comprometer a sociedade empresária com encargos trabalhistas caracterizando vínculo de emprego ou somente caráter mercantil. Conclui-se com base na análise de entendimentos doutrinários e decisões judiciais, que não convém tributar o contrato de vesting a relação trabalhista, em razão de ser constituído para estimular os talentos profissionais, uma vez que estes não são empregados. A pesquisa fez um recorte em decisões paradigmáticas, especialmente porque ainda não há muitas decisões definitivas sobre o tema. Os argumentos apresentados nas decisões são de que o referido mecanismo também não configura remuneração e subordinação, mas tão somente um mecanismo de incentivo para o planejamento societário da empresa, respondendo ao problema de pesquisa.

A implementação do contrato vesting no Brasil é uma realidade que se constata pelo debruçar dos estudos sobre o tema pela doutrina, bem como se verifica uma tendência legislativa a maior amplitude de liberdade de contratação, por ser instituto que já está sendo

aplicado. A hipótese de pesquisa se revelou adequada na medida em que o fomento ao empreendedorismo proporciona o surgimento de novas ideias com a criação de modelos incrementais e disruptivos, que exigem a necessidade de mitigar riscos e a contenção de custos com novos institutos jurídicos que permitem alavancar novos negócios.

Cabe ressaltar a necessidade de analisar caso a caso a implantação de tal instituto jurídico, garantindo que não seja deturpado e utilizado com o objetivo de lesar terceiros de boa fé. A rigor, a presente pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, mas incentivar a realização de debates e de outros estudos sobre um assunto tão rico e tão pouco explorado.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, Silvano Alves. VENERAL, Débora. **Direito Aplicado**. Curitiba: Inter Saberes, 2017.

ALCANTARA, Silvano Alves. **Legislação Trabalhista e rotinas trabalhistas**. Curitiba: Inter Saberes, 2016.

AMARAL et al. **Efeitos trabalhistas e tributários do plano de stock options e vesting**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/394239/efeitos-trabalhistas-e-tributarios-do-plano-de-stock-options-e-vesting>, Acesso em 30 de set. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Agravo de Instrumento a que se nega provimento**. Agravo de instrumento em Recurso de Revista n° 0002843-80.2011.5.02.0030. Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. 18/11/2015, 8ª Turma. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br>. Acesso em: 07 de set. 2023.

_____. Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. **Sentença de Rito ordinário trabalhista n° 1000856-03.2017.5.02.0023**, 23ª Vara do Trabalho, Juíza do Trabalho Lucy Guidolin Brisolla, julgado em: 30 de abril de 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/155730779/processo-n-100XXXX-0320175020023-do-trt-2>. Acesso em: 02 out. 2023.

_____. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista n° 201000-02.2008.5.15.0140**, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 09/11/2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#32a59b0bab3b995cc306760cc7af3ef0>. Acesso em: 05 dez. 2023.

_____. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022.

_____. Decreto-lei n° 5.452, de 1 de maio de 1943. **Consolidação das Leis do Trabalho**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm. Acesso em: 08 de nov. 2022.

_____. Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Código Civil Brasileiro**. Brasília: DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 08 de nov. 2022.

_____. Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021. **Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp182.htm#:~:text=LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20182%2C%20DE%201%C2%BA%20DE%20JUNHO%20DE%2021&text=Institui%20o%20marco%20legal%20das,14%20de%20dezembro%20de%202006. Acesso em: 19 de nov. 2022.

_____. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. **Declaração de Direitos de Liberdade Econômica**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm . Acesso em: 19 de nov. 2022.

BRITTO, Felipe Lorenzi; FIGUEIREDO, Fernanda Balieiro; BUENO, Iva Maria Souza. **Stock options: os planos de opção de compra de ações**. Portugal: Grupo Almedina (Portugal), 2017.

CAE aprova projeto que regula compra de ações de empresas por funcionários. Agência Senado, 22/08/2023. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/22/cae-aprova-projeto-que-regula-compra-de-acoes-de-empresas-por-funcionarios?_gl=1*1mkyf32*_ga*MzQ5Mjk5MzEzLjE2OTMyNDZNDk.*_ga_CW3ZH25XMK*MTY5MzI0MDM0OS4xLjEuMTY5MzI0MDY1NC4wLjAuMA...%20%. Acesso em: 30 de set. 2023.

CAMARA, Dennys Eduardo Gonsales. CARVALHO, Diogo Perroni. **O que é vesting?** Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/artigos/o-que-e-vesting/>. Acesso em: 01 out. 2023.

COSTA, Rosania de Lima. **Rotinas Trabalhistas: departamento pessoal modelo de A a Z**. 3ª ed. São Paulo: Cenofisco, 2011.
COUTO E SILVA, Clóvis V. do. **A obrigação como processo**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 28-33.

DA LUZ, Thalyssa Lisandra. **O Contrato de Vesting e sua aplicação nas startups brasileiras**. 2021. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/72450/THALYSSA-LISANDRA-DA-LUZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 de set. 2023.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 10 ed. São Paulo, 2011.
DIAS, Caue Fernando de Menezes. **A perda de participação societária imposta pelo vesting reverso no sistema societário brasileiro**. 2019. Disponível em:
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/203502>. Acesso em: 07 de set. 2023.

DOS SANTOS, Keila. et al. **Desmistificando o vesting**. In: TEIXEIRA, T; LOPES, A. L.; FALEIROS JUNIOR. José Luiz de Moura. **Contratos relacionais e vesting empresarial nos instrumentos de parceria para startups de base tecnológica**. Revista Fórum de Direito Civil. Belo Horizonte. Ano 10, n. 26, 2021.

FEIGELSON, B. et al. **Direito das startups**. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

FRANCO, Luisa Dora de Oliveira.; RUARO, Marcela Demeterco. O contrato de vesting no direito brasileiro. **Revista Consultor Jurídico**, 30 ago. 2021. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2021-ago-30/opiniao-contrato-vesting-direito-brasileiro>. Acesso em: 01 de nov. 2022.

FORGIONI, Paula A. **Contratos empresariais: teoria geral e aplicação**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 39.

GANTOIS, Simone Menezes. **O contrato de vesting e sua aplicação em inovação no direito brasileiro**. 2021. Disponível em: https://cije.up.pt/client/files/0000000001/5-simone-gantois_1739.pdf. Acesso em: 01 de nov. 2022.

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. **Manual de direito do trabalho**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

JÚDICE, Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele. **Natureza jurídica do vesting: como uma tradução errada pode acabar com o futuro tributário e trabalhista de uma startup**. In: JÚDICE, Lucas Pimenta (coord.). **Direito das startups**. Curitiba: Juruá, 2016, p. 40.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de Direito do Trabalho – 11ª ed.** São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

_____, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de direito do trabalho**. São Paulo: Saraiva, 2022
LIMA, Vinicius Moreira de. **Relação de trabalho versus relação de emprego: a luta pela nova Justiça do Trabalho**. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2012, p. 44.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do trabalho**. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

_____, Sergio Pinto. **Direito do trabalho**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MAY, Pedro Henrique. **O contrato de vesting no sistema societário brasileiro e a sua aplicabilidade em startups constituídas na forma de sociedade limitada**. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193452>. Acesso em: 07 de set. 2023.

NETO, Afonso Celso Pupe da Silveira. **O contrato de vesting nas sociedades limitadas**. 2021. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/93931/o-contrato-de-vesting-nas-sociedades-limitadas>. Acesso em: 07 de set. 2023.

OLIVEIRA, Fabrício Vasconcelos De. RAMALHO, Amanda Maia. **O Contrato de Vesting**. Disponível em:
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/issue/view/108/showToc>. Acesso em:
07 set. 2023

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. **A subordinação jurídica no direito do trabalho**. In: Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/374/edicao-1/a-subordinacao-juridica-no-direito-do-trabalho> em: 01 out. 2023.

PASQUAL, Cristina Stringari; BORGES, Gustavo Silveira. O dever de cooperação nas relações contratuais. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 105, n. 971, p. 5 set. 2016. Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.971.07.PDF. Acesso: em 01 de nov. 2022.

PINTO, Tales dos Santos. **Revolução Industrial e início do capitalismo**. 2023. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial.htm>. Acesso em: 27 de ago. 2023.

PORTO, Lorena Vasconcelos. A necessidade de uma releitura universalizante do conceito de subordinação. **Revista de Direito do Trabalho**, Rio de Janeiro, v. 34, n.130, p. 215- 245, outubro. 2008. Disponível em:<https://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/necessidade-uma-releitura-universalizante-558718418>. Acesso em: 30 de out. 2022.

RAMALHO, Amanda Maia. **O contrato de vesting: livre iniciativa e relações sociais**. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2020.

REIS, Edgar Vidigal de Andrade. **Startups**: análise de estruturas societárias e de investimentos no Brasil. São Paulo: Almedina, 2018 p. 348.

RENZETTI, Rogério. **Manual do Direito do Trabalho**. 6ª ed. São Paulo: Brochura, 2021.

ROSSAL, Francisco de Araújo. COIMBA, Rodrigo. **Direito do Trabalho I**. São Paulo. 2014.

SPERB, Arthur Coelho; SILVA NETO, Arnaldo José de Barros e. **Stock options: conceito, utilidade, aplicação e a problemática quanto a sua natureza remuneratória nos contratos de trabalho**. Revista Jus Navigandi, Teresina, v. 17, n. 3107, 3 jan. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/20777>. Acesso em: 01 de out. 2023.

SARAIVA, Renato; SOUTO, Rafael Tonassi. **Direito do Trabalho**. Concursos Públicos. 20ª ed. Editora Jus Podvim. Bahia, 2018.

TUDISCO, Paula Melina Firmino. **Advogada explica a importância do contrato de Vesting para as startups**. Disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/quentes/278413/advogada-explica-a-importancia-do-contrato-de-vesting-para-as-startups>. Acesso em: 07 de set. 2023.

**A DÚVIDA SOBRE O NÚMERO MÍNIMO NECESSÁRIO DE LOTES PARA A
CONFIGURAÇÃO DE UM NÚCLEO URBANO INFORMAL PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB)**

THE DOUBT ABOUT THE NECESSARY MINIMUM NUMBER OF LOTS FOR
THE CONFIGURATION OF AN INFORMAL URBAN NUCLEUS FOR THE
PURPOSES OF URBAN LAND REGULARIZATION (REURB)

Cristhian Magnus De Marco¹
Diógenes Menegaz²

RESUMO:

O presente artigo tem como tema a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que, por meio da Lei n. 13.465/2017, objetiva regularizar e implantar melhorias urbanísticas, ambientais e sociais nos Núcleos Urbanos Informais (NUI's), além de proceder a titulação dos seus ocupantes. O objetivo geral do texto é analisar uma dúvida que tem sido recorrente nas municipalidades, acerca da possibilidade de estabelecimento de um número mínimo de lotes para a análise de requerimentos de configuração de um NUI para fins de Reurb. O problema de pesquisa apresenta-se da seguinte forma: o município pode estabelecer um número mínimo de lotes como critério inicial de análise de requerimentos de Reurb? Como objetivos específicos, a pesquisa busca conhecer os contornos teóricos fundacionais do conceito de NUI referido na Lei n. 13.465/2017; verificar a possibilidade (ou não) de processamento de requerimentos de Reurb com uma, duas ou três áreas; e constatar a existência, ou não, da necessidade de que estes mesmos os imóveis sejam limítrofes. O estudo se realiza com base no método dedutivo e adota a técnica de pesquisa bibliográfica, legislativa, doutrinária e documental, de natureza qualitativa. Como conclusão e resposta ao problema de pesquisa constatou-se que a Lei Federal n. 13.465/2017 inovou conceitualmente ao estabelecer a categoria Núcleo Urbano Informal, possibilitando uma elástica subsunção normativa relativamente às análises de requerimentos para a realização de Reurb, por meio de processos que observem mais as necessidades de superação das precariedades urbanas e habitacionais, do que propriamente o número de lotes que envolve um requerimento.

PALAVRAS-CHAVE: Regularização Fundiária; Reurb; Núcleo Urbano Informal (NUI); Número mínimo de lotes.

¹ Professor e pesquisador da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), possui doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), pós-doutorado em Direito e mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogado. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4528-6690>

² Professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Mestre em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Advogado.

1. INTRODUÇÃO

A Lei n. 13.465/2017, que trata da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), possibilita a regularização de Núcleos Urbanos Informais (NUI's) por meio de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, além da titulação de seus ocupantes (art. 9º). Ademais, atribui aos municípios a competência para o processamento administrativo dos pedidos de Reurb (art. 30).

Por se tratar de uma Lei Federal e considerando as diversas peculiaridades do extenso território brasileiro, alguns conceitos da Lei de Reurb necessitam de maior estreitamento, pois os servidores públicos municipais e demais operadores da referida Lei têm enfrentado dificuldades no processamento de alguns requerimentos, ante a ausência de regulamentação dos temas.

Nesse contexto, o presente artigo tem como tema a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) pautada na Lei Federal n. 13.465/2017 e possui como objetivo geral de pesquisa verificar se o requerimento para fins de realização de uma Reurb pode ser efetivado de forma individual ou por apenas dois ou três requerentes, ou seja, se o município pode estabelecer um número mínimo de lotes/requerentes, para a viabilização de análise territorial de Núcleos Urbanos Informais.

Em diversos momentos a legislação deixa claro que a Reurb se destina à regularização de NUIs, trazendo inclusive o conceito de referidos núcleos em seu artigo décimo primeiro. Ocorre que, em nenhum momento, a Lei n. 13.465/2017, tampouco o Decreto n. 9.310/2018, que a regulamenta, dispõe sobre o número mínimo de lotes urbanos necessários para o processamento de requerimentos administrativos de Reurb.

O problema de pesquisa caracteriza-se então da seguinte maneira: o município pode estabelecer um número mínimo de lotes como critério inicial de análise de requerimentos de Reurb? A justificativa da pesquisa decorre em razão de diversas dificuldades que servidores públicos dos municípios e demais operadores da lei têm enfrentado na análise e processamento de pedidos de Reurb.

2. NÚCLEO URBANO INFORMAL PARA FINS DE REURB: CONCEITUAÇÕES LEGAIS

A Lei n. 13.465/2017 institui normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Trata-se de uma legislação abrangente que,

além da titulação dos ocupantes, confere ao poder público municipal o poder/dever de implantar medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos Núcleos Urbanos Informais ao ordenamento territorial das cidades (art. 9º).

É possível constatar que a ideia de regularização fundiária constante na Lei de Reurb vai muito além do título de propriedade, devendo o poder público municipal analisar cada Núcleo Urbano Informal e sobre ele aplicar as demais medidas necessárias, sejam elas de infraestrutura, serviços públicos, ou ainda de manutenção e melhorias ambientais.

Logo após a indicação de que a lei se destina à regularização de Núcleos Urbanos Informais (art. 9º), referida norma traz como objetivo a identificação dos núcleos a serem regularizados por parte do poder público, e que seja efetivada sua organização, com prestação de serviços públicos e melhoria das condições urbanísticas e ambientais (art. 10, I) (Brasil, 2017).

Em termos conceituais, de forma contínua, a legislação traz os conceitos de núcleo urbano (art. 11, I); Núcleo Urbano Informal (art. 11, II) e, por fim, Núcleo Urbano Informal e consolidado (art. 11, III), demonstrando, por um lado, que os três conceitos possuem diferenças entre si e, por outro lado, possuem a semelhança da informalidade.

O conceito de núcleo urbano (art. 11, I) é descrito como assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima exigida para o parcelamento ordinário, mesmo que situado em área qualificada ou inscrita como rural (Brasil, 2017).

Este conceito amplo de núcleo urbano passou a permitir regularizações que, até a aprovação da Lei n. 13.465/2017 eram incabíveis, como loteamentos com áreas menores do que o exigido na lei de parcelamento do solo, ou ainda, em áreas cuja matrícula originária ainda esteja cadastrada como rural, ambas as situações que ocorrem em diversos municípios.

Por sua vez, o conceito de Núcleo Urbano Informal (art. 11, II) refere-se àquele núcleo clandestino, irregular, ou que, por algum motivo, não tenha sido possível realizar a titulação de seus ocupantes, mesmo que atendida a legislação de parcelamento vigente à época de sua instauração (Brasil, 2017).

O típico caso de Núcleo Urbano Informal ocorrem em diversas vezes quando o empreendedor do núcleo realizou sua implantação de forma organizada, visando atender aos parâmetros urbanísticos de parcelamento, porém, por algum motivo financeiro, fiscal

ou outro, não conseguiu efetivar a individualização das matrículas, vindo a comercializar os imóveis apenas por meio de contratos particulares.

Por fim, o termo Núcleo Urbano Informal e consolidado (art. 11, III) é conceituado como aquele de difícil reversão, em razão do tempo da ocupação, natureza das edificações, localização das vias de circulação e presença de equipamentos públicos, além de outras circunstâncias a serem avaliadas pelos municípios.

Verificam-se neste conceito duas peculiaridades: a primeira refere-se ao termo consolidado e a segunda, à competência municipal. Ao determinar que o núcleo possui uma consolidação de difícil reversão, praticamente autoriza-se a regularização da forma como está de fato, mesmo que com ruas menores do que o exigido em legislações ordinárias ou com ausência de recuo, por exemplo.

Quando refere expressamente, ao final do dispositivo, “em outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município” (Brasil, 2017), tem-se uma clara delegação de competência, para que cada ente municipal, de acordo com as suas peculiaridades, defina o que é o mínimo necessário de infraestrutura ou presença de equipamentos públicos para que o núcleo possa ser considerado consolidado.

Da análise dos três conceitos dispostos na legislação e apesar de a Lei n. 13.465/2017 trazer uma ideia de pluralidade (núcleo), não se estipula qual a quantidade mínima de lotes para que se configure um Núcleo Urbano Informal. Diante disso, passaram a surgir protocolos de um imóvel isolado e, também, de “núcleos” com dois ou três imóveis.

A Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina se manifestou a respeito do tema no novo Código de Normas da Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial, assinado em 31 de outubro de 2023 e recentemente publicado, porém, não trouxe parâmetros quantitativos específicos para a dúvida aqui analisada:

Art. 901. Considera-se Núcleo Urbano Informal consolidado (NUIC), o assentamento humano clandestino ou irregular, situado em área urbana, ou rural com uso e característica urbanas e área inferior ao módulo rural, constituído por unidades imobiliárias, de difícil reversão, ou que não tenha sido possível efetuar a titulação de seus ocupantes (Santa Catarina, 2023).

As definições utilizadas são as mesmas daquelas contidas na Lei n. 13.465/2017. Nada foi dito sobre a possibilidade ou não de fixação de um número mínimo de lotes para a análise de requerimentos de Reurb, o que era bastante esperado pelos municípios, no

intuito que os servidores públicos tivessem maior segurança jurídica na prática dos atos e padronização nos procedimentos.

Para tanto, enfrenta-se doravante nesta pesquisa, a possibilidade (ou não) de processamento de pedidos de Reurb com um, dois ou três requerentes e, ao final, buscase responder se de fato existe um número mínimo de unidades imobiliárias necessário para o processamento de requerimentos de Reurb.

3. REQUERIMENTO DE REURB PARA UM ÚNICO LOTE URBANO

Conforme já delineado, nos artigos 9º e 11º da Lei n. 13.465/2017, quando se fala em núcleo urbano, a lei traz um conceito de pluralidade (“assentamento humano”, “das vias”, “natureza das edificações”), ou seja, há a ideia de pluralidade, e confere, ainda, ao final do dispositivo (art. 11), a competência de o município avaliar outras circunstâncias para a definição de Núcleo Urbano Informal e consolidado, além das já trazidas pela Lei.

Ao ser protocolado um pedido de Reurb de um único imóvel informal/irregular, deve ser analisado todo o seu entorno, pois caso os demais confrontantes não possuam irregularidades, sendo titulares de domínio de seus imóveis, a princípio não se estará frente a um Núcleo Urbano Informal e sim frente a um imóvel informal/irregular.

Portanto, ainda na esfera conceitual, verifica-se que o pedido de Reurb de um imóvel irregular isolado (Reurb – Individual) parece não enquadrar nos objetivos e princípios da Lei n. 13.465/2017, que se destina à regularização de imóveis em núcleos urbanos e da infraestrutura do próprio núcleo abrangido. Então, além da titulação, a Reurb também trata de melhorias urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais.

O Ministério Público de Santa Catarina manifestou entendimento de que a regularização fundiária urbana deve ser aplicada a áreas ocupadas irregularmente, mas que tenham condições de serem integradas à malha urbana, e não a construções clandestinas isoladas que são passíveis de demolição.

A recomendação foi expedida pela 32ª Promotoria de Justiça da Capital, após verificar, em procedimento administrativo que visava apurar a implantação de políticas públicas de reordenamento urbano no distrito de São João do Rio Vermelho, notícias de procedimentos instaurados pelo Município de Florianópolis com o objetivo de promover a regularização que, no entendimento do MP, estariam fora das possibilidades mencionadas pela Lei Federal n. 13.465/2017.

O Promotor de Justiça, Paulo Antonio Locatelli, do Ministério Público de Santa Catarina (2021), destacou que um dos principais objetivos da Reurb é identificar os Núcleos Urbanos Informais passíveis de regularização. Isso é feito com o intuito de organizá-los e garantir a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, visando melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação anterior de ocupação informal.

Entretanto, o município teria iniciado procedimentos com o intuito de promover a regularização fundiária urbana de edificações de forma individualizada, sem configuração de Núcleos Urbanos Informais. Além disso, esses procedimentos também abrangeram imóveis que foram embargados administrativa ou judicialmente, bem como edificações que foram objeto de sentenças definitivas que determinaram a demolição dessas construções.

Portanto, se uma edificação de forma individualizada não caracteriza por si só um Núcleo Urbano Informal, da mesma forma um terreno (seja ele baldio ou com edificação), de forma individualizada também não caracteriza por si só um Núcleo Urbano Informal.

O Ministério Público Federal, em uma série de manuais de atuação destinados aos seus integrantes, publicou recomendações para regularizações fundiárias em áreas de preservação permanente. Em um modelo de “recomendação” a ser enviado aos Municípios, constou a seguinte recomendação:

CONSIDERANDO que, pelo caráter dos projetos de regularização exigidos, é inadmissível a regularização de construções, de forma isolada pelo Poder Público, sendo necessário o planejamento e execução de um plano que englobe toda uma região, sendo imperiosa a observância do roteiro traçado pelo Código Florestal e pela Lei Federal nº 13.465/2017.(MPF, 2018)

Logo, a ideia de regularização de imóveis pela Lei Federal n. 13.465/2017 envolve núcleos, assentamentos humanos, projetos que englobam um contexto³, com melhorias urbanísticas, ambientais e sociais que vão além da simples titulação. Tratando-se de imóvel isolado, clandestino, embargado, com ordem de demolição, ou que não esteja

³ Lei 13.465/2017. Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo: I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado; II - planta do perímetro do Núcleo Urbano Informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível.

presente em núcleo urbano, informal para fins de Reurb, o requerente deve buscar também de forma individual a sua titulação, por meio da competente ação de usucapião, por exemplo.

Depois de analisarmos alguns conteúdos possíveis dos incisos do art. 11, da Lei do Reurb, é importante refletir também sobre uma possível interpretação do disposto no artigo 14 da Lei de Reurb.

O dispositivo legal em questão assim estabelece:

Art. 14. Poderão requerer a Reurb:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta;

II - os seus beneficiários, **individual ou coletivamente**, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana [...] (Brasil, 2017, grifo nosso).

Da análise isolada e superficial do termo “individual”, contido no art. 14, II da Lei n. 13.465/2017, poder-se-ia entender de que é possível um único requerente, de forma isolada, requerer a instauração e o processamento da Reurb sobre seu imóvel, independentemente do contexto urbano no qual está inserido.

O artigo 14, inciso II, da Lei n.º 13.465/2017 parece pressupor que o requerente individual esteja localizado dentro de um Núcleo Urbano Informal (NUI). Isso é necessário para solicitar a instauração da Reurb de forma isolada, sem a anuência dos demais ocupantes do núcleo. Dessa forma, o poder público municipal pode tomar as medidas necessárias para instaurar o procedimento, identificar os demais ocupantes e realizar o processamento em benefício do núcleo.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) emitiu um Parecer Técnico n. 1/2021/GAM/CAT em 16 de março de 2021, em resposta à solicitação de apoio n. 05.2020.00023091-8. O parecer concluiu que a equipe técnica envolvida nos processos de regularização fundiária urbana (Reurb) deve estar ciente das limitações da Reurb, incluindo a impossibilidade de seu uso para regularização de edificações isoladas que não configurem núcleos urbanos (Ministério Público de Santa Catarina, 2021, p. 10).

Logo, havendo a existência de um Núcleo Urbano Informal e consolidado, poderá haver um requerimento individual de instauração de Reurb, devendo o poder público instaurá-lo no núcleo todo ou em parte dele.

4. REQUERIMENTO DE REURB PARA DUAS OU TRÊS UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Existem também questionamentos acerca dos requerimentos envolvendo duas unidades imobiliárias que, na maioria das vezes, decorrem de um “desmembramento irregular”, em que os dois lotes gerados de fato não atendem aos parâmetros urbanísticos e edifícios de parcelamento pela via ordinária.

Em diversos municípios no Estado de Santa Catarina têm ocorrido requerimentos de regularização de dois imóveis, sejam eles confrontantes ou próximos, alegando os requerentes que o número de duas unidades imobiliárias deva ser considerado núcleo, pois se trata de uma pluralidade, ao contrário do requerimento individual.

No que se refere à possibilidade ou não de regularização de dois imóveis, e se estes constituem ou não um Núcleo Urbano Informal, o Município de Ouro, SC, optou por realizar o procedimento de um pedido de Reurb contendo apenas dois imóveis e enviar ao Registro de Imóveis para análise.

Ao analisar o protocolo, o registrador de imóveis indeferiu o pedido, eis que, segundo sua interpretação, dois lotes não formam um Núcleo Urbano Informal. Nesse sentido, manifestou-se o Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal (2023, grifo nosso), em nota devolutiva:

A Reurb, salvo melhor juízo, pressupõe um “núcleo”, ou seja, um assentamento humano, a conter a ideia de um conjunto de habitantes em determinado local, sendo objetivo da norma legal em sede de regularização fundiária urbana, a legalização dos núcleos informais, mediante a adoção de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais mais flexíveis, com a finalidade de incorporá-los ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Seguindo tal norte, muito embora a legislação em apreço não defina o tamanho dos núcleos passíveis de Reurb - e que podem ser arbitrados pela municipalidade, ex vi do disposto no art. 24, I, da Constituição Federal -, impera argumentar que **uma ocupação envolvendo um, ou dois lotes que sejam, não requer as tratativas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais a que se reporta o supracitado art. 9º da Lei nº 13.465/17, repisadas no art. 1º do Decreto nº 9.310/18. E nessa situação em específico, por conseguinte, ante a inexistência de um núcleo, propriamente dito, não há que se falar em “projeto de regularização fundiária”, cuja peça não se traduz em um único documento, tal o que deixa sugerir o sentido literal da palavra. Trata-se, ao revés, do delineamento do núcleo a ser legalizado e incorporado à cidade, com a exposição das medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que lhes correspondem, e que equivalem aos documentos assinalados no art. 30 do Decreto 9.310/18. Da exposição feita e sob os fundamentos das normas de regência da Reurb, **impõe-se a recusa dos registros da Certidão de Regularização Fundiária** do núcleo “Lamb”, fazendo considerar, para os devidos fins, que a regularização almejada pelos ocupantes do(s) lote(s)**

demonstrado(s) no levantamento topográfico acostado às fls., enseja a adoção de instituto de regularização específico, já existente no ordenamento jurídico brasileiro, e que inclusive foi avertado no próprio pedido de instauração da Reurb, pelos legitimados.

Conforme se vislumbra, o entendimento do registrador está no sentido de que os dois imóveis não contemplariam a ideia de núcleo, de assentamento humano, sendo que a sua regularização independe de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, estando assim em desacordo com os princípios e objetivos da lei de Reurb.

Portanto, assim como no caso do requerimento de uma única unidade imobiliária, também em requerimentos contendo apenas dois imóveis vêm sendo indeferidos pela não configuração de Núcleo Urbano Informal. Nesse caso, a sugestão é pela regularização por meio de ação de usucapião ou outro instrumento legal possível.

Observe-se a relevância do problema aqui investigado, tendo em vista as dificuldades práticas que têm surgido no dia-a-dia. Os requerimentos de Reurb têm se multiplicado perante os entes municipais com apenas um ou dois imóveis, os quais, com base na fundamentação exposta, têm sido indeferidos pelo argumento numérico e por não se enquadrarem no conceito de Núcleo Urbano Informal.

Surge então a análise da possibilidade de ser classificado como NUI o assentamento humano que contenha ao menos três unidades imobiliárias e, em caso positivo, se é necessário que os imóveis sejam confrontantes entre si ou qual o limite de distância entre os requerentes para que não se desfigure o conceito de núcleo.

Apesar do conceito de núcleo descrito no art. 11 da Lei n. 13.465/2017, em momento nenhum a legislação define qual o número mínimo de unidades imobiliárias ou de requerentes para que se configure esse assentamento humano, o que ocorre, por exemplo, em outras leis brasileiras.

Assim, diante dos impasses até aqui referidos, é oportuno verificarmos as premissas fáticas para as quais a Lei do Reurb é dirigida.

5. APROFUNDAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS: TITULAÇÃO E URBANIZAÇÃO

O artigo 9º da Lei 13.465/2017, manifesta que as medidas de regularização fundiária urbana são: “destinadas à incorporação dos Núcleos Urbanos Informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”. Formalização e titulação

são propósitos legítimos, sem dúvidas, indispensáveis para a implementação de políticas públicas urbanísticas.

Contudo, no contexto do sul global, Raquel Rolnik (2019, p. 211) relata a existência de diversos estudos científicos, realizados em mais de 35 países, segundo os quais não há evidência de que a titulação de imóveis proporciona benefícios ao direito à moradia adequada⁴. São quatro as proposições suscitadas na revisão sistemática apresentada pela a autora: 1) falta de evidências sobre os resultados econômicos de programas de titulação; 2) Os moradores pobres de assentamentos informais titulados têm uma insignificante ou nenhuma ampliação de acesso ao crédito bancário; 3) O registro formal da propriedade não está relacionado necessariamente com o aumento da segurança da posse; e 4) Os programas de titulação não melhoram necessariamente a qualidade de vida nos assentamentos.

Por outro lado, o IPEA divulgou em 2022, resultados parciais sobre uma possível afetação da estrutura fundiária brasileira na desigualdade de renda. O estudo concluiu provisoriamente que a implementação de políticas de regularização fundiária urbana pode acarretar alterações estruturais na desigualdade de renda, contribuindo positivamente e de forma contínua para a melhoria do bem-estar da população brasileira. (FIGUEIREDO, 2022). Esta publicação, contudo, possui demonstrações mais preocupadas com a mobilidade de renda e sua relação com o bem-estar. Mas, no aspecto específico da propriedade para a moradia, os dados qualitativos específicos e pontuais para cada contexto parecem carecer de maiores aprofundamentos.

Concluindo este aspecto, podemos dizer que a relação da regularização fundiária com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, isto é, com um real desenvolvimento de capacidades pessoais (como liberdades substantivas)⁵, ainda carece de estudos sistemáticos para afirmações mais universalizáveis.

⁴ Por moradia adequada pode-se entender como aquela que atende aos requisitos estruturados no Comentário Geral n. 4, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas: 1) Segurança jurídica da posse: proteção contra despejos forçados, assédio e outras ameaças. 2) Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: inclui água potável, saneamento, energia, coleta de lixo. 3) Acessibilidade: moradia acessível para grupos desfavorecidos, como idosos, crianças e pessoas com deficiência. 4) Habitabilidade: proteção contra frio, calor, chuva e umidade. 5) Acessibilidade econômica: custos da moradia devem ser compatíveis com a renda. 6) Localização: acesso a emprego, educação, saúde e outras necessidades básicas. 7) Adequação cultural: respeito às expressões culturais da comunidade. (ONU, 1991)

⁵ De acordo com Amartya Sen, o desenvolvimento como liberdade é a expansão das liberdades reais desfrutadas pelos indivíduos. Transcende o crescimento econômico e envolve liberdades políticas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. O desenvolvimento é concebido como um processo de ampliação das capacidades individuais, capacitando as pessoas a viver vidas que

Não obstante a existência de manifestações favoráveis e contrárias aos processos de reurbanização e titulação de terras, fato é que, os municípios brasileiros contém gravíssimos e históricos problemas urbanísticos e, com base na Lei do Reurb, podem promover ações benéficas ou não, de acordo com a adequação de suas políticas. A Reurb não é uma panaceia para a solução de todos problemas do país, notadamente no que diz respeito à precariedade da moradia e da informalidade urbanística, por isso, precisamos ampliar o debate sobre o assunto.

Para dar uma resposta melhor ao nosso problema, podemos recorrer a alguns fundamentos sociológicos que motivam a necessidade de reurbanização no Brasil. Nesse sentido, são oportunos os conceitos de *paisagem* e *espaço*, em Milton Santos (1988). A paisagem, como o domínio do visível, abrange os elementos físicos e materiais de um local. Já o espaço, vai além do visível, incorporando as relações sociais e dinâmicas que ocorrem em um determinado local. Essa distinção é crucial para a regulamentação de urbanizações informais, pois enquanto a paisagem pode ser facilmente alterada por meio de intervenções físicas, o espaço, com suas relações sociais arraigadas, exige uma compreensão mais profunda com vistas a uma regulamentação eficaz.

Para além da simples regularização fundiária e melhorias na infraestrutura, a regulamentação de urbanizações informais deve levar em conta a complexidade das relações sociais existentes no espaço. A paisagem, como um conjunto de formas materiais, pode ser modificada para melhorar as condições de vida, mas é fundamental entender como essas formas são utilizadas e vivenciadas pelas comunidades locais. O espaço, como uma realidade relacional e dinâmica, revela as interações sociais, econômicas e culturais que moldam a vida nas urbanizações informais.

Portanto, a compreensão da diferença entre paisagem e espaço, conforme proposto por Milton Santos (1988, p. 21), é essencial para uma abordagem holística na regulamentação de urbanizações informais. Ao reconhecer que o espaço é mais do que um conjunto de formas físicas e que a paisagem é apenas um instante da sociedade em movimento, todo aquele que pensa o problema urbanístico precisa levar em conta ações que não apenas transformam a aparência desses locais, mas também promovam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, respeitando as dinâmicas sociais e culturais existentes.

valorizam e a aumentar as suas opções. As liberdades são tanto o objetivo final como o principal meio de desenvolvimento. (SEN, 2000)

Em seguida voltaremos às concepções de Milton Santos. Mas, não sem antes observarmos as categorias técnicas utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) para definir melhor os territórios a serem reurbanização, e do recente documento: “Núcleos Urbanos Informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional”, editado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a pedido da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), em 2019. (KRAUSE, C.; COSTA, M. A; DENALDI, R., 2022).

Vamos começar pelas classificações mais abrangentes, definidas IBGE (2024) em suas notas metodológicas n. 01. Este documento trata da mudança da expressão: “aglomerados subnormais” para “favelas e comunidades urbanas”. A alteração foi justificada na imprescindível filtragem constitucional, já que o direito à cidade e o direito à moradia são direitos humanos e fundamentais. O uso de categorias punitivas e estigmatizantes, portanto, não se coaduna com a denominação dos territórios populares mais vulneráveis, que ainda não foram alcançados pela infraestrutura urbana. As expressões: irregular, ilegal, informal ou subnormal, acabam por rotular duplamente as populações. O termo: aglomerado subnormal significa “abaixo da norma”, e pretendia denominar aqueles locais que não atendiam às regras estabelecidas pela Lei do Parcelamento do Solo (n. 6.766/790). Porém, a multiplicidade de contextos existentes num país de dimensões continentais como o Brasil, não estava adequadamente contemplada naquele termo.

Assim, o IBGE, no intuito de aprimorar o tratamento estatístico de modo inclusivo e sem potencializar a segregação espacial e a estigmatização, passou a considerar como “favelas e comunidades urbanas”⁶, todos os contextos previstos na tabela abaixo (IBGE, 2024), ou seja: *Slums*, assentamentos informais, precariedade habitacional, assentamentos precários e Núcleos Urbanos Informais:

Fonte	Definição geral
-------	-----------------

⁶ “Favelas e comunidades urbanas expressam a desigualdade socioespacial da urbanização brasileira. Retratam a incompletude - no limite, a precariedade - das políticas governamentais e investimentos privados de dotação de infraestrutura urbana, serviços públicos, equipamentos coletivos e proteção ambiental aos sítios onde se localizam, reproduzindo condições de vulnerabilidade. Estas se tornam agravadas com a insegurança jurídica da posse, que também compromete a garantia do direito à moradia e a proteção legal contra despejos forçados e remoções.” (IBGE, 2024, p. 52). O complemento “comunidades urbanas” proporciona “um conceito amplo que incorpora e reconhece múltiplas formas de nomeação dos territórios, conferidas pelas próprias populações.” (IBGE, 2024, p. 53).

Slums ONU-Habitat (2003)	Áreas urbanas densamente povoadas, caracterizadas por habitação abaixo do padrão e miséria. Os domicílios variam de barracos a estruturas permanentes e o acesso a serviços básicos e infraestrutura tende a ser limitado ou inexistente.
Assentamentos informais ONU-Habitat (2003)	Assentamentos com características similares aos slums, tendo, porém, a insegurança da posse como elemento central. Geralmente, não há acesso adequado a serviços básicos e infraestrutura. Os domicílios não possuem autorização para a construção e podem não obedecer às normas urbanísticas e construtivas, estando situados geralmente em áreas de risco. Assentamentos informais podem ser ocupados por populações de todos os níveis de renda.
Precariedade habitacional ONU-Habitat (2003)	Todas as situações identificadas onde haja insegurança jurídica da posse; indisponibilidade de serviços, recursos, equipamentos públicos e infraestrutura; comprometimento excessivo da renda familiar com moradia; insegurança física e superlotação, bem como falta de proteção contra condições climáticas, ameaças à saúde e riscos estruturais; falta de acessibilidade para necessidades específicas; falta de acesso a oportunidades de emprego, serviços de saúde, educacionais etc.; localização próxima a fontes de poluição; falta de adequação cultural.
Assentamentos precários Ministério das Cidades (BRASIL, 2004)	O conjunto de assentamentos urbanos inadequados ocupados por moradores de baixa renda, incluindo as tipologias tradicionalmente utilizadas pelas políticas públicas de habitação, tais como cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas e assemelhados, bem como os conjuntos habitacionais que se acham degradados.
Núcleos Urbanos Informais Lei nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017) / Ipea (2022)	Aqueles clandestinos, irregulares ou nos quais não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização.

Tabela n. 1. Fonte: (IBGE, 2024). Adaptada pelos autores.

Com a nova metodologia divulgada pelo IBGE, a princípio todo NUI será considerado como favela e comunidade urbana para fins estatísticos e orientadores de políticas públicas. As demais classificações estatísticas relativas à mostra de domicílios permanecerão importantes para a identificação de domicílios precários, vazios, não ocupados, dentre outras, além do cálculo do déficit habitacional.

Paralelamente a tais necessidades censitárias, após a edição da Lei do Reurb, percebeu-se grande dificuldade na identificação de um Núcleo Urbano Informal. Por isso, partir de 2019, o IPEA, em parceria com o MDR, pesquisou 157 município e 4.968 NUIs, apurando que:

[...] a própria concepção de NUI variou de município para município – embora o art. 11, inciso II, da Lei Federal no 13.465/2017 traga uma descrição geral sobre o termo, o conceito deixa em aberto sobre o que se trata exatamente um NUI, não sendo definidor. Em boa parte das

situações, os NUIs foram delineados através de poligonais construídas pela sobreposição de elementos sociais, econômicos e territoriais. Entretanto, houve situações em que o NUI era definido exclusivamente pela organização política do município (um bairro, um setor ou um zoneamento, por exemplo), e também houve situações em que o conceito de NUI se misturava com a titularidade da propriedade, baseando-se predominantemente na estrutura jurídico-fundiária do território, e assim por diante. (KRAUSE, C.; COSTA, M. A.; DENALDI, R., 2022, p. 367).

Os territórios pesquisados pelo IPEA: “em sua maioria, são favelas ou ocupações espontâneas, mas há também loteamentos irregulares e clandestinos, além de distritos e povoados, conjuntos habitacionais e mesmo sedes municipais, em menor número.” Assim, de acordo com os pesquisadores, para além da ampliação do conhecimento sobre tais territórios, que são bastante diversificados, um objetivo central da investigação foi ampliar as metodologias para a identificação dos NUIs.

Neste contexto tão plural e diverso como o brasileiro, os critérios de análise sugeridos pelos pesquisadores procuraram contemplar um amplo espectro de elementos, capazes de incluir as situações peculiares encontradas. Nesse sentido, foi necessária uma diferenciação entre: a) o território da regularização fundiária e b) a poligonal do objeto de análise. Em rápida síntese, o território da regularização é derivado de uma análise mais ampla, com vistas a definir o polígono delimitador de um ou mais núcleos (NUIs). Essa diferenciação tornou-se necessária em razão do grande desconhecimento das áreas pelos próprios municípios. Assim, a identificação de um território da regularização é importante para que não sejam ignoradas as conexões entre áreas urbanas passíveis de regularização, tratando-as isoladamente e, portanto, de maneira incompleta, insuficiente e inadequada.

Essa estratégia, que leva em consideração o território da regularização, é uma metodologia com elementos de análise casuística para a definição das poligonais de intervenção (delimitação da área urbana). Os elementos de análise são territoriais, políticos, regulamentares, registrares e judiciais. O estudo utilizou os seguintes critérios:

1. a escala (o tamanho do território analisado);
2. os aspectos registrares (NUIs definidos e/ou conectados pela matrícula, quando ela existe);
3. o zoneamento, que pode abranger mais de um NUI numa mesma categoria socioespacial;
4. a morfologia urbana, pois os NUIs podem estar todos inseridos em uma divisão territorial ou região do município onde predomina a informalidade e não há divisões claras entre eles;

5. a vinculação judicial, quando os NUIs são objeto de uma mesma ação na justiça que os submeta às mesmas estratégias de regularização;
6. a intervenção por programas públicos de Reurb;
7. o processo de mobilização e organização política da comunidade;
8. o perfil socioeconômico dos NUIs (Reurb-E versus Reurb-S);
9. a presença de projetos de loteamentos em determinada área (aprovados ou não); e
10. o histórico da ocupação. (IPEA, 2020, p. 369)

Não vamos detalhar cada um dos critérios acima indicados, já que fugiríamos do escopo do presente artigo. O importante aqui é percebermos que a aplicação prática do Reurb requer muito mais do que mera aplicação da norma geral legislada pela União Federal. Mais importante do que a regulamentação, parece ser a existência de projetos pontuais, nos quais sejam percebidos e considerados cada um dos aspectos territoriais, políticos, regulamentares, registrares e judiciais acima citados.

Com efeito, nunca é demais lembrar da imprescindível garantia da ampla participação popular em diálogo com os setores técnicos, para que se evite o monopólio da informação pelo poder público e/ou por setores específicos da iniciativa privada. O fenômeno da gentrificação⁷ pode estar escondido nas “boas intenções” dos Reurbs.

Portanto, respondendo ao problema de pesquisa formulado, para que se configure um NUI e para que este possa ser enquadrado no procedimento da Lei n. 13.465/2017, o poder público poderá, a nosso juízo, fixar um parâmetro mínimo de três unidades imobiliárias (lotes) para dar início ao processo de Reurb. Contudo, este será apenas um indicador territorial. Este critério nunca será absoluto, já que dependerá de uma visualização mais ampla do *território da regularização*, com todos os seus contextos políticos, regulamentares, registrares e judiciais, para a definição justificada do polígono objeto de Reurb, o que definirá o NUI passível de Reurb. Na pesquisa realizada pelo IPEA (2022), por exemplo, mostra-se uma extensa área classificada como NUI, próxima ao estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, que está integralmente situada em uma matrícula de registro de imóvel.

É oportuno retornarmos aos conceitos de paisagem e espaço urbano, formulados por Milton Santos (1988). A identificação de um NUI para fins de Reurb não será suficiente se a preocupação do projeto ou da norma for apenas com a modificação da

⁷ A gentrificação, um fenômeno socioespacial, caracteriza-se pela chegada de setores de classe média (gentrys, os gentrificadores) ou atividades comerciais em uma área, acompanhado da saída da população de renda mais baixa. Esse processo é marcado pela higienização social, com o objetivo de atender às necessidades do mercado, resultando em uma série de impactos sociais, como a diferenciação do espaço das cidades. (DE MARCO, SANTOS, MOLLER, 2020).

paisagem (aspecto fixo do território). Mas, poderá ser intervenção pertinente se se tomar em conta o conjunto das relações humanas, urbanas, culturais, históricas, sociais e ambientais, na promoção de “cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU-Habitat, 2003).

Caso a municipalidade estabeleça um número mínimo de três unidades imobiliárias para a composição de um NUI, tem-se indagado ainda sobre a obrigatoriedade de contiguidade ou confrontação destes lotes entre si, ou, se mesmo distantes, ainda formariam um núcleo. Com efeito, esse é o exato problema de identificação de um NUI, que passa pela metodologia do território da intervenção acima referido. É preciso perceber, também, que, para além da mera titulação, outra premissa da Lei do Reurb é a implantação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais (art. 9º). Neste cenário, na análise de um requerimento de Reurb, todas estas medidas devem ser avaliadas e eventualmente implantadas numa agenda urbanística mais ampla.

Não é obrigatório, portanto, que os imóveis sejam necessariamente confrontantes, mas devem formar um Núcleo Urbano Informal, percebido e delimitado por meio de investigação que observe os 10 critérios balizadores dos territórios de reurbanização citados acima. Assim, ficará facilitada a ação municipal para implantação de medidas suficientes de urbanização.

Alguns municípios do Estado de Santa Catarina, como é o caso de Herval d’Oeste e Campos Novos, contavam com diversos protocolos de Reurb de um, dois ou três imóveis, próximos ou distantes. Nesses municípios foram editados decretos estabelecendo um número mínimo de três unidades imobiliárias para que se configure o Núcleo Urbano Informal.

No Município de Herval d’Oeste, o Decreto n. 4.975/2023, de 25 de outubro de 2023, dispõe, em seu artigo 1º, que “para que se configure um Núcleo Urbano Informal e consolidado, para fins de REURB, referido núcleo deve ser composto por no mínimo 3 (três) lotes urbanos informais/irregulares” (Herval d’Oeste, 2023).

E, na sequência, a norma estabelece um critério para as situações em que os imóveis não sejam confrontantes, sendo que, nesse caso, devem estar na mesma quadra (I) ou utilizarem-se da mesma via pública (II). Ainda, sendo a hipótese de estarem na mesma via pública, dispõe a norma que, para que se configure o NUI, os lotes urbanos devem estar a uma distância máxima, entre o primeiro e o último, de 100 (cem) metros lineares.

O mesmo decreto fixa em 3 (três) o número mínimo de lotes para que se configure o NUI e ainda estabelece critérios quando os imóveis não forem confrontantes. Em seu artigo 3º, a norma aborda a possibilidade do requerimento individual disposto no art. 14, II da Lei de Reurb, desde que o requerente comprove a sua localização em um NUI.

O Município de Campos Novos, por sua vez, editou o Decreto n. 9.491, de 3 de outubro de 2023, o qual dispõe que “compreende-se por Núcleo Urbano Informal consolidado no mínimo três ou mais áreas a serem regularizadas, localizadas na mesma quadra e/ou lotes com testada para as ruas que fazem parte dessa quadra e que utilizem da mesma infraestrutura” (art. 1º, § 1º) (Campos Novos, 2023).

Portanto, o estabelecimento de um número mínimo de três imóveis realizado pelos municípios acima identificados - para que se configure um Núcleo Urbano Informal - mostra-se razoável para suplementar (art. 30, II, CF) a Lei Federal n. 13.465/2017. Trata-se de pequenos municípios, com populações que giram em torno de 30.000 habitantes, e com características urbanísticas, históricas, ambientais e sociais semelhantes.

Cabe a cada municipalidade agir baseada em sua autonomia para promover consistentes levantamentos do território da regularização, apontando para o polígono da intervenção, ou seja, para o Núcleo Urbano Informal. E, dentro de um polígono de intervenção, poderá haver novas permissões, proibições ou exigências, a depender do contexto.

Importante registrar-se, por fim, que a administração pública tem o dever constitucional de motivar os seus atos e fundamentar as suas decisões. Assim, a adoção de critérios para a facilitação do serviço público e a tramitação de processos não exige a municipalidade de suas responsabilidades para com a suficiência de políticas públicas com vistas à proteção dos seus cidadãos e à garantia dos Direitos Fundamentais.

6. CONCLUSÃO

Abordou-se, no presente artigo, a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), pautada na Lei Federal n. 13.465/2017, a qual objetiva regularizar e implantar melhorias jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais nos Núcleos Urbanos Informais, além de proceder à titulação dos seus ocupantes.

Apesar de a legislação ter conceituado o termo Núcleo Urbano Informal, em nenhum momento estipulou um número mínimo de lotes para que se configure referido

núcleo, o que tem causado algumas dúvidas a requerentes e servidores públicos responsáveis pelo processamento dos pedidos no Estado de Santa Catarina.

Dessa forma, o problema de pesquisa objetivou analisar a possibilidade de estabelecimento de um número mínimo de lotes para análise dos pedidos de Reurb pela municipalidade. Buscou-se, ainda, verificar a adequação do estabelecimento de medidas de distanciamento máximo destes imóveis, para que os pedidos possam ser processados.

Verificou-se, destarte, que uma unidade imobiliária de forma isolada não configura por si só um Núcleo Urbano Informal, pois a ideia de regularização de imóveis pela Lei Federal n. 13.465/2017, engloba assentamentos humanos, um território e, sobre ele, deve ser identificada a NUI que será objeto de implantação de melhorias urbanísticas, ambientais e sociais.

No mesmo sentido, esclareceu-se também que, quando o artigo 14, II, da Lei de Reurb dispõe que os beneficiários poderão requerer individual ou coletivamente, significa que havendo a existência de um Núcleo Urbano Informal, poderá haver um requerimento individual de instauração de Reurb. Todavia, o poder público, ao instaurar, deverá fazê-lo beneficiando todo o núcleo existente ou, ao menos, parte dele.

Desse modo, nada impede que o Município, analisando as particularidades do seu território, estabeleça um número mínimo de três imóveis (lotes, áreas ou matrículas, se existentes), para motivar a movimentação da máquina administrativa e analisar o contexto da área requerida. Onde há um grupo com três unidades imobiliárias, pode-se pressupor razoavelmente a existência de três famílias, onde se torna necessário que o poder público venha a implantar medidas urbanísticas, ambientais e sociais, serviços públicos, pois abrange um grupo de pessoas.

Conforme considerado, os três imóveis não precisam ser confrontantes, mas devem, ao menos, fazer parte de um território merecedor de atenção urbanística, podendo o município fixar, de acordo com a sua realidade, critérios de estarem numa mesma quadra ou se utilizarem da mesma infraestrutura e até uma distância máxima entre eles, por meio da competência legal atribuída pelo artigo 11, inciso III, da Lei n. 13.465/2017.

Por fim, vale frisar a diferença conceitual proposta por Milton Santos entre a paisagem e o espaço urbano. Na análise de requerimentos de regularização fundiária, mais importante do que os elementos estanques de uma paisagem, deve-se pensar nas relações envolvendo as pessoas e os objetos urbanísticos. O Reurb é feito para as pessoas e não o contrário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n. 9.310/2018**. Institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9310.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

Brasil. **Lei n. 12.850/2013**. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112850.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. **Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal [...] e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Lei n. 2.848/1940. **Código Penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Caderno MCidades, n. 4. Brasília: Ministério das Cidades, 2004.

CAMPOS NOVOS (Município). **Decreto n. 9.491, de 3 de outubro de 2023**. Dispõe sobre a regulamentação municipal do processo administrativo de regularização fundiária – Reurb no âmbito do município de Campos Novos-SC, e dá outras providências. Disponível em: <https://camposnovos.sc.gov.br/legislacao/decreto-n-9-491-de-03-de-outubro-de-2023/>. Acesso em: 20 fev. 2024.

DE MARCO, Cristhian Magnus; SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MÖLLER, Gabriela Samrsla. Gentrificação no Brasil e no contexto latino como expressão do colonialismo urbano: o direito à cidade como proposta decolonizadora. **Urbe**. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 12, p. e20190253, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/urbe/a/jDnnbHFHvQG5vGpTL8zktvz/#>, acesso em 9 jul. 2024.

FIGUEIREDO, Erik Alencar de. **Os impactos da regularização fundiária urbana sobre a desigualdade de renda brasileira**. Brasília: Ipea, 2022. (Nota da Presidência, n. 6). Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/publicacao-item?id=c2812583-8665-4ec6-9cc6-b19ff8415df3>, acesso em: 03 jul. 2024.

HERVAL D'OESTE (Município). Decreto n. 4.975/2023. Define para fins de regularização fundiária urbana - Reurb, o número mínimo de três lotes urbanos para que se configure um Núcleo Urbano Informal e consolidado e dá outras providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/sc/h/herval-do->

oeste/decreto/2023/498/4975/decreto-n-4975-2023-define-para-fins-de-regularizacao-fundiaria-urbana-reurb-o-numero-minimo-de-tres-lotes-urbanos-para-que-se-configure-um-nucleo-urbano-informal-e-consolidado-e-da-outras-providencias?q=reurb. Acesso em: 20 fev. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Sobre a mudança de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas: notas metodológicas n. 1. 2024.** Rio de Janeiro: IBGE, 2024. 79 p.

KRAUSE, C.; COSTA, M. A; DENALDI, R. (Org.). **Núcleos Urbanos Informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional.** Brasília: Ipea, 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. **Construções ilegais isoladas.** 2021. Disponível em: <https://www.mpsc.mp.br/noticias/construcoes-ilegais-isoladas-embargadas-ou-com-sentenca-determinando-demolicao-nao-sao-passiveis-de-regularizacao-alerta-mpsc> Acesso em: 20 fev. 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. **Regularização Fundiária Urbana em Áreas de Preservação Permanente.** Série Manuais de Atuação n. 6. Brasília, DF, 2018.

ONU-HABITAT. *The challenge of slums.* London: Earthscan, 2003.

ONU. COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. **Comentário Geral n. 4: O direito a uma moradia adequada** (art. 11.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais). 1991. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-4-article-24-right-inclusive>. Acesso em: 3 jul. 2024.

REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAPINZAL. **Autos de Registro de Regularização Fundiária Núcleo Lamb REURB-S.** Nota Devolutiva. 2023.

ROLNIK, Raquel. **Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças.** 2.ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. **Código de Normas.** Florianópolis: Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/documents/815612/0/C%C3%93DIGODENORMASDACORREGEDORIA-GERALDOFOROEXTRAJUDICIAL.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

SANTOS, Milton. **Metamorfose do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia.** Hucitec.São Paulo 1988.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade.** São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

CRÉDITOS FISCAIS E AS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

análise dos métodos alternativos para cobrança dos tributos inadimplidos

TAX CREDITS AND COMPANIES UNDER JUDICIAL RECOVERY:

analysis of alternative methods for collecting unpaid taxes

Carina Weiss Simi Bavaresco¹
Márcia Marcondes Diniz de Freitas²
Eliana Pulcinelli³
Angélica Baumgärtner Cardoso⁴

RESUMO:

O presente artigo tem como escopo abordar a forma de adimplemento dos créditos tributários pelas empresas em recuperação judicial, sob o prisma da sustentabilidade empresarial. Utilizando-se do método descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa de pesquisa bibliográfica, foram analisadas doutrinas relevantes para a compreensão das matérias, investigando-se também as legislações existentes e suas principais modificações. No decorrer do trabalho explora-se a inter-relação do empresário em crise com as peculiaridades do crédito tributário, passando ao cotejo das soluções existentes em outros países aplicáveis no direito brasileiro. Da análise do conteúdo exposto, constatou-se que os métodos tradicionais de cobrança da dívida tributária não atingem a eficácia esperada tanto pelo Estado quanto pelo contribuinte. Por outro lado, o parcelamento tributário e a transação tributária têm se apresentado mais viáveis para as empresas em crise, especialmente com passivos fiscais massivos. A presente análise contribui para os estudos da recuperação judicial por abordar as vantagens e potenciais aplicações das recentes modificações normativas promovidas pela Lei Geral de Recuperação Judicial e Falências. Nesse contexto, os meios alternativos de cobrança tributária revelam-se como aqueles que mais se coadunam com a preservação da empresa, objetivo principal do processo de soerguimento empresarial pautado na teoria institucionalista da firma.

PALAVRAS-CHAVE:

¹ Pós-Graduada em Direito Tributário pelo LL.M. em Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Assistente de Promotoria de Justiça no Ministério Público de Santa Catarina. E-mail: bavaresco.carina@gmail.com

² Mestre em Administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Especialista em Direito Empresarial pelo LL.M. em Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro; Advogada no Diniz e Guerreiro Advocacia. Professora da Unoesc, Campus de Joaçaba. E-mail: marcia.freitas@unoesc.edu.br

³ Doutora em Direito e Mestre em Direito Público (Relações Jurídico-Tributárias), pela UNESA/RJ; Pós-graduada em Direito Administrativo e Administração Pública pela UNESA/RJ; Professora convidada de Direito Tributário da FGV Direito RIO; Professora Titular de Direito Tributário do Curso de graduação em Direito Centro Universitário IBMEC/RJ. E-mail: elianapulcinelli@gmail.com

⁴ Especialista em Direito Empresarial pelo LL.M. em Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro; Advogada no Baumgärtner Cardoso Advogados Associados S/S. E-mail: angelica@bcardosoadvogados.com.br

Teoria institucionalista. Recuperação judicial. Crédito tributário. Transação tributária. Preservação da empresa.

1. INTRODUÇÃO

A partir de uma observação empírica, verifica-se que os institutos da recuperação judicial e da cobrança dos créditos tributários frequentemente são tratados de maneira paralela, sem que se investigue as alternativas existentes para a necessária equidistância dos tópicos. Em função das consequências da pandemia, as previsões econômicas para os próximos anos sugerem que o estudo de alternativas para empresas em crise será relevante, juntamente com o anseio popular por uma Administração menos burocrática e mais democrática. Sendo assim, este estudo visa explorar os assuntos relacionados a ambas as matérias, a fim de entender os métodos tradicionais de cobrança dos tributos inadimplidos, bem como, os efeitos da exigência tributária frente as recuperações judiciais no Brasil.

A partir da delimitação dos contornos gerais de ambos os institutos, buscar-se-á suprir as lacunas existentes, motivo pelo qual indaga-se: quais os métodos de cobrança de créditos públicos que podem ser usados, em substituição àquela na via judicial, para as empresas em recuperação? Existe no ordenamento jurídico alguma norma que viabilize o adimplemento dos créditos tributários, simultaneamente ao processo de recuperação judicial? Quais são os benefícios dessas alternativas de cobrança?

Dessa forma, este artigo busca compreender o processo de recuperação judicial e explorar os métodos de cobrança da dívida ativa no que se refere aos débitos de empresas em recuperação judicial, a fim de identificar as normas brasileiras existentes, sob o prisma da sustentabilidade empresarial e do Estado.

Tendo a teoria institucionalista da firma como pano de fundo, esta análise teórica traz à baila as normas que disciplinam o parcelamento e a transação tributária no território brasileiro, buscando fomentar a discussão acadêmica sobre as potencialidades dos institutos, bem como apresentar aos empresários possíveis soluções para os eventuais entraves tributários na recuperação judicial. O tripé temático se sustenta nas normas federais pertinentes ao assunto, citando-se a Lei n. 10.522/02, Lei n. 11.101/05, Lei n. 13.988/20 e Lei n. 14.112/20.

No que tange a metodologia, realizou-se a de natureza exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. Como procedimento técnico de coleta de dados, adotou-se a

pesquisa bibliográfica, com eventuais ocorrências de exame documental mediante buscas em textos normativos e decisões judiciais.

2. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CRÉDITOS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo apresentar o referencial teórico sobre o tema, pautando-o em três pilares, quais sejam: a) a recuperação judicial como instrumento de preservação da empresa e como especial fim, realização dos interesses sociais (GONÇALVES; DE SIQUEIRA, 2016, p. 2); b) os créditos fiscais advindos de tributos na medida em que contribuem significativamente para o financiamento dos direitos fundamentais, tidos como oriundos de um dever também fundamental de pagar tributos e regidos pelo princípio do interesse público (PAULSEN, 2019, p. 27); c) a inter-relação entre o instituto de recuperação judicial e a execução dos créditos fiscais, à luz das legislações especiais respectivas, com vista ao desenvolvimento socioeconômico empresarial e do país. Para tanto, elegeu-se a Teoria Institucionalista como premissa para a análise dos tópicos centrais deste estudo.

2.1. TEORIA INSTITUCIONALISTA DA EMPRESA

Nesta seção objetiva-se uma breve exposição das bases da teoria institucionalista da empresa, com o intuito de demonstrar como a análise da firma, dos custos de transação e a eficiência das instituições potencialmente podem moldar o comportamento humano, com a referência dos autores Thorstein Veblen (1899), Joseph A. Schumpeter (1911) e Oliver Williamson (1991).

O entendimento da empresa como instrumento para os interesses sociais ganhou força mundialmente, após a 2ª Guerra Mundial e a Crise de 1929, com a superação da teoria contratualista clássica da empresa e adoção da teoria institucionalista. Antes da desenvoltura de novas teorias atinentes a função social e econômica da empresa, as crises empresariais eram vistas como efeito da “seleção natural” econômica, em que os empresários menos competentes ou experientes estariam fadados ao insucesso de suas empreitadas (GUIMARÃES, 2007, p. 267).

Ronald Coase, ao escrever o artigo “The Nature of the Firm” em 1937, buscou explorar uma definição de firma que correspondesse a situação fática, visto que as teorias

anteriores consideravam que a coordenação dos recursos pelos agentes econômicos seria determinada pelo mecanismo de preços. Para Coase (1937, p. 388 - 389) se a regulação dos recursos fosse, de fato, determinada pelo sistema de preços, deveria existir outra explicação para a organização feita pelos indivíduos, internamente, em suas empresas. Nesse sistema, a característica da firma seria a superação do mecanismo de preço, visto que existiriam outros custos inerentes às atividades desenvolvidas, chamados custos de transação.

Nesse sentido, a firma seria um “sistema de relacionamentos que passa a existir quando a direção dos recursos é dependente de um empresário” (COASE, 1937, p. 393, traduzido do original em inglês). Ou seja, os empresários tomam decisões desprezando a alocação dos recursos de forma ótima, sobrepondo a gestão dos custos totais à eficiência puramente matemática e numérica na consecução do objetivo empresarial, como agentes de inovação e de transformação econômica e social (COASE, 1937, p. 404; NORTH, 1994, p. 360; PEREIRA et al., 2014, p. 46).

A partir do trabalho dos institucionalistas clássicos repensou-se o papel das empresas na sociedade, considerando que sua atuação visa minimizar ou otimizar os custos de transação, adotando a concepção que traduz o interesse público (CHECHI; GRISA, 2019, p. 740); no que Cometti (2019, p. 225) indica como a superação do entendimento contratualista da empresa. Nessa nova abordagem, o investimento e iniciativa privados são, juntamente com a atuação estatal e cooperação das pessoas, responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico (MAMEDE, 2020a, p. 72).

Com esse enfoque social, percebe-se que o exercício da atividade empresarial não se baseia, somente, na posse e propriedade dos meios de produção, mas na justificação teleológica do agente econômico, ao realizar os objetivos sociais previstos na Constituição Federal e cumprir a função social, justificando o objetivo de preservar a empresa e manter a atividade produtiva na recuperação judicial (COMPARATO; SALOMÃO FILHO, 2008, p. 365; VITOLA; WEISHEIMER, 2014, p. 20).

Tal posicionamento foi materializado com a previsão do artigo 170, inciso II, da Constituição Federal, que incluiu no ordenamento pátrio o princípio da função social da empresa, corolário do objetivo fundamental de solidariedade e resultado da influência do Estado Social na definição dos contornos constitucionais (CAMPINHO, 2006, p. 168; ESTEVEZ, 2012, p. 588-589). Esse argumento foi o fundamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 86.594/SP, ao

decidir que o objetivo essencial da recuperação judicial é a revitalização da empresa e, apenas em última instância, a satisfação dos credores (BRASIL, 2008).

Ao analisar as alternativas para cobrança dos créditos tributários de empresa em crise, utiliza-se como base a teoria institucionalista da empresa, a fim de verificar sob tais premissas, se os métodos alternativos se coadunam com o desenvolvimento econômico do país e da empresa. A seguir, apresenta-se as principais características e objetivos do instituto da recuperação judicial, de modo a perquirir de que forma tal instituto se compatibiliza com a referida visão institucionalista da empresa.

2.2. O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Embora seja senso comum que a atuação dos agentes econômicos e das instituições não dependa, exclusivamente, da autorregulação do mercado, tem-se que as flutuações de demanda e consumo podem tanto fortalecer e fazer crescer os negócios, quanto empobrecer e obstar o prosseguimento de algumas atividades econômicas. Assim, é essencial entender os objetivos e dimensões do instituto da recuperação judicial.

2.2.1. OBJETIVOS

O processo da recuperação judicial surgiu com o intuito de proteger a atividade empresarial da falência (COELHO, 2018, p. 120), oferecendo alternativas às empresas para se manterem ativas mediante a negociação com seus credores.

De acordo com Brasilino (2020, p. 232), na elaboração do anteprojeto da lei concursal espanhola de 1983, percebeu-se a necessidade de uma nova filosofia do direito concursal, direcionada aos direitos dos credores ou interesses do devedor, mas especialmente que contemplasse necessidades dos empregados e da coletividade. Na seara do direito falimentar, o propósito da análise econômica é a busca da eficiência, observada quando bens e meios de produção são utilizados de forma mais produtiva (RASMUSSEN; SKEEL, 1995, p. 85), reduzindo o desemprego e fomentando o desenvolvimento econômico do país (BRASILINO, 2020, p. 234).

Na visão de Rasmussen e Skeel (1995, p. 86) a norma que trata dos mecanismos de superação de crise econômica deve conter três requisitos para ser eficiente: primeiramente, deve garantir que após o soerguimento empresarial os meios de produção sejam colocados em funcionamento; cumulativamente, não deve criar incentivos para que

as empresas sejam ineficientes; além disso, deve assegurar que os dois primeiros requisitos sejam observados da forma menos custosa possível.

Na seara de estudo da recuperação judicial o princípio da preservação da empresa é a força motriz que orienta o processo judicial e está previsto no artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, que dita que o processo de recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira da recuperanda (BRASIL, 2005). Ruas (2016, p. 92) afirma que a Lei n. 11.101/2005 adotou a teoria “institucionalista de interesse social, ao reconhecer o interesse de diversos grupos (...)” que devem empreender esforço conjunto para a reestruturação da empresa em crise.

Adiante serão abordados os principais aspectos do procedimento geral da recuperação judicial das empresas em crise.

2.2.2. REQUISITOS

O artigo 48, caput, da Lei n. 11.101/2005 prevê requisitos para o devedor requerer a recuperação judicial: a) deve estar no exercício regular de suas atividades há mais de dois anos, contados da data do pedido; b) não seja falido; c) não tenha obtido concessão de recuperação judicial nos últimos cinco anos; d) não tenha sido condenado por crimes falimentares. Verifica-se que é norma limitadora do acesso ao processo de recuperação judicial por indivíduos que exercem atividades negociais como autônomos ou mediante sociedades simples (MAMEDE, 2020b, p. 147).

A petição inicial, de acordo com o artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, deverá ser instruída com um rol extenso de documentos para a manutenção regular do procedimento judicial, garantindo o direito material às partes, especialmente a transparência do processo, fornecendo aos credores uma visão abrangente do histórico da empresa, suas dificuldades e seu potencial (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2015; MAMEDE, 2020b, p. 166-177), garantindo a aferição da viabilidade da empresa com base em parâmetros objetivos (VASCONCELOS, 2012, p. 75).

Franco e Sztajn (2008, p. 242) elencam como subespécies do instituto a recuperação judicial comum; a recuperação extrajudicial, de caráter preventivo; e o procedimento de recuperação especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, que oferece trâmite simplificado, descomplicado e menos custoso.

Entendendo-se que o processamento das subespécies de recuperação judicial seguirá os ritos e procedimentos processuais já determinados em lei, parte-se para a implicação das alterações da Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020 para este tema.

2.2.3. A LEI N. 14.112, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020

Em 24 de dezembro de 2020 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei n. 14.112, que altera inúmeras disposições da Lei n. 11.101/05. Esta lei ordinária, que decorre de projeto de lei apresentado no ano de 2005 na Câmara dos Deputados, sinteticamente buscou oferecer maior transparência aos processos da recuperação judicial e da falência, além de atualizar a forma de recuperação dos créditos, como, por exemplo, possibilitar a negociação extrajudicial prévia com os credores (Seção II-A, do Capítulo II da Lei); viabiliza o incentivo ao financiamento à empresa em recuperação (Seção IV-A, do Capítulo III) (BRASIL, 2020b).

Embora seja cedo para cogitar os possíveis efeitos concretos e jurisdicionais de tais mudanças legislativas, é possível antecipar alguns reflexos que se acredita venham contribuir, positivamente, para a eficácia do instituto recuperacional, visto que em estudos prévios (LOPUCKY; DOHERTY, 2014, p. 41-43) verificou-se que a possibilidade de acesso a financiamentos e a negociação com credores previamente ao pedido judicial são alguns dos cinco fatores que mais impactam nas chances de sucesso de tal processo de recuperação de empresas em crise.

Foram também incluídos no artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 dois documentos como exigência legal para o deferimento da recuperação judicial que se referem ao tratamento dado ao crédito tributário: o relatório fiscal detalhado do passivo fiscal e a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, que representam uma maior preocupação com a transparência do processo de recuperação empresarial.

Para os fins deste trabalho, foram consideradas, igualmente, as alterações substanciais na Lei n. 10.522/02, advindas da mesma Lei n. 14.112/20, eis que restou ampliado o prazo dos parcelamentos para empresas em recuperação, passando a ser de até 120 meses (art. 10-A, inciso V, desta Lei), e, a possibilidade de redução de até 70% do montante devido e flexibilização nos parcelamentos e transações tributárias (art. 10-C, inciso II, desta Lei) com a Fazenda Pública Federal (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2020b).

2.2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS

O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações sujeitas ao regime da Lei, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário e a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor.

A previsão de suspensão das ações, no entanto, não está imune a críticas, existindo autores que entendem que a penalização do recebimento de débitos por um credor a fim de garantir o recebimento de outro acarreta o aumento do custo do crédito, reduzindo a atividade econômica e indo de encontro ao propósito de soerguimento empresarial (RASMUSSEN; SKEEL, 1995, p. 87). Não obstante, o prazo de suspensão garante à recuperanda um lapso à salvo de possível dilapidação patrimonial para que seja elaborado o plano de recuperação (COELHO, 2016, p. 387), possibilitando uma análise mais detalhada da situação da firma.

Estudos realizados pela Serasa Experian⁵ mostraram que em 2016 a taxa de sucesso das recuperações judiciais foi de apenas 23%, isto é, quase 80% dos pedidos de recuperação judicial se arrastam por prazos que extrapolam os dois anos previstos para o processo ou acabam se consolidando em falência (TAXA, 2016).

Adiante será esmiuçada a relação existente entre os débitos inadimplidos de natureza fiscal e o instituto da recuperação judicial, observando se os métodos alternativos de cobrança do crédito fiscal são eficientes quanto à taxa de recuperação.

2.3. CRÉDITOS FISCAIS: BENEFÍCIOS, GARANTIAS E ANÁLISE DOS MÉTODOS DE COBRANÇA

É comum que empresas em crise deixem de cumprir suas obrigações fiscais, a fim de que, com os poucos recursos livres, possam pagar trabalhadores e fornecedores, que representam necessidades mais imediatas para a continuidade de suas atividades. Segundo Bezerra Filho (2016, p. 194) a maioria das empresas em situação de crise possui um passivo fiscal massivo, visto que geralmente são os débitos fiscais os primeiros a serem inadimplidos em momentos de escassez de recursos.

⁵ A Serasa Experian é empresa líder em serviços de informação e responsável pela maior base de dados da América Latina.

O crédito tributário, em decorrência do artigo 187 do CTN e do art. 6º, §7º da Lei n. 11.101/2005, não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em recuperação judicial, mormente ostente preferência em relação aos outros créditos quando considerados em situações diversas, conforme o artigo 186 do CTN (BRASIL, 1966; BRASIL, 2005). Esta autonomia encontra também fundamento nos artigos 5º e 29 da Lei n. 6.830/1980 (BRASIL, 1980) e implica que, existindo situação concorrencial, as execuções fiscais em curso mantêm-se ativas (PAULSEN, 2019, p. 310).

Não obstante, o interesse público envolvido na recuperação dos passivos fiscais, verifica-se que os métodos tradicionais de cobrança são custosos e pouco eficazes. De acordo com o relatório “PGFN em Números”, em 2019 a PGFN recuperou cerca de 24,4 bilhões de reais aos cofres públicos e ao saldo do FGTS, sendo que a concessão de benefícios fiscais obteve em torno de 36,99% de retorno, seguida por 29,15% pela execução forçada. Verifica-se que a execução judicial obtém resultados, porém, um processo moroso e custoso aos cofres públicos (BRASIL, 2019a, p. 10).

Conforme o informativo Justiça em Números, em 2019 o tempo médio de tramitação de um processo de execução fiscal no Poder Judiciário Brasileiro era de 8 anos, chegando a 10 anos nos processos que correm na Justiça Federal (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 161), com uma taxa de congestionamento de 87% (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 155). Apenas 15% das execuções fiscais têm penhora de dinheiro ou bens e este percentual se reduz a 2,6% de processos em que bens são levados a leilão, chegando a ínfimos 0,2% em que ocorre um leilão exitoso (BRASIL, 2016, p. 7), justificando a indicação da prescrição e a decadência como a principal causa de extinção das execuções fiscais (36,8%).

No que tange ao contencioso administrativo, de acordo com os dados abertos divulgados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (BRASIL, 2021a, p. 1), o acervo do CARF em fevereiro de 2021 compreendia 101,6 mil processos, com valor total que ultrapassa os R\$ 784 bilhões de reais em discussão. O tempo médio do contencioso administrativo federal, para processos sujeitos a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é de 1.287 dias, o equivalente a três anos e meio, enquanto a decisão nas Turmas Ordinárias e Extraordinárias leva, em média, 553 dias, ou seja, pouco mais de um ano e meio (BRASIL, 2021a, p. 6).

Dessa maneira, vislumbra-se que os métodos tradicionais para adimplemento tardio e discussão do crédito tributário, por si só, são pouco eficientes, demandando a análise de possíveis alternativas aos devedores, especialmente aos empresários em crise.

2.4. O COTEJO DO EMPRESÁRIO EM CRISE COM O FISCO

Nesta seção, serão abordadas a situação do empresário em crise e a cobrança tributária pelo Fisco, conciliando a função social da empresa e a liberdade econômica, com o interesse público implícito na exigência dos tributos. A análise da inter-relação entre o processo de recuperação judicial e a cobrança dos créditos fiscais será feita à luz da legislação especial e do entendimento jurisprudencial dominante no momento.

2.4.1. A IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES

Conforme exposto na seção anterior, o crédito fiscal possui peculiaridades decorrentes do interesse público envolvido na titularidade e destinação dos valores arrecadados. A não submissão do Fisco a concurso de credores implica em privilégio à Fazenda Pública (GUTJAHR, 2005. p. 1321-1364), uma vez que esta pode, não apenas manter os executivos fiscais em curso, mas também ajuizá-los, concomitantemente a recuperação judicial.

A discussão a respeito da posição dos créditos fiscais no processo de recuperação empresarial é antiga. Analisa-se a possibilidade de alteração legislativa para incluir a abordagem dos créditos tributários no processo judicial. No entanto, muitas das propostas feitas foram descartadas diante de inconstitucionalidade e incompatibilidade com o Código Tributário Nacional (SESSÃO, 2020).

Apesar dos privilégios e garantias conferidos ao crédito público, o Estado não participava do processo de recuperação para confirmar o quantum ou discriminar o passivo fiscal da recuperanda, embora, seja o primeiro interessado na continuidade produtiva, manutenção de empregos e arrecadação (GUIMARÃES, 2007, p. 275).

Com a publicação da Lei n. 14.112/20 foi incluído, dentre os documentos necessários para a distribuição do pedido de recuperação judicial, o relatório detalhado do passivo fiscal (art. 51, inciso X, da Lei n. 11.101/05) (BRASIL, 2005), com o objetivo de garantir transparência acerca da situação fiscal da recuperanda.

Assim é que, apesar de não se sujeitar ao concurso de credores, os valores fiscais impactam diretamente a situação econômica da empresa em crise, que deve ser conhecida por todos os credores e interessados.

Ressalta-se ainda a possibilidade de o Fisco concorrer com os demais credores, habilitando-se no regime falimentar, sendo vedado, de forma inversa, que um dos credores da massa falida possa se habilitar em uma execução fiscal para cobrar seu crédito sob este rito.

2.4.2. A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NAS EXECUÇÕES FISCAIS E A COMPETENCIA DE UM JUÍZO UNIVERSAL

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n. 116.213/DF, em 2011, decidiu que na antinomia entre a supremacia do interesse público representado pela execução fiscal e a preservação da empresa, deve prevalecer a competência do juízo universal para decidir sobre os atos constitutivos de patrimônio, de forma a propiciar a formação de um ambiente econômico que propicie o desenvolvimento nacional (BRASIL, 2011). Nesse viés foi a atualização da Lei de Recuperação Judicial e Falência pela Lei n. 14.112/20, ao adicionar o §7º-A no artigo 6º daquela lei, prevendo que cabe ao juízo da recuperação a determinação de suspensão dos atos constitutivos de bens (BRASIL, 2005). Trata-se de previsão legislativa expressa que aponta para a necessidade de cooperação no âmbito institucional do Poder Judiciário, propiciando o diálogo entre juízo fazendário e falimentar de molda a buscar maior conciliação entre o referido interesse público e a preservação da empresa.

Sendo assim, em que pese a não submissão da Fazenda Pública a concurso de credores em decorrência do artigo 187 do CTN (BRASIL, 1966), todos os atos expropriatórios devem ser analisados pelo juízo universal, que detém o conhecimento a respeito do plano recuperacional e da situação econômica da empresa devedora.

2.4.3. A DISPUTA DE APRESENTAÇÃO DE CND PARA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Os artigos 57 e 58 da Lei n. 11.101/2005 preveem que para obter a concessão da recuperação judicial o devedor deverá apresentar certidões negativas de débitos tributários, após a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores.

A pressuposição legal de que as empresas requerentes da recuperação judicial estão adimplentes em relação aos tributos se explica pelo potencial que este processo tem

de afetar o direito ao recebimento do crédito tributário (AYOUB, CAVALLI, 2013, p. 61). Esta influência do processo recuperacional na cobrança fiscal, por sua vez, frustra a sujeição da integralidade do patrimônio do devedor para o cumprimento de suas obrigações, conforme previsto no artigo 789, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).

No entanto, após intensas críticas da doutrina, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.187.404/MT, decidido em 19 de junho de 2013, firmou entendimento de que não se pode exigir a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, pois não existia regulamentação legislativa do parcelamento especial para empresas em recuperação judicial, previsto no artigo 68 da Lei n. 11.101/05, sendo de igual maneira o entendimento do Enunciado 55 da I Jornada de Direito Comercial (BRASIL, 2013; CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2013).

A mudança no entendimento do parcelamento e da transação foi visualizada em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Embora se trate de decisão monocrática, em setembro de 2020, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o pedido liminar na Reclamação n. 43.169/SP, manifestou opinião favorável ao entendimento da transação tributária trazida pela Lei n. 13.988/20 como apta a produzir os efeitos pretendidos pela norma que estipulou a necessidade de apresentação de CND para o deferimento da recuperação judicial (BRASIL, 2020j).

Com a edição da Lei n. 13.043/2014, que alterou a Lei n. 10.522/02 ao reabrir o prazo de adesão aos parcelamentos de débitos federais instituídos por esta lei, debateu-se em um primeiro momento se teria sido criado o parcelamento destinado às empresas em crise (artigo 43 da Lei n. 13.043/2014 e artigo 10-A da Lei n. 10.522/2002) (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2014). No entanto, os tribunais estaduais e o Superior Tribunal de Justiça vinham mantendo a interpretação anterior a respeito da dispensa de apresentação de CND/CPEN na recuperação judicial, visto que a Lei n. 13.043/14 somente possibilita o parcelamento de débitos federais, sendo incompleto e insuficiente para concretizar as exigências da Lei n. 11.101/2005 (BRASIL, 2019b; DISTRITO FEDERAL, 2020; RIO DE JANEIRO, 2017; SANTA CATARINA, 2015).

Nestas decisões ficou consignado que o prazo originalmente previsto para o parcelamento (84 meses - art. 10-A, caput) era exíguo, bem como, as condições previstas na Lei n. 13.043/2014 não eram benéficas às empresas em crise, diante das restrições impostas para adesão ao parcelamento (Lei n. 10.522/02, art. 10-A, §1º), como a renúncia

e desistência de eventuais processos e recursos em curso e necessidade de oferecimento de bens como garantias, que afrontariam o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, o princípio da separação de poderes e a isonomia (DEXHEIMER, 2014, p. 147-148). Dessa maneira, vinha se mantendo a dispensa de apresentação de CND para a concessão da recuperação judicial, e, por outro lado, o prosseguimento das execuções fiscais contra a recuperanda.

Com a alteração trazida pela Lei n. 14.112/20, conforme demonstrado, existem perspectivas de mudança desse entendimento. Do mesmo modo, nas seções seguintes serão tecidas maiores considerações a respeito do parcelamento e da transação tributários na esfera federal, debatendo-se, pois, as inovações legais recentes e perspectivas para a aplicação deste instituto para as empresas em crise.

3. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA COBRANÇA DOS TRIBUTOS INADIMPLIDOS DE EMPRESÁRIOS EM CRISE

O processo de soerguimento e reorganização empresarial, que à luz da teoria institucionalista, ao mesmo tempo que possui relevante caráter coletivo e social, atende ao interesse do empresário, que investiu capital, tempo e valores intangíveis na constituição de uma empresa e exploração de um ramo empresarial. No entanto, o que se infere dos dados apresentados até o momento, é que diante da ineficácia da cobrança da dívida pública e baixa efetividade dos processos de recuperação judicial, ganham força os métodos alternativos de cobrança de tributos, os quais passam a ser investigados.

3.2. MODELOS ESTRANGEIROS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Demonstrado que a recuperação tradicional dos créditos fiscais tem baixa efetividade de forma geral, especialmente considerando os empecilhos à expropriação patrimonial do devedor em crise, a análise dos modelos estrangeiros pode direcionar saídas para o modelo brasileiro, explorando alternativas ao método coercitivo, especialmente o judicial de cobrança.

A transação tributária é reconhecida como método alternativo à cobrança coercitiva judicial ou administrativa, para créditos vencidos, por diversos países (DUARTE, 2017, p. 37), diante da conscientização a respeito da necessidade de evolução das práticas tributárias. Segundo Duarte (2017, p. 37), na Itália a transação está prevista no Decreto Legislativo n. 218, de 1997, e trata do estabelecimento de diálogo entre os sujeitos da relação tributária, de forma similar à previsão brasileira.

No ordenamento jurídico da Espanha há previsão da celebração do *actas on acuerdo*, que possui requisitos mínimos, como encaminhamento de proposta e anuência das autoridades fiscais, além de possibilitar o desconto de 50% dos valores relativos à multa (DUARTE, 2017, p. 38).

No modelo americano, a transação só é possível diante da ausência de patrimônio do devedor para satisfazer o crédito exequendo, frente à insolvência do devedor, mesmo que seja recebida quantia inferior ao devido (POLO, 2017, p. 33).

No modelo alemão, marcado pela ampla participação do contribuinte no procedimento fiscal, é possível que as partes realizem acordos sobre os fatos envolvidos na obrigação tributária, que possuem efeito vinculante e não podem ser revistos judicialmente. Em caso de devedor sujeito a concurso de credores, é possível a celebração de acordo com maiores margens de discussão, a fim de que os interesses da administração sejam observados (POLO, 2017, p. 33-34).

Como demonstrado, existem diversos modelos de transação tributária como referência, com particularidades inerentes ao país de origem e à época em que o instituto foi desenhado. A característica em comum, no entanto, é a previsão de parcelamento do saldo existente, com a possibilidade de desconto de parte da dívida, visando preservar uma arrecadação mínima aos cofres públicos.

3.3. A TRANSAÇÃO E O PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO NO BRASIL

Como foi exposto na seção anterior, a previsão da possibilidade de celebração de acordos de parcelamento e de transação tributária é comum no direito comparado, visto que, apesar de não garantir o retorno integral do montante devido, possibilita a recuperação de ao menos parte do valor inadimplido, atendendo da melhor forma ao interesse público visto que além de garantir um mínimo retorno, autoriza o prosseguimento da exploração comercial pelo empresário que antes era devedor.

É nesse cenário de valorização dos métodos que possibilitam o soerguimento das empresas que foi editada e promulgada a Lei n. 13.988/2020, que regula a transação tributária, como uma das medidas vocacionadas a estimular a conformidade fiscal relativa aos débitos inscritos em dívida ativa da União, permitindo a retomada da atividade produtiva pelos optantes, especialmente no período pós pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (Covid-19) (BRASIL, 2020a).

Esse instituto, embora já estivesse previsto no artigo 156, inciso IV, do CTN como forma de extinção do crédito tributário (BRASIL, 1966), privilegia o pagamento das dívidas pelos sujeitos passivos baseado em critérios definidos. Como definida na lei, a transação tributária incrementa potencialmente os índices de satisfação dos créditos tributários, mediante acordo formulado entre a Fazenda Nacional e os devedores. O espírito do instituto se traduz, pois, na tendência de preferir os métodos contenciosos de cobrança judicial, demasiado morosos, custosos e ineficazes (GODOY, 2010, p. 139).

De acordo com o artigo 171 do CTN, a fim de estabelecer o acordo, deve existir concessões mútuas e terminação de litígio, com base nos requisitos: a) negócio jurídico bilateral, que deriva da natureza do instituto da transação; e b) existência de crédito não pago pelo sujeito passivo no prazo legal (BRASIL, 1966). Os requisitos previstos pelo Código Tributário Nacional coadunam-se à previsão da transação do Código Civil, que autoriza os interessados a prevenirem ou terminarem litígios (BRASIL, 2002). A respeito de tal previsão legal civilista, Alexandre (2019, p. 542) indica a impossibilidade de transações preventivas em matéria tributária, sendo assim, segundo o autor, somente existiriam transações terminativas neste ramo.

Polo (2017, p. 34) prevê diferentes tipos de eficácia para o acordo de transação: eficácia modificativa caso inove nos elementos da obrigação tributária, ou, eficácia criativa nos casos em que cria obrigação, que se desdobra em principal (novação, parcelamento, dação em pagamento) ou acessória (apresentação regular de dados sobre a situação financeira do optante). De outro lado, Alexandre (2019, p. 542) indica a impossibilidade de transações preventivas em matéria tributária, sendo assim, segundo o autor, somente existiriam transações terminativas neste ramo.

Não obstante as divagações doutrinárias a respeito das modalidades e formas de transação, existem atualmente diversas modalidades do instituto, que divergem entre si em razão dos requisitos, público a que se destina e condições possíveis de serem estipuladas pelas partes. O quadro que se encontra no Apêndice A demonstra, sinteticamente, as formas de transação previstas atualmente⁶, no âmbito federal.

A respeito dos dados constantes no Apêndice A, destaca-se que todas as modalidades de transação admitem adesão por pessoas jurídicas falidas ou em recuperação judicial, sendo que o prazo máximo para quitação por estas empresas será de

⁶ Até a data da elaboração do presente artigo em outubro/2021.

até 120 meses, com limite máximo para reduções de até 70%, observando-se, ademais, as disposições gerais previstas na Lei n. 13.988/2020 (BRASIL, 2020a).

Com a regulamentação da transação tributária por meio da Lei n. 13.988/20 e a partir da previsão do artigo 10-C, da Lei n. 10.522/02 (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2020a), verifica-se a mudança do paradigma da recuperação de créditos fiscais no Brasil. A mudança da lei trouxe consigo novos matizes para o entendimento das empresas em crise como um todo. Ao prever a possibilidade de conciliações e mediações prévias ou incidentais aos processos de recuperação judicial (artigo 20-A e seguintes da Lei n. 11.105/05) (BRASIL, 2005), o legislador demonstra superação dos métodos essencialmente “liquidatórios e solutórios” (GUIMARÃES, 2007, p. 267), que buscavam a liquidação da sociedade como solução, passando a positivar o amadurecimento da sociedade, ao demonstrar que, com a cooperação das partes envolvidas, os resultados tendem a ser mais satisfatórios para todos, apostando também na visão gerencial de Administração Pública (GODOY, 2010, p. 139-140).

Respondendo ao possível questionamento a respeito da necessidade ou não de homologação do acordo de transação tributária pelo juízo universal ou pela Assembleia Geral de Credores, a Lei n. 12.114/20 estabeleceu que a análise da proposta de transação caberá somente à Procuradoria da Fazenda Nacional, em juízo discricionário e atendidos os requisitos legais (artigo 10-C, inciso III, da Lei n. 10.522/02), sendo necessária somente a remessa de cópia do processo administrativo para o juízo universal (inciso IV) (BRASIL, 2002b).

O elevado percentual possível de redução do crédito tributário (até 70%) atende aos interesses das empresas em recuperação, justificando-se um percentual tão alto diante da excepcionalidade do uso do instituto, da especialidade da situação e da delicadeza necessária para tratar do assunto (GODOY, 2010, p. 156).

A respeito do parcelamento tributário no âmbito federal, de igual maneira, a Lei n. 14.112/20 trouxe significativas mudanças. Isso porque a mencionada lei alterou o artigo 10-A da Lei n. 10.522/02, especialmente prevendo o prazo de até 120 (cento e vinte) prestações mensais para adimplemento da dívida consolidada no parcelamento, estabelecendo percentuais baixos em relação à dívida total para as parcelas, demonstrando que a alteração normativa ocorreu com o intuito de beneficiar os empresários em crise, visto que é benéfica em relação às condições gerais previstas nos parcelamentos ordinários (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2020b).

A mudança no entendimento do parcelamento e da transação foi visualizada em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2020, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o pedido liminar na Reclamação n. 43.169/SP, manifestou opinião favorável ao entendimento da transação tributária trazida pela Lei n. 13.988/20 como apta a produzir os efeitos pretendidos pela norma que estipulou a necessidade de apresentação de CND para o deferimento da recuperação judicial (BRASIL, 2020j).

Ambos os institutos acima abordados possuem o condão de beneficiar tanto os empresários em crise quanto a Fazenda Pública Federal, uma vez que os benefícios de adesão ao parcelamento e a transação são convidativos aos empresários. Do outro lado da moeda, embora se possibilite a redução de grande parte das dívidas existentes, a recuperação, mesmo que seja em porcentagem inferior ao total devido, representa uma forma de o Fisco recuperar ao menos parte de um crédito considerado irrecuperável, além de viabilizar o prosseguimento do negócio daquele empresário que antes estava sujeito às intempéries da cobrança judicial do montante devido.

A morosidade do contencioso administrativo e o congestionamento judicial em relação às discussões tributárias são condições que fomentam a discussão a respeito da celebração de arbitragem no campo tributário. A respeito da possibilidade de aplicação deste instituto, existem atualmente dois projetos de lei em trâmite no Senado Federal, (PL n. 4257, de 2019 e PL n. 4468, de 2020), que pretendem criar no ordenamento brasileiro a possibilidade de submissão das controvérsias tributárias a juízo arbitral, implicando em mais celeridade na resolução dos litígios existentes que discutam os elementos da obrigação tributária ou incidência das normas.

O aumento da eficácia dos mecanismos de solução de controvérsias é uma das ações previstas no Projeto BEPS - Base Erosion and Profit Shifting, coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para combater a evasão e a elisão fiscal, que sugeriu, em 2019, a previsão de métodos pelos quais a autoridade competente possa resolver, por acordo mútuo, quaisquer dificuldades ou dúvidas sobre interpretação ou aplicação das normas tributárias (OECD, 2019, p. 17).

A arbitragem, prevista pela Lei n. 9.307/1996 e pela Lei n. 13.129/2015, atualmente, não é aplicada às matérias tributárias, sendo que as únicas situações fiscais atualmente sujeitas a uma Câmara de Arbitragem são aquelas existentes entre a União e a administração pública indireta, que por força do art. 17, do Ato Regimental AGU n.

5/2007 (BRASIL, 2007), estão sujeitas à resolução pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Considerando a possibilidade de sujeição de algumas controvérsias à resolução por meio da arbitragem demanda-se maiores discussões sobre o tema, pois sua implementação representa alternativa às discussões judiciais e administrativas existentes sobre a interpretação e aplicação das normas tributárias, reduzindo as altas taxas de congestionamento do contencioso administrativo e judicial.

Este trabalho aborda apenas o parcelamento em âmbito federal e a transação realizada com a Fazenda Nacional, mas, a mudança no paradigma federal aponta para necessárias regulamentações estaduais e municipais a respeito do assunto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise do problema proposto, qual seja, a investigação a respeito dos métodos alternativos de cobrança dos créditos tributários dos empresários em crise, verifica-se que atualmente as duas principais alternativas para saldar os débitos fiscais de empresas em recuperação judicial são o parcelamento e a transação tributária.

Neste trabalho tratou-se de questões como os objetivos da recuperação judicial, as principais mudanças ocasionadas pela reforma da Lei n. 11.101/05, as principais interações entre a recuperação judicial e os tributos inadimplidos e as leis que disciplinam o parcelamento e a transação tributária.

Diante dos dados expostos, se observa que o modelo brasileiro tem baixa eficiência de recuperação de créditos, considerando o congestionando o Poder Judiciário por anos e desestimulando a *compliance* fiscal das empresas, visto que o alto grau de insucesso dos executivos fiscais indica que, em certos casos, o inadimplemento tributário compensa os riscos. O quadro se agrava quando se trata de empresas em recuperação judicial, perante a inviabilização de execução forçada dos débitos. Outro fato que impulsiona a necessidade de reformulação do atual estado é o baixo grau de eficácia das recuperações judiciais. O presente estudo demonstrou o amadurecimento democrático na população, que passa a ver nos métodos extrajudiciais e consensuais a melhor forma de resolver os litígios existentes, em substituição aos tradicionais métodos ineficazes e morosos.

A análise do tema revelou que existem, no mínimo, duas principais formas de adimplemento dos créditos tributários pelas empresas em recuperação judicial. Conforme

demonstrou-se, a Lei n. 10.522/02, que prevê estes métodos alternativos em nível federal, sofreu recentes modificações, de forma a garantir maior aplicabilidade das normas ali contidas em âmbito administrativo e judicial e prever maior quantidade de parcelas e descontos nos juros, multas moratórias e encargos legais para os optantes da transação e parcelamento tributários.

Verifica-se que existe ainda campo para novas discussões no que tange o parcelamento tributário e transação no âmbito dos Estados e dos Municípios, visto que o presente estudo se limitou a abordar, sinteticamente, a legislação apenas em nível federal. Também é possível aprofundar as discussões a respeito da aplicabilidade da arbitragem tributária no país, diante da experiência de sucesso de outros países e da lacuna normativa existente atualmente. Em razão da modernidade das alterações legislativas, poderão ser ainda objeto de estudo a regulamentação interna do parcelamento e da transação tributária pelos órgãos responsáveis, assim como as decisões judiciais a respeito da aplicação das novas normas.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito Tributário**. 13 ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019.

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. **A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BEZERRA FILHO, Manuel Justino. **Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo**. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. **Ato Regimental n. 5, de 27 de setembro de 2007**. Disponível em:
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/conjurnormas/index.php/ATO_REGIMENTAL_N%C2%BA_5,_DE_27_DE_SETEMBRO_DE_2007. Acesso em 11 maio 2021.

BRASIL. **Código Civil (2002a)**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em 6 abr. 2021.

BRASIL. **Código de Processo Civil (2015)**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em 9 fev. 2021.

BRASIL. **Código Tributário Nacional (1966)**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. **Execução Fiscal: eficiência e experiência comparada**. Estudo técnico. Jul. 2016. Disponível em https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet. Acesso em 09 set. 2020.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980**. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASIL. **Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002b**. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110522.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005**. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111101.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014**. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros e sobre a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; prorroga o prazo de que trata a Lei nº [...] 10.522, de 19 de julho de 2002, [...]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 13.988, de 14 de abril de 2020a**. Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/113988.htm. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASIL. **Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020b**. Altera as Leis nos 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14112.htm. Acesso em 9 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. **Dados Abertos, 2021a**. Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/dados-abertos/relatorios-gerenciais/2021/dados-abertos-202102-final.pdf>. Acesso em: 11 maio 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Acordos de transação da PGFN - Tabela comparativa, 2020c**. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes/acordo-de-transacao/acordos-de-transacao-da-pgfn-2013-tabela-comparativa>. Acesso em 30 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 2/2021**. Torna públicas as propostas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à Transação no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica, 2021b. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/transacao-na-divida-ativa-do-fgts/edital-n-3_2021_transacao-na-cobranca-da-divida-ativa-do-fgts.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 3/2021**. Torna públicas propostas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à transação na cobrança da dívida ativa do FGTS, 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/transacao-de-debitos-suspensos-ha-mais-de-10-anos-por-decisao-judicial/edital-n-2_2021_divida-ativa-suspensa-por-decisao-judicial-ha-mais-de-10-anos.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 11/2021**. Torna públicas as propostas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à Transação no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica, 2021d. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/noticias/arquivos/2021/edital-11-2021-transacao-no-contencioso-plr.pdf>. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 16/2020**. Torna públicas propostas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à transação no contencioso tributário de pequeno valor relativo ao processo de cobrança da Dívida Ativa da União. Brasília, 2020d. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/transacao-na-divida-de-pequeno-valor/edital-no-16_2020_transacao-tributaria-de-pequeno-valor.pdf. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **PGFN em números – 2019a**. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/pgfn-em-numeros-2014/pgfn-em-numeros-2020>. Acesso em 08 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 7.917, de 2 de julho de 2021**. Estabelece procedimentos, requisitos e condições necessárias à realização de transação relativa ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Brasília, 2021e. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-n-7.917-de-2-de-julho-de-2021-329782109>. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 9.917, de 14 de abril de 2020**. Regulamenta a transação na cobrança da dívida ativa da União. Brasília, 2020e. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9.917-de-14-de-abril-de-2020-252722494>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 9.924, de 14 de abril de 2020**. Estabelece as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em DAU.. Brasília, 2020f. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108609>. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 14.402, de 16 de junho de 2020**. Estabelece as condições para transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) na perspectiva de recebimento de créditos inscritos. Brasília, 2020g. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14.402-de-16-de-junho-de-2020-261920569>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 18.731, de 6 de agosto de 2020**. Estabelece as condições para transação excepcional de débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Brasília, 2020h. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-18.731-de-6-de-agosto-de-2020-270969386>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 21.561, de 30 de setembro de 2020**. Estabelece as condições para transação excepcional de débitos originários de operações de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritos em dívida ativa da União. Brasília, 2020i. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21.561-de-30-de-setembro-de-2020-280525836>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 2.381, de 26 de fevereiro de 2021f**. Reabre os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dá outras providências. Brasília, 2021f. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-me-n-2.381-26-de-fevereiro-de-2021-305673631>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 86.594/SP**. Agravante: Transportadora Wadel Ltda. Agravados: José Mauro dos Santos, Viação Aérea São Paulo S/A VASP e outros. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Decisão em 25 jun. 2008. Brasília, 2008. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seq>

uencial=3926301&num_registro=200701386680&data=20080701&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 11 nov. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Conflito de Competência n. 116.213/DF**. Suscitante: Transportadora Wadel Ltda - Em Recuperação Judicial. Suscitados: Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal e outros. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Decisão em 28 set. 2011. Brasília, 2011. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100512987&dt_publicacao=05/10/2011. Acesso em: 1 fev. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.187.404/MT**. Recorrente: Banco do Brasil S/A. Recorrido: Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda - Em Recuperação Judicial. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Decisão em 19 jun. 2013. Brasília, 2013. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201000540484&dt_publicacao=21/08/2013. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.719.894-RS**. Recorrente: Fazenda Nacional e outro. Recorrido: Recrusul S/A - Em Recuperação Judicial. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Decisão em 19 nov. 2019. Brasília, 2019b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201703226331&dt_publicacao=22/11/2019. Acesso em: 09 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Medida Cautelar na Reclamação n. 43.169/SP**. Reclamante: União. Reclamado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Luis Fux. Decisão em 4 set. 2020. Brasília, 2020j. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344322301&ext=.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASILINO, Fábio. **Bem jurídico empresarial: função social, preservação da empresa e proteção ao patrimônio mínimo empresarial**. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

CAMPINHO, Sérgio. **Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

COASE, R. H. The Nature of the Firm. *Economica*, v. 4, n. 16, p. 386–405, 1937.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**: volume 3. 17 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

COELHO, Marcus Vinícius Furtado. A Aplicabilidade dos Meios Extrajudiciais na Recuperação Empresarial. *Cadernos FGV Projetos*, n. 33, p. 118–125, 2018.

COMETTI, Marcelo Tadeu. **Manual de Direito Empresarial**. Salvador: Editora JusPodivm, 2019.

COMPARATO, Fábio K.; SALOMÃO FILHO, Calixto. **O poder de controle na sociedade anônima**. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF) **Enunciado 55**. I Jornada de Direito Comercial, 2013. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/128>. Acesso em 9 fev. 2021.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF). **Enunciado 78**. II Jornada de Direito Comercial, 2015. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/792>. Acesso em 9 fev. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Justiça em Números 2020**. Brasília: CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em 11 maio 2021.

CHECHI, Leticia Andrea; GRISA, Cátia. Abordagens Institucionalistas e as Contribuições na Análise de Políticas Públicas. **Revista de Políticas Públicas**, v. 23, n. 2, p. 735, 2019.

DEXHEIMER, Vanessa Grazziotin. **Parcelamento tributário e direitos fundamentais: análise das cláusulas de confissão, de desistência e de renúncia**. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-21082017-105353/>. Acesso em: 09 set. 2020.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. **Agravo de Instrumento**. Acórdão n. 1238970. Relator: Desembargador Hector Valverde Santana. Decisão em 18 mar. 2020. Brasília, 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-DF/attachments/TJ-DF_07270936120198070000_a4512.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAD4VJ344N&Expires=1599655231&Signature=tfxD8cKZCRV2K%2BgTN60nPRwiHII%3D. Acesso em: 09 set. 2020.

DUARTE, Cristina Vieira. **Transação Tributária como Instrumento de Cooperação entre o Estado e o Contribuinte**. 2017. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil) - Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K234902.pdf. Acesso em: 09 set. 2020.

ESTEVEZ, André Fernandes. Influências do princípio da preservação da empresa no direito falimentar: critérios para a derrubada do veto dos credores (cram down) sobre o plano de recuperação judicial, in: ESTEVEZ, André Fernandes e JOBIM, Márcio Félix (orgs.), **Estudos de Direito Empresarial: Homenagem aos 50 Anos de Docência do Professor Peter Walter Ashton**. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 588-589.

FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. **Falência e recuperação da empresa em crise**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. **Transação Tributária: introdução à justiça fiscal consensual.** (Coleção Fórum de Direito Tributário; 2). Belo Horizonte: Fórum, 2010.

GONÇALVES, Oksandro Osdival; DE SIQUEIRA, Felipe de Poli. **Questões tributárias no âmbito da Recuperação Judicial: enfoque no Princípio da Preservação da Empresa.** EALR, v. 7, n. 2, p. 664–678, 2016.

GUIMARÃES, Maria Celeste Moraes. Entraves à Eficácia da Lei de Recuperação de Empresas em Crise. Como Superá-los? **Revista da Faculdade de Direito da UFMG.** Belo Horizonte, n. 50, p. 265-280, jan. - jul. 2007.

GUTJAHR, Valéria. Artigos 186 ao 193. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset (coordenadores). **Comentários ao Código Tributário Nacional.** São Paulo: MP Editora, 2005.

LOPUCKY, Lynn M.; DOHERTY, Joseph W. Bankruptcy Survival. **UCLA Law Review:** 19 set. 2014. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/282795354_Bankruptcy_Survival. Acesso em: 1 fev. 2021.

MAMEDE, Gladston. **Empresa e Atuação Empresarial.** São Paulo: Atlas, 2020a.

_____. **Falência e recuperação de empresas.** 11 ed. São Paulo: Atlas, 2020b.

NORTH, Douglass C. Economic Performance Through Time. **The American Economic Review,** v. 84, n. 3, p. 359–368, 1994.

OECD. **Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Brazil (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project.** Paris: OECD Publishing, 2019. Disponível em:
<https://doi.org/10.1787/12acb5ea-en>. Acesso em: 11 maio 2021.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário - Completo.** 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

PEREIRA, Adriano José; DATHEIN, Ricardo; CONCEIÇÃO, Octávio Augusto Camargo. A empresa e seu ambiente de interação: os limites da Teoria dos Custos de Transação e o alcance da Teoria Institucionalista Evolucionária. **Economia e Sociedade,** v. 23, n. 1, p. 33–61, 2014.

POLO, Marcelo. A transação no contexto da cobrança do crédito tributário: possibilidades e limites. **Revista Justiça Fiscal,** n. 30, p. 30–43, 2017. Disponível em
<http://www.sinprofaz.org.br/2014/publicacao.php?id=revista-justica-fiscal-30&arquivo=/images/stories/pdfs/revistas/revista-justica-fiscal-30.pdf&titpub=Revista%20Justi%C3%A7a%20Fiscal%20-%2030%20AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o&ml=5&mlt=system&tmpl=component>. Acesso em: 09 set. 2020.

RASMUSSEN, Robert K.; SKEEL, David A. Jr., The Economic Analysis of Corporate Bankruptcy Law, **American Bankruptcy Institute Law Review**, v. 3, n. 1, p. 85–116, 1995. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/abilr3&i=91>. Acesso em 10 set. 2020.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Agravo de Instrumento**. Acórdão n. 0043065-84.2016.8.19.0000. Relatora: Desembargadora Monica Maria Costa. Decisão em 29 ago. 2017. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004337C7D79AC63428C90F30FA6C54E59B5C5065E4F2938&USER=>. Acesso em: 09 set. 2020.

RUAS, Celiana Diehl. **Aspectos Tributários na Recuperação Judicial**. São Paulo: Malheiros Editora. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, vol. 170/171, ano LV, ago. 2015/jul. 2016, p. 88-103.

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. **Agravo de Instrumento**. Acórdão n. 2011.096610-4. Relator: Desembargador José Carlos Carstens Köhler. Decisão em 24 nov. 2015. Florianópolis, 2015. Disponível em: http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAACAANrlSAAF&categoria=acordao. Acesso em: 09 set. 2020.

SESSÃO Deliberativa Extraordinária (virtual) - 26/08/2020. Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/59894>. Acesso em: 10 set. 2020.

TAXA de sucesso da recuperação judicial é de 23% no Brasil. *In*: OEconomista. Joinville, 2016. Disponível em: <https://www.oeconomista.com.br/taxa-de-sucesso-da-recuperacao-judicial-e-de-23-no-brasil>. Acesso em: 1 fev. 2021.

VASCONCELOS, Ronaldo. **Princípios processuais da recuperação judicial**. Doutorado em Direito Processual, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-15052013-162049/>. Acesso em: 9 set. 2020.

VITOLA, Cássio Rozales; WEISHEIMER, Evandro. A Aplicação do Princípio da Preservação da Empresa à Luz do Instituto da Recuperação Judicial. **Revista Destaques Acadêmicos**, v. 6, n. 2, p. 15, 2014.

APÊNDICE A - QUADRO COMPARATIVO DOS ACORDOS DE TRANSAÇÃO DA PGFN

	Prazo de adesão	Público-alvo	Previsão normativa	Limite de valor
Por adesão ao Edital PGDAU 01/2019	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas com dívida ativa de operações de crédito rural, do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR	Portaria PGFN nº 21.561/2020	Sem limite
Extraordinária	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas	Portaria PGFN nº 21.561/2020	Sem limite
Excepcional	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas, inclusive optantes pelo Simples Nacional	Portaria PGFN nº 14.402/2020 Portaria PGFN nº 18.731/2020	Sem limite
Dívida Ativa Tributária de Pequeno Valor	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas, inclusive optantes pelo Simples Nacional	Edital PGFN nº 16/2020 e Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021	Até 60 salários mínimos
Por proposta individual do contribuinte	Sem data limite	Pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas	Portaria PGFN nº 9.917/2020 e Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021	Superior a R\$ 15 milhões ou a R\$ 1 milhão
Por proposta individual da PGFN	Sem data limite	Pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas	Portaria PGFN nº 9.917/2020 e Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021	Superior a R\$ 15 milhões ou a R\$ 1 milhão
Excepcional Covid-19	Sem data limite	Devedores impactados pela pandemia	Portaria PGFN n. 14.402/2020	Até R\$ 150 milhões
Extraordinária Covid-19	30/09/2020	Pessoas físicas e jurídicas	Portaria PGFN n. 9.924/2020	Sem limite
Retomada do Setor de Eventos (Perse)	26/11/2021	Pessoas jurídicas do setor de eventos	Portaria PGFN n. 7.917/2021	Sem limite
Transação no contencioso tributário de controvérsia jurídica	31/08/2021	Pessoas físicas e jurídicas com débitos em discussão administrativa ou judicial referentes ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a empregados e diretores sem a incidência das contribuições previdenciárias	Edital n. 11/2021	Sem limite

Transação de débitos suspensos há mais de 10 anos	30/06/2021	Pessoas físicas e jurídicas com débitos inscritos em dívida ativa da União suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos	Edital n.º 2/2021	Até R\$ 15 milhões
Transação da dívida ativa do FGTS	30/11/2021	Pessoas físicas e jurídicas com débitos do FGTS	Edital n.º 3/2021	Até R\$ 1 milhão

APLICABILIDADE DA LEI N° 13.111/2015 NA TRANSAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR EMPRESAS DO RAMO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC

APPLICABILITY OF LAW No. 13,111/2015 IN THE TRANSACTION OF MOTOR
VEHICLES BY COMPANIES IN THE SECTOR IN THE CITY OF CAMPOS NOVOS/SC

Bruno André Dotta¹

RESUMO:

A proteção das relações de consumo constitui um princípio fundamental consagrado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma que visa equilibrar as disparidades entre fornecedores e consumidores, contudo, no âmbito específico das transações comerciais envolvendo veículos automotores, a Lei n° 15.111/2015 emerge como um instrumento normativo adicional, estabelecendo requisitos específicos relacionados à prestação de informações durante os processos de compra e venda nesse setor. A presente pesquisa se propôs a avaliar a aplicabilidade da mencionada legislação pelos empresários do ramo na cidade de Campos Novos/SC. Para atingir tal desiderato, empregou-se uma abordagem metodológica que abarcou levantamento bibliográfico, análise documental e estudo de campo. Neste último, destacou-se a aplicação de questionários direcionados a três concessionárias na referida localidade. Os resultados obtidos revelaram que, após minuciosa coleta de dados, as referidas empresas não aderem à observância da obrigatoriedade legal imposta pela Lei n° 15.111/2015. Tal desvio de conformidade foi justificado, sobretudo, pela alegação de desconhecimento acerca do teor normativo em questão ou pela negligência em sua aplicação. Esta postura adotada pelos empresários do setor automotivo, por conseguinte, propicia um ambiente de vulnerabilidade para o consumidor no âmbito das relações comerciais, onde a desinformação e a ausência de observância normativa prevalecem.

PALAVRAS-CHAVE:

Lei n° 13.111/2015. Relações de Consumo. Veículos Automotores. Código Defesa do Consumidor.

1. INTRODUÇÃO

As relações de consumo movimentam a economia e a sociedade, inúmeros são os produtos disponíveis para o mercado consumerista, atraindo uma gama imensurável de consumidores. Como toda engrenagem que move o aparato social é indiscutível que o legislador

¹Acadêmico do curso de Direito pela UNOESC, desenvolveu pesquisa aplicada e ajustada a epistemologia empírica com o Professor Paulo Junior Trindade dos Santos. E-mail: dottabruno@gmail.com

também se preocupe em proteger essas relações, estando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à frente destas situações.

Um dos ramos econômicos que traz boa demanda social é a venda de veículos automotores, podendo considerar a quantidade de veículos que circulam nas rodovias brasileiras já é possível ter uma noção de quantas pessoas se identificam com essa base de consumo, seja por necessidade ou desejo de aquisição.

Em relação ao disposto no CDC sobre as relações de consumo o legislador entendeu que este não estava sendo claro ao dispor os contratos relacionados à compra e venda de veículos automotores, identificando a necessidade de uma nova Lei para melhor inferir clareza nas negociações deste ramo, surgindo então a Lei nº 13.111/2015, que traz algumas obrigações aos empresários do ramo tornando em tese a negociação mais transparente e proteger os consumidores.

Nesse contexto esta pesquisa traçou como problema: os empresários do ramo de veículos automotores da cidade de Campos Novos/SC aplicam a Lei nº 13.111/2015? Deste modo, teve-se por objetivo geral verificar se há aplicabilidade da Lei nº 13.111/2015 pelos empresários do ramo na cidade de Campos Novos/SC.

Para complemento da pesquisa alguns objetivos específicos foram utilizados, sendo eles: discorrer sobre o setor automotivo e as relações de consumo; relatar sobre o CDC nessas relações consumeristas e; mencionar sobre o disposto na Lei nº 13.111/2015.

A metodologia empregue nesta pesquisa se caracterizou como um levantamento bibliográfico e documental, unindo informações da legislação e outros autores sobre o assunto. Também foi realizada uma pesquisa de campo com aplicação de um questionário com quatro perguntas fechadas, a fim de identificar a aplicabilidade das obrigações legais quanto ao assunto pelos empresários do ramo de venda de veículo automotor na cidade em estudo.

Esta pesquisa está estruturada, após a introdução, em três capítulos, o primeiro retrata sobre o setor automotivo e como ocorre as relações consumeristas diante do CDC. Traça-se nesse momento uma importante ressalva sobre o CDC e sua aplicabilidade.

O segundo capítulo se destinou a trata das delimitações da Lei nº 13.111/2015, pois deste modo foi possível relacionar a necessidade de sua promulgação.

O terceiro capítulo finaliza com os resultados da pesquisa, demonstrando a incidência da aplicabilidade da Lei em questão no ramo de veículos automotores em Campos Novos/SC, além de retratar sobre quais são os tributos que se vinculam à compra e venda de veículos.

2. SETOR AUTOMOTIVO E AS RELAÇÕES CONSUMERISTAS INERENTES AO DIREITO DO CONSUMIDOR

O Brasil tem o setor automotivo como um dos mais importantes para movimento da economia do país, deste modo, retratando um período anterior à pandemia pela Covid-19, o ano de 2019 trouxe ao país 22% do Produto Interno Bruto (PIB) decorrente do mercado automotivo. As informações são do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil (MTPA), além de mencionar que o setor gerou mais de 1,4 milhão de empregos direta e indiretamente (PEREIRA; AZEVEDO, 2020, p. 75).

Ainda, faz-se importante explicar de que se trata o veículo e como menciona Painei (2016, p. 11) este é todo veículo que se movimenta pela propulsão de um motor, seja elétrico, a vapor ou por combustão. Ressalta o autor que foi diante desse conceito dado ao veículo que o setor automotivo trouxe evoluções.

Foi em meados do século XIX que o primeiro veículo automotor adentrou no Brasil, quando Santos Drumont surgiu no país com um exemplar da Peugeot e, nesse mesmo período outros veículos começaram a integrar ao local, advindos de importações autônomas que aos poucos foi gerando interesse de montadoras nacional. A industrialização do setor automotivo se fez com a Ford e a General, inicialmente no Brasil (MECCREADIE, 2010, p. 57).

Em 1950 a industrialização do setor disseminou veículos automotores em todo país e aos poucos, novas empresas foram surgindo para fabricação de peças, maquinários e matéria-prima a fim de sustentar as necessidades dessas empresas automotoras. Contudo, já em 1960 o setor enfrentou a primeira crise, uma vez que essas indústrias de produção apresentaram excesso na capacidade de produção e não houve consumo suficiente para esses produtos, a situação permaneceu assim com a chegada da Ditadura Militar, em 1964 e os anos de 1980 foram marcados pela redução de produção de automóveis, verificando uma queda nesse setor. O aumento da inflação e outras questões econômicas advindas com a crise resultaram em dificuldades de investimentos e o mercado internacional deixou de investir nesse período (HUME, 2018, p. 114-115).

Somente na década de 1990 houve maior incentivo de importação de veículo e esse mercado voltou a se aquecer, verificando ainda que novos modelos foram surgindo pelas concessionárias. Em 1997 houve significativo avanço na comercialização de vendas de veículos

automotores e o Brasil já se mostrava com 2 milhões deles em circulação. Com nova crise, pelo setor energético em 2001, houve nova redução de produção no setor, mas os índices econômicos se mantiveram estáveis (BARROS; PEDRO, 2011, p. 181).

Novas oscilações surgiram em 2002 e o Governo buscou redução de cargas tributárias a fim de contribuir com o restabelecimento da economia no país. A redução no valor do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para carros médios foi fundamental nesse período. Entretanto, mesmo com essa medida o ano terminou com baixa produtividade (BARROS; PEDRO, 2011, p. 189).

Em 2003 a economia no setor mostrou reflexos negativos do ano anterior, o investimento em novos produtos foi necessário para suprir a demanda dessa falha. Todavia, as crescentes incertezas no ramo deixaram alguns vestígios ao longo dos anos seguintes e o Brasil precisou de estratégias comerciais e produtivas para engajar ao mercado. No ano de 2008 viu-se um salto econômico no setor e o país aumentou sua produção, reduziu novamente o IPI e com a potencialização da liberação de crédito no mercado financeiro, novas oportunidades surgiram. Deste então, é possível verificar negociações no setor e consequente disseminação de veículos na mobilidade em todo o país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA, 2014, p. 09).

Atualmente é possível dizer que o cenário automotivo brasileiro tem um posicionamento no 9º lugar no *ranking* de produção, estando em 7º lugar quanto ao mercado interno. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) trouxe dados de que a produção automotiva brasileira aumentou em 17% de 2020 para 2022. Esse crescimento ocorreu diante da grande demanda de busca após a crise proporcionada pela pandemia (PENIDO, 2023, n.p)².

Por conseguinte, em uma abordagem mais direcionada ao contexto de proteção nas relações de compra e venda e diante da evolução no meio social, busca-se retratar também sobre as relações de consumo, o que remete importância sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e como ele protege essas relações consumeristas.

2.1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS RELAÇÕES DE CONSUMO

² O Mercado Automotivo: Um Panorama do Setor. Buiyco. 2022. Disponível em: <https://buyco.com.br/mercado-automotivo/#:~:text=No%20ranking%20mundial%20de%20ve%C3%ADculos,maior%20desde%20novembro%20de%202020>. Acesso em: 13 mai. 2023.

A importância de compreender sobre as relações de consumo é necessária, uma vez que essas relações movem a economia em todo contexto mundial. Relacionando o assunto tratado a esta pesquisa o CDC traz contribuições ao setor automotivo por zelar pelo interesse coletivo. Logo, quando se adquire um veículo assume-se todas as responsabilidades de uma relação contratual, devendo o vendedor realçar todas as informações necessárias ao consumidor.

Menciona-se ainda que o CDC, em seu artigo 6º traz os direitos básicos do consumidor, dizendo que o fornecedor deve repassar todas as informações relacionadas ao bem consumido para o consumidor. Essa disposição está relacionada com o que apresenta a Lei nº 13.111/2015, que posterior dispõe da obrigatoriedade do fornecedor sobre informar ao consumidor acerca de tributos e incidência. Assim, releva-se importância em tratar sobre o CDC nesta pesquisa, para então, suprir lacunas na necessidade aplicar a Lei nº 13.111/2015 nas relações automotivas de consumo.

Em qualquer relação consumerista é possível verificar a presença do CDC e para caracterizar essa relação, de um lado deve ser identificado o consumidor e de outro; o fornecedor. Deste modo, quando as partes realizam um negócio, ocorre um vínculo jurídico e com proteção em base ao CDC (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2014, p. 98).

Essa relação jurídica é exposta por Amaral (2010, p. 92) que menciona ser um vínculo reconhecido pelo Direito entre grupos e pessoas, com direitos e deveres. “Representa uma situação em que duas ou mais pessoas se encontram, a respeito de bens ou interesses jurídicos”. Em suma, é toda relação social com base em uma fonte normativa.

Doutro modo, o CDC não aponta exatamente uma concepção de relação de consumo, mas menciona seus elementos subjetivos e objetivos. Nesse contexto, de acordo com Alves (2018, p. 14) em relação ao fator subjetivo “o credor, o devedor e o consensualismo que deve existir entre eles como uma convergência de vontades para que o acordo seja pactuado sem vícios e sem prejuízo de igualdade” entre os sujeitos envolvidos.

Quanto aspecto objetivo, Alves (2018, p. 14) também menciona, dispondo nesse caso, que: “a relação que o direito do consumidor estabelece entre o consumidor e o fornecedor, conferindo ao primeiro um poder e ao segundo um vínculo correspondente, tendo como objeto um produto ou serviço”.

Sendo assim, conforme dispõe o autor e em consonância a CDC, a relação de consumo

se caracteriza com a presença de aspectos objetivos e subjetivos ao passo que em falta de um deles, não haverá essa relação. Tem-se pelo CDC uma base dessa relação de consumo que dispõe de uma compreensão através de um sistema normativo, em que essa relação se adequa com as circunstâncias de cada caso (COSTA, 2014, p. 40).

Iniciando o tema que se busca abordar nessa pesquisa importa trazer mesmo que resumidamente a historicidade do direito do consumidor, como surgiu e deu ensejo ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela Lei nº 8.078/90. Antes do CDC não se viu nenhum regulamento que firmasse proteção exclusiva ao consumidor, mas pode-se citar que no Brasil Colônia e durante o Império havia regulamentação das relações de mercado, relacionadas ao consumo. Foi com a Independência do Brasil que surgiram outros dispositivos regulamentando as relações de consumo, podendo mencionar o Código Comercial que editou normas como nulidade de contratos, interpretação destes, necessidade do dever de qualidade e outras condições (GAULIA, 2018, p. 136).

O Código Civil de 1916, por sua vez, regulou as transações de mercado, com abrangência sobre normas de proteção. Ainda, menciona-se a Lei nº 2.618 de 1912, Lei de Responsabilidade Civil do Transportador, tendo como inovação principal a responsabilidade objetiva adotada posteriormente pelo CDC. Em seguida surgiu a Lei de Usura, Decreto nº 22.626/1933, revelando grande importância, ainda mais pelo seu artigo 1º que fazia tal menção: “é vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro legal (Código Civil, artigo 1062)”, essa prática se estendia às repercussões criminais (SILVA NETO, 2013, p. 25).

Em 1964 foi regulamentado o Sistema Financeiro Nacional através da Lei nº 4.596, tendo por entendimento jurisprudencial de que não se aplicasse a Lei de Usura nas relações envolvendo instituições financeiras, entendimento este adotado por longos anos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (NUNES, 2015, p. 36).

Cabe ainda ressaltar que, com a Lei Delegada nº 4 de 1962 a União teve autorização para atuar com intervenção à economia, deste modo a ela ficou atribuída assegurar a distribuição de mercadorias e serviços essenciais, sendo posteriormente alterada pelo Decreto-lei nº 422 de 1969. Com a alteração dada em seguida, a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), passou a ter competência para fixação de preços de taxas, ingressos, anuidades e outros, a mesma competência coube ao Conselho Interministerial de Preços (CIP) (MENDES, 2014, p. 59).

Somente no ano de 1960 foi que o consumo passou a ter tratamento jurídico com maior ênfase, com advento da Emenda Constitucional n° 1 de 1969, houve inovação na área do consumo. Com ela, o consumo passou a ser tratado de maneira distinta do mercado e deu à União a previsão para legislar sobre o consumo (MIRAGEM, 2014, p. 08).

No ano de 1985, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC) por meio do Decreto n° 91 deu destaque ao assunto quando solicitou à comissão de juristas para criarem o anteprojeto do CDC, com aprovação no ano de 1989. Este, teve boa parte adotada pelo Projeto de Lei n° 1.955 de 1989 que, com alterações se tornou o Código de Defesa do Consumidor publicado pela Lei n° 8.078 de 1990 (NUNES, 2015, p. 21).

Na atualidade a Constituição Federal protege o consumidor no artigo 5°, que menciona o tratamento igualitário a qualquer cidadão, tendo o inciso XXXII dado ênfase às relações de consumo: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 1988). Mais adiante, no artigo 170, inciso V, também consigna aspectos relacionados ao assunto. Segundo o Art. 170.

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor [...] (BRASIL, 1988).

Outro dispositivo legal que aborda o tema é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que no artigo 48 que expressa: “o Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor” (BRASIL, 1988).

Contudo, sobre o surgimento do CDC é válido mencionar que foi impulsionado notavelmente pela produção em massa, sendo que o final do século XIX e início do XX, foi marcado pelas primeiras tutelas da proteção do consumidor, principalmente nos Estados Unidos. Deste modo se pode atribuir a compreensão por muitos sobre a legislação pioneira de proteção ao consumidor, Lei *Mail Fraud Law* de 1872, prevendo penas em decorrência de fraudes por compras realizadas pelo correio (NUNES, 2015, p. 28).

Com o passar dos anos, verificando-se o grande desequilíbrio que estava se formando na sociedade, em decorrência da introdução no mercado de produtos cada vez mais modernos e com isso aumentando os riscos inerentes da colocação desses produtos do mercado, os consumidores começaram a clamar juntamente aos seus respectivos governos a criação de normas que regulassem tais relações, tendo em vista o grande desequilíbrio e também o aumento desenfreados dos grandes

fornecedores monopolistas que buscavam somente o lucro e o crescimento econômico de suas respectivas empresas industrializadas (SOARES, 2013, p. 05).

Percebe-se que foi necessária a regulamentação das relações de consumo para equilibrar o convívio nesse mercado, uma vez que o consumidor como parte mais vulnerável da relação consumerista não poderia continuar ficar à mercê dos fornecedores, sendo que a criação do CDC deve ser vista principalmente sob o enfoque do empoderamento do consumidor, sobretudo pela imposição do dever de informação e pela necessidade de criação de órgãos de defesa, como Procons, delegacias especializadas e juizados especiais.

Entretanto, reforça Cavalieri Filho (2011, p. 104) que o direito do consumidor teve sua origem relacionada com a Revolução Industrial, período representado por grandes mudanças, principalmente no setor da produção em massa e a mudança no modo como se distribuía os produtos.

Essa nova concepção dada ao mecanismo de produção e distribuição de produtos acarretou a necessidade de adequação ao processo de contratação, conseqüentemente surgindo novos instrumentos jurídicos como os contratos coletivos, de massa, de adesão que, em suma, previa-se cláusulas pelo fornecedor sem participação do consumidor (MARQUES, 2020, p. 19).

O CDC regula em seu artigo 54, o contrato de adesão, característico pelo fato de que o consumidor não discute cláusulas contratuais, pode apenas aderir o produto com possibilidade de aderir ao produto conferindo as formas estabelecidas pelo fornecedor como preço, forma de pagamento e outras condições (BRASIL, 1990).

Todavia, a rápida evolução social em meio ao desenvolvimento produtivo não gerou a mesma rapidez sobre a proteção do consumo de maneira eficaz, o que ocasionou algumas práticas abusivas por parte dos fornecedores. Por esta razão foi que se viu a necessidade de um novo direito para solucionar problemas desse teor, o Direito do Consumidor (DONEDA, 2016, p. 14).

Outrossim, ressalta-se que no Brasil, o assunto que trata da defesa do consumidor surgiu em meados de 1970 com o surgimento das associações civis e entidades governamentais que discutiam sobre o assunto. Em 194 criou-se o Conselho de Defesa do Consumidor, logo em seguida, em 1976; a Associação de Defesa e Orientação do Consumidor e a Associação de Proteção ao Consumidor. O Decreto nº 7.890 criou o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, que hoje é o atual PROCON (MENDES, 2014, p. 54).

Com vistas à finalidade do Direito do Consumidor teve-se o objetivo de eliminar a desigualdade manifesta que historicamente permeava as relações de consumo entre fornecedores e consumidores Segundo Henry Ford, “o consumidor é o elo mais fraco da economia; e nenhuma corrente pode ser mais forte do que seu elo mais fraco” (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 08). Diante da colocação, verifica-se que o Direito do Consumidor deve ser aplicado quando há reconhecimento do consumidor como o elo mais vulnerável, identificada uma relação desigual entre eles, pois uma vez que as duas partes estiverem de igual direito, não se pode beneficiar apenas uma (NUNES, 2015, p. 22).

Conforme retrata Mendes (2014, p. 74) “o Código do Consumidor, embora não discipline nenhum contrato especificamente, aplica-se a todos os tipos de contratos que geram relação de consumo”. Deste modo, verifica-se a importância de compreender como se caracteriza a relação de consumo e sua construção de forma equitativo.

É inegável mencionar que o CDC se aplica exclusivamente aos consumidores e fornecedores, ao passo que sua tutela se direciona para o consumidor que é considerado o elo mais fraco da relação. Nesse interim, diz sobre a relação jurídica que ela é toda àquela que o Direito disciplina, sendo particular por ser uma relação jurídica em que os sujeitos serão sempre os fornecedores e os consumidores e o objeto desta serão produtos e serviços (SAAD, 2017, p. 58).

As relações de consumo necessitam de um consumidor, um fornecedor e o objeto, como mencionado. Entretanto, também faz parte desse contexto o local em que esses produtos e serviços são ofertados ao qual seja, o mercado, caracterizando-o como o espaço para realização dos negócios (REIS, 2015, p. 03).

Esse espaço de negociação é definido por Miragem (2013, p; 45) como não institucional e ideal onde as trocas de serviços e produtos são realizadas. Deste modo há de um lado a oferta aos interessados e de outros; obtém-se os lucros e vantagens econômicas em decorrência da negociação.

Todavia, nessa relação de consumo há a figura do consumidor que é o principal elo nesse contexto e merece devida atenção por se tratar da parte mais vulnerável desse relacionamento consumista. Reconhecê-lo como vulnerável significa identificar que algumas condições impostas a ele nas relações de consumo, acabam colocando-o no elo mais fraco (REIS, 2015, p. 56).

Da simples leitura do artigo 39, inciso IV do CDC, conta-se que o dispositivo trata as práticas abusivas sofridas pelo consumidor nas relações de consumo, quando observadas atitudes que caracterizam aproveitamento da hipossuficiência deste sujeito (SILVA, 2018, p. 71), prescrevendo:

Vejamos o Art. 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (BRASIL, 1994).

A lei vem de encontro a fragilidade do consumidor nas relações de consumo, pois o mercado fornecedor dispõe de técnicas e métodos que visam aumentar o retorno financeiro do seu negócio, não importando na maioria das vezes quais reflexos possam acarretar à outra parte, fragilizada pela ignorância, idade avançada, saúde, conhecimentos ou condição social, como aponta o artigo acima transcrito.

De acordo com Cavalieri Filho (2014, p. 16) o CDC é uma ferramenta que materializa os princípios dessa relação em defesa do consumidor que é considerado o elo mais fraco dessa relação. O autor ainda complementa que “o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, que se destina a efetivar, no plano infraconstitucional, os princípios constitucionais de proteção e defesa dos consumidores”.

Para Nunes (2016, p. 183) o CDC proporciona uma relação aberta ao consumidor, em que o fornecedor deva atuar com políticas que protejam essa relação e fornecendo todas as informações relacionadas ao fato. A informação é uma base primordial e deve ser exigida e repassada sempre que houver a relação consumerista. Sobre isso, dispõe o CDC, em seu artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...] (BRASIL, 1990).

Verifica-se que essa relação consumerista exige o repasse de informações do fornecedor ao cliente, para que ele saiba de tudo que está relacionado a esse processo, em um relacionamento com transparência. Da mesma forma deve ser realizado o procedimento nas negociações de compra e venda de veículos automotores, sob a égide da Lei nº 13.111/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores

informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo.

3. DELIMITAÇÕES SOBRE A LEI Nº 13.111/2015

Em consonância a tudo que envolva a relação de consumo é necessário que haja transparência, aumentando a segurança e a confiança entre as negociações. Não ocorre diferente no setor de vendas de veículos, mas que mesmo assim, se fez necessário imposição legal para apresentar essa necessidade de informação ao cliente.

Conforme retratado no artigo 1º da Lei nº 13.111/2015 os empresários que comercializam veículos automotores têm a obrigação de informar ao comprador os valores de tributos que incidem nas vendas do veículo. Ainda, além dessas informações tributárias, a situação da regularidade do veículo também deve ser informada (BRASIL, 2015).

Em relação ao valor dos tributos incidentes sobre a comercialização veicular é visto que o Brasil é conhecido como o país que mais cobra impostos. Em relação a comercialização de veículos todos os envolvidos no elo da negociação acabam sendo envolvidos, desde a indústria até o consumidor (WESTIN, 2021).

Para aquisição de veículos algumas taxas mais específicas são mencionadas, como o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), Imposto de Produto Industrializado (IPI), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Programa de Integração Social (PIS), Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) e o licenciamento (COÊLHO, 2018, p. 58).

Importa mencionar que as alíquotas destinadas a cada um dos tributos apresentados variam de acordo com cada estado, sendo mencionadas para fins desta pesquisa as alíquotas relacionadas ao estado de Santa Catarina. O ICMS fica estabelecido a dedução de 12%, realizando cálculo sobre o valor da nota fiscal do veículo. É o tributo responsável pela maior taxa incidente (COÊLHO, 2018, p. 61).

O IPI incide igualmente em todos os estados por se tratar de um imposto federal, no entanto a sua alíquota sofre variação dependendo da potência do motor e local de fabricação, se no Brasil ou fora dele. Essa complexidade vai além, demonstrando que os carros movidos à etanol, com motor 1.0, possuem a tributação baseada na alíquota acima mencionada, mas aos

veículos com motor 2.0 e com combustível a gasolina, podem chegar a uma alíquota de até 25%.

Para a COFINS, imposto também federal, a alíquota é de 7,6% em relação ao preço final do veículo. Assim como o PIS que têm alíquota de 1,65%. Estes impostos são utilizados para financiar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e abonos trabalhistas para quem recebe salário-mínimo, respectivamente (FERREIRA, 2020, p. 157).

Mencionou-se até então, àqueles tributados devidos pelos responsáveis de vendas destes veículos. Em relação aos tributos pagos pelos proprietários, devidos anualmente, tem-se o IPVA e o licenciamento. Santa Catarina apresenta uma alíquota sobre o valor de mercado de 2% para veículos de passeios em geral, 1º (duas ou três rodas) para os que se destinam a transportes de passageiros ou cargas e aos destinados para locação (NAVARRETE, 2023, n.p)³.

O valor arrecadado do IPVA é dividido igualmente entre o governo estadual e os municípios. Em relação ao licenciamento, ele comprova anualmente que o veículo está em dia com o pagamento de tributos e eventuais débitos de multas e outros, garantindo ainda, as condições adequadas para ele rodar nas estradas (FERREIRA, 2020, p. 158).

A Lei nº 13.281/2016 obriga o proprietário do veículo a possuir documento cujo nome é Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), este por sua vez, contém todas as informações relativas ao veículo e o proprietário. É por meio dele que as autoridades de fiscalização de trânsito conseguem analisar as irregularidades ou não destes, podendo dispor de medidas necessárias quando cabíveis (BRASIL, 2016).

Doutro modo, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) condiciona a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) à quitação integral de todos os tributos incidentes sobre o veículo. Ainda não mencionado, mas importante que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT (Danos Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) (BRASIL, 1966).

A infinidade de taxas e comparando o montante arrecado dessa tributação acaba ressaltando indignação dos empresários e consumidores, visto que quanto mais novos os veículos mais supérrimos acabam essas taxas. É comum ouvir dizer que o Brasil tem tantos impostos que por mais que se adquira um bem, nunca se deixa de pagar por ele. A Associação

³ IPVA 2023: valores e calendário. Zul digital. 2023. Disponível em: [---

141](https://www.zuldigital.com.br/blog/ipva-2023-sc/#:~:text=No%20caso%20de%20Santa%20Catarina,ve%C3%ADculos%20de%20passeio%20em%20geral. Acesso em: 15 abr. 2023.</p></div><div data-bbox=)

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) diz que o setor automotivo arrecada uma média de 2,5 bilhões de reais por ano em tributos. A oneração de 12% das exportações de veículos fabricados no Brasil acaba comprometendo a competitividade no mercado dessa indústria automotiva (NAVARRETE, 2023, n.p).

Os impostos pagos com relação ao mercado de veículos automotores acabam retratando um cenário de automóveis brasileiros como os mais caros em todo o mundo. Aproxima-se a um valor de 35% de impostos sobre o custo de produção, refletindo diretamente no preço de compra para revender em concessionárias. Todavia, outras variações entre potência do motor, localidade de produção de peças e tipo de combustível, por exemplo, ainda podem elevar esse percentual para até 55% (NAVARRETE, 2023, n.p)⁴.

Todo esse valor tributário impacta diretamente o consumidor, que em comparação a outros países acaba sendo exorbitante. O Brasil dispõe de uma média tributária de aproximadamente 33,5% do preço de um veículo, enquanto que no Japão esse mesmo montante soma 9,8%. Já nos Estados Unidos a taxa é ainda menor, chegando a 6%.

Cabe ressaltar que há regras que possibilitam a isenção de impostos sobre a compra de veículos, como no caso de pessoas com deficiência (PCD) ou que apresentem necessidades especiais (PNE). Essas regras também se estenderem aos familiares de deficientes e que não possuem condições de dirigir (SILVA et al., 2018, p. 72).

Dentre a listagem de deficiências que possibilitam esse desconto, tem-se os que apresentam Lesão por Esforço Repetitivo (LER), hérnia de disco, artrose, câncer e outros, devendo passar por todo o processo legal e devidas comprovações. Para o deficiente físico condutor, as isenções podem ser vistas no ICMS, IPI e IPVA, por exemplo. Aos que não forem motoristas e apresentem a enfermidade ou limitação, ainda assim podem ter descontos de IPI e outros, verificando as exigências.

Por conseguinte, a Lei nº 13.111/2015 também menciona sobre a obrigatoriedade de o comerciante deixar o consumidor ciente da regularidade do veículo e, conforme traz o artigo 1º, as alíneas do inciso II listam essas situações como: furto, multas e taxas anuais devidas, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que estejam impedindo ou limitando a circulação veicular (BRASIL, 2015).

⁴ IPVA 2023: valores e calendário. Zul digital. 2023. Disponível em: [---

142](https://www.zuldigital.com.br/blog/ipva-2023-sc/#:~:text=No%20caso%20de%20Santa%20Catarina,ve%C3%ADculos%20de%20passeio%20em%20geral. Acesso em: 15 abr. 2023.</p></div><div data-bbox=)

Essas restrições envolvendo os veículos, caso não sejam devidamente legalizadas, impedem a circulação destes em vias públicas, além de não possibilitar a realização de seu licenciamento ou transferência. Ainda, em alguns casos é possível que o veículo seja apreendido e vá para leilão (BRASIL, 2015).

As situações envolvendo esse processo de comercialização de veículos automotores traz situações que, se comparada às situações ilegais que estes veículos podem apresentar, acabam causando constrangimentos aos seus novos proprietários, razão pela qual traz essa importante necessidade de serem informados, por exemplo. E quanto aos tributos, é possível também, que alguns leigos consumidores não possuam conhecimentos destes, ao passo de que informações também nunca são demais.

Outrossim, não ressaltando apenas as determinações em Lei como a que sem menciona neste estudo, as obrigações em dispor de informações claras sobre as relações de consumo trazem enfoque ao CDC, que assume a necessidade de os empresários sempre atuarem da forma mais clara possível, As informações ressaltadas com o que traz a Lei em comento devem ser mencionadas no contrato de compra e venda do veículo, assinados pelo comprador e consumidor. No caso de desobrigação da legislação cabe aos empresários arcarem com o valor que corresponde a essas taxas, tributos e multas que incidem sobre o veículo comercializado. Ainda, caso o comprador tenha quitado eventuais débitos, é passível de haver restituição integral desses valores (MEIRA; PETIT, 2015, n.p)⁵.

Ainda segundo o Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei implica a obrigação de os empresários que comercializam veículos automotores, novos ou usados, arcarem com: I - o pagamento do valor correspondente ao montante dos tributos, taxas, emolumentos e multas incidentes sobre o veículo e existentes até o momento da aquisição do bem pelo comprador; II - a restituição do valor integral pago pelo comprador, no caso de o veículo ter sido objeto de furto (BRASIL, 2015).

Ressalta-se, no entanto, que a Lei trata dessas relações de consumo diretamente com o empresário que atua no ramo, de modo que o particular que realiza uma venda de seu veículo não incumbe ao cumprimento das regras estabelecidas pelo dispositivo legal. Essas

⁵. Novas obrigações na comercialização de veículos automotores tornam mais transparente relacionamento entre empresa e cliente. Migalhas. 2015. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/220602/novasobrigacoes-na-comercializacao-de-veiculos-automotores-tornam-mais-transparenterelacionamento-entre-empresa-e-cliente>. Acesso em: 01 mai. 2023

considerações ressaltadas sobre o pagamento de tributos a comercialização de veículos automotores demonstram a relevância do poder importado à Administração Pública sobre suas funções para a sociedade.

4. A LEI Nº 13.111/2015 NAS AS NEGOCIAÇÕES VEICULARES EM CAMPOS NOVOS/SC

Antes de relacionar a incidência da aplicabilidade da Lei nº 13.111/2015 nas relações consumeristas de vendas de veículos automotores em Campos Novos/SC, importa trazer uma contextualização da necessidade de pagamento de tributos à Administração Pública. Desse modo, permite-se melhor compreender porque o pagamento de tributos também faz parte das negociações veiculares e a necessidade de uma lei que demonstrasse a seriedade em repassar tais informações.

Diante das inúmeras taxas de impostos pagos em decorrência das relações de consumo é possível que em algum momento haja questionamentos sobre a prestação de serviços à sociedade em razão destes. Porém, ressalta-se que estes impostos são devidos à Administração Pública, mas em contrapartida, ela deve restituir a sociedade com a prestação de serviços.

Também é importante explicar que a Administração Pública tem o dever de realizar serviços para satisfazer as necessidades da sociedade, o que torna importante inclusive, o pagamento de impostos. Ela é composta por conjunto de órgãos que o Governo institui para que esses serviços sejam prestados, seja na área da saúde, segurança, educação e outros (ALVES, 2009, p. 69).

Nesse ínterim, ressaltar que a Administração Pública possui a responsabilidade de arcar com a realização de serviços coletivos por meio de seus órgãos é dizer que assim se faz valer os direitos fundamentais. Essas contribuições são possíveis por meio do pagamento de impostos que são pagos em razão de a Administração Pública possui o poder de polícia administrativa (DORNELAS; PESSANHA; FILHO, 2001, p. 145).

Sendo assim, esses impostos decorridos das relações de consumo são resultados do poder de polícia que possui limitação pelo Direito, tendo essa prática legalmente regulada. Sendo assim, é possível observar pelo Código Tributário Nacional (CTN) que o poder de polícia concedido pela Administração promove a legalidade desses atos, conforme se verifica no artigo 78:

Art. 78. Considera se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos (BRASIL, 1966).

Deste modo é visto que em relação ao aspecto tributário, o poder de polícia está limitado pela regulamentação do Direito e traz a necessidade de arrecadar impostos para que a Administração Pública preste serviços a estes contribuintes. Tem-se um poder relacionado com a supremacia do interesse coletivo.

Para dispor de regulamentação que impeça que esse poder de polícia se manifeste aquém do necessário, continua o estabelecido pelo artigo supra que:

Parágrafo único. Considera se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente **nos limites da lei aplicável**, com observância do processo legal e, tratando se de atividade que a lei tenha como discricionária, **sem abuso ou desvio de poder** (BRASIL, 1966, grifo do autor).

A arrecadação de impostos cumpre também estabelecer aspectos macroeconômicos, controlar a inflação, dispor de mecanismos para reduzir o desemprego e redistribuir rendas. Sendo assim, quando se verifica a instituição de impostos e suas contribuições de cunho social é possível assimilar que eles não ocorrem de forma aleatória. Isso impõe a necessidade de que a Constituição Federal permite tais incidências (SILVA et al., 2018, p. 75).

Quando se amplia o entendimento sobre essa arrecadação ao sentido voltado à cadeia de tributação, o CTN é uma norma bem específica e em relação a ele, explicam (SILVA, et al., 2005, p. 14) que: O CTN, além das disposições gerais, institui os tributos federais, definindo o fato gerador, a base de cálculo, e o contribuinte ou substituto tributário, dentre outras disposições específicas. Por sua vez, o CTN é regulamentado por outras leis, que disciplinam alíquotas, isenções, imunidades, não incidências, etc., respeitando sempre o disposto na CF. Os Estados e Municípios instituem, mediante lei, os tributos estaduais e municipais, definindo o fato gerador, a base de cálculo, e o contribuinte ou substituto tributário, alíquotas, isenções, imunidades, não incidências, etc.

Reforça-se que o fato de haver regulamentações diferentes em estados e países sobre valores de alíquotas, tem-se que isso ocorre em razão das realidades sociais e econômicas de

cada local. Essas considerações são relevantes para determinar quais impostos devem ser cobrados com relação às suas alíquotas e valores.

Entretanto, os assuntos relacionados à esfera tributária levam a discussões cada vez mais calorosas, uma vez que a incidência destes pagamentos acentua a concentração da renda. Na medida que se busca um equilíbrio o Congresso Nacional lida cada vez mais com metodologias apresentadas que busquem a simplificação dessas cargas tributárias. Essa colocação apresenta um desequilíbrio sobre o pagamento de impostos, mencionando principalmente àqueles que incidem sobre imóveis, terras e veículos. Isso porque exemplificando, traz-se o IPVA, que possui a mesma alíquota paga sobre uma moto popular e uma moto de luxo, ressaltando a incoerência vista sobre o pagamento de impostos em diferentes classes sociais (WESTIN, 2021, n.p)⁶.

Nesse viés, tem-se a necessidade de pagamentos de impostos para manutenção dos serviços à coletividade, mas ao mesmo tempo, um desequilíbrio nas relações de consumo, visto que pessoas com menor renda acabam contribuindo impostos também altos, com relação aos que possuem melhores condições.

Por conseguinte, com vistas a contribuir com o desenvolvimento desta pesquisa, verifica-se a sua continuidade sobre o assunto em relação ao cumprimento da Lei nº 13.111/2015 pelos empresários que comercializam veículos automotores na cidade de Campos Novos/SC.

Sabendo que a obrigatoriedade da Lei supra se refere exclusivamente ao empresário que comercializa veículos, ou seja, ao particular não cabe cumprimento das regras ali impostas, buscou-se verificar como os comerciantes atuam diante da legislação, na cidade em comento.

A pesquisa delimitou o estudo em três das maiores e mais antigas revendas localizadas na cidade de Campos Novos Sc que servem de referência para as demais revendas na cidade.

A pesquisa ocorreu no dia 16 de março de 2023, com visita *in loco*. Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário que foi respondido pelos participantes da pesquisa no momento da visita e em conversa com os gerentes e vendedores visando inclusive descobrir a origem do desconhecimento da Lei 13.111/2015. Segue os resultados.

Gráfico 1 – Quanto tempo atua no ramo?

⁶Por que a fórmula de cobrança de impostos do Brasil piora a desigualdade social. Agência Senado. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/05/por-que-a-formula-decobranca-de-impostos-do-brasil-piora-a-desigualdade-social>. Acesso em: 10 mai. 2023.

Fonte: de autoria própria (2023).

De acordo com os resultados do Gráfico 1 as empresas participantes da pesquisa possuem atuação no mercado há mais de 5 anos sendo as mais antigas e tradicionais da cidade e conforme 67% estão há mais de 10 anos todas contando com ampla equipe de vendas. Deste modo, diante da vigência da Lei nº 13.111 em 2015, percebe-se que o período legal desta deveria ter sido inserido em suas obrigatoriedades com a atualização dos serviços prestados porém conforme observado em todas desconheciam primeira a existência da lei bem como seus termos e sua aplicação, sendo que nunca passaram por qualquer tipo de treinamento ou atualização no procedimento de comercialização dos veículos.

Sempre que ocorre uma nova disposição legal é importante que haja atualização no campo de atuação. Às vezes, diante das normativas, é possível que algumas empresas realizem treinamentos ou cursos para se manterem em consonância com as novas regras, não devendo ser diferente no ramo dos consumos (CAMARGO, 2023, n.p)⁷.

Gráfico 2 – Aplica a Lei nº13.111/2015?

⁷Direito do Consumidor e a Cadeia de Produção Automotiva. Jus Brasil. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-doconsumidor-e-a-cadeia-de-producao-automotiva/1816756310>. Acesso em: 12 mai. 2023.

Fonte: de autoria própria (2023).

Quando questionados sobre a aplicabilidade da Lei nº 13.111/2015 todos os empresários do ramo de vendas de veículos automotores na cidade de Campos Novos/SC afirmaram não aplicar a mesma, sequer conheciam a lei que nunca foram informados ou notificados pelos seus superiores ou ignoram sua aplicação.

Gráfico 3 – Sabe da obrigatoriedade da aplicação?

Fonte: de autoria própria (2023).

Por conseguinte, quando questionados sobre a obrigatoriedade da aplicação da Lei, percebe-se, conforme o Gráfico 3 que um dos participantes (33%) desconhece tal fato, por outro lado, os demais empresários, desconsideram e não aplicam a Lei 13.111/2015 o gráfico

demonstra que negligenciam sua aplicação demonstrando desrespeito com seus consumidores que ficam em situação de vulnerabilidade na relação comercial.

Infere-se que a aplicabilidade das leis ocorre pela necessidade de respeitar e garantir direitos (CAMARGO, 2023).

Gráfico 4 – Motivo pelo qual não aplica?

Fonte: de autoria própria (2023).

Por fim, ao serem questionados porque não aplicam a Lei em questão, os empresários que sabem dessa obrigatoriedade, mencionaram que se trata de esquecimento no momento do atendimento. Todavia, por saber que a imposição legal obriga o repasse de informações que informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo, importa dizer que são contribuições relevantes para aquisição do produto comercializado. Ressalta-se que as informações inerentes à Lei nº 13.111/2015 devem constar no contrato de compra e venda de veículos, com cláusulas claras e em língua portuguesa, fato que não vem ocorrendo com os participantes desta pesquisa.

O conhecimento dos consumidores sobre a necessidade da aplicação legal é suma importância, pois em caso de desobrigação legal, qual seja aqui em menção a não informação sobre tributos e situações do veículo, os empresários comerciantes deverão arcar com o pagamento correspondente aos fatos (MEIRA; PETIT, 2023, n.p)⁸.

⁸Novas obrigações na comercialização de veículos automotores tornam mais transparente relacionamento entre empresa e cliente. Migalhas. 2015. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/220602/novas>

Até antes da Lei nº 13.111/2015 o CDC já dispunha dessa obrigatoriedade, porém não com tanta força legal, uma vez que ele realça a relação de transparência e isso não esclarecia o suficiente para demonstrar aos comerciantes de veículos automotores que essas informações mais abrangentes deveriam ser apresentadas aos consumidores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar o desenvolvimento desta pesquisa foi possível responder ao problema inicial, que trouxe: os empresários do ramo de veículos automotores da cidade de Campos Novos/SC aplicam a Lei nº 15.111/2015? Com a demonstração dos resultados pelos Gráficos em análise, viu-se que os empresários do ramo na cidade de Campos Novos/SC não aplicam a legislação em vigência no momento de relação consumerista de compra e venda de veículos.

Chamou atenção pelo fato de verificar que dentre os três empresários um deles ainda possuía desconhecimento da obrigatoriedade da Lei, verificando a necessidade de se manter atualizado quanto aspectos legais para evitar transtornos a todos os envolvidos. Por conseguinte, dos demais participantes que possuíam conhecimento acabam não aplicando a Lei de qualquer forma.

Consideram-se atingidos os objetivos propostos, uma vez que a pesquisa pôde discorrer sobre o setor automotivo no Brasil e as relações de consumo envolvidas. Vendo ainda, a necessidade de o legislador impor obrigatoriedade aos empresários para informar seus clientes sobre as situações do veículos e tributos incidentes.

Menciona-se que esta pesquisa se limitou a relacionar a aplicabilidade na cidade de Campos Novos/SC, à qual comporta as três revendas participantes, mas sugere-se a continuidade da pesquisa em outras cidades para identificar a abrangência da aplicação legal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, L. B. **As práticas abusivas nas relações de consumo**. Dissertação (Mestrado) 2018. 61f. Monografia de Direito da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim. 2018.

ALVES, R. **Gestão da receita municipal: um passo à frente**. Rio de Janeiro: Cadernos FGV, 2009.

AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. **Teoria geral do direito do consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA. **AEA 30 anos**. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.

AUTOPAPO. IPI sobre automóveis cai 18,5% após publicação de decreto. **Autopapo**. 2022. Disponível em: <https://autopapo.uol.com.br/curta/automoveis-ipi-185/>. Acesso em: 15 abr. 2023.

BARROS, D. C.; PEDRO, L. S. As mudanças estruturais do setor automotivo, os impactos da crise e as perspectivas para o Brasil. n. **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social**, 2011. Disponível em:

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1483/1/A%20BS%2034%20As%20mudan%C3%A7as%20estruturais%20do%20setor%20automotivo%2C%20os%20impactos%20da%20crise%20e%20as%20perspectivas%20para%20o%20Brasil_P.pdf. Acesso em: 14 abr. 2023.

BENJAMIN, A. H. V.; MARQUES, C. L.; BESSA, L. R. **Manual de direito do consumidor**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

_____. **Lei nº 13.111 de 25 de março de 2015**. Dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que comercializam veículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que limitem ou impeçam a circulação do veículo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113111.htm. Acesso: 30 ago. 2022.

_____. **Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016**. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113281.htm. Acesso em: 10 mai. 2023.

_____. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 15 abr. 2023.

_____. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm. Acesso: 01 out. 2022.

CAMARGO, K. Direito do Consumidor e a Cadeia de Produção Automotiva. **Jus Brasil**. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-do-consumidor-e-a-cadeia-de-producao-automotiva/1816756310>. Acesso em: 12 mai. 2023.

CAVALIERI FILHO, S. **Programa de direito do consumidor**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

_____. **Programa de direito do consumidor**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

COÊLHO, S. C. N. **Curso de direito tributário brasileiro**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

COSTA, J. C. S. **Comércio eletrônico e o código de defesa do consumidor**. 2014. 48f. Monografia em Direito da Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro. Três Rios, 2014.

DONEDA, Do. **Da privacidade à proteção de dados pessoais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2016.

DORNELAS, H. L.; PESSANHA, R. R.; FILHO, G. B. R. Gestão Urbana e Tributária Frente ao Estatuto da Cidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal: o caso do município de Muriaé. **Revista Ciências Humanas**, p. 163–170, jul. 2001.

FERREIRA, E. M. **Manual de direito financeiro e tributário**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

GAULIA, C. T. As diversas possibilidades do consumidor superendividado no plano judiciário. **Revista de Direito do Consumidor**, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 75, p.136, jul.2018.

HUME, D. **Investigação sobre o entendimento humano**. 6. ed. Portugal: Grupo Almedina, 2018.

MARQUES, C. L. **Revista de Direito do Consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

MEIRA, F.; PETIT, C. Novas obrigações na comercialização de veículos automotores tornam mais transparente relacionamento entre empresa e cliente. **Migalhas**. 2015. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/220602/novas-obrigacoes-na-comercializacao-de-veiculos-automotores-tornam-mais-transparente-relacionamento-entre-empresa-e-cliente>. Acesso em: 01 mai. 2023.

MENDES, L. S. O direito básico do consumidor a proteção de dados pessoais. **Revista de direito do consumidor**, São Paulo, RDC 95, p. 53-75, set-out. 2014.

MIRAGEM, B. **Curso de direito do consumidor**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

_____. **Curso de direito do consumidor**. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

NAVARRETE, C. IPVA 2023: valores e calendário. **Zul digital**. 2023. Disponível em: <https://www.zuldigital.com.br/blog/ipva-2023-sc/#:~:text=No%20caso%20de%20Santa%20Catarina,ve%C3%ADculos%20de%20passeio%20em%20geral>. Acesso em: 15 abr. 2023.

NUNES, L. A. R. **Curso de direito do consumidor**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

_____. **Curso de direito do consumidor: com exercício**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

OLIVEIRA, A. F. **Revista de direito do consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

PAINEL, D. Integrated maintenance information management. **South Africa Mechanical Engineer**, v.38, n.11-12, 2016.

PENIDO, L. O Mercado Automotivo: Um Panorama do Setor. **Buiyco**. 2022. Disponível em: <https://buyco.com.br/mercado-automotivo/#:~:text=No%20ranking%20mundial%20de%20ve%C3%ADculos,maior%20desde%20novembro%20de%202020>. Acesso em: 13 mai. 2023.

PEREIRA, L. L.; DE AZEVEDO, B. F. O Impacto da Pandemia no setor automotivo. **Boletim do Gerenciamento**, [S.l.], v. 20, n. 20, p. 71-80, nov. 2020.

REIS, A. **Mediação e impactos positivos para o judiciário**. São Paulo: Atlas, 2015.

SAAD, E. G. **Comentários ao Código de Defesa do Consumidor**. 5. ed. São Paulo: Forense, 2017.

SILVA NETO, O. C. **Comentários ao código de defesa do consumidor**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

SILVA, F. R. R. DA et al. Recolhimento e Tributação: Análise da arrecadação do IPTU no Município de Quixadá entre 2011 a 2015. **Revista Expressão Católica**, v.7, n.2. Jul. Dez. 2018.

SILVA, O. de A. B. da. **Curso de Processo Civil**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

SILVA, T. N.; et al. O impacto do planejamento tributário na gestão de agroindústrias leiteiras: Avipal, Elegê e COSUEL. In: XLIII CONGRESSO DA SOBER, 2005, Ribeirão Preto. **Anais eletrônicos...** Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2005.

SOARES, C. J. Monografia direito do consumidor - Universidade Candido Mendes. **Jus Brasil**. 2013. Disponível em: <https://juridicocerto.com/p/cjsoares/artigos/monografia-direito-do-consumidor-universidade-candido-mendes-89>. Acesso: 01 out. 2022.

WESTIN, R. Por que a fórmula de cobrança de impostos do Brasil piora a desigualdade social. **Agência Senado**. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/05/por-que-a-formula-de-cobranca-de-impostos-do-brasil-piora-a-desigualdade-social>. Acesso em: 10 mai. 2023.

OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS E A RACIONALIDADE PROCESSUAL PERANTE O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE

CRIMINAL PROCEDURE SYSTEMS AND PROCEDURAL RATIONALITY IN FRONT OF THE COMPLEXITY PARADIGM

Miguel Tedesco Wedy¹
Raul Marques Linhares²

RESUMO:

O presente artigo se insere na discussão acerca dos sistemas processuais penais, especialmente acusatório, inquisitivo e misto, caminhando pelas principais características dos referidos sistemas mencionadas por parte da doutrina. Todavia, propõe o acolhimento do paradigma da complexidade, reflexo do atual pensamento científico, pela teoria processual penal, apontando-se para a necessidade de uma visão aberta dos sistemas processuais penais, compatível com a realidade atual, direcionando-se o foco de atenção não a concepções de sistemas detalhada e estruturalmente determinados, mas a princípios reitores do processo, elegendo-se aquele que se faz constitucionalmente compatível.

PALAVRAS-CHAVE:

Sistemas processuais penais; acusatório; inquisitivo; paradigma da complexidade.

ABSTRACT:

This article is part of the discussion about the criminal procedure systems, especially adversarial, inquisitorial and mixed, discoursing about the main characteristics mentioned by the doctrine of these systems. However, proposes the reception of the paradigm of complexity, reflect of the current scientific thinking, by the criminal procedural theory, pointing to the need for an open view of the criminal procedural systems, compatible with the current reality, directing the focus of attention not to conceptions of detailed and structurally determined systems, but for a governing principles of the process, electing one who is constitutionally compliant.

KEYWORDS:

Criminal procedural systems; accusatory; inquisitorial; paradigm of complexity.

¹ Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), mestre em Ciências Criminais pela PUCRS, Professor de Direito Penal e Processo Penal na Unisinos e na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, Coordenador Executivo do Curso de Direito da Unisinos, advogado criminalista. E-mail: miguelwedy@via-rs.net Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9227-8573>.

² Doutorando e Mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS – bolsa CAPES. Advogado Criminalista. E-mail: raul@ritterlinhares.com.br

1. INTRODUÇÃO

A problemática a respeito dos sistemas processuais penais possui grande relevância para a prática jurídica. Conquanto seja uma matéria já muito debatida e uma problemática constantemente presente no transcurso da história processual, sabe-se que ainda não se apresenta – e pensamos que nunca se apresentará - com ares de unanimidade. Ou seja, por mais vergastado que seja o debate acerca dos sistemas processuais penais e da postura do juiz no processo (especialmente em relação à atividade instrutória e probatória), ainda não se encontrou um ponto comum na doutrina processual acerca do assunto.

Por isso, tem-se esse como um tema atual, cujo debate não deve ser abandonado, mas renovado e aprimorado na evolução da disciplina processual penal, especialmente por sua importância na prática do processo e na determinação de todo o sentido conferido a ele, seja como instrumento de preservação de garantias, seja como caminho à defesa social, seja como tema que repercute de maneira brutal sobre os direitos das pessoas.

A respeito do tema aqui proposto e para além dele, deve-se atentar para a evolução do saber científico e, conseqüentemente, para a necessária alteração das perspectivas em relação à matéria dos sistemas processuais. Desse modo, a antiga racionalidade científica, calcada na crença na capacidade humana de alcance do conhecimento pleno e na possibilidade de simplificação da realidade, perde seu espaço em razão da descoberta da complexidade e da limitação inerente ao conhecimento humano.

Essa transição de postura deve ser reconhecida e, na medida do possível, apropriada pela disciplina dos sistemas processuais penais, como instrumento para o afastamento de concepções deterministas do processo, que o concebem como uma realidade fechada e isolada do ambiente externo. Propõe-se, portanto, uma análise crítica e atual da matéria referente aos sistemas processuais penais.

Para que isso seja possível, deve-se construir a própria ideia de sistema processual e, ainda, da principiologia informadora do sistema. Afinal, conforme ensinamento de Karl Larenz, um sistema deve possuir princípios e subprincípios, que exercem o papel de seus alicerces (Larenz, 1997, p. 676).

Ocupar-se-á, no presente artigo, dessa análise dos sistemas processuais penais (inquisitivo, acusatório e “misto”), direcionando-se o estudo à própria finalidade do processo e ao papel do juiz em um Estado Democrático de Direito.

2. A RACIONALIDADE FECHADA³ DOS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIIS – ACUSATÓRIO, INQUISITIVO E MISTO

Pelo estudo histórico dos sistemas processuais penais, pode-se perceber que esses sistemas se apresentaram, conforme a época, por determinadas características específicas. No processo grego e romano do primeiro período (Período Régio), o sistema acusatório vigente apresentava uma multiplicidade de características que são a antítese de alguns atributos do sistema inquisitivo de processo vigorante no terceiro período romano (Período do Principado) e na época da Santa Inquisição.

A respeito dessa forma definida dos sistemas processuais, Luigi Ferrajoli elenca as características que se costumam apontar ao sistema acusatório clássico, da época do processo privado grego e romano da antiguidade, entre as quais se encontram: “[...] a discricionariedade da ação, o ônus acusatório da prova, a natureza do processo como controvérsia baseada na igualdade das partes, a atribuição a estas de toda atividade probatória e até mesmo a disponibilidade das provas, as conexas publicidade e oralidade do debate, o papel de árbitro ou espectador reservado ao juiz, tanto mais quanto maior for sua origem popular” (Ferrajoli, 2010, p. 520).

As mesmas características são elencadas por Jorge A. Clariá Olmedo (Clariá Olmedo, 1998, p. 52) e por Giovanni Leone, acrescentando-se de maneira expressa a vedação, ao juiz, de promover atos de investigação e, como regra, a preservação da liberdade do acusado durante o processo (Leone, 1963, p. 21-22).

Em relação ao sistema inquisitivo, com Vincenzo Manzini se destacaram, por exemplo, a oposição à oralidade do processo acusatório, com a imposição da forma

³ Na lição de Edgar Morin, “A razão fechada rejeita como inassimiláveis fragmentos enormes de realidade, que então se tornam a espuma das coisas, puras contingências. Assim, foram rejeitados: a questão da relação sujeito-objeto no conhecimento; a desordem, o acaso; o singular, o individual (que a generalidade abstrata esmaga); a existência e o ser, resíduos irracionalizáveis.” (MORIN, 2005. p. 167). Nessa perspectiva, procurar-se-á trazer à discussão sobre os sistemas processuais penais a necessidade de se admitir uma textura mais aberta da realidade processual, de acordo com a complexidade de todo o entorno no qual se insere o Direito.

escrita, bem como o processo secreto, contraposto à publicidade do sistema acusatório (Manzini, 1912, p. 08).

Quanto às demais propriedades do sistema inquisitivo, Gian Domenico Pisapia aponta a identificação entre juiz e acusação, podendo o primeiro recolher provas independentemente de requerimento da acusação ou da defesa (Pisapia, 1960, p. 50).

Giovanni Leone, por sua vez, descreve o sistema inquisitivo pela atenuação ou eliminação da figura do acusador, concentrando-se suas competências na figura do juiz (*procedat iudex ex officio*), pela liberdade do julgador na busca por provas e pelo desenvolvimento do processo de forma escrita e secreta (Leone, 1963, p. 24). No mesmo sentido caminha Manuel Rivera Silva (Rivera Silva, 2009, p. 187).

Os dois modelos processuais acima delineados são apontados como os que se destacaram no curso do desenvolvimento histórico do processo penal, cada qual predominando em certa época e em determinada região, normalmente de forma alternada. Por exemplo, o sistema acusatório vigente no período da república romana cedeu espaço ao sistema inquisitivo no período do império romano, assim como no período da Inquisição Canônica. Após a Inquisição e o domínio do sistema inquisitivo, o sistema processual penal acusatório volta a predominar, fruto de um movimento reformador da época iluminista. Contudo, depois da alternância entre os dois tipos de sistemas processuais e alguns anos após a Revolução Francesa, veio a ser criado o que ficou conhecido como uma terceira forma processual, à qual Francesco Mario Pagano, na referência de Luigi Ferrajoli, se referiu como um “[...] monstro, nascido da junção entre os processos acusatório e inquisitório [...]”. Trata-se do sistema processual misto (Ferrajoli, 2010, p. 521).

A justificativa do nascimento do sistema misto é apresentada por Eugenio Florian, para quem os princípios absolutos, em regra, não podem dominar a realidade.⁴ Por isso, dificilmente se conceberá uma forma pura de sistema processual penal, com as características tão bem definidas como historicamente se fez com os sistemas acusatório e inquisitivo. Sob essa lógica, o autor justifica a criação de uma forma mista de processo, com a divisão do processo em duas fases distintas, cada uma com a preponderância de elementos de um tipo de sistema processual (Florian, 1934, p. 66).

⁴ Esse raciocínio apresenta correspondência com o desenvolvido no tópico seguinte (ponto 3), quando da análise da racionalidade aberta dos sistemas processuais.

Em regra, o sistema misto de processo se consubstanciaria em um processo dividido em duas fases, uma instrutória, de caráter predominantemente inquisitivo e outra de juízo, com enfoque acusatório (Clariá Olmedo, 1998, p. 155).

Pioneiro na bipartição do processo em duas fases, o francês *Code d'Instruction Criminale* de 1808 foi o primeiro a adotar essa forma processual (Lopes Jr., 2012, p. 128) na qual uma fase instrutória precederia a fase do juízo (Florian, 1934, p. 67).

As três classificações acima discriminadas, embora adotadas por parte considerável da doutrina clássica, tendem a perder credibilidade diante de novas perspectivas. O que se verifica hoje é o crescimento de visões menos deterministas das características processuais, levando, inclusive, alguns autores a rechaçarem a existência dos “sistemas processuais penais” (ao menos, da forma como até então foram concebidos) (Damaska, 2000, p. 12). Nessa nova visão, os sistemas processuais acusatório, inquisitivo e misto seriam desconstruídos e não mais se conceberiam “tipos ideais” de processo, agrupados em razão da identidade de suas características. Ao inverso, admite-se a inviabilidade (ou a grande dificuldade) de se identificar sistemas processuais idênticos, capazes de serem incluídos em um mesmo tipo de sistema “puro”. Essa é uma discussão ainda em fase de amadurecimento, tendo em vista que não haveria uma impossibilidade técnica cabal, por exemplo, na adoção de um processo acusatório. A grande questão que se coloca é se tal discussão não é um estratagema retórico e hermenêutico para permitir a manutenção e o adensamento de características inquisitoriais dentro do processo penal. Trata-se, pois, de uma discussão que não é irrelevante no atual contexto histórico.

Dessa forma, um novo horizonte se desenha na ciência processual penal rumo à relativização das classificações deterministas.

3. A RACIONALIDADE ABERTA DOS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS – O ACOLHER DA COMPLEXIDADE

Nas últimas décadas, os modos de fazer ciência e de concepção da realidade sofreram notáveis modificações. Conforme a lição de Gaston Bachelard, citado por Edgar Morin, não há nada simples na natureza, somente o simplificado (Morin, 2005, p. 175). Nessa doutrina, assume-se um novo paradigma científico, diferente do paradigma clássico, que contradiz toda tentativa de alcance de segurança exagerada e de certeza humana.

Tomado como inquestionável e adotado pela ciência clássica, que se fundamentava inteiramente nele, o denominado “paradigma da simplificação” concebia o conhecimento como algo alcançado por princípios de generalidade, de redução e de separação (Morin, 2005, p. 329). Esse modo de fazer ciência é exposto na obra de René Descartes, ao instituir seus quatro preceitos básicos para o bom uso da razão, conduzindo o modo de pensar a uma fragmentação do conhecimento e isolamento do objeto a ser analisado pelo sujeito (Descartes, 2012, p. 21).

Contudo, essa segurança e esse modo de procedimento científico são contestados na atualidade e cedem seu espaço ante um novo paradigma. Isso acontece em decorrência da descrença nas premissas até então utilizadas no desenvolvimento da ciência, fruto do próprio progresso científico. Pode-se citar como avanços responsáveis pela alteração de paradigma aqueles experimentados pela física, admitindo-se “[...] insuperáveis complexidades da partícula subatômica, da realidade cósmica [...]” e pela biologia, com os “[...] problemas insuperáveis de autonomia e de dependência que dizem respeito a tudo que é vivo” (Morin, 2005, p. 329).

A ideia de complexidade deve-se, também, à concepção de simultaneidade. Com isso se deseja refletir não a crença na substituição de velhas realidades por novas, mas na coexistência de opostos (Martins, 2013, p. 81).

Ainda, nas palavras de Reino Feitosa Gondim, “[...] toda ciência é confronto, do ‘estabelecido’ com o ‘emergente’, do ‘consensual’ com o ‘insurgente’, de modo que fazer ciência é participar da reconstrução permanente da realidade [...].” (Gondim, 2009, p. 28). Nesse sentido, apresenta-se uma nova postura científica em relação aos sistemas processuais penais, de abertura do que se concebia por sistema processual, que evidencia a comunicação do processo com a diversidade social na qual se insere.

Conseqüentemente, a visão dos sistemas processuais como um conjunto uniforme de características claramente identificáveis pode ser considerada uma exagerada simplificação do processo que, como assinalado, não é um fenômeno simples, podendo se manifestar pelas mais diversas formas e em razão de uma infinidade de fatores.

A tendência de abertura da ciência processual (ao lado da abertura da ciência em geral) à dúvida e à refutação do paradigma cartesiano, pautado no preciso isolamento dos fenômenos em relação à realidade circundante, torna o processo resultado não de definições internas autônomas, mas de influências externas. O processo deixa de ser uma forma fechada e simplificada e, sob esse viés, é tomado por influências ideológicas

externas, concepção que interfere diretamente na ideia de autonomia do Direito, na forma como defendida pela corrente normativista (Neves, 2002, p. 23-24).

Torna-se perceptível, portanto, a alteração de paradigmas aplicáveis à ciência jurídica. Com a aplicação da antiga racionalidade, fundamentada em ideários normativistas (defensores de um sistema dogmático autorreferente, voltado a si próprio e fechado ao exterior), produziu-se um isolamento do Direito em relação à realidade social evolutiva na qual se insere, que não se fez capaz de satisfazer exigências políticas, sociais, econômicas e outros problemas resultantes de uma nova realidade (Neves, 2002, p. 29-30).

3.1. SISTEMA PROCESSUAL E IDEOLOGIA: AS RELAÇÕES COMUNICACIONAIS

Do exposto até então, nota-se uma tendência ao questionamento da imagem do processo como um fenômeno de formas fechadas e precisas, facilmente identificáveis e universais. Trata-se de um caminho direcionado à abertura do processo para uma realidade marcada pela dúvida e pela afirmação da inexistência de institutos isolados de seu exterior. Inserido nessa realidade, a ciência processual se abre à ideia de complexidade.

A complexidade aqui abordada se constitui no abandono da separação das disciplinas do conhecimento, como se cada uma delas formasse uma categoria cognitiva isolada. Por meio da complexidade, tende-se a um conhecimento multidimensional (Morin, 2005, p. 177).

O processo, como não poderia ser diferente, não se faz afastado dessa concepção. Veja-se, como exemplo, a pretendida reconstrução processual dos fatos, que é tomada por influências sociais, políticas, culturais etc. O próprio papel do processo, não podendo ser concebido como algo autossuficiente e autodeterminante, relaciona-se diretamente com os intentos do Estado (Gomes Filho, 1997, p. 18-19).

Essa necessidade de se compreender o Direito como algo aberto a outras fontes de interferência aparece em Luis Alberto Warat, quando se refere à existência de um “princípio de intertextualidade”, segundo o qual o sentido de todo texto é dependente de sua própria história e de um “diálogo surdo” com os demais textos de uma cultura (Warat, 1994, p. 14). Antes disso, a própria criação legislativa sofre a incidência de realidades históricas e das tradições, sendo dirigidas ao legislador diversas exigências de instâncias

políticas (Bettioli, 1974, p. 192). Não é outro, aliás, o entendimento de Massimo Donini, quando desenvolve uma crítica à adoção, por determinados ordenamentos, de soluções jurídicas idênticas àsquelas de outros ordenamentos, sem que se atente para as diferenças históricas e políticas existentes entre cada povo (Donini, 2010, p. 57).

Nesse caminho, permite-se conceber o Direito, por princípio, como cultura de diversas ordens: “[...] cultura meramente social y otras que pueden sumarse, la cultura política y la cultura docta, cultura de la ley y cultura de la ciencia [...]” (Clavero, 1992, p. 15).

Nessa linha, diversos autores têm sustentado a existência de íntima relação entre o processo e a ideologia política dominante em determinado Estado. No processo penal, alega-se que essa relação exerceria interferência, principalmente, no grau de proteção processual conferido pelo Estado ao acusado (Damaska, 2000, p. 21-22).

Por isso, o processo penal passa a ser concebido, além de instrumento técnico, como espelho das diretrizes básicas de um sistema político dominante, na busca pelo equilíbrio entre o exercício da função punitiva estatal e a preservação das garantias fundamentais do indivíduo (Fernandes, 2010, p. 22). Nesse sentido, Jorge de Figueiredo Dias refere ser o direito processual penal verdadeiro direito constitucional aplicado, fundamentalmente por dois aspectos: em um primeiro momento, pela identidade dos alicerces do direito processual penal com os fundamentos constitucionais do Estado; sob outra perspectiva, pelo fato da exigibilidade de se conformar a regulação dos problemas processuais penais com as normas jurídico-constitucionais (Dias, 2004, p. 74).

Ao se assumir a inexistência de códigos neutros ou isolados de influências políticas,⁵ a leitura do processo não mais se faz unicamente por suas características externas (pela forma como o processo se externaliza), mas, também, pelo significado outorgado ao processo pelas influências que lhe são exercidas.

Esse posicionamento é compartilhado por Carl Joseph Anton Mittermaier, ao entender que os sistemas processuais (acusatório e inquisitivo) não só se diferenciam por características como a presença de um acusador ou a atribuição de poder, ao juiz, de iniciar o processo de ofício (as antes referidas características externas). A diferença entre ambos os sistemas seria encontrada, essencialmente, na forma de direção geral do

⁵ Como defendido por Juan Montero Aroca: “No hay códigos neutrales, hablando políticamente, y todos debemos ser conscientes de la base ideológica del código que nos rige, entre otras cosas porque la interpretación de muchas de sus normas depende de esa base.” (Montero Aroca, 2006. p. 16).

processo, no caráter dos atos processuais e nos princípios reitores da administração e apreciação das provas (Mittermaier, 1929, p. 30).

Desse modo, o processo acusatório é identificado com a lógica democrática, na qual a acusação criminal é concebida como uma possibilidade de ataque à liberdade individual, recebendo o processo penal uma função de esforço pela preservação dos direitos do acusado e conseqüente limitação do exercício da acusação. O processo inquisitório, por sua vez, será identificado com os sistemas monárquicos, demarcados pela existência de um poder ativo central, que comande agentes subordinados no desenvolvimento do processo, tomado por uma ideologia de segurança pública e pelo interesse público, constituindo o processo, propriamente, um negócio de administração (Mittermaier, p. 1929, p. 30-31).

Como demonstrativo dessa lógica, veja-se o processo romano inicialmente concebido como extraordinário e nominado de *cognitio extra ordinem*, aplicado nas províncias da Roma antiga, mas que, com o tempo, se expandiu, tornando-se o processo ordinário aplicado em todo o território romano, por ser considerado mais adaptado à realidade político-social da época (Guillén, 1992, p. 132-133).

Inegavelmente, o modelo de processo passa a ser inseparável do modelo de Estado. No Sistema Garantista de Luigi Ferrajoli, por exemplo, instituem-se axiomas de garantia referentes ao processo penal (além daqueles direcionados ao Direito Penal) que, se suprimidos do processo, instituem a antítese da garantia (um “axioma antigarantista”). Identificam-se, assim, dois modelos de processo. O modelo garantista de processo é construído por Luigi Ferrajoli como aquele próprio do Estado de Direito; já os modelos processuais autoritários são característicos de Estados totalitários ou absolutos (Ferrajoli, 2010, p. 101).

A relação entre o processo (não só ele, mas o Direito como um todo) e a política é de tal maneira acentuada que Geraldo Prado retira da democracia (tomando por pressuposto a adoção desse sistema) os critérios de fixação da validade das normas jurídicas. Desse modo, as normas processuais serão válidas se apresentarem correspondência com a estrutura democrática, representada em parâmetros constitucionais (Prado, 2006, p. 27).

O processo, então, passa a ser estruturado pela própria organização do Estado, sendo determinadas as características processuais pelos objetivos predominantes no

Estado, de forma a se adequar o processo à política estatal vigente e a servir ele de instrumento mais adequado aos interesses estatais (Damaska, 2000).

Assim, Mirjan R. Damaska leciona que, em um modelo de “Estado reativo” (Estado de “laissez faire” ou liberal), pautado pela garantia da autogestão social e pelo simples oferecimento de um foro para resolução de conflitos (pois o Estado não age; apenas reage à provocação do indivíduo), favorece-se a postura de um julgador desinteressado e passivo, em um processo de competição entre partes (Damaska, 2000, p. 128 e 154). Em contrapartida, no modelo de Estado ativista, direcionado à melhoria material e moral dos cidadãos, no qual o processo aparece como forma de implementação de políticas, defende o autor a necessidade de que o juiz adote uma posição mais ativa, de acordo com a finalidade processual de alcançar a solução mais apropriada para o caso (Damaska, 2000, p. 140, 253 e 289). Trata-se de uma percepção que se considera altamente discutível, tendo em vista que a eventual assunção de responsabilidade por um dos atores processuais não lhe retira, mas lhe impõe, novos deveres.

Semelhante a essa postura, Ada Pellegrini Grinover aponta a forma processual imperante como sendo fruto de decisão política, defendendo, em nosso ordenamento jurídico, a existência de uma função publicista do processo. O processo, conforme referido pela autora, não se manifestaria como instrumento sujeito aos interesses das partes, mas do próprio Estado e em conformidade com os objetivos deste. Assim, possuindo a atividade jurisdicional a função de zelar pela preservação e correta aplicação do direito substancial ou material,⁶ com o objetivo de atingir a paz social, o processo se apresenta como um instrumento para o alcance desse intento. Nesse exercício, para a autora, ter-se-ia por necessária a adoção de uma postura ativa do julgador, adequada à função social do processo (Grinover, 1999, p. 05), de acordo com uma concepção publicista do processo (Machado Martins, 2009, p. 21) e identificada com o modelo de Estado ativista de Mirjan R. Damaska (Damaska, 2000, p. 289). Percebe-se, aqui, a ocorrência de uma relação entre o aumento de poderes do juiz com o alcance de uma melhor solução ao caso apresentado.

Essa corrente de defesa do interesse público no processo e de uma postura ativa do juiz recebe a crítica de Juan Montero Aroca, apesar de se dirigir o autor ao processo civil, ao referir ser falso o ideal de que quanto maiores os poderes de condução processual

⁶ Esse objetivo de atuação do Direito Penal material é identificado com o modelo inquisitivo de processo, havendo a necessidade de se atribuírem, ao juiz, poderes suficientes para que se alcance essa meta. (Prado, 2006. p. 105).

atribuídos ao juiz, maior será o grau de justiça alcançada no processo, porquanto inexistente relação entre ambos os fatores (Montero Aroca, 2006, p. 148). Veja-se, por exemplo, o alto grau de poder e independência que possuíam os juízes da época inquisitiva ou do período imperial romano, o que não impediu a condenação de inocentes.

Independentemente da forma processual adotada (se inquisitiva, acusatória, publicista, garantista etc.), pode-se perceber que o Direito não deve ser concebido como simples complexo de normas estáveis, autônomas, a-históricas (Morelli, 2004/2005, p. 84). Diferentemente, está-se a tratar de um sistema essencialmente complexo, pois inserido na (e fruto da) complexidade social, nunca isento de influências externas. Trata-se de decorrência, especialmente, de que a sociedade é (ou deve ser) a fonte jurídica por excelência (Freitas, 1989, p. 13).

Demonstrada a relação mútua entre processo e sociedade, pode-se atribuir às constantes alterações estruturais da sociedade e, em especial, àquelas que produzem revoluções nas formas de governo, grande responsabilidade pelas modificações históricas vivenciadas pelo processo (Jofré, 1941, p. 13). Nesse sentido se posiciona Juan Jose Gonzalez Bustamante, para quem um estudo da evolução histórica do processo penal mantém uma estreita relação com as mudanças políticas e sociais ocorridas no mundo (Bustamante, 1971, p. 09). Como exemplo, tome-se o código de processo penal brasileiro, fundamentado essencialmente no Código Rocco, da Itália fascista, retirando-se disso a ideologia imperante no código processual brasileiro, embasado pela legislação de um país autoritário (Coutinho, 2009, p. 109-110) e, como consequência, definindo-se a forma processual adotada por essa legislação como própria do regime político exercido à época.

Por isso tudo, a ciência processual se direciona a desacreditar na tipologia processual fundamentada em características fixas de sistemas modelos de processo. Ao contrário, o processo tende a ser classificado com base na ideologia a ele imposta, fruto de uma adequação à forma de Estado, não se fundamentando essa análise em um conjunto estabelecido de características exteriores do processo, mas em um princípio processual dominante. É esse princípio que definirá o sistema processual aplicado.

Isso se deve à compreensão do sistema como um conjunto de postulados unidos por uma ideologia única, manifestando-se a necessidade da presença de um princípio reitor do sistema. Portanto, temos que a distinção entre os processos inquisitivo e acusatório será produto da adoção, respectivamente, dos princípios inquisitivo ou acusatório como fundamento do processo. Por fim, considerando-se que o objetivo

primordial do processo é a resolução de um caso penal, por meio da reconstrução probatória de um fato passado, ter-se-á que a adoção de um ou outro princípio reitor será representada pela disciplina referente, especialmente, à gestão da prova no processo (Coutinho, 2008, p. 11), análise essa desenvolvida no ponto 3.3 do presente trabalho.

3.2. A DESCONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PUROS E DO SISTEMA MISTO

Ao identificar inúmeras diferenças entre culturas no tocante às formas de desenvolvimento do processo judicial, Mirjan R. Damaska se questiona sobre a possibilidade de se estabelecer características comuns entre os diversos tipos de processos, capazes de permitir a criação de modelos processuais fixos, com características bem identificadas, como faz grande parte da doutrina.⁷ Leciona o autor que, mesmo no seio da ciência jurídica de um único país, os modelos processuais apresentam limites ambíguos em suas características (Damaska, 2000, p. 12).

Desse modo ocorre porque as diferenças teoricamente identificáveis entre o sistema acusatório e inquisitivo não são, necessariamente, coincidentes com aquelas verificadas no plano histórico. Se as características de separação entre as funções de julgar e acusar, de paridade entre acusação e defesa, de publicidade e oralidade do procedimento, entre outras, compõem o modelo acusatório clássico, isso não significa que os modelos classificados como acusatório, hoje, devam adotar todas essas mesmas características. É o caso, por exemplo, de um processo classificado como acusatório, no qual vigore a exclusão da motivação das decisões nos processos perante o júri (Ferrajoli, 2010, p. 518).

Esse processo de flexibilização das características dos processos ou de afirmação da diversidade das formas processuais se compatibiliza com o método moderno de concepção da realidade, pautado não na tentativa de simplificação dos diversos objetos de análise, mas no acolhimento e preservação da complexidade intrínseca ao objeto.

Ao enumerar os caminhos do paradigma da complexidade, Edgar Morin apresenta o atual rompimento com o método cartesiano, que enxerga na clareza e na distinção das ideias o indicativo de alcance da verdade. Esse rompimento traz à tona a crise dos conceitos fechados e claros (Morin, 2005, p. 183).

⁷ Além dos já citados, entre os autores que descrevem uma concepção de elementos fixos dos sistemas processuais penais acusatório, inquisitivo e misto, veja-se, do ponto de vista histórico: Rosa, 1942. v. 1, p. 67-69; Siqueira, 1910. p. 16-17.

Com a afirmação da complexidade (jurídica, social, científica etc.), pode-se concluir que inexistem sistemas processuais penais puros, da forma como foram originalmente pensados. Atualmente, todos os sistemas processuais penais são, em maior ou menor grau, mistos. Não quer se referir ao sistema misto como normalmente é concebido, ou seja, com um terceiro tipo de sistema processual autônomo, com elementos dos sistemas acusatório e inquisitivo. Diferentemente, por se afastar a existência de sistemas com características unicamente acusatórias ou inquisitivas (os sistemas processuais puros), não há que se falar em sistema misto como classificação isolada (Coutinho, 20009, p. 103 e 109).

Por isso o dizer de Giuseppe Bettiol de que nenhum sistema processual penal adota um sistema acusatório ou inquisitivo puros, mas sistemas mistos que, conforme a atmosfera política predominante, tendem para um ou outro lado (acusatório ou inquisitivo) (Bettiol, 1974, p. 215). O que se constata, portanto, é a existência de estruturas acusatórias e inquisitivas mais ou menos temperadas, mas nunca um sistema processual misto como terceira forma de sistema (Pisapia, 1960, p. 52-53).

Ademais, conquanto sejam todos os sistemas mistos (por não serem puros), inexistente um princípio fundante misto como acontece com os princípios acusatório e inquisitivo (Lopes, 2006, p. 178).

3.3. O NÚCLEO DURO DO SISTEMA: OS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIO E INQUISITIVO

Assim como acontece com o Direito Penal, que possui nos princípios que o constituem o seu núcleo essencial, alicerce de toda a construção penal e baliza de respeito aos valores constitucionais e do Estado Democrático de Direito (Regis Prado, 2011, p. 156), o Direito Processual Penal também possui princípios fundamentais que o definem e, conforme se verá, são esses princípios os responsáveis pela definição do sistema processual vigente.

Aliás, a própria concepção de sistema se relaciona com a ideia de princípio. Pode-se concebê-lo, o sistema, como o “[...] conjunto de temas colocados em relação por um princípio unificador, que formam um todo pretensamente orgânico, destinado a uma finalidade” (Coutinho, 2001, p. 28).

Esse desenvolvimento da estrutura específica do processo se traduz na eleição de um “princípio regente” do todo processual (por exemplo, inquisitivo ou acusatório), que imporá uma determinada forma de apresentação do processo (Martins, 2013, p. 65).

Em mesma direção aponta a lição de Karl Larenz, que compreende o sistema como “[...] o surgimento de uma unidade numa diversidade” (Larenz, 1997, p. 22). Nesse caminhar, desenvolve-se uma escala evolutiva: de processo a sistema processual; de sistema processual a sistema processual *x* ou *y* (Martins, 2013, p. 68).

O processo acusatório, dessa forma, deixa de ser concebido como um conjunto de elementos exclusivamente acusatórios, mas como um processo que possui um princípio acusatório como fundamento e que inevitavelmente adotará, além de elementos próprios do processo acusatório, algumas características inquisitivas. Esse princípio acusatório (assim como no caso do princípio inquisitivo) deverá ser entendido como o “[...] *motivo conceitual sobre o(s) qual(ais) funda-se a teoria geral do processo penal [...]*” (Coutinho, 2001, p. 26, grifo do autor).

Compartilhando desse posicionamento, Jorge de Figueiredo Dias se dirige ao princípio acusatório (ou princípio da acusação)⁸ como aquele que impõe ao juiz “[...] *investigar e julgar dentro dos limites que lhe são postos por uma acusação fundamentada e deduzida por um órgão diferenciado [...]*” (Dias, 2004, p. 136-137, grifo do autor). Ao contrário, toma por princípio da investigação ou inquisitório aquele designativo do “[...] *poder-dever que ao tribunal incumbe de esclarecer e instruir autonomamente, mesmo para além das contribuições da acusação e da defesa, o ‘facto’ sujeito a julgamento, criando aquele mesmo as bases necessárias à sua decisão*” (Dias, 2004, p. 148, grifo do autor).

Como consequência da adoção do princípio acusatório, maior relevância se atribuirá à atuação das partes no processo, conferindo-se ao juiz a função de decisão das controvérsias penais e impedindo-lhe a atuação *ex officio*, pois dependente da prévia provocação das partes (BOVINO, 1998, p. 11).

Quanto ao princípio inquisitivo, caracteriza-se pela dominação do julgador no comando do processo, outorgando a ele amplos poderes de atuação. Na lição de Lenio

⁸ O autor não vincula, propriamente, o princípio acusatório com a gestão da prova no processo, mas sim com a iniciativa acusatória que põe em andamento o processo, ou seja, com a competência para a formulação da acusação. Em relação à busca das provas, se atribuída ao juiz, aponta como imperante o princípio dispositivo (ou da verdade formal), reflexo, em sua opinião, do predomínio de interesses privatísticos no processo. Por isso, em seu magistério, poder-se-ia pensar em um processo de sistema acusatório, com um princípio de investigação ou dispositivo (Dias, 2004, p. 188).

Luiz Streck, esse processo inquisitivo está relacionado com o paradigma da subjetividade; isto é, ao império do sujeito (juiz) sobre o processo (relação sujeito-objeto), como se toda iniciativa devesse partir desse sujeito, estando o processo à sua disposição. Característica disso é a possibilidade de iniciativa probatória conferida ao juiz (Streck, 2009, p. 119). Sob essa forma processual, não se conferem às partes outras garantias substanciais além da consciência do julgador (Carrara, 2002, p. 316).

Para além da divisão acusatório-inquisitivo, Rui Cunha Martins defende um princípio diverso como fundamento de um processo democrático-constitucional. Para o autor, deve-se prezar pela adoção de um princípio da democraticidade, a fundamentar um modelo democrático de processo, contrário de “inquisitivo” e de “misto” e mais do que “acusatório”. Por princípio da democraticidade se entende a necessidade de se deixar sempre em aberto a possibilidade de se questionar a compatibilidade do processo com o cenário democrático-constitucional imperante no sistema em que se insere o processo (Martins, 2013, p. 73-74). É relevante tal construção, embora ainda embrionária do ponto de vista da realidade processual. Não há, de outro modo, uma refutação que nos pareça mais consistente ao sistema acusatório. Tão-somente referir que os sistemas possuem qualidades mistas não afasta, por si só, a superioridade estratégica e, por que não, moral, do sistema acusatório, para uma mais efetiva imparcialidade do julgador.

O fato, porém, que não se pode refutar, como salienta Denilson Feitoza Pacheco, é que em um processo fundado no princípio do Estado democrático de direito, não há espaço para um juiz autocrático, de poderes ilimitados (Pacheco, 2005, p. 64).

Como se pode perceber, a diferença entre os princípios acusatório e inquisitivo, núcleos fundantes do processo penal, reside na existência de divisão de funções entre os sujeitos processuais. Essa divisão de funções será determinada pela (e determinante da) ideologia conferida ao processo. Verificam-se tais afirmações da própria origem histórica dos processos acusatório e inquisitivo.

O modelo processual acusatório pode ser concebido como aquele referente a uma época em que não se promovia a diferenciação entre Direito Civil e Direito Penal, aplicando-se um mesmo procedimento em ambos os casos, caracterizado pela contenda entre partes, em situação de igualdade, perante um terceiro imparcial que deveria decidir a respeito do exercício de um direito subjetivo do acusador contra o acusado. Nesse processo, o juiz não poderia investigar ou determinar a realização de provas não solicitadas pelas partes (Montero Aroca, 2001, p. 14). Esse sistema acusatório, originário

na Grécia e Roma antigas, caracteriza-se pela existência de um *actum trium personarum* (Ambos; Lima, 2009, p. 48), ou seja, uma concepção triangular do processo, com separação das funções de julgar, acusar e defender.

Quando se passa a conceber que a persecução criminal não deve ser atribuída a partes (particulares), mas exercida pelo Estado (pelo mesmo órgão competente ao julgamento), dentro de parâmetros de legalidade, o processo acusatório perde credibilidade, assim nascendo a distinção entre os processos penal e civil. Como consequência, o processo penal de partes é abandonado e o Estado toma para si a função de acusação, acumulada pelo mesmo órgão responsável pelo julgamento, configurando-se uma nova forma processual: o sistema inquisitivo (Montera Aroca, 2001, p. 15).

O curso evolutivo do processo penal demonstra, pois, que, além de diversos outros atributos considerados complementares no processo (a oralidade ou a escritura, a publicidade ou o segredo etc.), é a divisão de funções o que define um processo como acusatório ou inquisitivo, motivo pelo qual se deve falar em sistema acusatório ou inquisitivo com base, especialmente, na instrução processual (Pisapia, 1960, p. 52).

Considerando-se isso, em um sistema inquisitivo, o julgador possuirá amplos poderes de produção de provas, diminuindo-se a importância da existência das partes no processo e sendo considerado o réu um mero objeto sobre o qual recai a investigação, assim se legitimando a sua custódia no tramitar processual, para que permaneça à disposição do juiz-investigador. No processo acusatório, o juiz exercerá função de garantidor do correto tramitar do processo, prezando pelo respeito às regras procedimentais, cabendo às partes a produção probatória⁹ e sendo reservada, ao acusado, a posição de detentor de direitos e não mais de mero objeto de investigação (Coutinho, 2008, p. 11). Percebe-se, aqui, a alteração da carga ideológica do processo, resultante da separação, ou não, das funções processuais.

Essa separação entre as pessoas do juiz e da acusação é apontada por Luigi Ferrajoli como sendo o elemento constitutivo mais importante do modelo acusatório de processo, exigida pelo axioma número oito de seu Sistema Garantista (*nullum iudicium sine accusatione*). Esse elemento alberga a atribuição de funções judicantes e de

⁹ Essa atribuição às partes da demonstração de suas alegações pode ser encontrada, inclusive, nos escritos de Aristóteles, pela seguinte passagem: “É igualmente evidente que cabe a um litigante apenas demonstrar que o fato alegado existe ou não existe, que ocorreu ou não ocorreu. Quanto a apurar se uma coisa tem importância ou é destituída de importância, justa ou injusta, e todas as questões que o legislador não definiu com precisão, cabe pessoalmente ao juiz decidir, devendo este, decerto, recusar-se a deliberar com base nas partes em litígio.” (Aristóteles, 2011. p. 40).

postulação a sujeitos processuais diferentes, determinando ao julgador o papel de espectador passivo e desinteressado,¹⁰ com fundamento no postulado *ne procedat iudex ex officio* (Ferrajoli, 2010, p. 522). Em contrapartida, havendo concentração das três funções processuais em uma única pessoa ou órgão, caracterizado está o processo inquisitivo, demarcado pela inexistência de partes no processo e pela atribuição da busca pela verdade exclusivamente ao juiz (Dias, 2004, p. 246).

A atribuição a um órgão público, diferente do juiz, da função de acusar, demonstra que o interesse público na persecução penal continua a predominar no atual processo penal (Pisapia, 1960, p. 34), ao contrário da prevalência do interesse privado no processo acusatório antigo, relegado à vontade particular. Não significa, contudo, que esse interesse público dominante no processo o atribua o caráter inquisitivo, pois, no atual sistema, o juiz deve permanecer limitado às provas produzidas pelas partes no julgamento da causa penal (*iuxta allegata et probata*) (Leone, 1963, p. 22).

Depreende-se do exposto que o processo é constituído por formas fundamentais (ou necessárias) e formas secundárias. As primeiras se manifestam nas funções essenciais exercidas no processo, quais sejam a de acusar, a de defender e a de decidir. As formas secundárias são aquelas com função acessória no processo, relativas ao modo pelo qual o processo se apresenta na realidade; isto é, se será oral ou escrito, se público ou secreto etc (Florian, 1934, p. 64 e 70). Nesse panorama, a separação entre as funções de julgar, acusar e defender se apresenta como forma fundamental do processo, condição de possibilidade do sistema acusatório (Badaró, 2003, p. 108), único modelo capaz de reconhecer, por sua ideologia, um valor básico: o “fair play” (jogo limpo, em respeito às regras procedimentais) (Cordero, 2000, p. 100).

3.4. O SISTEMA INQUISITIVO COMO NEGAÇÃO DO PROCESSO DEMOCRÁTICO

Quando se fala em sistema misto, quer se referir a uma forma bipartida de processo; isto é, um processo dividido em duas fases (Lopes, 2006, p. 174), no qual predominam as características inquisitivas na primeira fase e as acusatórias na segunda.

¹⁰ Em sentido contrário, veja-se a lição de José Frederico Marques: “Órgão estatal da aplicação da lei, não pode o juiz permanecer inerte durante o processo e limitar-se ao passivo papel de espectador de uma luta onde apenas intervém quando solicitado por algum dos contendores. Quer nas causas cíveis, como nas penais, interessa ao Estado que a aplicação do direito não seja conturbada pela habilidade das partes, devendo assim o processo revestir-se do caráter proeminente de *instrumento de investigação da verdade e distribuição da justiça*.” (grifos do autor). (MARQUES, 2001. p. 187).

No vigente ordenamento jurídico brasileiro, faz-se referência a esse modelo processual pela existência de um inquérito policial, classificado como inquisitório, a preceder a fase judicial. A inquisitorialidade dessa primeira etapa é demarcada, sobretudo, pela postura do Estado no comando desse procedimento, no qual a atividade persecutória se concentra em uma única autoridade.

Dessa forma, costuma-se classificar o processo penal brasileiro como sendo um sistema misto, pois há uma fase inicial inquisitiva de investigação preliminar e uma fase posterior, acusatória, na qual se realiza o julgamento e se respeitam certas garantias processuais, embora existam variadas formas de atuação de ofício do magistrado, inclusive na coleta probatória.

Todavia, pode-se perceber em um setor doutrinário a crítica a essa concepção de sistema misto (além da crítica já apresentada ao próprio sistema misto em si, como uma terceira forma de sistema¹¹), geralmente por dois motivos: primeiro, em razão de a fase preliminar mencionada não fazer parte do processo; segundo e principalmente, pelo fato de o sistema inquisitivo ser incompatível com o que se concebe hoje como processo.

Conforme preconizado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Essas garantias constitucionais, na fase do inquérito policial, sofrem limitações incompatíveis com o texto constitucional. Desse modo, o que se conclui é que se está a tratar de um procedimento diverso do processo (Coutinho, 2008, p. 12).

Outro não é, aliás, o posicionamento de Francesco Carrara, para quem o inquérito se constitui em um estágio preparatório do juízo criminal (Carrara, 2002, p. 311), não se podendo, pois, compreendê-lo como parte do juízo ao qual prepara.

Nesse sentido, ainda, leciona Francisco Ramos Mendez: “[...] en la fase *verdaderamente* jurisdiccional del proceso penal, rige la forma acusatória” (Ramos Mendez, 1979, p. 303, grifo nosso).

Ademais, considerando-se que os sistemas processuais são, como o próprio nome já estabelece, atinentes ao processo, não se deve conceber um sistema misto de processo sob o fundamento de que a fase pré-processual tenderia a um sistema inquisitivo (Oliveira, 2008, p. 11).

¹¹ Vide tópico 3.2.

O que se percebe por essa doutrina, é a uma tendência a se excluir do processo a fase classificada como inquisitiva. Mais do que isso, Antonio Scarance Fernandes rejeita até mesmo a qualidade de procedimento ao inquérito policial, entendendo que um procedimento pressupõe a realização de atos que devem, necessariamente, obedecer a uma sequência legalmente predeterminada, o que não se verifica no inquérito (Fernandes, 2010, p. 62).

Nessa linha, tem-se que, em razão das características do inquérito, próprias de um sistema inquisitivo, deixa-se de considerá-lo como processo ou como fase dele.

Compartilhando desse posicionamento, Juan Montero Aroca indica que “La distinción entre parte acusadora y juez no es algo propio de una clase de proceso (el llamado proceso acusatorio), sino que atiende a la esencia del proceso” (Montero Aroca, 2001, p. 22).

Esse entendimento reflete a existência não de dois sistemas processuais, um acusatório e outro inquisitivo, mas de duas formas de atuação do Direito Penal pelos tribunais, dentre as quais uma delas (o inquisitivo) não seria um processo. O processo inquisitivo,¹² portanto, se referiria a um momento histórico no qual os tribunais impunham as penas, mas não por intermédio de um processo (Montero Aroca, 1997, p. 28).

Em igual sentido, mas de forma menos enfática, Luigi Ferrajoli estrutura o processo antigarantista como sendo marcado por um decisionismo processual, onde o processo não se caracteriza por ser uma atividade cognitiva, mas potestativa – não mais um procedimento legalmente controlado destinado ao conhecimento das circunstâncias alegadas, mas à investigação de fatos relacionados a qualidades pessoais do réu e ao convencimento intimamente subjetivo do julgador. Dessa forma e conforme esse autor, o processo se desenvolveria sem a vinculação estrita a “regras do jogo”, mas sujeito à sabedoria dos juízes. Esse tipo de processo decisionista possui íntima relação com o modelo inquisitivo, no qual o juiz adota postura ativa na busca da verdade substancial (Ferrajoli, 2010, p. 46 e 499).

Prossegue o autor referindo que essa forma de juízo penal, por não possuir um caráter cognitivo e, por sua desvinculação à lei, resultaria em contradição à natureza jurisdicional do processo (Ferrajoli, 2010, p. 47).

¹² Nomenclatura que se continuará a utilizar para facilitação de escrita e leitura, conquanto a ressalva em relação ao entendimento de Juan Montero Aroca em não ser processo o sistema inquisitivo.

Com base em tais premissas, concebe-se a qualidade processual exclusivamente ao processo acusatório, único modelo no qual se preserva a figura de um juiz imparcial, perante duas partes parciais. Não importa, para a constituição do processo, a (in)existência de um juiz profissional ou popular, de um procedimento escrito ou oral; mas, sim, de um juiz isento de funções acusatórias (Montero Aroca, 1997, p. 29).

O processo inquisitivo, sob esse raciocínio, constitui-se em uma *contradictio in terminis*,¹³ (Montero Aroca, 1997, p. 29), perdendo relevância a distinção doutrinária entre processo acusatório e inquisitivo, pois somente no primeiro caso ter-se-ia um processo (Montero Aroca, 2001, p. 16).

4. A INSTRUMENTALIDADE GARANTISTA E O PALES DO JUIZ NO PROCESSO ACUSATÓRIO

Podem-se distinguir três momentos do exercício da função estatal de repressão e prevenção da criminalidade, como fez Eugenio Florian: (1) a cominação legal de condutas criminosas e penas; (2) a determinação da existência do delito, da autoria, da possibilidade de imputação da conduta e da reprimenda específica a ser aplicada; (3) e a execução da reprimenda. Trata-se de um primeiro momento cominatório, um segundo judicial e um terceiro executório (Florian, 1934, p. 14).

Quando o Estado não consegue prevenir o cometimento de atos criminosos, deve garantir a aplicação da lei penal, de acordo com o segundo momento acima apontado, o que apenas será possível com o respeito a procedimentos e garantias previamente estabelecidos (Jofré, 1941, p. 9). Esse procedimento penal é definido por Tomas Jofré como “[...] una serie de actos solemnes, mediante los cuales el juez natural, observando formas establecidas por la ley, conoce del delito y de sus autores, a fin de que la pena se aplique a los culpables” (Jofré, 1941, p. 12).

Nesse aspecto, o processo penal aparece como baliza da atividade punitiva do Estado. Em conformidade com a doutrina de Francesco Carrara, tem-se que “A finalidade da autoridade civil é frear a violência dos indivíduos; a do direito penal é conter a violência do legislador; a dos estatutos processuais, impedir a violência dos magistrados” (Carrara, 2002, p. 291).

¹³ Em tradução livre: “contradição em seus termos”.

O processo penal surge como um dique ante o abuso de poder. Essa é sua principal razão de existência, para além de buscar a realização da justiça, dentro de um sistema com garantias claras. Se assim não fosse e caso se permitisse a atuação direta do ofendido para aplicação de uma pena, não mais se poderia garantir a rigorosa verificação da existência do delito, de sua autoria e a proporção entre o delito e a pena (Carnelutti, 1971, p. 33). Dessa maneira, a reprimenda ao delito se estabelece em um *iter*, ou seja, em um processo (Carnelutti, 1971, p. 54).

Da relação de intimidade entre o Direito Penal e o processo penal, surge a necessidade de se primar pela compatibilidade ideológica entre ambos. Considerando-se, então, o predomínio do discurso jurídico-penal¹⁴ em prol da defesa de um Direito Penal mínimo, torna-se necessária a implementação de um processo penal garantista, compatível à ideologia jurídico-penal dominante e voltado à proteção das garantias essenciais do acusado (Lopes Jr., 2001, p. 12).

Essa necessidade, para a correta aplicação da lei penal, é decorrência da concepção da pena como manifestação da justiça e do processo como único caminho para sua realização (Bettioli, 1974, p. 204). Por isso, o direito processual se constitui no meio necessário para se fazer observar o direito substancial (Leone, 1963, p. 3).

Nesse sentido caminha, aliás, o Sistema Garantista, de Luigi Ferrajoli, que institui em seu axioma “A7” (*nulla culpa sine iudicio*), em síntese, a indeclinabilidade e a infungibilidade do juízo. No primeiro caso, trata-se da obrigatoriedade do juiz em exercer a jurisdição quando acionado para tal e, no segundo, é representado o monopólio judicial da repressão penal, não podendo ser exercido o *jus puniendi* estatal por outra forma ou por outra “pessoa” (Ferrajoli, 2010, p. 517).

Portanto, não se descuidando de sua separação institucional, mas se admitindo estar o processo penal a serviço do Direito Penal, tem-se que o processo não deve descuidar de um dos objetivos principais eleitos pelo Direito Penal,¹⁵ qual seja a proteção dos indivíduos (Lopes Jr., 2006, p. 10).

Manifesta-se, aqui, a grande importância em se saber qual é o objetivo ou a função do processo. A partir desse conhecimento, se faz possível a correta interpretação das

¹⁴ Tomando-se por base o discurso jurídico técnico majoritário na doutrina consultada no presente trabalho e se desconsiderando as manifestações próprias do fenômeno de expansão do Direito Penal, como as medidas político-criminais simbólicas e o populismo penal (Silva Sánchez, 2001).

¹⁵ Representado pela função de garantia do princípio da legalidade, manifesto da limitação do exercício desproporcional do direito de punir pelo Estado (Neves, 1995, p. 352-353).

normas processuais penais. Quanto a isso, Jorge de Figueiredo Dias afirma que os fins do processo são a descoberta da verdade (processual) e a realização da justiça. Essa justiça almejada pelo processo, segundo o autor, deve ser relacionada com um critério de segurança individual, também objetivo processual, permitindo-se, com isso, o império de princípios como o *in dubio pro reo* (Dias, 2004, p. 41 e 43-44). Ao final, ter-se-á que o objetivo principal do processo é obstar a insegurança que existe antes e fora dele, declarando o Direito do caso concreto, com base no que se tem por justo no momento e local da decisão (Dias, 2004, p. 46).

Nesse sentido, a razão de ser do processo não se encontra propriamente na instrumentalização da repressão, porquanto para isso basta o monopólio estatal da força. Na verdade, o processo se destina a limitar o exercício dessa repressão, para que apenas seja exercida em acordo com os princípios processuais (Baptista, 2001, p. 180). Provém disso a concepção do processo penal em sua dimensão demarcatória de limites (Martins, 2013, p. 114).

Nessa linha, não se deve conceber a instrumentalidade processual como se o processo fosse, apenas, um meio de exercício do *jus puniendi* (direito de punir) estatal ou de uma pretensão acusatória. Deve-se, ao contrário, assumir uma função constitucional do processo, que Aury Lopes Jr. defende como sendo a realização do projeto democrático, constituindo-se na finalidade constitucional-garantidora de defesa dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos (Lopes Jr., 2006, p. 08).

Surge, aqui, a concepção de processo penal constitucional, que, no magistério de Lenio Luiz Streck, é aquele com a presença de um Ministério Público responsável por acusar e produzir as provas necessárias para tal e quando cabível for, de uma defesa plena e com paridade de meios e de um magistrado imparcial e independente, limitado a decidir com base nas provas produzidas em contraditório e respeitando seu dever de fundamentação (Streck, 2012).

Considerando-se que a Constituição Federal alberga diversas diretrizes a respeito da matéria processual penal, deve-se concluir pela necessidade de se retirar dela a estrutura básica do processo penal.

Assim, por maior liberdade que seja outorgada ao legislador em matéria processual, exige-se a preservação, no desenvolvimento processual, dos direitos do cidadão defendidos pelo texto constitucional. Dessa forma, se faz vigente a imposição

“[...] de que a interpretação e aplicação dos preceitos legais se perspective *a partir da* Constituição e se leve a cabo *de acordo com esta*” (Dias, 2004, p. 74-75, grifo do autor).

4.2. O GARANTISMO PROCESSUAL E A FUNÇÃO DO JUIZ NO PROCESSO

Como acima disposto, a instrumentalidade processual deve ser concebida, especialmente, em razão da ideologia processual de garantia dos direitos fundamentais, em consonância com o caráter constitucional do processo penal. Com isso, resulta indispensável o estudo do garantismo processual penal, especialmente para se compreender o papel do juiz nesse processo e a postura adequada para o exercício de sua função.

Por vezes, o objetivo da lei processual penal é tomado por um embate de interesses. De um lado, a sociedade deseja a restrição das garantias processuais do acusado, sacrificando o interesse da minoria em prol do interesse da maioria. De outro, o acusado reclama as garantias às quais tem direito pelo simples fato de ser cidadão e, para além disso, pessoa humana, titular de direitos. Todavia, as garantias processuais do indivíduo não se limitam ao interesse da minoria, senão se constituem em proteção de toda a sociedade contra o arbítrio do Estado e como medida de segurança na aplicação da lei penal (Jofré, 1941, p. 17). Portanto, quando se discute o embate entre os interesses geral e particular do processo (defesa social *versus* defesa individual), na verdade, se oculta a face de defesa geral inerente ao processo garantista, pela defesa de toda a sociedade e não exclusivamente do réu.

O processo é, ainda, caracterizado por outro embate: entre verdade e proteção. Nesse embate, o processo funciona como harmonizador entre o interesse na busca pela verdade processual e o interesse do réu na proteção de seus direitos individuais (Roxin, 2000, p. 121).

Nesse cenário, Luigi Ferrajoli toma como funções do processo penal a punição dos culpados e a proteção dos inocentes. Essa segunda função seria a base de todas as garantias processuais, condições para o correto alcance da primeira finalidade elencada (Ferrajoli, 2010, p. 556). Por isso o dizer de Aury Lopes Jr. de que o processo penal se consubstancia em um “[...] instrumento de proteção dos direitos e garantias individuais” (Lopes Jr., 2006, p. 11).

Com isso, o papel constitucional do juiz no processo penal deve se compatibilizar com o próprio caráter processual garantista. Deve-se instituir um juiz com funções estritamente decisórias, voltado à proteção dos direitos fundamentais do acusado. Postulados como a presunção de inocência e o direito de defesa, por exemplo, representam esse mandamento de proteção dirigido ao juiz (BOVINO, 1998, p. 21).

O devido processo legal, de acordo com o que aqui se expõe, projeta princípios que objetivam afastar a ocorrência de excessos por parte do Estado no desenvolvimento do processo (Boschi, 2005, p. 78).

Pode-se perceber que a ideologia predominante no processo penal do Estado de Direito não se faz pautada propriamente na defesa social, mas na defesa do Direito. Na lição de Giuseppe Bettiol, a ideologia da defesa social poderia levar o processo (e o sistema jurídico como um todo) a incorporar o aforismo *salus publica suprema lex esto*,¹⁶ fazendo-se predominar o ideário da utilidade sobre o postulado da justiça e se conduzindo as leis à violência declarada (Bettiol, 1974, p. 203).

Nesse sentido, Rui Cunha Martins identifica no processo penal *de defesa social* o modelo típico dos regimes autoritários, contrário ao processo penal constitucionalizado, garantidor de direitos do acusado e limitador do poder do Estado (Martins, 2023, p. 54).

Como barreira à instituição da ideologia de defesa social no processo penal e do ideário de mera utilidade, insurge-se a vinculação do exercício do poder estatal a uma legislação pautada no respeito aos direitos individuais. Deve-se isso à importância outorgada a valores de segurança, próprios da passagem do Estado Absolutista ao Estado Liberal. Nas palavras de Luis Fernando Barzotto, “No Estado Liberal, a ordem jurídica garante a segurança do indivíduo contra a ação do próprio Estado” (Barzotto, 2007, p. 15). Ou seja, todo exercício do poder deve se pautar no Direito. O poder passa a ser limitado pela lei, especialmente pela Constituição.¹⁷

Com base no exposto, compreende-se que a atividade jurisdicional possui uma limitação de exercício destinada a garantir, ao réu em especial, que seja desenvolvido o processo da maneira adequada. Essa limitação é encontrada nas formas legais estabelecidas para os atos processuais, dentre as quais se destacam aquelas que condicionam a validade das provas e os métodos de sua obtenção (Ferrajoli, 2020, p. 572).

¹⁶ Em tradução livre: “a saúde pública é a lei suprema”.

¹⁷ Para a proposta de estudo do presente trabalho, não se avançará à análise da fase posterior ao Estado Liberal, com o intervencionismo do Estado de bem-estar. (Streck, 2012. p. 148-149).

Em um modelo de garantismo processual, nada mais se espera do julgador do que um compromisso com a vigência e o respeito aos postulados da Constituição Federal, zelando, no processo, pelo resguardo das garantias constitucionais guarnecida e funcionalizada por uma legitimidade democrático-processual (Santos, 2020a e 2020b).

O garantismo objetiva, assim, que o *jus puniendi* (direito de punir) de titularidade do Estado seja exercido de acordo com o devido processo legal e em respeito a todos os princípios constitucionais, compatibilizando-se com os postulados de um Estado Democrático de Direito (Boschi, 2005, p. 78). Esse modelo, identificado com o sistema processual acusatório, reserva ao juiz a função de garante no processo (Boschi, 2010, p. 75).

Por conseguinte, a união entre o caráter instrumental do processo e o garantismo resulta na razão essencial do processo, constituída na sua instrumentalidade garantista (Lopes Jr., 2001, p. 32), impositiva da adoção de um “julgador de garantias”, suprapartes e afastado de funções de investigação (Lopes Jr., 2003, p. 126).

5. CONCLUSÃO

Resta, pois, demonstrada a relação entre os sistemas processuais penais e o sistema de Estado imperante em determinado momento histórico, em determinado local. A esse respeito, encontra-se a adoção de sistemas processuais penais inquisitivos em sociedades dominadas por uma ideologia totalitária e, inversamente, em sociedades democráticas, identifica-se a vigência de um processo de índole acusatória, já se fazendo possível verificar, no processo, uma interferência externa, especialmente de ordem política.

Isso evidencia que o processo não se esgota em um instrumento isolado ou blindado de influências externas, pensamento incompatível com uma visão global do fenômeno social. Soma-se a isso o fato de se dever abandonar a concepção de sistemas processuais fechados e determinados, como se formassem tipos ideais e completos, postura acolhedora da descoberta do paradigma da complexidade.

Assim, em decorrência do atual estado científico, de constituição de um paradigma científico da complexidade, caminha-se à aceitação do processo penal como um instituto complexo, no qual são exercidas diversas influências exteriores. Nesse sentido, apresenta-se a negação de sistemas processuais penais de características universalmente definidas (ou “sistemas processuais tipos”), passando-se a aceitar a

participação de elementos próprios do sistema processual inquisitivo em um sistema processual de caráter acusatório (e vice-versa).

Justamente por isso, os sistemas processuais conhecidos como “mistos” perdem credibilidade como terceira forma de sistema processual, porquanto se estabelece uma dualidade principiológica inquisitivo/acusatório, não se reconhecendo um princípio processual penal misto.

Quanto à identificação de um sistema processual, constata-se a necessidade de reconhecimento do princípio fundante do sistema para sua classificação. Os princípios processuais penais, separados em inquisitivo e acusatório, se distinguem, então, pela existência, ou não, de separação entre as funções processuais de acusar, defender e julgar, como resultado do próprio caráter do processo no sistema social. Em relação ao primeiro, tem-se a acumulação dessas funções em um mesmo sujeito processual, conferindo-se ao titular do poder de julgar uma ampla liberdade na condução do processo, sendo capaz de produzir provas de ofício, normalmente trazendo consigo forte carga ideológica totalitária. No princípio acusatório, geralmente apegado à ideologia democrática, percebe-se a divisão das funções processuais, não se atribuindo ao julgador qualquer poder próprio da acusação ou defesa, exigindo-lhe a adoção de uma postura imparcial em prol das garantias cidadãos no âmbito do processo penal.

Salienta-se que a indicação da identificação do princípio inquisitivo com sistemas totalitários e do princípio acusatório com sistemas democráticos se origina da relação entre processo e ideologia, sendo o processo reflexo de diversos fatores externos, especialmente da política estatal.

Visto isso, diante da atual normativa constitucional nacional, se reconhece a necessidade de adequação do processo penal brasileiro à ordem constitucional adotada, pois o Código de Processo Penal foi estruturado com fundamento em uma ideologia de defesa social e de maior eficiência e “energia” da resposta do Estado ao cometimento de crimes. Basta notar a forte influência do Código Rocco, da Itália fascista, exercida no processo de produção do Código de Processo Penal brasileiro, inclusive sendo citado em sua exposição de motivos.

Desse modo, a instituição de um processo penal pautado na preservação das garantias individuais encontra obstáculo na legislação processual penal, destoante do ideário constitucional inaugurado no ano de 1988. Assim, verificado o embate entre a ideologia presente na Constituição Federal e aquela do Código de Processo Penal, nasce

a imprescindibilidade de um juízo de adequação constitucional do processo penal, que deverá se desenvolver nos moldes apregoados pela ordem jurídico-constitucional imposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMBOS, Kai; LIMA, Marcellus Polastri. **O processo acusatório e a vedação probatória**: perante as realidades alemã e brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

ARISTÓTELES. **Retórica**. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2011.

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Ônus da prova no processo penal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

BAPTISTA, Francisco das Neves. **O mito da verdade real na dogmática do processo penal**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

BARZOTTO, Luis Fernando. **O positivismo jurídico contemporâneo: uma introdução a Kelsen, Ross e Hart**. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

BETTIOL, Giuseppe. **Instituições de Direito e de Processo Penal**. Tradução de Manuel da Costa Andrade. Coimbra: Coimbra Editora, 1974.

BOSCHI, José Antônio Paganella. **Ação penal**: as fases administrativa e judicial da persecução penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

BOSCHI, José Antonio Paganella. O devido processo legal: escudo de proteção do acusado e a praxis pretoriana. **Revista Jurídica**. Porto Alegre, ano 53, n. 338, p. 75-108, 2005.

BOVINO, Alberto. **Problemas del derecho procesal penal contemporáneo**. Buenos Aires: 1998.

BUSTAMANTE, Juan Jose Gonzalez. **Principios de derecho procesal penal mexicano**. México: Editorial Porrúa, 1971.

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

CARNELUTTI, Francesco. **Derecho procesal civil y penal**: principios del proceso penal. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1971.

CARRARA, Francesco. **Programa do curso de direito criminal**. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN Editora, 2002. v. 2.

CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. **Derecho procesal penal**. Atualizado por Jorge E. Vázquez Rossi. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 1998. Tomo 1.

CLAVERO, Bartolomé. **Institucion historica del derecho**. Madrid: Marcial Pons, 1992. v. 1.

CORDERO, Franco. **Procedura penale**. 5. ed. Milão: Giuffrè, 2000.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. As reformas parciais do CPP e a gestão da prova: segue o princípio inquisitivo. **Boletim IBCCrim**. São Paulo, n. 188, p. 11-13, jul. 2008.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do Direito Processual Penal Brasileiro. **Revista de Estudos Criminais**. Porto Alegre, ano 1, n. 1, p. 26-51, jul. 2001.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Novo Código de Processo Penal, nova mentalidade. **Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR**. Paraná, v. 12, n. 2, jul./dez., p. 183-185, 2009.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório: cada parte no seu lugar constitucionalmente demarcado. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, v.46, n. 183, jul./set., p. 103-115, 2009. Disponível em:
<<http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/194935>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

DAMASKA, Mirjan R. **Las caras de la justicia y el poder del Estado**: análisis comparado del proceso legal. Tradução de Andrea Morales Vidal. Chile: Editorial Juridica de Chile, 2000.

DESCARTES, René. **Discurso do método**. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2012. Publicado com a obra *Meditações*.

DIAS, Jorge de Figueiredo. **Direito processual penal**. Coimbra: Coimbra Editora, 2004.

DONINI, Massimo. **El Derecho Penal frente a los desafíos de la modernidad**. Perú: ARA Editores, 2010.

FERNANDES, Antonio Scarance. **Processo penal constitucional**. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

FLORIAN, Eugenio. **Elementos de Derecho procesal penal**. Tradução de L. Prieto Castro. Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1934.

FREITAS, Juarez. **A inconstitucionalidade da lei injusta**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes; Porto Alegre: EDIPUCRS, 1989.

GOMES FILHO, Antonio Magalhães. **Direito à prova no processo penal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

GONDIM, Reino Feitosa. **Crítica da historicidade jurídico-penal**. Fortaleza: ABC Editora, 2009.

GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do Juiz no processo penal acusatório. **Revista Forense**. Rio de Janeiro, v. 347, jul./ago./set., p. 03-10, 1999.

GUILLÉN, Víctor Fairén. **Problemas actuales de derecho procesal**: la defensa, la unificación, la complejidad. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

JOFRÉ, Tomas. **Manual de procedimiento**: civil y penal. 5. ed. Buenos Aires: Editorial La Ley, 1941. Tomo 2.

LARENZ, Karl. **Metodologia da ciência do Direito**. 3. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

LEONE, Giovanni. **Tratado de derecho procesal penal**: doctrinas generales. Tradução de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1963. Tomo 1.

LOPES JR., Aury. A instrumentalidade garantista do processo penal. **Revista Ibero-americana de Ciências Penais**. Porto Alegre, ano 2, n. 2, jan./abril, p. 11-33, 2001.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

LOPES JR., Aury. **Introdução crítica ao processo penal**: fundamentos da instrumentalidade constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

LOPES JR., Aury. Juízes inquisidores? e paranóicos. Uma crítica à prevenção a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. **Revista de Estudos Criminais**. Porto Alegre, ano 3, n. 10, p. 121-126, 2003.

MACHADO MARTINS, Charles Emil. A reforma e o “poder instrutório do Juiz”. Será que somos medievais?. In: CALLEGARI, André Luís; WEDY, Miguel Tedesco (Org.). **As reformas do Código de Processo Penal**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. cap. 1, p. 9-24.

MACHADO MARTINS, Charles Emil. Prova (arts. 155 a 250). In: BOSCHI, Marcus Vinicius (Org.). **Código de processo penal comentado**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 159-226.

MANZINI, Vincenzo. **Manuale di procedura penale italiana**. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1912.

MARQUES, José Frederico. **Elementos de direito processual penal**. 2. ed. Campinas: Millennium, 2000.

MARTINS, Rui Cunha. **O ponto cego do Direito: the brazilian lessons**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. **Tratado de la prueba en materia criminal**. Tradução de Primitivo Gonzalez del Alba. Madrid: Editorial Reus, 1929.

MONTERO AROCA, Juan. El proceso civil llamado “social” como instrumento de “justicia” autoritaria. In: _____ (coord.). **Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos**. Valência: Tirant Lo Blach, 2006. p. 130-166.

MONTERO AROCA, Juan. et al. **Derecho jurisdiccional III: proceso penal**. 10. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001.

MONTERO AROCA, Juan. **Principios del proceso penal: una explicación basada en la razón**. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1997.

MONTERO AROCA, Juan. Prólogo. In: _____ (coord.). **Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos**. Valência: Tirant Lo Blach, 2006. p. 15-28.

MORELLI, Mariano G. Derecho, historia, lengua y cultura en el pensamiento de Savigny. **Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social**. Rosário, Argentina, n. 28, p. 69-100, 2004/2005. Disponível em:

<<http://www.centrodefilosofia.org.ar/revcen/RevCent288.pdf>>. Acesso em: 02 mar. 2014.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

MOSSIN, Heráclito Antônio. **Curso de processo penal**. São Paulo: Atlas, 1996. v. 1.
NEVES, A. Castanheira. **Digesta: Escritos acerca do Direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros**. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. v. 1.

NEVES, A. Castanheira. **O Direito hoje e com que sentido?** O problema actual da autonomia do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de processo penal**. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

PACHECO, Denilson Feitoza. **Direito processual penal: teoria, crítica e práxis**. 3. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2005.

PISAPIA, Gian Domenico. **Il segreto istruttorio nel processo penale**. Milão: Giuffrè, 1960.

PRADO, Geraldo. **Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais**. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

RAMOS MENDEZ, Francisco. **Derecho y proceso**. Barcelona: Bosch, 1979.

REGIS PRADO, Luiz. **Curso de direito penal brasileiro: parte geral**. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. v. 1.

RIVERA SILVA, Manuel. **El procedimiento penal**. 38. ed. México: Editorial Porrúa, 2009.

ROSA, Inocencio Borges da. **Processo penal brasileiro**. Porto Alegre: Globo, 1942. v. 1.

ROXIN, Claus. **La evolución de la política criminal, el Derecho penal y el proceso penal**. Tradução de Carmen Gómez Rivero e María del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000.

SANTOS, Paulo Junior Trindade. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Junior Trindade. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. **La expansión del Derecho penal**: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001.

SIQUEIRA, Galdino. **Curso de processo criminal**. Com referencia especial á Legislação Brasileira. São Paulo: Livraria Magalhães, 1910.

STRECK, Lenio Luiz. Novo Código de processo Penal: o problema dos sincretismos de sistemas (inquisitorial e acusatório). **Revista de Informação legislativa**. Brasília, v.46, n. 183, jul./set., p. 117-139, 2009. Disponível em:
<<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/194936/000871256.pdf?sequence=3>>. Acesso em: 26 fev. 2014.

STRECK, Lenio Luiz. O Direito AM-DM (antes e depois do mensalão). **Consultor Jurídico**, São Paulo, 27 set. 2012. Disponível em: < <http://www.conjur.com.br/2012-set-27/senso-incomum-direito-am-dm-antes-depois-mensalao>>. Acesso em: 13 fev. 2014.

STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luiz. **Ciência política e teoria do estado**. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

WARAT, Luiz Alberto. **Introdução geral ao Direito**. Interpretação da lei: temas para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. v. 1.

**O DIREITO PENAL E OS REFLEXOS DOS AVANÇOS
NEUROCIENTÍFICOS: UMA ANÁLISE ACERCA DA CULPABILIDADE**

CRIMINAL LAW AND THE REFLEXES OF NEUROSCIENTIFIC ADVANCES:
AN ANALYSIS OF GUILT

Julia Gabriela Warmling Pereira *

RESUMO:

Os avanços neurocientíficos têm impactado significativamente o campo da dogmática penal, especialmente no que diz respeito à questão da culpabilidade. O debate entre livre-arbítrio e determinismo, impulsionado pelo progresso neurocientífico, representa um desafio significativo para o sistema legal e penal. A maioria dos estudiosos buscam provar o determinismo científico do comportamento humano, minando o conceito de livre-arbítrio e fortalecendo o de periculosidade. Pesquisas recentes em neurociência têm se concentrado em mapear a atividade cerebral, atraindo novos seguidores e intensificando a crise da culpabilidade baseada na noção de livre-arbítrio. Experimentos têm revelado que a atividade cerebral precede as decisões inconscientes, desafiando o conceito tradicional de livre-arbítrio. As implicações das descobertas da neurociência têm gerado debates filosóficos sobre a natureza do livre-arbítrio e do determinismo. Apesar dos avanços na compreensão das funções cerebrais e dos processos de tomada de decisão, a aceitação das descobertas da neurociência e seu impacto potencial sobre o livre-arbítrio continuam sendo objeto de debate.

PALAVRAS-CHAVE:

Neurociências. Culpabilidade. Direito penal. Livre-arbítrio.

1. INTRODUÇÃO

A relevância sobre as descobertas neurocientíficas inaugura uma nova era. E na medida em que as suas investigações vêm avançando, através de novas tecnologias de mapeamento cerebral, têm revelado localizações específicas de eventos cerebrais, os quais permitem inferir a crescente aproximação entre a neurociência e o direito.

As ambições neurocientíficas têm se expandido e se impregnado na sociedade, situação que acarreta um peso maior nas leis e, diante desse fato, as questões atinentes ao direito merecem atenção para que se tenha uma inserção adequada à realidade. O direito e a neurociência constituem um tema com diversas implicações de cunho social, ontológico e

* Doutoranda em Direitos Fundamentais pelo PPGD da UNOESC. Mestre em Direito Público pela UNISINOS. Advogada e professora. E-mail: juliagabrielaadv@outlook.com

metodológico, necessitando ser analisado, essencialmente, sob o aspecto dogmático penal, particularmente no tocante à culpabilidade penal.

No que concerne às discussões acerca do direito penal, nota-se que transcende deste âmbito as investigações a respeito do comportamento humano. Compreende, também, o interesse em analisar a conduta humana e a própria questão da liberdade, igualmente relevante às neurociências.

Não há dúvida de que as possíveis repercussões para o direito penal constituem um tema que tem levado diversos doutrinadores a se debruçar sobre as pesquisas, as quais devem ser analisadas com as cautelas devidas.

Nessa linha de raciocínio, com o cuidado necessário, não se pode deixar de observar as críticas ao livre-arbítrio com a chamada “revolução neurocientífica”, o que despertou pesquisas pelo mundo todo.

Além do mais, cumpre elucidar que, antes de adentrar na problemática, necessário se faz esclarecer os avanços da neurociência que permitem uma compreensão sobre o funcionamento interno do cérebro humano, os quais parecem querer assegurar a indemonstrabilidade da culpa fundada no livre-arbítrio.

Nessa toada, vale destacar que são muitas as perspectivas de aferição da culpabilidade, envolvendo desde autores que rechaçam a existência desse instituto bem como simpatizantes do compatibilismo¹, além de defensores ferrenhos de uma culpabilidade fruto da autodeterminação e do poder atuar de outro modo.

Como se vê, o desenvolvimento de uma compreensão envolvendo o fundamento material da culpabilidade se estende por anos e merece ser avaliada de forma pormenorizada, a qual se apresenta como indispensável e emergente para o ordenamento jurídico-penal atual, sendo desta forma abordada no presente artigo, adstringindo-se as particularidades do referido instituto para que se tenha um entendimento acerca da importância da culpabilidade e os prováveis efeitos com sua abolição.

Nesse contexto, impõe-se como fundamental mencionar os recentes estudos neurocientíficos realizados para mapear o cérebro humano, que impulsionaram as pesquisas em torno da inexistência do livre-arbítrio, incendiando, sobretudo, as discussões acerca da culpabilidade, da responsabilidade e, inclusive, da liberdade humana, cujo pioneiro é Libet

¹Compatibilismo se entende como uma posição que adota mas também defende a ideia do livre-arbítrio, sendo compatíveis. Para maiores informações pesquisar em: <<https://plato.stanford.edu/entries/compatibilism/>>. Acesso em 04 de set. de 2022.

(1985), que se dedicou a observar as atividades cerebrais de alguns voluntários a partir da utilização de eletroencefalograma.

O experimento pautou-se em analisar quando surgia a decisão de atuar, e, segundo (Libet, 1985, p. 529-534), há um potencial elétrico gerado pelo cérebro cerca de 0,8 segundos antes que os indivíduos tivessem consciência de suas intenções sobre aquela situação.

Considerando os dados obtidos com esses estudos, as decisões basicamente se reduziriam ao mecanismo cerebral, ou seja, não haveria livre-arbítrio no momento da tomada de decisão. Segundo apontamentos neurocientíficos, apesar da sensação de decidir livremente, o cérebro já estabeleceu o que devemos realizar. É como se aquela sensação de decisão consciente fosse falsa. Entretanto, não parece plausível afirmar categoricamente que caminhar sob tais pesquisas se estaria trilhando para uma possível alteração do sistema de imputação penal, pautada em um sistema punitivo de prevenção.

Certamente debates como esses levam a diferentes posicionamentos. Os críticos dessa ideia alegam não haver nenhuma razão para crer na possibilidade apontada pela neurociência. Em contrapartida, a ciência do cérebro tem demonstrado estar disposta a enfrentar diretamente o conflituoso debate acerca da culpabilidade. Desse modo, considerando o influxo que poderá trazer à dogmática penal, a presente pesquisa tem sido inspirada por essa problemática instituída pelas neurociências e que ainda se encontra em aberta, necessitando, com isso, que os operadores do direito não fiquem inertes com o cenário que se idealiza.

Diante deste fato questiona-se: Quais são os elementos fornecidos pela neurociência que podem contribuir para o âmbito do direito penal no que tange à culpabilidade?

Levando em consideração que diversas leituras e pesquisas apontam para estas definições, supõe-se que a neurociência, através de suas novas tecnologias de mapeamento cerebral, possa contribuir para o âmbito do direito penal por meio de suas investigações acerca da culpa jurídico-penal.

Portanto, a pretensão geral do presente trabalho reside em investigar os possíveis impactos produzidos pelos avanços neurocientíficos no âmbito da dogmática penal, principalmente acerca do instituto da culpabilidade.

A pesquisa terá como fio condutor o método fenomenológico-hermenêutico, como forma de revisão dos temas principais transmitidos através da linguagem, visando, sobretudo, aproximar o sujeito (pesquisadora) e o objeto a ser pesquisado.

O método escolhido busca demonstrar que o modelo próprio do conhecimento em que o sujeito se coloca diante de um objeto foi superado por um modelo interpretativo. Há uma relação de intersubjetividade e o processo de compreensão se dá segundo a relação sujeito- sujeito. Desta forma, a ideia de sujeito-objeto passa a um modelo sujeito-sujeito, explica Streck (2004), havendo a perda do objeto, ganhando espaço a relação entre seres.

Em síntese, pode-se dizer que a essência desse método (fenomenológico) encontra lugar na compreensão, e é por esse método que se busca justificar *como* se dá algo, a existência do ser, onde a noção de *pré-compreensão*, antecede a compreensão, a interpretação. Sendo que o próprio autor/pesquisador, através de sua *pré-compreensão* do mundo, poderá atribuir sentido à pesquisa.

Esta pesquisa se justifica especialmente pela necessidade de se estudar a crescente aproximação destes dois âmbitos do saber: a neurociência e o direito, especialmente as possíveis repercussões para o direito penal, sobretudo para o instituto da culpabilidade.

O caráter interdisciplinar entre essas áreas do conhecimento faz com que seja fundamental a presente pesquisa, visto a provável influência exercida pelo conhecimento neurocientífico, buscando cada vez mais um modelo de progresso para a sociedade atual, haja vista que o referido assunto tem despertado interesse em grande parte da comunidade jurídica, com maior força no ordenamento jurídico- penal.

Da mesma forma, salienta-se que os resultados do presente artigo poderão gerar um entendimento mais sofisticado acerca das questões atinentes à culpabilidade, além da forma que poderá afetar o sistema sancionatório com os avanços e retrocessos à luz de uma abordagem neurocientífica.

Nota-se que este estudo proporcionará um desenvolvimento profissional aos operadores do direito, peculiarmente aos criminalistas, visto que parece haver chegado o momento de trabalhar com os conhecimentos neurocientíficos a respeito do funcionamento do cérebro, que poderão influenciar na seara penal estabelecendo novos parâmetros e argumentos, não esquecendo também das inúmeras refutações que estão passíveis os conhecimentos advindos da neurociência.

Nesse passo, a fim de averiguar a problemática em tela, principalmente no que se refere às descobertas neurocientíficas realizadas no cérebro humano e a forma como elas podem repercutir criticamente no âmbito do direito penal, essencialmente na questão da culpabilidade, considerada como elemento fundamental para o direito penal, justifica-se a escolha o tema proposto.

2. DIREITO PENAL E NEUROCIÊNCIA: UM DIÁLOGO ACERCA DO LIVRE-ARBÍTRIO

Não há dúvidas de que as neurociências têm influenciado ostensivamente o âmbito da dogmática-penal, no que se refere particularmente à questão da culpabilidade. A partir daí, com o desenvolvimento geométrico das ciências do cérebro, designou-se o surgimento de diversas pesquisas acerca do funcionamento interno do cérebro, as quais põem em xeque a subsistência do livre-arbítrio, logo, a própria aplicação da culpabilidade, objetivando, sobretudo, alteração do sistema de imputação e responsabilização penal.

Despiciendo destacar a necessidade de se adentrar cautelosamente o campo neurocientífico, analisando seus avanços, teorias e descobertas, para que se possa, a partir de então, julgar suas premissas como passíveis ou não de refutações frente à discussão enfrentada da culpabilidade.

Com os avanços neurocientíficos, encontra-se controvérsias também em torno da questão do livre-arbítrio e de um viés determinista que entram em cena e, inevitavelmente, produzem efeitos no cenário jurídico-penal.

Portanto, destaca-se ainda que o calcanhar de Aquiles do presente tópico em debate se localiza justamente na discussão entre o livre-arbítrio e o determinismo inaugurado com o avanço da neurociência. Destaca Cerqueira (2015. p. 78) que: “Será possível afirmar que a consciência, nessa perspectiva, seria apenas um componente de menor importância diante das operações cerebrais relacionadas com a tomada de decisões”, ou seja, o que realmente está em discussão é a resposta que o livre-arbítrio tem para esse problema.

Nesse ponto, sobleva notar que apesar de Libet (1985) não ter diretamente negado o livre-arbítrio, apontando um meio de “controlar o resultado”, as neurociências, por sua vez, não compartilham desse entendimento. Não é novidade que, para a maioria dos estudiosos de hoje, a maior ambição da ciência do cérebro é “comprovar o determinismo científico do comportamento humano. E com isso suplanta-se a ideia de livre-arbítrio e fortalece-se a de periculosidade” (BUSATO; BRITO, 2014. p. 120)

Há séculos as incongruências em torno do livre-arbítrio são complexas e resistentes. Tem-se, de um lado, os adeptos à existência de um livre-arbítrio, também chamados de libertistas² e, do outro, os que defendem o determinismo³. Ou seja, os seres

² Os chamados libertistas ou também indeterministas negam que o determinismo seja verdadeiro. —O libertismo é o ponto de vista segundo o qual as escolhas morais são em geral livres; isto é, não- causadas (ou autocasadas) e que, portanto, temos

humanos têm liberdade para fazer ou não fazer o que queiram ou não possuem vontade própria e que tudo o que ocorre é determinado por algum acontecimento anterior.

Nessa linha de raciocínio, ensina Fernandez (2008, p. 129): “[...] o livre-arbítrio é um fenômeno natural e parte da condição humana ordinária, mas ao mesmo tempo, concedem que o determinismo é uma possibilidade real”.

Como efeito direto, existem estudiosos que fundamentam que o livre-arbítrio e o determinismo são concepções incompatíveis e os que, em contrapartida, entendem que há uma compatibilidade entre eles. Estes últimos, na verdade, acreditam serem compatíveis sem ser contraditório considerar que os indivíduos possam ser responsabilizados pelas suas decisões, embora elas sejam determinadas. Assim, esclarece Busato e Brito (2014, p. 121):

No campo jurídico, toda a construção da sanção penal tem sido influenciada por essa diferenciação, e reconhecer um ou outro demanda a criação de um sistema penal próprio. Cientistas, advogados e especialistas em ética argumentam que “a neurociência é poderosamente esclarecedora e até desafia perspectivas filosóficas dominantes [...]”.

O problema ao qual se depara — um compatibilismo entre o livre-arbítrio e determinismo — parece ganhar força em meio a um cenário normativo, ou seja, o compatibilismo parece ainda prevalecer, considerando que adota a concepção de que o livre-arbítrio pode ser compatível com a ideia determinista. Seguindo essa percepção, preconiza Crespo (2013, p. 28):

Entiendo que ni el "neurodeterminismo" ni el "indeterminismo librearbitrista" son capaces de ofrecer una respuesta adecuada en el ámbito del Derecho penal, por lo que creo que el "compatibilismo" supone una buena "salida". Por su propia naturaleza el compatibilismo se sitúa en algún punto intermedio entre el determinismo fuerte, para el que no es consecuente, por admitir la libertad (o, al menos, un margen de libertad), y el puro indeterminismo, para el que tampoco resulta

razões para considerar que as pessoas são moralmente responsáveis pelas suas ações. Isto é outra forma de dizer que o determinismo é falso, pelo que há liberdade da vontade e, portanto, a moralidade faz de facto sentido [...]. Os libertistas sabem que não podemos fazer exactamente qualquer coisa — é completamente impossível ter poderes sobre-humanos. Mas, afirmam, somos geralmente livres nas situações morais típicas em que podemos escolher fazer ou não o mal, que é o que importa para justificarmos a prática da moralidade. KAHANE, Howard. **Livre-arbítrio, determinismo e responsabilidade pessoal**. Disponível em: <<https://criticanarede.com/hkahanelivre-arbitriodeterminismo.html>>. Acesso em: 04 de set. de 2022. Tradução de Álvaro Nunes.

³ A visão determinista é pautada em três importantes princípios que regem sua concepção. Howard Kahane os classifica como: “1- O princípio do determinismo — que tudo o que acontece tem uma causa; 2- O princípio de que se uma ação é determinada, então não é livre (a pessoa não poderia realmente ter escolhido não a fazer); e 3- O princípio de que a pessoa é moralmente responsável apenas por ações livres”. KAHANE, Howard. **Livre-arbítrio, determinismo e responsabilidade pessoal**. Disponível em: <<https://criticanarede.com/hkahanelivre-arbitriodeterminismo.html>>. Acesso em: 04 de set. de 2022. Tradução de Álvaro Nunes.

convincente, por admitir, al menos parcialmente, la premisa de que nuestros actos están previamente determinados (o, al menos, condicionados por muchos factores que los determinan en gran parte). Se habla en ocasiones asimismo de un "determinismo" o "indeterminismo" relativo.

Todavía, a neurociência não se baseia em um caráter normativo, ao contrário, é pautada em um viés descritivo. Essa perspectiva descritiva da neurociência diz respeito, nas palavras de Busato e Brito (2014, p. 122), “[...] a critérios empíricos, que permanecem meramente descritivos, pois não implicam em qualquer norma ou valores. Como os criminosos violam normas e valores, a psiquiatria forense é forçada a se concentrar no nível normativo e da tomada de decisão”.

As consequências extraídas desse impasse tomam dimensões consideráveis, já que existem alegações das mais variadas possíveis, as quais em um determinado momento concordam que a neurociência poderá modificar significativamente o sistema jurídico-penal e, em outros, abraçam a ideia de que todo esse discurso não passa de uma falácia. As questões conceituais são discutidas fervorosamente por libertistas, deterministas, compatibilistas e continuarão em discussão nas próximas décadas, considerando os avanços em progressão geométrica da neurociência. Busato e Brito (2014, p. 131) mencionam a importante passagem de Gazzaniga (2006) ao assegurar que:

[...] chega a ser mais contundente afirmar que um determinismo neurobiológico não compromete o livre-arbítrio e conseqüentemente a responsabilidade penal, pois nossa liberdade é relacionada à ação interativa que os seres humanos possuem dentro da sociedade em que vivem e o determinismo neurobiológico não exerce nenhum papel na estrutura normativa e social do nosso sistema judiciário pela relativa especificidade de cada um dos âmbitos.

Desse ponto de partida, reconhece-se a complexidade da discussão inaugurada pelas neurociências ao sistema penal e sua proposta reducionista a qual: “[...] se lastreia no postulado de que o pensamento humano e seu comportamento são causados apenas pela força de um processo físico que tem lugar no interior do cérebro das pessoas” (BUSATO; BRITO, 2014. p. 148). É inegável, portanto, uma clara propensão de estudiosos (e aqui se insere tanto neurocientistas quanto juristas) ao neurodeterminismo⁴.

⁴O neurodeterminismo é considerado hoje como um “novo determinismo”, o qual acredita poder identificar a vontade livre do agente como mero reflexo de atividades neuronais e sua consequência seria a abolição do conceito de culpabilidade, logo, da vontade livre. (ARAÚJO, 2017. p. 23).

Nesse cenário, menciona-se as perspectivas de Crespo (2013, p. 128):

Entiendo que ni el “neurodeterminismo” ni el “indeterminismo librearbitrista” son capaces de ofrecer una respuesta adecuada en el ámbito del Derecho Penal, por lo que creo que el “compatibilismo” supone una buena “salida”. Por su propia naturaleza el compatibilismo se sitúa en algún punto intermedio entre el determinismo flerte, para el que no es consecuente, por admitir la libertad (o, al menos, un margen de libertad), y el puro indeterminismo, para el que tampoco resulta convincente, por admitir, al menos parcialmente, la premisa de que nuestros actos están previamente determinados (o, al menos, condicionados por muchos factores que los determinan en gran parte). Se habla en ocasiones asimismo de un “determinismo” o “indeterminismo” relativo.

Outro renomado expoente que contribui para o problema em questão é o Roth (2011) que, assim como outros autores, rechaça a existência do livre-arbítrio e que o princípio de culpabilidade é insustentável, pois carece de fundamento (ROTH, 2013).

É evidente que o sistema jurídico, especialmente o penal, detém autores com variadas perspectivas em torno da questão da culpabilidade e, inevitavelmente, do livre-arbítrio, além do influxo dos próprios avanços neurocientíficos que desafiam o Direito Penal no que diz respeito à existência ou inexistência do livre-arbítrio. Precisamente, por não haver um resultado conclusivo sobre o assunto, a questão permanece controversa, reconhecendo, contudo, as importantes conquistas da ciência do cérebro e seus desafios na esfera da dogmática-penal.

2.1 AS RECENTES PESQUISAS NO CAMPO DA NEUROCIÊNCIA

O caminho percorrido até aqui indica um cenário que a culpabilidade alcançou em meio a tantos paradigmas, sobrevivendo, por ora, aos avanços neurocientíficos. Nesse interregno, antes dos mencionados avanços conquistarem o seu apogeu, as ciências tinham à sua disposição para análise cerebral apenas exames *pós mortem* conhecidos como autópsias. Busato e Brito (2014, p. 113), compartilham seus entendimentos acerca das modernas técnicas neurocientíficas e o faz com um questionamento: “Quais são os principais métodos e técnicas da neurociência? Atualmente o recurso que mais encanta os neurocientistas é a ressonância magnética funcional (fMRI). Mas esta não é a única forma de fazer imagens do cérebro e explorá-los [...]”.

Com os avanços das ciências do cérebro, os modernos estudos advindos desse âmbito têm causado grande impacto em toda a humanidade.

Nesse sentido, corroboram Busato e Brito (2014, p. 49):

Resultados de recentes pesquisas neurocientíficas aprofundaram e confirmaram, no âmbito das ciências naturais, certas premissas de estudos anteriores, provocando que se reacendesse opiniões que pretendem pôr em xeque certos paradigmas utilizados pelo Direito Penal, em especial, pretendem questionar os fundamentos da culpabilidade.

Sob esse pálio, as mais relevantes tecnologias referem-se ao mapeamento do funcionamento da atividade cerebral. A neurociência alcançou novos adeptos com a contribuição adicional trazida a partir das investigações de Libet (1985), apoiadas no próprio determinismo, reafirmando-se ainda mais, a crise da culpabilidade baseada na noção de livre-arbítrio. O embate tem conduzido diferentes autores a se debruçar sobre o tema. Conforme dispõe Sánchez (2013, p. 275):

A partir de los experimentos en la Universidad de California del neuropsicólogo Libet — un dualista tan convencido como el neurofisiólogo John Eccles o Karl Popper —, mejorados por otros como los de Patrick Haggard y Martin Eimer, los científicos citados consideran que en la medida en que no existe escisión entre mente y cerebro, y que nuestra actuación consciente representa una ínfima parte de nuestra actividad cerebral, todos estamos determinados en nuestros comportamientos por procesos que no podemos controlar y de los que, por tanto, no se nos debería hacer responsables en la medida en que no hacemos lo que decidimos, sino que decidimos lo que vamos a hacer de todas maneras.

Releva notar, portanto, a importância do experimento de Libet (1985), que acabou conduzindo os estudos realizados no cérebro humano. Explica assim, Crespo (2013, p.25):

En los mencionados experimentos de Libet, sobre los que se han realizado numerosos estudios con posterioridad (Sinnott-Armstrong, W./ Nadel, L. (eds.), 2010), él les pedía a los sujetos sometidos a la prueba que movieran la mano mientras medía la actividad eléctrica del cerebro, descubriendo que los impulsos cerebrales de los sujetos asociados al movimiento empezaban aproximadamente un tercio de segundo antes que los sujetos fueran conscientes de su intención de hacer el movimiento.

Busato e Brito (2014, p. 116) também buscam enfatizar o importante estudo conduzido por Libet (1985), o qual levou diversos estudiosos a questionarem a possibilidade do livre-arbítrio não passar de uma mera ilusão:

O primeiro estudo tido como o pioneiro a impulsionar a neurociência jurídica e a discussão sobre a existência de um livre-arbítrio foi o de Benjamin Libet, pelo qual media, em um eletroencefalograma, a atividade elétrica do cérebro quando os voluntários movimentavam uma falange dos dedos. O exame demonstrou que alguns milissegundos antes da decisão já havia atividade cerebral. Por isso, pela antecipação da atividade cerebral à decisão não haveria livre-arbítrio na sua tomada, mas apenas a possibilidade de vetar algo já definido no cérebro.

Os experimentos de Libet (1985) pressupõem que as decisões tomadas pelos indivíduos são iniciadas no inconsciente e só posteriormente percebidas de maneira consciente, ou seja, “o cérebro é ativado antes da intenção consciente de agir e tudo se passa como se essa intenção não fosse nada mais o que um subproduto da atividade cerebral” (TEIXEIRA, 2012, p. 33).

Nesse prisma, elucida o filósofo da mente Teixeira (2012, p. 34):

As consequências filosóficas da descoberta de Libet são discutidas até hoje. Há quem sustente que ela seria uma prova de que nada mais somos do que nossos cérebros e que o livre-arbítrio não passaria de uma ilusão. A neurociência estaria dando uma resposta definitiva (e negativa) a uma questão filosófica milenar.

Supor que as decisões de executar ou não determinadas ações se dão unicamente por eventos cerebrais, parece, ao menos à primeira vista, que se estaria caminhando para um determinismo forte, onde a figura do “eu” se tornaria um simples coadjuvante e que tornaria o indivíduo uma espécie de “marionete” ou, até mesmo, um “piloto automático”. Teixeira (2012, p. 35) identifica que: “Se Libet estiver certo, e se houvesse um código cerebral no qual a intenção estivesse registrada, seria razoável esperar que houvesse um relato único sobre o seu papel na determinação da ação”.

Com relação aos recentes avanços neurocientíficos já preconizados, destacam Guaragni e Guimarães (2014, p. 187) sobre o assunto:

Como se vê, as conclusões das pesquisas, de certa forma, têm procurado demonstrar a diferença temporal entre a tomada de decisão em sua consciência. Em 2008, em torno de 10 segundos; em 2011, em

torno de 07 segundos, com a “descoberta” adicional de que há uma “evolução lenta” ou uma “estabilidade” entre um momento e outro. Seja como for, também é possível constatar que a relativa oscilação dos resultados e novas descobertas acaba acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Surge uma máquina nova, com melhor tecnologia, e os resultados podem ser “confirmados”, “revistos”, “ampliados” e, quiçá, até “desmentidos”.

Na verdade, Libet (1985) pressupõe uma relação causal pautada na existência de eventos cerebrais correspondentes a determinadas intenções, todavia, tal concepção também é coberta de lacunas que adeptos desse posicionamento preferem não responder, deixando-as em *standby*.

De acordo com tais premissas, alguns autores revelam que, apesar do caminho que levou os estudos de Libet (1985), este acabou não negando a existência do livre-arbítrio, por mais estranho que pareça ser. Dessa forma, o aludido experimento de Libet (1985), conforme conclusão do próprio autor, demonstrou que o processo de vontade é iniciado de forma inconsciente, mas a função consciente poderia ter o controle do resultado, vetando, inclusive, a consumação do ato. Todavia, não quer dizer que o livre-arbítrio estaria de um todo excluído (LIBET, 1999).

Contudo, diversos pesquisadores concluem que, nos estudos do referido autor, “o determinismo é o pano de fundo na construção e interpretação de seu experimento, que, na verdade, acaba pressupondo aquilo que ele quer demonstrar (TEIXEIRA, 2012, p. 35). Teixeira (2012, p. 35) faz uma crítica acerca do experimento de Libet (1985) e seus reflexos no período atual:

[...] o experimento de Libet pouco contribuiu para o esclarecimento do debate filosófico que opõe livre-arbítrio e determinismo. As conclusões que ele quer extrair de seu experimento extrapolam o que ele efetivamente pode comprovar. Na verdade, seu experimento só nos permite concluir, no máximo, que podemos reconstruir uma história causal entre uma ação, o evento que a precede no cérebro e seu relato posterior.

Nesse sentido, Busato e Brito (2014) asseveram que muitos outros estudiosos seguiram a doutrina de Libet (1985), entretanto, mais tecnológicos e determinados, buscaram associar determinadas áreas do cérebro a comportamentos mentais ou de personalidade. Esses tipos de características associadas a comportamentos e personalidades, analisadas sob o viés desses avanços, possuem extrema relevância no campo jurídico-penal.

Não se pode olvidar as flagrantes repercussões dos avanços da ciência do cérebro, especialmente ao se destacar os estudos do comportamento e da personalidade do indivíduo associados ao córtex pré-frontal⁵. Merece ênfase o caso emblemático de Phineas Gage⁶, assim como de outros sujeitos que registraram lesões na área do córtex pré-frontal e tiveram seu comportamento e personalidade misteriosamente modificados.

Novamente Guaragni e Guimarães (2014, p. 191) estão com razão ao afirmar acerca do caráter temporal de aceitação das descobertas das neurociências:

Portanto, esse quadro indica ser ainda muito cedo para a aceitação universal das “descobertas” da neurociência e, mais do que isso, para admitir-se que elas possam provocar revisões completas de compreensão a respeito do “livre-arbítrio”, ainda mais considerando o ritmo de progressão geométrica verificando no avanço tecnológico, permitindo antever que novas conclusões seguramente surgirão num futuro próximo.

Além do mais, com todos esses avanços e conquistas já enfatizados, o presente assunto, de uma maneira mais ampla, tem despertado o interesse de estudiosos de outras áreas como, por exemplo, a neurobiologia, fisiologia, psicologia, psiquiatria e também na medicina. Um debate eminentemente interdisciplinar, todavia, com grande repercussão na seara do Direito Penal.

2.2. IMPLICAÇÕES NEUROCIÊNCIAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL

Com o embasamento das teses de cunho neurocientífico, ventilam-se perigosas “contribuições” que sujeitam o livre-arbítrio, a culpabilidade, bem como a responsabilidade, a uma análise crítica. A celeuma reside normalmente nas discussões em sede de culpabilidade

⁵ O Córtex pré-frontal é uma área que ocupa cerca de 30% do cérebro. Considerada uma das mais importantes regiões cerebrais, com a capacidade de tornar possível a atividade racional. Michael Gazzaniga trata do córtex pré-frontal como algo crítico e, ao mesmo tempo, responsável por "interpretar deixas sociais e se comportar de maneira apropriada." Esta área cerebral também é considerada como um "grande reservatório". (GAZZANIGA, 2006, p. 555)

⁶ Phineas Gage, trabalhador ferroviário, registra um caso emblemático que marcou a história neurocientífica, depois de ter sua personalidade totalmente modificada após um acidente que resultou em uma séria lesão em seu crânio. Michael Gazzaniga relata que: “Quando Gage empurrou sua barra de ferro, as consequências foram desastrosas. O ferro disparou uma faísca, e a explosão irrompeu pelo local de trabalho. A equipe correu para o local e encontrou Gage esparramado no chão. Eles se horrorizavam, chocados pelo sangue que vazava de dois grandes buracos, um onde era sua bochecha esquerda e outro uma abertura no topo da cabeça. Igualmente chocante foi o fato de seu chefe não ter morrido. Apesar de atordoado, Gage estava consciente. (GAZZANIGA, 2006, p. 555).

jurídico-penal, ou como preferem alguns estudiosos, na inexistência de um conceito válido acerca da culpabilidade.

Com isso, abordam Busato e Brito (2014, p. 125):

Tanto a lei quanto nosso senso de justiça iriam mudar. Segundo Greene e Cohen, a neurociência cognitiva vai afetar a lei, não fornecendo novas ideias ou argumentos sobre a natureza da ação humana, mas dando vida nova a velhos argumentos, pois no meio da identificação dos mecanismos orgânicos responsáveis pelo comportamento ilustrará por imagens o que até agora só podia ser apreciado através de teorização esotérica [...]

Seguindo nessa esteira, há em meio a esse cenário de mudanças tanto um excesso de otimismo quanto de pessimismo. Considerando que a neurociência ameaça transformar o arcabouço do sistema penal atual, encontra-se adeptos e opositores especulando soluções e retrocessos, em um debate de análise consequencialista a fim de evitar outros futuros danos sociais, dos dois lados. Contribui para essa discussão Pickersgill (2010), o qual prevê um impacto em grande escala no âmbito do sistema penal que necessitará ser reformado para incorporar a neurociência cognitiva e suas previsões precisas, culminando em intervenções mais eficazes e menos preconceituosas. Com isso, a sociedade poderia ter menos crimes e menos pessoas nas prisões.

A guisa desse entendimento, Crespo (2013, p.18) ressalta sobre os influxos da neurociência no Direito Penal:

Los focos de influencia de la Neurociencia sobre el Derecho son enormemente amplios y van desde aspectos relacionados con el tipo de conocimiento asociado a la investigación neurocientífica y sus límites empíricos, pasando por el problema crucial de cómo cohonestar estos "saberes" con el estado de conocimiento actual

Sobreleva notar que, embora sejam tentadoras as propostas neurocientíficas, o sistema penal estaria direcionado à postura de cunho excessivamente preventivo. O Direito Penal precisa estar voltado, segundo a concepção de Busato e Brito (2014, p. 136), a um conteúdo social. Conforme suas palavras: “O Direito Penal converte-se em um instrumento de controle social formalizado, que pretende evitar a realização de comportamentos desviados ou não desejados”.

À luz das bases de abordagem da neurociência Crespo (2013, p. 19) argumenta novamente:

Con todo, es improbable que la llamada "revolución neurocientífica" lleve consigo un "cambio de paradigma" cultural en el sentido del pensamiento "kuhniana" sobre el desarrollo científico (Kuhn, 1976) que haga tambalear los principios jurídicos fundamentales. Esto no significa, sin embargo, que no haya que estar alertas ante la evolución que pueda llegar a producirse, porque los eventuales efectos positivos pueden también convertirse en enormemente perniciosos si no aprendemos las lecciones del pasado.

Certamente, a comunidade acadêmica impressiona-se com as descobertas das ciências do cérebro e tem seus motivos, haja vista que os neurocientistas pretendem demonstrar por meio de suas técnicas o porquê de determinados comportamentos, ações e decisões. E não se pode olvidar que o ordenamento jurídico, como um todo, está preocupado com a forma como os sujeitos se comportam e, nesse quesito, as neurociências têm cumprido seu papel.

De fato, considerando o panorama atual, é inegável a incidência das descobertas e avanços neurocientíficos no Direito Penal e a inevitável mudança acerca das antigas concepções em relação à conduta humana, comportamento, responsabilidade e a vontade livre. Nesse sentido, também demonstram Castro e Souza (2014, p. 289) que “[...] não se pode negar que a crise inicial das conclusões da Neurociência fez os estudos sobre a liberdade no Direito Penal evoluírem, devido à reflexão trazida, principalmente no que se refere à legitimidade de aplicação da pena”.

A despeito disso, em grande medida, as neurociências mudam e tendem a mudar em progressão geométrica os primados da dogmática penal. Cabe, entretanto, a esse sistema “[...] demonstrar dogmaticamente que as categorias do delito foram preenchidas (merecimento) e se a aplicação da sanção penal é necessária ao caso” (BUSATO; BRITO, 2014, p. 139).

O debate entre a neurociência e o Direito Penal, como já destacado, põe em xeque a possibilidade de reformulação dos pilares do sistema penal, com um provável retorno de um Direito Penal do autor e não do fato. Nesse horizonte que se desenha um debate fervoroso, elencam Carunho e Cabral (2014, p. 160):

Embora esse discurso tenha operado nos mais diversos ramos do Direito, fácil identificar que a presa mais vulnerável desses ataques tem sido o Direito Penal, pois se trata de um ramo que vem demonstrando grandes dificuldades na apresentação de explicações estáveis para alguns de seus elementos. Pense-se, a esse respeito, na configuração da conduta, do dolo ou da própria culpabilidade no âmbito da teoria do delito. O cenário que se tem, por isto, é bastante

favorável para assistir que a neurociência colonize pontos estratégicos do Direito Penal.

Não obstante, as maiores preocupações em torno deste âmbito são a aplicação das teses deterministas em um panorama penal atual. Atesta, nesse interregno, Crespo (2013) que o maior obstáculo encontrado estaria nos efeitos da aplicação das teses deterministas da Neurociência no Direito Penal, já que isso conduziria em uma política criminal mais cruel, levando à punição meramente pelo resultado, sendo totalmente relevante a reprovação social da conduta.

Convém pôr em relevo que, apesar de tantas divergências e debates, é indispensável o diálogo entre a neurociência e o Direito Penal, tendo em vista a necessidade de fundamentações/conceitualizações plausíveis e devidamente orientadas dos seus institutos e teorias. Todos os resultados neurocientíficos possibilitam, sem qualquer resquício de dúvidas, uma reflexão acerca da conduta e comportamento humano e outros parâmetros ligados ao sujeito no âmbito da responsabilidade criminal.

Assim, compreende Cerqueira (2015, p. 103):

[...] a oxigenação do Direito Penal com as mencionadas descobertas da neurociência cognitiva é extremamente valiosa, pois permite a sua afirmação situada a partir de parâmetros linguísticos e possibilita compreender os seus institutos, principalmente no âmbito da teoria do delito e, naturalmente, na ação e na culpabilidade, a partir da concepção significativa ou comunicativa de ação, o que, indubitavelmente, o revela pertinente como o giro linguístico pragmático e em conformidade com os postulados constitucionais.

Reconhecer que os avanços neurocientíficos são importantes para o Direito Penal não é o mesmo que abraçar as teses deterministas e concluir que o livre-arbítrio não existe, é admitir que tais descobertas podem ser de alguma forma salutar, seja na descobertas de patologias ou distúrbios cerebrais, o que auxiliaria o Direito Penal em outras projeções. O que não se quer assumir é justamente um retrocesso depois de tantas conquistas

2.3. A NECESIDADE DA APLICAÇÃO DA CULPABILIDADE NO DIREITO PENAL

Como já referido, o Direito Penal vive uma nova fase, fase essa inaugurada pela neurociência a qual adota por vários motivos a inexistência da capacidade de autodeterminação, da mesma forma que o poder atuar de outro modo, que assume o paradigma do neurodeterminismo. Com essa concepção, pretendem os neurocientistas

abolir a culpabilidade (excluindo, com isso, a própria noção de liberdade de vontade) e substituí-la por outro caminho. No entanto, ao percorrer o referido caminho, depara-se com categorias sancionatórias calcadas exclusivamente na prevenção a partir das medidas de segurança, ou seja, troca-se um Direito Penal do fato por um Direito Penal do autor com vista às teorias lombrosianas.

Sem embargo, não deixa de ser curioso e, concomitantemente, angustiante refletir sobre as possíveis repercussões no Direito Penal. Não parece fácil admitir o discurso ora mencionado e subitamente substituir todas as penas de um sistema por uma programação fundamentada apenas com medidas de segurança. É o risco que se corre. Mas como ficaria a liberdade de vontade? E também a culpabilidade? Deveria a dogmática penal considerar todas essas descobertas como irrelevantes e desprezá-las?

Por seu turno, Roque (2017, p. 195) demonstra o motivo pelo qual se deve continuar atuando sob o viés da culpabilidade:

É necessário, então, que o Direito continue a operar sobre os pilares da liberdade, entendida como uma construção social, viva no imaginário coletivo, concepção sem a qual as estruturas da sociedade moderna – pautada, em muito, em preceitos do liberalismo político – ruiriam.

Através disso, apesar de reconhecer todas as conquistas neurocientíficas e admitir sua incidência no campo da responsabilidade criminal, também se encontra um lugar a essas teorias no estudo da inimputabilidade, especialmente na identificação de lesões cerebrais ou patologias através das recentes tecnologias, como, por exemplo, as técnicas de neuroimagem, as quais, sem sombra de dúvidas, poderão influir decisivamente nas hipóteses em questão, inclusive na possibilidade de atenuação da responsabilidade penal.

Sobreleva notar a análise feita por Crespo (2013, p. 39) acerca da aplicação dos avanços da neurociência:

En caso de que nuevos conocimientos empíricos, obtenidos por ejemplo a través de las modernas técnicas de neuroimagen, demuestren que se venían imponiendo penas en supuestos en los que ahora sabemos que la conducta delictiva se debía a déficits cerebrales, ello debe ser tenido en cuenta a favor del autor. En particular, es muy probable que los nuevos conocimientos den lugar a una ampliación de los casos de inimputabilidad y semiimputabilidad [...] Cualquier medida que se pudiera adoptar como alternativa al castigo tradicional en todos los casos mencionados con anterioridad deberla respetar en cualquier caso los mismos límites y garantías materiales y procesales

que amparan a los sujetos considerados culpables en el marco del Estado de Derecho.

Portanto, importante também demonstrar a necessidade de manter um diálogo construtivo com a neurociência, haja vista que “[...] descobertas científicas que possuem a pretensão de demonstrar a atividade cerebral e como se materializa o comportamento humano, devem impulsionar novas reflexões críticas sobre tal fundamento da culpabilidade” (CERQUEIRA, 2015, p. 97), devendo, desse modo, manter por meio de uma inteligência as prováveis mudanças nesse paradigma.

Em outras palavras, como sugeriu Crespo (2013) ser possível alcançar, através de uma consideração profundamente humanista no discurso da criminologia, qualquer progresso científico, incluindo a própria neurociência. Desse modo, importante registrar que, embora a neurociência traga consigo concepções que inquietam os pesquisadores, também os impulsiona para incrementarem o instituto da culpabilidade, a espinha dorsal do presente artigo, marcada por particularidades, evoluções e reconstruções necessárias para que se possa compreender todas as prováveis consequências que resultarão com a sua exclusão.

Contudo, ressalta-se que a discussão em análise, a qual envolve o Direito Penal e as descobertas neurocientíficas, especialmente os influxos na culpabilidade, ainda não tem, até o presente momento, respostas conclusivas, tendo em conta que a pesquisa encontra-se em andamento. Em última instância, não se pode deixar de realçar que, ao menos *a priori*, a culpabilidade é o fundamento de legitimação do poder punitivo do Estado, pautada na noção de livre-arbítrio, devendo ainda ser analisada sob o viés da autodeterminação, com parâmetros mais seguros e menos temerários

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegou-se o momento tão esperado em todo o percurso da pesquisa, o momento das últimas considerações, das considerações finais. Concluir o artigo, encerrar um ciclo de pesquisa, não significa dizer que o trabalho esteja verdadeiramente finalizado, sendo necessário, ainda, muito que dizer sobre o tema.

Tratar da problemática do Direito Penal e Neurociências tem despertado interesse em diversos estudiosos que buscam navegar pelas profundezas da culpabilidade e, inescapavelmente, acabam se esbarrando com a questão do livre-arbítrio. Esta pesquisa, ao mesmo tempo em que se mostra curiosa e empolgante, tem demonstrado também seu lado

angustiante e ingênuo. E ainda que se tenha que dar um ponto final, se está recomeçando, no sentido de novas percepções e, principalmente, de um amadurecimento intelectual.

Foi possível perceber no transcorrer da pesquisa, que a construção do conceito material de culpa tem provado para o que veio. Desde os primórdios do Direito Penal mostrou sua força e seus pilares no livre-arbítrio. Todo o seu desenvolvimento histórico e todas as suas vertentes foram necessárias para entender o significado que ganharia com o passar do tempo até chegar em um momento como este, em que se questionaria sua existência, e seus elementos constitutivos, oriundos das abordagens neurocientíficas. E, mesmo assim, pelo que parece, a ideia de autodeterminação tem permanecido, de modo que outras teorias que pregavam a ausência de culpabilidade, apesar de relevantes, não lograram êxito na comunidade jurídica.

Refletir sobre a dificuldade de se demonstrar um conceito material de culpa e das exigências do livre-arbítrio tem se tornado um problema concreto que submete a uma apreciação crítica, visto as exigências do Direito Penal contemporâneo. Tratar acerca do problema da culpabilidade e toda sua carga teórica não se restringiu apenas a uma tarefa do ordenamento jurídico, despertando interesse em outras áreas do conhecimento, especialmente no âmbito neurocientífico, com o advento da “revolução neurocientífica”. As recentes descobertas inauguradas por essa ciência, especialmente o experimento de Benjamin Libet, pioneiro no estudo de mapeamento cerebral que impulsionou esse debate entre o Direito Penal e as neurociências, possibilitando entender o funcionamento interno do cérebro humano, o comportamento e, também, a conduta humana.

Nessa perspectiva, demonstrou-se através desses experimentos, a neurociência pretende comprovar que o ato da decisão humana origina-se inicialmente de impulsos inconscientes do sistema cerebral, ou seja, o inconsciente é independente e capaz de ativar seus próprios objetivos, atrelados desse modo ao neurodeterminismo.

Destacou-se ainda as ameaças à indemonstrabilidade do livre-arbítrio, concomitantemente com a inexigibilidade de autodeterminação que pairam sob o ordenamento jurídico-penal, a negação do “poder de agir de outro modo”. Todavia, elencou-se que tais abordagens não possuem o condão de sobressair as teses ligadas à culpabilidade e, para isso, registros históricos têm admitido essas informações.

Mesmo diante de tantas variantes, a culpabilidade permanece como pressuposto necessário para o sistema de legitimação e responsabilização, fundada no livre-arbítrio e materializada no juízo de reprovação. Todavia, não se pode tapar o sol com a peneira e não admitir uma releitura também desses institutos, considerando, sobretudo, todo o avanço

inaugurado pela ciência do cérebro que envolve o dualismo consciente e inconsciente, a identificação de patologias e alterações comportamentais.

É notório que há muito que se refletir acerca do futuro do Direito Penal, da legitimação e da culpabilidade. Mas se reconhece que a neurociência não passou batida. Pelo contrário, encontra um lugar nos estudos da inimputabilidade e auxilia ao mesmo tempo no desenvolvimento de conceitos e no tratamento de atos delitivos, desvendando ainda incógnitas acerca das investigações cerebrais.

Vale dizer que toda essa complexidade encontrada com a presente pesquisa se dá pelo fato de que quando as neurociências são introduzidas ao sistema penal a sua estrutura é oxigenada. A neurociência, por sua vez, como já antecipado, poderá influenciar na dogmática penal. Essa incidência se dá no estudo da imputação de responsabilidade, no que diz respeito à análise de condutas, descobertas de patologias cerebrais, alterações comportamentais que influenciarão na atenuação da responsabilidade, além de contribuir para um melhor tratamento dos atos delitivos.

É verdade que o Direito Penal permanece sob a égide da culpabilidade, com todas as suas bases que a tornam capaz de lidar com a sociedade moderna, de um modo que possa enfrentar as neurociências, que se torne um desafio inspirador, de modo que a interdisciplinaridade tem se mostrado um refúgio, já que esses âmbitos têm inaugurado uma nova era e desfrutado de conquistas em comum.

Outros importantes avanços estão por vir. Os resultados neurocientíficos chegarão cada vez mais aos contextos legais e o pesquisador do Direito Penal não poderá ficar inerte e apenas olhar o retrocesso. Precisar agir em busca do sistema penal adequado. No entanto, há muito que refletir. As inquietudes existem e, provavelmente, perdurarão, já que não se tem resposta conclusiva sobre o tema. Cabe aos estudiosos e pesquisadores não colocar um ponto final nessa discussão, pois é preciso não apenas reforçar, mas também incrementar de forma incansável o debate interdisciplinar aqui apontado.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Fábio Roque. **Culpabilidade, livre-arbítrio e neurodeterminismo: os reflexos jurídico-penas da revolução neurocientífica**. Salvador: JusPodivm, 20171.

BUSATO, Paulo César (org), BRITO, Alexis Couto de. Neurociência e direito penal. In: **Neurociência livre-arbítrio entre a dogmática penal e a política criminal**. São Paulo: Atlas, 2014.

BUSATO, Paulo César (org), CARUNHO, Alexey Choi Caruncho, CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. **Neurociência e direito penal. In: A neurociência e as consequências sancionatórias a partir de uma desconsideração da linguagem.** São Paulo: Atlas, 2014.

BUSATO, Paulo César (org), CASTRO, José Roberto Wanderley de, SOUZA, Fernando Antônio C. Alves. **Neurociência e direito penal. In: O retorno do discurso determinista no Direito Penal: uma introdução ao debate entre neurociências e dogmática penal.** São Paulo: Atlas, 2014.

BUSATO, Paulo César (org), GUARAGNI, Fábio André, GUIMARÃES, Rodrigo Régner Chemim. **Neurociência e direito penal. In: Neurociência, livre-arbítrio e Direito Penal: precipitação científica e alternativas para a sustentação da culpabilidade.** São Paulo: Atlas, 2014.

CARUNCHO, Alexey Choi, CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. **Neurociência e direito penal. In: A neurociência e as consequências sancionatórias a partir de uma desconsideração da linguagem.** São Paulo: Atlas, 2014.

CERQUEIRA, Marina, ALBAN, Rafaela. **Neurociência e direito penal. In: Culpabilidade, livre-arbítrio e neurociências.** São Paulo: Atlas, 2014.

CRESPO, Eduardo Demetrio; CALATAYUD, Manuel Maroto. **Neurociencias y Derecho Penal: Nuevas perspectivas em el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad.** Montivideo - Buenos Aires, 2013.

CRESPO, Eduardo Demetrio; CALATAYUD, Manuel Maroto; CASABONA, Carlos María Romeo. **Neurociencias y Derecho Penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. In: Presupuestos biológicos y culpabilidad penal.** Montivideo - Buenos Aires: Euros, 2013.

FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly. **Neuroética, direito e neurociência: conduta humana, liberdade e racionalidade jurídica.** Curitiba: Juruá, 2008.

GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B; MANGUN, George R. **Neurociência cognitiva: a biologia da mente.** Tradução de: Angelica Rosat Consiglio et al. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

LIBET, Benjamin; GLEASON, Curtis A.; WRIGHT, Elwood.W.; PEARL, Dennis K. **Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity.** The unconscious initiation of a freely voluntary act. *Brain*, n. 106, p. 623-642, Sept. 1983.

PICKERSGILL, Martyn. **Connecting neuroscience and law: anticipatory discouse and the role of sociotechnical imaginaries.** In: *New Genetics and Society*. Routledge, v. 30.n.01, mar. 2010.

SÁNCHEZ, Bernardo Feijoo. **Culpabilidad Jurídico-Penal y Neurociencias.** In: CRESPO, Eduardo Demetrio; CALATAYUD, Manuel Maroto. *Neurociencias y Derecho Penal: Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad.* Montivideo: Ed. B.de F.; Buenos Aires: Euros Ed. 2013.

STRECK, Lenio. **Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito.** 2 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

TEIXEIRA, João de Fernandes. **Mente, cérebro e cognição**. Petrópolis: Vozes, 2008.

UNIDADE DO DIREITO, DESENVOLVIMENTO E CORTES SUPERIORES. DO DIÁLOGO INSTITUCIONAL PARA O DIÁLOGO DECISÓRIO

UNIDAD DEL DERECHO, DESARROLLO Y TRIBUNALES SUPERIORES. DEL
DIÁLOGO INSTITUCIONAL AL DIÁLOGO DECISIVO

Antônio Pereira Gaio Júnior¹

REDUMO:

O presente artigo tem como objetivo descortinar a dinâmica que envolve as funções das Cortes de Vértice – STF e STJ - no sistema jurisdicional pátrio, mais precisamente quando há zonas de interseção que levam a um nítido exercício duplicado e contraditório em suas atividades judicantes. O problema não se coloca de forma isolada em instância pragmática, mas sim potencializa em óbices aos esforços para a cultura desenvolvimentista, aqui observada à luz da melhoria da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE:

Unidade do Direito. Cortes Superiores. Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça. Decisões contraditórias. Processo e Desenvolvimento.

RESUMEN:

Este artículo tiene como objetivo develar las dinámicas que envuelven las funciones de los Tribunales de Vértice - STF y STJ - en el sistema jurisdiccional nacional, más precisamente cuando existen áreas de intersección que conducen a un ejercicio claramente duplicado y contradictorio en sus actividades juzgadoras. El problema no surge aisladamente desde un punto de vista pragmático, sino que aumenta los obstáculos a los esfuerzos hacia una cultura desarrollista, aquí observada a la luz de la mejora en la calidad de vida.

PALABRAS CLAVE:

Unidad del Derecho. Tribunales Superiores. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Superior de Justicia. Decisiones contradictorias. Proceso y Desarrollo.

¹ Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra – POR. Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo *Ius Gentium Conimbrigae* – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra-POR. Doutor em Direito pela UGF. Mestre em Direito pela UGF. Pós-Graduado em Direito Processual pela UGF. *Visiting Professor* no *Ius Gentium Conimbrigae* – FDUC-POR. Professor Associado de Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Coordenador da Pós-Graduação em Direito Processual Contemporâneo – UFRRJ. Membro da *International Association of Procedural Law-IAPL*. Membro da *International Bar Association* – IBA. Membro do Instituto Iberoamericano de Direito Processual – IIDP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Associação de Direito e Economia Europeia – ADEE. Membro Efetivo da Comissão Permanente de Processo Civil do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB NACIONAL. Secretário Adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional – ABDPC. Líder do Grupo de Pesquisa Processo Civil e Desenvolvimento (UFRRJ/CNPq). Advogado, Consultor Jurídico e Parecerista. www.gaiojr.com. E-mail jgaio@terra.com.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4694-5769>.

1. UM INTROITO NECESSÁRIO: DIREITO, PROCESSO E DESENVOLVIMENTO

O Direito, como cediço, não se consubstancia em um fenômeno isolado. Bem por isso o seu diálogo constante com o que se denomina “Desenvolvimento”, assim como os processos desenvolvimentistas é algo que não se faz recente (Barral, 2005, p.48-49).

O conceito de desenvolvimento deve sempre se relacionar com as alterações da composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação, moradia e serviço público da justiça) (Gaio Júnior, 2023, p.104-105).

Destarte, desenvolvimento se correferre não somente com a tradicional ótica de crescimento econômico, mas, sobretudo, na perspectiva dos avanços significativos no quadro das políticas sociais voltadas à edificação da cultura de melhoria das condições daquela sociedade destinatária de tais políticas, o que com isso se exige, dentre outras, a oferta com qualidade e quantidade suficientes de serviços e bens públicos essenciais a uma vida digna, hígida e dotada de previsibilidades e segurança nas relações intersubjetivas, tendo o Direito e o Serviço Público da Justiça papéis essenciais em tal contexto.

Assim, seja na regulação e fiscalização da vontade constitucional voltada à diminuição das desigualdades regionais – e aí desenvolvimentistas –, como também no desempenho da jurisdição, por meio do processo, de modo a operar, efetivamente, no plano da restauração de direitos vilipendiados, têm-se o papel normativo essencial na construção desenvolvimentista de qualquer nação civilizada.

Desde após a Segunda Guerra Mundial, o movimento relacionando a norma jurídica como fator necessário e contributivo ao desenvolvimento figurou como ponto estratégico aos ideais de modernização, cuja pretensão de estudos da época sugeriam o transplante de instituições jurídicas ocidentais como um meio legítimo de promover a democracia e o desenvolvimento econômico, o que, seguramente, significaria mais barreiras ao processo desenvolvimentista, dada a assimetria entre Estados, seja em conjunturas socioeconômicas bem como de realidades sociais.

Outra onda de estudos acerca da temática fora levada a cabo na década de oitenta, centralizando-se na experiência latino-americana e sua tardia industrialização, onde a

ordem jurídica poderia ser obstaculizadora ou promotora para fins de êxito nas perspectivas desenvolvimentistas em questão (sobre o assunto, ver Monreal, 1981).

Mais recentemente parece se ter em destaque os estudos relacionados ao interesse pelas economias em transição e as reconhecidas demandas crescentes dos países ditos “em desenvolvimento”, onde se expressam cada vez em maior intensidade as frustrações para com as promessas de avanços, quer econômicos quer sociais, não cumpridas relativas aos livre mercado e à liberação comercial (Monreal, 1981, p. 49).

Sem a pretensão de uma análise conjuntural em diferentes localidades e mesmo em realidades distintas, seja em nível nacional e/ou internacional, não carece de dúvidas que a importância de um sistema normativo é fator de implicação vital nas garantias e efetivações do direito naquele ambiente que se propõe a regular, assim como pode constituir em um forte fator impeditivo ao processo desenvolvimentista, na medida em que permite a instabilidade de sua exigência por meio de normas insuficientemente claras e mesmo ineficientes para o objeto mirado, levando a consequências econômicas e sociais negativas, invariavelmente derivadas da incerteza jurídica e/ou incapacidade de garantir o cumprimento de obrigações exigidas (Alvarez, 1991, p.281-331).

Bem atestam Hay *et al*, no sentido de que

o primado do Direito significa em parte que as pessoas usam o sistema legal para estruturarem suas atividades econômicas e resolverem suas contendas. Isso significa, entre outras coisas, que os indivíduos devem aprender o que dizem as regras legais, estruturar suas respectivas transações econômicas utilizando essas regras, procurar punir ou obter compensações daqueles que quebram as regras e voltar-se às instâncias públicas, como os tribunais e a polícia, para a aplicação dessas mesmas regras (Hay; Shleiper; Vishny, 1996, p. 559).

A credibilidade de um sistema normativo envolve relação direta para com as conquistas favorecedoras de um ambiente apto a impulsionar fatores que elevam a carga desenvolvimentista.

Em verdade, quando se tem a melhoria dos indicadores econômicos e sociais (emprego, habitação, saúde, educação, saneamento básico, oferta qualitativa de serviço público da justiça, relação de consumo, hígidez do meio ambiente etc), de fato, deve-se levar em conta qualquer regramento que esteja no universo da regulação e/ou concessão daqueles indicadores, pelos próprios motivos já alertados em parágrafo anterior, tanto como fator propulsor daquelas conquistas como possível obstaculizador da fruição das mesmas (Gaio Júnior, 2023, p. 110).

Dentre possíveis fatores que estimulam investimentos tanto nacional quanto internacional tendo o ordenamento normativo como ponto basilar e de impacto direto, está a necessidade de regras inequivocamente claras e previsíveis.

De fato, um sistema jurídico que confunde mais do que esclarece, permitirá a pulverização de direitos, o tratamento não isonômico aos cidadãos destinatários do mesmo, o estabelecimento de imprevisibilidade quanto às garantias de liberdade e confiança do tecido social e ainda a insegurança jurídica como fator de instabilidade, possibilitando modificações interpretativas ao sabor de determinados grupos, o que implicará, inequivocamente, em fatores refratários aos investimentos e criação de riqueza.²

Neste contexto, releva de importância a questão que toca na sempre imprescindível busca pela unidade do direito - objeto de item seguinte - e de meios que favorecerão a sua identidade e permanente ideário de construção.

A figura dos Precedentes Judiciais, pautados nos predicados da isonomia previsibilidade e segurança jurídica dos comandos judicantes, possui postulado voltado à unidade interpretativa do direito, na medida que permite, pelo modelo regrado no Código de Processo Civil de 2015, lançar luzes a considerar tal desiderato, tendo o próprio art. 926, *caput*, sustentando que os tribunais “*devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente*”, o que demonstra a preocupação em afiançar a intenção de prestígio para com um ordenamento jurídico mais previsível e menos vacilante no que toca à sistemática interpretativa de seus comandos legais.

Vale pontuar que outros fatores decorrentes de um sistema de baixa densidade normativa, como os denominados “custos de transação”, este de difícil conceituação (Klaes, 2000, p. 567-593), se relacionam com a ideia do que os agentes econômicos possuem para efetivar determinado negócio.

Os custos, em verdade, se relacionam não somente com a tradição jurídica de determinado país, mas sobretudo com a confiança decorrente do papel desempenhado pelas Instituições do mesmo, a partir das necessidades em torno de mais ou menos atos burocráticos bem como no nível e instrumentos dispostos à fiscalização.

²Aliás, em importante apontamento sobre o assunto, José Eduardo Faria e Rolf Kuntz atestam a tendência de uma progressiva redução do grau de imperatividade do direito positivo. “Com os programas de desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização e a superposição de novas esferas de poder, muitas de suas normas já não mais se destacam por seu enforcement – ou seja, por sua capacidade de atuar como um comando incontestado.” (Faria; Kuntz, 2002, p. 91).

Assim, na medida em que há maior nível de fiscalização, menor é o custo relevante e, por conseguinte, um facilitador de criação de riqueza.

Outro fator de importante consideração é aquele da segurança jurídica, o que possibilita planejamento a longo prazo.

Há de se destacar que países em desenvolvimento - com importante particularidade naqueles da América do Sul - são reféns de sua própria história, sobretudo pelos tumultuados regimes políticos e democracias ainda em construção, com históricos de golpes, múltiplos planos econômicos, modificações bruscas de legislações e que serviram e ainda favorecem a uma ordem jurídica tumultuada, por vezes incoerente e motivadora de um sentimento de incredulidade a começar pela própria sociedade ali disposta.

Torna-se mais do intuitivo que a consequência deste “caldeirão de incertezas” favorece o aumento de risco para investimentos a longo prazo, como são aqueles voltados à infraestrutura, basilares para a construção de uma política desenvolvimentista que deve refletir nos bens e acessos da população aos serviços de primeira grandeza como a saúde, educação, habitação, transporte, saneamento, justiça, dentre outros, assim como incisivamente no ambiente gerador de mão de obra, portanto, emprego.³

É fato que uma tendência à desregulamentação crescente nos países periféricos, com a porosidade entre os poderes e conflituosidade nova, complexa e multifacetada são fatores que devem ser levados em conta na análise do comportamento normativo de determinado ambiente.⁴

Ponto importante na relação entre Direito e Desenvolvimento se dá no campo da educação jurídica a partir do reconhecimento de que o domínio cognitivo dos mínimos direitos pertencentes à sociedade local, potencializa o sentimento de pertencimento àquele ambiente, favorecendo a liberdade como poder de escolha e não de domínio sob o cidadão comum e promovendo a transparência e a possibilidade de fiscalização deste, gerando a responsabilidade de todos com os reais interesses da comunidade, algo diminuto no contexto histórico latino-americano, por exemplo.

De tudo, importante notar que o Direito, a partir da ideia do Desenvolvimento, incorporação a noção de sua unidade, como forma de afiançar a exigência de sua própria

³Sobre a temática do Desenvolvimento e o acesso aos serviços essenciais, confira Gaió Júnior., 2017.

⁴ Para Faria e Kuntz, tais questões sugerem uma forma de impasse que “tende (a) a ser tanto maior quanto mais periféricos ou semiperiféricos forem os Estados no contexto mundial e (b) a reduzir a intervenção governamental justamente nos países onde ela é de fundamental importância para corrigir as desigualdades sociais, regionais e setoriais, dar um mínimo de proteção aos setores mais carentes da população e assegurar as condições de infraestrutura necessárias ao crescimento.” (Faria; Kuntz, 2002, p. 79).

previsibilidade como ideário a ser alcançado, de modo a possibilitar real regulação qualitativa da vida social.

2. UNIDADE DO DIREITO

A ideia de uma unidade do direito ou do ordenamento jurídico em determinado tempo e espaço é fenômeno relacionado com a própria experiência jurídica como uma experiência normativa.

Em verdade, como bem nota Bobbio (1995, p. 37), ordenamentos são compostos por uma infinidade de normas, tal como as estrelas no céu, ou seja, criam-se sempre novas normas para fins de tentar satisfazer todas as necessidades de uma complexa sociedade.

As dificuldades de se apontar quais e/ou quantas são as normas que constituem um ordenamento se dá pelo fato de que várias podem ser as suas fontes. Disso, têm-se que ordenamentos jurídicos simples ou complexos variam de acordo com as normas que os compõe, i.e., de uma só fonte ou mais de uma, bem por isso “a imagem de um ordenamento, composto somente por dois personagens, o legislador que coloca as normas e os súditos que as recebem, é puramente escolástica. O legislador é um personagem imaginário que esconde uma realidade mais complicada.” (Bobbio, 1995, p. 37).

Inegável que a Constituição seja a matriz de validade, no sentido de que a mesma apresenta o valor de todas as fontes, sejam elas de qualquer natureza, legais e não legais, funcionando como critério hermenêutico unitário para todas elas.

A relação entre fontes (e normas por ela originadas) possui, na contemporaneidade, desafios imensos e que tocam desde os diálogos entre elas, para fins de possibilitar respectiva unidade – com predicados da previsibilidade e segurança -, até os destinatários das mesmas, a cada dia mais inseridos em desenhos sociais e econômicos díspares e de referências múltiplas.

Com relação ao arcabouço normativo de difícil tato e a correlação entre as fontes geradoras e legitimadoras de sua força, a teoria do Diálogo das fontes jurídicas (*dialogue des source*) tem muito a contribuir, a partir da própria dificuldade contemporânea em saber lidar com a complexidade, pluralidade, multiplicidade e incertezas de condições pós-modernas.⁵

⁵ “Em seu Curso Geral de Haia de 1995, Erick Jayme ensinava que diante do ‘pluralismo pós-moderno’ de fontes legislativas, a necessidade de coordenação entre as leis do mesmo ordenamento jurídico é exigência de um sistema eficiente e justo.” (Marques, 2012, p.27).

A coordenação entre as fontes do direito a partir do diálogo entre as mesmas, objetivando a necessária unidade para melhor aplicação do direito, não deve prescindir de resultados mais próximos da eficiência e efetividade dos direitos fundamentais, ainda que em conflito normativo decorrente de fontes jurídicas públicas e privadas, nacionais e internacionais, gerais e especiais, superiores e inferiores, anteriores ou posteriores, de tradicional hierarquia. Deve sim, apontar dita coordenação para soluções que visem, favoravelmente e como dito alhures, a eficiência e efetivação dos direitos fundamentais.⁶

Lado outro, uma sociedade tida como complexa advém de um tecido social por demais estratificado, distribuído em várias camadas sociais, assim como diante das mútuas relações que se estabelecem entre Estado e cidadão, cidadão e Estado, cidadão e cidadão, ditando desde o acesso aos mínimos direitos e garantias, passando pela noção de convívio entre adversidades, até nas mais diferentes distorções quanto à renda e sua distribuição, esgarçando identidades e enfraquecendo mecanismos informais de controle social.⁷

Em verdade, as sociedades modernas tidas em sua complexidade, passaram por processos sociais intensos de mobilidade de seus costumes, acentuando, inclusive, o seu individualismo, atravessando a positivação e plurificação de textos jurídico-positivos, justificando, por tudo, à questão do porquê da Teoria do Sistema Jurídico ser considerada uma *ratio* da modernidade (Luhmann, 1983, p. 225).

O desafio da pluralidade de fontes normativas em um sistema jurídico se torna ainda mais aguda diante de uma sociedade estratificada social e economicamente, e daí, com olhar voltado à própria natureza de um sistema jurídico, acentua Bobbio, que se um ordenamento jurídico se faz composto de mais de uma norma, “disso advém que os principais problemas conexos com a existência de um ordenamento são os que nascem das relações das diversas normas entre si.” (Bobbio, 1995, p. 34).

Nisso o Direito, concebido também como ciência da vida,⁸ possui papel essencial na edificação de temperança social e estabelecimento de diálogos em uma diversidade de interesses, desejos e realizações.

⁶ Na mesma ideia, ver Bittar, 2022, p.308.

⁷ Bem com razão está Campilongo, ao asseverar que a “crise econômica fragmenta a sociedade em incontáveis facções e setores, o que rompe tanto com a noção de sociedade unificada quanto com a imagem do Estado unificado.” (Campilongo, 2000, p.55).

⁸ “Encontra-se, pois, a origem do direito na própria natureza do homem, havido como ser social. E é para proteger a personalidade deste ser e disciplinar-lhe sua atividade, dentro do todo social de que faz parte, que o direito procura estabelecer, entre os homens, uma proporção tendente a criar e a manter a harmonia na sociedade.” (Ráo, 2005, p.53).

A inquietude, predicado indissociável de relações sociais que se estabelecem em um ambiente de tensões legais, aí reconhecidas em espaços que vão desde vácuos normativos a marcos decisórios contraditórios, têm na figura do direito enquanto ciência social, aptidão para assentar, com instrumentos próprios, o binômio da previsibilidade e segurança jurídica, capaz de conceder cotidiano estável e necessário ao estabelecimento de uma higidez social e econômica, fundamentos básicos para a conquista de bem estar e qualidade de vida, leia-se, desenvolvimento.⁹

Soa, portanto, tautológico que a unidade do direito deva se pautar em uma unidade lógica e coerente de diálogos entre as mais diversas fontes do direito.

Mais precisamente com relação às decisões judiciais, estas em sua motivação e fundamentação, devem ser capazes de interpretar a regra estática da lei dando-lhe vida normativa, pois que as normas resultam da interpretação e o texto, enunciado ou disposições significam apenas o ordenamento em potência, i.e., um conjunto de possibilidades interpretativas ou um complexo de normas potenciais (Grau, 1996, p. 69-70).

Dito isso, inegável a responsabilidade do Poder Judiciante na construção interpretativa do direito, seja no que se refere à aderência da norma em si, aplicada em sintonia com o tecido social receptor do seu comando, como também da coerência¹⁰ para com o complexo normativo em seu sentido mais amplo e geral, de modo a permitir a construção constante da unidade do direito, esta que, como alhures avençado, fiel depositária da mirada previsibilidade e segurança jurídica inerente às relações sociais e econômicas qualitativas.

3. PROCESSO E COERÊNCIA. ZONAS DE INTERSEÇÕES NA ATUAÇÃO JUDICANTE DO STF E STJ

É cediço que em um sistema judicial, a divisão de competências entre os órgãos jurisdicionais é ponto essencial para a divisão e exercício lógico e racional de funções e atribuições voltadas à prestação do serviço da justiça.

⁹ Sobre o Processo e Desenvolvimento como melhoria da qualidade de vida, cf. Gaio Júnior, 2023, p. 97 e ss.

¹⁰ “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (Brasil, 2015, art. 926, grifo nosso).

Às Cortes Superiores, aqui o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, são dadas, respectivamente e nesta ordem, a função de controlar a constitucionalidade das leis e interpretações das leis infraconstitucionais, realizando a edificação de Precedentes, estes que serão vinculantes aos órgãos judiciais, bem como à Administração Pública (Gaio Júnior, 2023, p.567-593).

São funções, notadamente, essenciais à formação e consolidação da Unidade do Direito, na medida em que carregam em última análise, o prestígio do predicado da isonomia, i.e., a possibilidade concreta de dar uma razão de direito a casos semelhantes no tocante, sobretudo aos precedentes, dada a digitada vinculação, em geral, de suas decisões.

Como Cortes de Vértice, e que sustentam predicados necessários à consolidação de um cotidiano estável a partir da edificação de teses que devem ser respeitadas pelos tribunais e administrações públicas em território nacional, exatamente contribuem em um primeiro e indissociável passo para a crença na estabilidade das decisões que repercutem na própria confiança à função jurisdicional estatal. Daí, inclusive, a imperiosa contribuição para com o desenvolvimento como melhoria da qualidade de vida, uma vez que a previsibilidade do comportamento das funções estatais – aqui a judicante - é fator essencial para a edificação de um cotidiano estável, este indissociável da força motriz que envolve o encorajamento a investimentos nos mais diversos setores estruturais indicativos de bem estar econômico e social, v.g., saúde, educação, nutrição e segurança alimentar, malhas rodoviária e ferroviária, desporto etc (Cf. Gaio Júnior, 2023, p. 105).

Outrossim, não somente pela dimensão e importância de suas decisões e teses, mas pela própria força que, de certo, as mesmas possuem, atuando sobre todo o território nacional, dentre suas competências constitucionais, é de elevado interesse que as próprias decisões das Cortes em tela guardem o predicado da coerência quanto às matérias que as tocam.

O que se quer dizer aí é que um assunto pertinente, por exemplo, à interpretação de uma lei federal pelo Superior Tribunal de Justiça não se confunde com a análise da constitucionalidade desta mesma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal.

Muito longe de ser incomum, ainda que faça parte de um modelo processual disposto tanto em sede constitucional (arts. 103, III e 105, III da Carta Constitucional de 1988) quanto infraconstitucional (arts. 1.029 e ss. do Código de Processo Civil), é real o

confronto, discrepância ou mesmo choque interpretativo entre decisões de ambos os Tribunais supra referidos, o que, inegavelmente, se traduz em instabilidade social e insegurança jurídica para os jurisdicionados e, mais especificamente, para os atores do processo.

Nisso, há de se fortalecer esforços para que se possa minorar tais impactos negativos, intensificadores de uma imprevisibilidade que se quer remover da forma mais eficiente possível.

Atentando-se para o problema da confusão entre as funções das Cortes – aqui STF e STJ – bem como do prejuízo quanto à eficiência do Poder Judiciário em um sentido ainda mais amplo, Marinoni chama atenção para contextualização do problema:

“Tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, quando se deparam com recurso em que se afirma que decisão de tribunal, ao interpretar a lei, violou a Constituição, vêm proferindo decisões de inadmissibilidade contraditórias, em notória e injustificável violação do direito ao processo justo” (Marinoni, 2019, p. 101)

Mais a seguir, ainda acrescenta:

Fala-se em contradição, nota-se bem, porque não há como admitir que duas Cortes Supremas – uma voltada à definição da interpretação da lei federal e outra à tutela da Constituição – possam realizar a mesma função. Não há como pensar que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal podem definir a interpretação da lei conforme a Constituição, sob pena não só de confusão entre as funções das Cortes, mas de prejuízo à eficiência do Poder Judiciário (Marinoni, 2019, p. 109-110).

Um caso que exemplifica bem a questão envolveu a interpretação do art.1790, III do Código Civil, este que estabeleceu regimes sucessórios diferenciados para cônjuges e companheiros.

Nestes termos, o tratamento diferenciado dos regimes sucessórios apontada pelo art.1790, III do diploma civil, foi analisada em face do art. 226, §3º da Constituição Federal de 1988.

Antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.878.694/MG, várias decisões da própria Corte Suprema Constitucional deixaram de admitir RE's por conta de argumento de que a alegação de violação ao art. 226,§3º da CF/88 pelo art. 1790, III do C.C. era indireta ou reflexa.¹¹

¹¹ “A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário sustentou que o Tribunal ‘a quo’ teria transgredido preceito inscrito na Constituição da República. Cumpre suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente apresentar-se-ia por reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse - a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de

O Superior Tribunal de Justiça em sede de REsp's, ao mesmo tempo, inadmitia- os sob o fundamento de que a análise da constitucionalidade da diferenciação entre os regimes sucessórios, estabelecida pelo dispositivo infraconstitucional já multicitado deveria se dar a cargo do Supremo Tribunal Federal, i.e., a interpretação ao dispositivo infraconstitucional no que tocasse à sua constitucionalidade ou não, era de competência do STF.¹²

Veja-se a zona de “interseção” ou “penumbra” em que se colocou a questão da interpretação de lei federal (competência do STJ) e a incidência da *questio* acerca da constitucionalidade ou não do dispositivo (STF), a partir da própria interpretação do mesmo.

Em outra senda, mas sob a mesma razão de uma zona de interseção, observa-se a questão em comportamentos conflitantes quando diante da aplicação de precedentes por ambas as Cortes Supremas.

Dada a construção pragmática, temos como exemplo de tal quadro, o tratamento dado à questão da denominada Desaposentação.

Em 2013, o STJ decidiu acerca do não impedimento para a revisão do benefício, se quem já estivesse aposentado voltasse a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social.¹³ Porém, três anos após à aludida decisão, o STF julgou ser prática

dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (*RTJ* 120/912, Rel. Min. Sydney Sanches; *RTJ* 132/455, Rel. Min. Celso de Mello), torna-se inviável o acesso à via recursal extraordinária.” (STF. RE 732.887. Rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 06.03.2013).

¹² “Constitucional. Direito de família e sucessões. Incidente de inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 1.790 do CC/2002. Não conhecimento. 1. O manifesto descabimento do recurso especial – que busca afastar a aplicação de lei federal sob o argumento de sua incompatibilidade com a Constituição –, contamina também o correspondente incidente de inconstitucionalidade, que não pode ser conhecido. 2. Incidente de inconstitucionalidade não conhecido.” (STJ. AI no REsp 1135354/PB. Corte Especial. Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki. *DJe* 28.02.2013).

¹³ Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.334.488/SC, acórdão publicado no *DJe* de 14/5/2013 (Tema 563): “A pretensão do segurado consiste em renunciar à aposentadoria concedida para computar período contributivo utilizado, conjuntamente com os salários de contribuição da atividade em que permaneceu trabalhando, para a concessão de posterior e nova aposentação. Os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubramento. A nova aposentadoria, a ser concedida a contar do ajuizamento da ação, há de computar os salários de contribuição subsequentes à aposentadoria a que se renunciou.”

inconstitucional, com tese firmada a afetar naquele momento, 180 mil processos sobrestados,¹⁴ sendo então revista a tese do STJ no ano de 2019.¹⁵

Outro exemplo ocorreu em 2017, quando o STF decidiu, em sede do RE n.547.706/PR, com repercussão geral reconhecida, que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), originando no Tema de n.69,¹⁶ decisão esta que segundo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, custaria à União 250 bilhões. Em 2016 o STJ já havia formado posição frontalmente contrária a tal tese, isso no Tema Repetitivo n.313,¹⁷ sendo hoje, no sistema da Corte da Cidadania, constando anotação em tal Tema onde se chama atenção para o que fora definido no STF, no já digitado Tema n.69 de repercussão geral.

Insta aqui consignar que, em entrevista concedida para o Anuário da Justiça Brasil – 2022, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Kukina asseverou que este cenário é compreensível haja vista que a Constituição Federal de 1988 reserva capítulos profundos sobre determinados temas, como o é, v.g., o tributário, o que influi diretamente na interpretação da lei federal.

Não obstante isso, reconhece que decisões em desacordo entre STJ e STF desestabilizam o que, aparentemente, já parecia ter sido resolvido.

“(...) trata de uma zona enevoadada. A gente, às vezes, fica naquela dúvida: será que esse tema é mais constitucional ou infraconstitucional?” (Anuário da Justiça Brasil, 2022, p. 123).

¹⁴ Tema 503 - Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação. “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à 'reaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”

¹⁵ Em juízo de retratação (CPC, art. 1.040), a Primeira Seção do STJ decidiu que a "tese firmada pelo STJ no Tema 563/STJ deve ser alterada para os exatos termos do estipulado pela Corte Suprema sob o regime vinculativo da Repercussão Geral (Acórdão publicado no DJe de 29/5/2019): No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.

¹⁶ Tema 69 - Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.”

¹⁷ Tema Repetitivo n.313. Tese Firmada: “i) O artigo 3º, § 2º, III, da Lei n.º 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica; ii) O valor do ICMS, destacado na nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, sendo integrante também do conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações.”

De fato, o sistema de dois tribunais para fins de dar a última palavra ainda não encontrou o seu ponto ideal de convivência.

Como já pontuado em outro momento, na mesma esteira está o entendimento de Marinoni, para quem a zona de penumbra pela qual se encontram as competências das Cortes Superiores, especialmente o STF e o STJ, sobretudo no tocante à falta de distinção entre a função de interpretar a lei nos termos da Constituição Federal e a função de controlar a constitucionalidade da interpretação das leis se apresenta de forma preocupante.

Aliás, para o referido autor, constitui um absurdo imaginar que o STJ, ao interpretar uma lei não possa invocar a constituição como parâmetro ou critérios ao STF, restando a este o controle da constitucionalidade do que disser a Corte da Cidadania (Vital; Couto, 2022).

Em verdade, o Supremo Tribunal Federal não tem o poder de optar por uma melhor interpretação da lei, mas analisar a constitucionalidade da mesma, caso contrário, ou seja, afirmando a melhor interpretação da *lex* federal, por exemplo, o transformaria em uma corte revisora do Superior Tribunal de Justiça, o que seria inegavelmente teratológico, significando a negação da função de Corte Suprema das mesmas.

Em concordância com Marinoni, seria fundamental para o desenvolvimento do direito que o STF não admitisse Recurso Extraordinário decorrente de decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos Tribunais Regionais Federais, baseado no argumento da inconstitucionalidade de interpretação de lei federal, sem que antes o STJ analisasse a questão e formasse precedente sobre a mesma (Marinoni, 2019, p. 108). Assim, evita-se que o STF seja tentado a interpretar a lei antes do STJ.

É fato que tudo isso gera insegurança e imprevisibilidade nas decisões judiciais, o que não é negado pelo próprio STJ.

Sobre o assunto, de forma particular, o já citado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Kukina, salienta que o sistema de 2 tribunais darem a última palavra parece ainda não ter encontrado o ponto ideal de equilíbrio, sintonia, convivência, interação ou mesmo integração (Vital; Couto, 2022).

Tal engenharia jurídica carece de um ajuste para que o diálogo institucional reflita no diálogo decisório, de modo a que a imprevisibilidade geradora de decisões em confronto se torne mais abrandada.

4. DO DIÁLOGO INSTITUCIONAL PARA O DIÁLOGO DECISÓRIO – O ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS CORTES SUPERIORES – STF E STJ

O diálogo em busca de racionalizar a atividade judicante entre as Cortes diante de zonas de interseção decisória parece inevitável, não somente sob o ponto de vista pragmático, mas sobretudo institucional, tendo a segurança jurídica, geradora dos predicados da previsibilidade e confiança, fator de imperiosa e necessária garantia à sociedade, destinatária do serviço público da justiça e ao desenvolvimento nacional.

Em um primeiro momento, o que se tem apostado para fins de dita racionalização no trâmite de demandas potencialmente repetitivas é o acordo de cooperação entre o STF e STJ, com o fito de se estabelecer um franco diálogo institucional, de modo a otimizar as matérias que estão assentadas no STF e STJ, decorrentes de recursos repetitivos e recursos extraordinários sob análise de repercussão geral.

O acordo celebrado entre ambas as Cortes por meio da elaboração de estratégias a partir do compartilhamento de metadados e a análise das informações processuais para identificação prévia das questões repetitivas que estão sendo debatidas, concomitantemente, nos planos constitucional e infraconstitucional, visa a possibilitar a redução de demandas naqueles tribunais superiores.

Para fins de viabilizar ditas estratégias, foi desenvolvido pela equipe da Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça um painel de dados que permitiu o mapeamento quantitativo e qualitativo de questões jurídicas debatidas no tribunal, sendo identificadas as matérias apreciadas de forma concorrente por ambas as Cortes, visando à redução da atuação repetitiva das mesmas e ao fortalecimento de seus precedentes.

Ressalta-se que 57% dos Recursos Extraordinários e Recursos Extraordinários com Agravo no ano de 2020 chegaram ao STF vindos do STJ, em sua grande maioria devido à interposição simultânea nos tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais, de RE's e REsp's e de seus respectivos agravos (STJ, 2022).

Dados do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC) do STJ, a troca rápida de informações entre os tribunais superiores permitiu, por exemplo, a devolução de 371 recursos à origem, entre 16 de março a 5 de maio de 2022, relativos ao tema 1.199 da repercussão geral (definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei n.14.230/2021, especialmente no que toca à necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de

improbabilidade e a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente) (STJ, 2022).

Ainda neste sentido, o próprio STJ informou a suspensão nacional de processos no tema 1.209 (oriundo do próprio STJ), relativo ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, tema já com repercussão geral reconhecida (STF, 2022).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica que envolve as funções das Cortes de Vértice no sistema jurisdicional pátrio é de preocupação constante, sobretudo quando há zonas de interseção que levam a um nítido exercício duplicado e contraditório em suas atividades judicantes, conforme demonstrado.

Dito estorvo não se coloca de forma isolada em instância pragmática, mas sim potencializa em óbices aos esforços para a cultura desenvolvimentista, aqui observada à luz da melhoria da qualidade de vida.

Se é verdade que decisões contraditórias e em nítido descompasso entre si, despertam a insegurança jurídica e desnecessária desconfiança quanto à previsibilidade dos mandamentos jurisdicionais, mais ainda estimulam incredibilidades quanto ao processo justo e aos possíveis impactos positivos junto ao tecido social, destinatário da prestação do serviço público da justiça.

É preciso que sejam estimulados diálogos institucionais entre as Cortes, aqui STF e STJ, para que os diálogos decisórios possam, recíproca e inequivocamente, qualificar e harmonizar as necessárias atividades judicantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVAREZ, Jose E. Promoting the “rule of law”. In: *Latin America: problems and prospects*. George Washington Journal of International Law and Economics, n.25, 1991, p.281-331.

ANUÁRIO DA JUSTIÇA BRASIL 2022. São Paulo: ConJur Editorial 2022, p. 123.

BARRAL, Welber. Direito e Desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber (Org.). *Direito e Desenvolvimento. Análise da ordem jurídica sob a ótica do desenvolvimento*. São Paulo: Singular, 2005, p.31- 60.

BITTAR, Eduardo C. B. *Introdução ao Estudo do Direito. Humanismo, Democracia e Justiça*. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do Ordenamento Jurídico*. 6 ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1995.

CAMPILONGO, Celso Fernandes. *O Direito na sociedade complexa*. São Paulo: Max Limonad, 2000.

FARIA, José Eduardo; KUNTZ, Rolf. *Qual o futuro dos Direitos? Estado, mercado e justiça na reestruturação capitalista*. São Paulo: Max Limonad, 2002.

GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. *Instituições de Direito Processual Civil*. 5 ed. Londrina: Thoth, 2023

GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. *Processo Civil, Direitos Fundamentais Processuais e Desenvolvimento. Flexos e reflexos de uma relação*. 2 ed. Londrina: Thoth, 2023.

GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. (Coord.). *Direito e Desenvolvimento. Obstáculos e perspectivas ao Acesso à Justiça*. Curitiba: CRV, 2017.

GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira, Direito, Processo e Desenvolvimento: Pacto de Estado e a Reforma do Judiciário. *In: Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor*, v.19, fev/mar., Magister: Porto Alegre, 2008, p.31-34.

GRAU, Eros. *La doble desestructuración y la interpretación del derecho*. Trad. Barbara Rosenberg. Barcelona: Bosch, 1996.

HAY, Jonathan; SHLEIPER, Andrei; VISHNY, Robert W. Toward a Theory of Legal Reform. *In: European Economic Review*, Vol. 40, n. 3-5, abril, 1996, p.559-567.

KLAES, Matthias. The birth of the concept of transaction cost: issues and controversies. *In: Industrial and Corporate Change*. Vol.9, n.4, Oxford Academic, Dezembro, 2000, p.567-593.

LUHMANN, Niklas. *Sociologia do Direito*. Vol. I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.

MARINONI, Luiz Guilherme. *A zona de penumbra entre o STJ e o STF. A função das Cortes Supremas e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário*. São Paulo: RT, 2019.

MARQUES, Cláudia Lima. O diálogo das fontes como método da nova teoria geral do direito: um tributo a Erick Jayme. *In: MARQUES, Cláudia Lima (Coord.). Diálogo das Fontes*. São Paulo: RT, 2012, p.18-27.

MONREAL, Eduardo Novoa. *El Derecho como obstáculo al cambio social*. México: Siglo XXI, 1981.

RÁO, Vicente. *O Direito e a vida dos Direitos*. 6 ed. São Paulo: RT, 2005.

STJ. Acordo entre STJ e STF para racionalizar atuação em questões repetitivas já apresenta resultados. Superior Tribunal de Justiça, Brasília, 16 maio 2022. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16052022-Acordo-entre-STJ-e-STF-para-racionalizar-atuacao-em-questoes-repetitivas-ja-apresenta-resultados.aspx>. Acesso em: 26 jun. 2023.

VASCONCELOS, Marco Antonio; GARCIA, Manuel Enriquez. *Fundamentos de Economia*. São Paulo: Saraiva, 1998.

VITAL, Danilo; COUTO, Karen. "Zona de penumbra" entre STF e STJ impacta teses e gera insegurança jurídica. Consultor Jurídico, Brasília, 12 jun. 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-jun-12/zona-penumbra-entre-stf-stj-impacta-teses-gera-inseguranca>. Acesso em: 25 jun. 2023.

EXPLORANDO O PARADOXO DO (NÃO) ACESSO AO DIREITO HUMANO À SAÚDE DAS MULHERES TRANSMIGRANTES EM SANTA ROSA/RS: UMA PERSPECTIVA DE FRATERNIDADE

EXPLORING THE PARADOX OF (NOT) ACCESS TO HUMAN RIGHT TO HEALTH OF TRANSMIGRANT WOMEN IN SANTA ROSA/RS: A PERSPECTIVE OF FRATERNITY

Cláudia Marília França Lima Marques¹
Gabrielle Scola Dutra²
Janaína Machado Sturza³
Sabrina Lehnen Stoll⁴

RESUMO:

A temática da presente pesquisa centra-se em abordar as mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS no contexto do direito humano à saúde. O objetivo geral da investigação é abordar a (in)efetivação do direito humano à saúde das transmigrantes em Santa Rosa/RS sob as lentes do Direito Fraternal. Os objetivos específicos são: 1) investigar a dinâmica da feminização dos fluxos migratórios em Santa Rosa/RS; e, 2) Abordar a fraternidade enquanto um mecanismo de efetivação do direito à saúde para migrantes no cenário do município de Santa Rosa/RS. A

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), sob orientação da Professora Pós Doutora Janaína Machado Sturza. Bolsista CAPES Integral. Especialista em Direito Civil pela Universidade Dom Alberto, Santa Cruz do Sul/RS. Especialista em Direito Penal pela Universidade Dom Alberto, Santa Cruz do Sul/RS. Graduada em Direito pela Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta/RS. E-mail: claudia.franca@sou.unijui.edu.br.

² Pós-Doutoranda em Direito pela UniRITTER com Bolsa CAPES, sob orientação da Professora Pós-Doutora Sandra Regina Martini. Doutora em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Mestre em Direitos Especiais pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus Santo Ângelo. Especialista em Filosofia na Contemporaneidade pela URI. Especialista em Direito Penal e Processual prático contemporâneo pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Professora Universitária dos Cursos de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e do Centro Universitário de Balsas/MA (UNIBALSAS). Membro do grupo de pesquisa: “Biopolítica e Direitos Humanos”, cadastrado no CNPQ e vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos Humanos, Mestrado e Doutorado da UNIJUÍ. Pesquisadora Recém-Doutora FAPERGS (Edital FAPERGS nº 08/2023 ARD-ARC). Advogada. E-mail: gabrielle.scola@unijui.edu.br.

³ Pós Doutora em Direito pela Unisinos e pela Tor Vergata - Itália. Doutora em Direito pela Universidade de Roma Tre/Itália. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas também pela UNISC. Professora na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, lecionando na graduação em Direito e no Programa de pós-graduação em Direito - mestrado e doutorado. Integrante da Rede Iberoamericana de Direito Sanitário. Integrante do grupo de pesquisa Biopolítica e Direitos Humanos (CNPq). Pesquisadora Gaúcha FAPERGS – PqG Edital N° 05/2019. Pesquisadora Universal CNPq - Chamada CNPq/MCTI/FNDCT N° 18/2021. E-mail: janasturza@hotmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9290-1380>

⁴ Mestre em Direito. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito – Doutorado em Direitos Humanos – da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ). Bolsista Integral de Doutorado no âmbito do Projeto PDPG/CAPES “Direito à Moradia, Neoliberalismo e Vulnerabilidade: a violação de direitos humanos e as consequências ambientais”. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1360235338654144>. E-mail: sabrinastoll.adv@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9719-4347>

pesquisa adota o método hipotético-dedutivo e se baseia em uma análise bibliográfica e documental para a consecução da compreensão de seus limites e possibilidades de observar a temática apresentada. Além disso, utiliza um referencial teórico fundamentado na Teoria do Direito Fraternal, desenvolvida pelo jurista italiano Eligio Resta. Diante da complexidade do fenômeno das migrações em operacionalização na sociedade, questiona-se: A fraternidade pode ser vista como um mecanismo para o acesso ao direito humano à saúde às mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS? Constata-se que há uma obstaculização do direito humano à saúde das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS. Logo, apresenta-se a fraternidade como um desafio, uma aposta e uma possibilidade de enfrentar a problemática em questão.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito Fraternal. Direito Humano à Saúde. Transmigrantes. Rio Grande do Sul. Santa Rosa.

ABSTRACT:

The theme of the present research is the human right to health of transmigrant women. The general objective of the investigation is to address the (in)effectiveness of the human right to health of transmigrant women in Santa Rosa/RS through the lens of Fraternal Law. The specific objectives are: 1) to investigate the dynamics of the feminization of migratory flows in Santa Rosa/RS; and 2) to address fraternity as a mechanism for ensuring the right to health for migrants in the context of the municipality of Santa Rosa/RS. The research adopts the hypothetical-deductive method and is based on a bibliographic and documentary analysis to achieve an understanding of its limits and possibilities regarding the presented theme. Additionally, it utilizes a theoretical framework grounded in the Theory of Fraternal Law, developed by the Italian jurist Eligio Resta. Given the complexity of the migration phenomenon currently operational in society, the question arises: Can fraternity be seen as a mechanism for accessing the human right to health for transmigrant women in Santa Rosa/RS? It is found that there is an obstruction to the human right to health for transmigrant women in Santa Rosa/RS. Therefore, fraternity is presented as a challenge, a bet, and a possibility to address the issue in question.

KEYWORDS:

Fraternal Law. Human Right to Health. Transmigrants. Rio Grande do Sul. Santa Rosa.

1. INTRODUÇÃO

Os deslocamentos humanos, sejam forçados ou voluntários, desenham traços profundos na trajetória da humanidade. A história e a metamorfose do mundo são contadas pelos fluxos migratórios. Nos registros e livros, sempre encontramos migrantes desbravando novos ares, tempos e culturas. Nesse sentido, sabe-se que, por muitos anos, a migração foi contada a partir de uma visão inteiramente masculina: Homens migram; mulheres, no máximo, os acompanham. Todavia, atualmente, novas composições da migração estão sendo observadas, trazendo à tona vozes e trajetórias antes silenciadas. Ao adotar uma perspectiva de gênero, podemos perceber a ascensão do fenômeno conhecido como feminização das

migrações ou genderização das migrações. Esse processo destaca a mobilidade humana protagonizada por mulheres ao redor do mundo.

No Brasil, país marcado pela migração, essa tendência é observada nas últimas décadas. Mulheres transmigrantes estão cada vez mais batendo à nossa porta. Nesse viés, nota-se que o Rio Grande do Sul é um dos principais destinos para essas mulheres. Em particular, uma das cidades que passou a receber muitas mulheres transmigrantes é Santa Rosa, município localizado na região noroeste do estado e que é situado em zona de fronteira. Perante esse contexto, é possível perceber que a chegada das transmigrantes ao município desencadeia uma série de questões no que tange a (in)efetividade dos direitos humanos dessas mulheres, notadamente o direito humano à saúde. Dessa forma, surge a necessidade de fomentar reflexões acerca do acesso à saúde por parte das transmigrantes em Santa Rosa/RS, a fim de contribuir para a visibilidade e integração dessas mulheres junto ao município.

Assim sendo, entre biografias e cartografias migratórias, esta pesquisa se dedica a explorar a temática das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS no contexto do direito humano à saúde sob as lentes do Direito Fraternal. Os objetivos específicos são: 1) investigar a dinâmica da feminização dos fluxos migratórios em Santa Rosa/RS; e, 2) Abordar a fraternidade enquanto um mecanismo de efetivação do direito à saúde para migrantes no cenário do município de Santa Rosa/RS. Diante da intersecção entre o direito à saúde e a feminização da migração, questiona-se: A fraternidade pode ser vista como um mecanismo para o acesso ao direito humano à saúde às mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS? Esse é o questionamento que norteia a análise.

Perante esse contexto, o método escolhido na presente pesquisa é o método hipotético-dedutivo, pois consiste na formulação de uma hipótese, qual seja: A fraternidade pode ser vista como caminho para o acesso à saúde das mulheres transmigrantes no município de Santa Rosa/RS. Sobre os instrumentos, a pesquisa contempla métodos bibliográficos. Nesse sentido, a pesquisa se inicia por meio da análise de referências teóricas já examinadas e divulgadas em formatos impressos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e dados extraídos de órgãos públicos. Além disso, a base teórica escolhida para arquitetar a discussão é a Teoria do Direito Fraternal, desenvolvida pelo jurista italiano Eligio Resta, na década de 90, a partir de sua obra *Il Diritto Fraternal*.

2. A FEMINIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL: AS MULHERES TRANSMIGRANTES NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS

Os movimentos humanos, sejam eles forçados ou voluntários, oferecem pistas significativas sobre a trajetória da humanidade até os dias atuais. As dinâmicas globais, narrativas culturais, instituições e até mesmo formas de violência foram moldadas e continuam a ser influenciadas pela mobilidade humana e pelas restrições impostas a ela, especialmente a partir da era moderna. Os grandes fluxos migratórios estão intrinsecamente ligados a fatores políticos, étnicos, religiosos, conflitos armados, desastres ambientais, escassez de recursos e outros eventos, todos os quais historicamente têm causado uma reconfiguração constante da geopolítica e da vida em suas diversas formas de expressão (Lucas, 2016).

Pode-se argumentar que a mobilidade humana, em todas as suas manifestações, desempenhou um papel fundamental na formação dos contornos do mundo ao longo da história. É nos aspectos mais básicos e essenciais da existência humana que surge o desejo de partir, seja por necessidade ou simplesmente pela vontade de explorar. O desconhecido, o novo lugar, desde tempos remotos, tem sido retratado como uma terra de promessas, ao mesmo tempo distante e acessível apenas por meio de sacrifícios. Isso remonta às narrativas bíblicas, como a fuga do Egito, e ecoa nas recentes ondas migratórias e de refugiados que alcançam a Europa. A migração, em grande parte, é uma resposta à necessidade de sobrevivência, um esforço para preservar a vida e, em muitos casos extremos, proteger a própria existência, enquanto busca por uma vida melhor (Lucas, 2016).

Marinucci (2002) explica que a história das migrações no Brasil se entrelaça com a própria história do país. Quando exploramos as origens históricas, percebemos que todos nós, de alguma forma, compartilhamos uma história de migração ou descendência de migrantes. Essa realidade, tangível em nossa vivência diária, reflete a essência de uma nação caracterizada por uma notável mobilidade humana. A vista disso, ao longo da década passada (2011-2020), as dinâmicas das migrações internacionais no Brasil sofreram transformações significativas. Houve uma mudança no perfil dos migrantes que chegaram ao país em comparação com fluxos anteriores. Nesse sentido, os dados também apontam para um aumento notável no número de mulheres, havendo um processo de feminização no processo migratório (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2022):

A feminização das migrações no Brasil, portanto, é um fenômeno social que se inicia a partir de 2015 e vem se consolidando nos últimos anos com um crescente número de mulheres adentrando as fronteiras nacionais e se estabelecendo no mercado de trabalho, com exceção do ano de 2020 e parte de 2021, quando a pandemia de Covid-19 afeta de forma brusca a mobilidade das imigrantes. Junto ao aumento no número de mulheres, observa-se um novo processo nas migrações internacionais para o país,

em que há a chegada de mais crianças e adolescentes (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2022, p. 9)

A feminização das migrações no Brasil começou a se intensificar nos últimos sete anos e o aumento no número de mulheres migrantes se deve, em grande parte, ao aumento das migrações provenientes dos países do Sul Global. Nesse contexto, os dados apontam que as haitianas deram início ao processo de feminização das migrações no Brasil. Após, as venezuelanas contribuíram para o aumento do número de mulheres migrantes no país. Dessa forma, as migrações contemporâneas podem ser resumidas em cinco principais características: globalização, aceleração, diversificação, feminização e a crescente politização das migrações (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2021).

Acerca da nacionalidade, nota-se que as mulheres mais frequentemente registradas como residentes no país são das seguintes nacionalidades: Venezuela, Haiti, Bolívia, Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, Cuba, Chile e Afeganistão. Outrossim, com relação às UFs escolhidas pelas mulheres transmigrantes, observa-se que o Amazonas e o Rio Grande do Sul seguem na lista das principais UFs (Cavalcanti; Oliveira; Silva, 2023). Perante esse contexto, o Estado do Rio Grande do Sul aponta que as principais nacionalidades no território gaúcho são a uruguaia (36,8%), a haitiana (18%) e a venezuelana (12,4%) — com destaque para as duas últimas no fluxo dos últimos anos. Entre 2018 e agosto de 2022, foram efetivados 48.393 registros no sistema (Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão do RS, 2022). Com relação às cidades que recebem transmigrantes, nota-se que Santa Rosa é uma das que mais recebem na região noroeste:

Com exceção das regiões de fronteira, em que se concentram dois terços dos uruguaios do CadÚnico, as demais regiões são de maioria de venezuelanos e haitianos, os grupos mais expressivos entre os migrantes vulneráveis do Estado. Pode-se destacar ainda a presença proporcionalmente grande dos argentinos do Cadastro na região da Fronteira Noroeste, em especial nos Municípios de Santa Rosa e Três de Maio, ainda que se distribuam em vários outros da mesma região. (Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão do RS, 2022, p. 17).

Nesse viés, o município de Santa Rosa promove ações para tentar integrar os transmigrantes. Em julho de 2023, a prefeitura de Santa Rosa firmou o “Convênio Marco de Irmanação, de Colaboração Mútua e de Interesses Recíprocos” com o município de Oberá. O escopo do convênio é facilitar o acesso ao turismo e ao emprego, além de promover um intercâmbio social, cultural e econômico entre os municípios. No ponto, a iniciativa ocorreu, principalmente, a partir da intensa procura de empregos em um frigorífico na cidade (Prefeitura Municipal de Santa Rosa, 2023). Todavia, mesmo diante do esforço municipal, muitos

transmigrantes não conseguem acessar serviços básicos. Nesse sentido, observa-se que as mulheres transmigrantes são as mais afetadas.

Acerca da (in)efetividade dos direitos humanos das transmigrantes em Santa Rosa/RS, em um estudo realizado com mulheres haitianas junto ao município, foi constatado que muitas mulheres deixaram familiares no Haiti e, além de sofrerem com ausência, possuem o comprometimento de auxiliar financeiramente essas pessoas. Além disso, as transmigrantes relataram que o maior contratempo enfrentado é o aprendizado da língua portuguesa, que vai muito além da comunicação. Isso as isola, especialmente as recém-chegadas, afetando o desempenho no trabalho e dificultando o acesso a serviços básicos como alimentação e saúde. Ainda, muitas haitianas relataram ter sofrido por conta da cor de suas peles. As haitianas relataram que enfrentam estigmatização e são vistas como “estrangeiras, pobres e negras” (Lachno *et. al.*, 2018).

Nesse mesmo sentido, em uma pesquisa realizada em uma empresa em Santa Rosa/RS, foram entrevistadas 8 mulheres haitianas, as quais relataram que exerciam profissões como vendedoras, cozinheiras, costureiras e enfermeiras no Haiti. Todavia, atualmente, nenhuma delas atua na profissão que exercia em seu país. Todas ocupam cargos de auxiliares de produção na empresa em questão, desempenhando funções que vão desde a higienização do ambiente de trabalho até a fabricação dos produtos vendidos pela empresa (Silva, 2019). A pesquisa também constatou que a comunicação é mais fácil com os homens, que “demonstraram compreender e falar um pouco melhor a língua oficial do Brasil do que as mulheres entrevistadas” (Silva, 2019, p. 83)

Dessa forma, nota-se que o município de Santa Rosa/RS conta com uma presença significativa de transmigrantes, fato que desencadeia uma série de repercussões no que tange a (in)acessibilidade dos direitos humanos dessas mulheres junto ao município. Nesse sentido, as pesquisas apontam que as mulheres transmigrantes possuem inúmeras dificuldades para acessar serviços básicos junto ao município. Assim, a vinda de mulheres transmigrantes “expõem a face mais perversa da desumanidade porque a complexidade da transmigração de gênero dissemina um universo de precariedades e vulnerabilidade sob os corpos das mulheres que empreendem mobilidade humana” (Dutra; Sturza, 2023, p. 227). Assim, “essas mulheres detêm existências espectrais, são vidas precárias que sobrevivem às bordas da trama histórica nos percursos migratórios” (Dutra; Sturza, 2023, p. 227). Portanto, emerge a necessidade de analisar o direito humano à saúde das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS sob a perspectiva da Teoria do Direito Fraternal.

3. O DIREITO HUMANO À SAÚDE DAS TRANSMIGRANTES EM SANTA ROSA/RS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO FRATERO

O conceito de saúde deve ser compreendido de forma ampla, não se limitando apenas à ausência de doença, mas sim como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, que permite a todos os indivíduos acessar os direitos fundamentais da humanidade e alcançar a dignidade humana (OMS, 1946). A Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua constituição, desempenhou um papel crucial ao expandir o conceito de saúde, tradicionalmente ligado à cura, para enfatizar também a promoção da saúde. Essa mudança de perspectiva representou um avanço significativo (Sturza; Martini, 2019).

Esse conceito consiste em duas partes, separadas pelas palavras “e não apenas”. A segunda parte marca uma mudança histórica: é provável que no passado as pessoas se contentassem simplesmente com a ausência de doenças, considerando apenas o fato de não estarem doentes. Por outro lado, “O estado de mais completo bem-estar físico, mental e social” é um conceito que reflete expectativas mais recentes. Podem-se estabelecer parâmetros desejáveis em termos orgânicos (como peso ideal, pressão arterial normal, etc.) e mesmo em relação ao equilíbrio mental ou social (como salário, escolaridade, condições de moradia, etc.). No entanto, a expressão “bem-estar” incorpora um componente subjetivo difícil de quantificar, algo semelhante à “felicidade”. É mais uma visão idealizada do que um objetivo concreto (Scliar, 2005).

No contexto global, existem diversos documentos internacionais sobre saúde, elaborados e discutidos em cooperação entre os países membros de Organizações Internacionais. Na mesma linha, a saúde é reconhecida como um Direito Humano fundamental no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, que estabelece que todo ser humano tem direito a um padrão de vida adequado que assegure a si e à sua família saúde, bem-estar, incluindo alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais necessários (DUDH, 1948). Historicamente, a saúde foi definida em diversos documentos legais. Em 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, um tratado multilateral que entrou em vigor em 1976. Especificamente em relação à saúde, o pacto estabelece em seu artigo 12, §1º que “os Estados Partes reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar do mais elevado

nível possível de saúde física e mental” (Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966).

Sobre a saúde dos transmigrantes, em maio de 2017, a OMS estabeleceu prioridades e diretrizes para a promoção do direito, por meio da resolução nº 15 da Assembleia Mundial da Saúde. Nesse documento, a OMS reconhece o direito à saúde de transmigrantes e refugiados como o direito de alcançar o melhor estado de saúde física e mental possível, conforme o conceito clássico de saúde presente no preâmbulo da Constituição da OMS. Além de consagrar os princípios de igualdade, não discriminação e acesso equitativo aos serviços de saúde, a OMS defende que os sistemas de saúde devem oferecer cuidados compatíveis com a cultura, língua, idade e sexo das pessoas. Também considera que as doenças que afetam os transmigrantes não podem ser usadas como pretexto para a aplicação de políticas discriminatórias (Ventura; Yujra, 2019).

A respeito disso, no âmbito brasileiro, a Constituição Federal do Brasil (CF/88) promulgada em 1988 estabelece o caráter social do direito humano fundamental à saúde. Em seu artigo 6º define “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (Brasil, 1998). Ainda, a Constituição Federal definiu em seu artigo 196 que “A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Brasil, 1998). No âmbito estadual, o Rio Grande do Sul também reconhece que a saúde é um direito de todos. o estado, em sua constituição, no art. 241, que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. O dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui o do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coletividade (Rio Grande do Sul, 1989).

Por sua vez, no âmbito municipal, a lei orgânica de Santa Rosa, no artigo 112, estabelece que “A saúde é necessidade primária de todos, constituindo direito do cidadão, devendo o Município, a União e o Estado, com recursos da Seguridade Social, integrar o Sistema Único de Saúde”. Assim, percebe-se que a saúde é garantida às mulheres transmigrantes em todos os âmbitos no Brasil. No entanto, Dutra e Sturza (2023) explicam que apesar do reconhecimento e da organização em torno do direito humano à saúde para as

mulheres transmigrantes, percebe-se que uma área cinzenta afeta a principal política pública de saúde, o SUS, interferindo na efetividade e no acesso a esse direito. Nesse cenário, o Brasil enfrenta déficits estruturais significativos em seus sistemas públicos de gestão, fatores que contribuem para a intensificação e o surgimento de crises sanitárias e humanitárias, resultando em um número crescente de vítimas.

Diante disso, é possível analisar a (in)efetivação do direito humano à saúde das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS sob as lentes da Teoria do Direito Fraternal. Sturza e Martini (2019) explicam que o Direito Fraternal introduz uma abordagem nova/antiga para avaliar os rumos, os limites e as possibilidades do sistema jurídico na sociedade cosmopolita. Utilizando a metodologia das ciências sociais, essa perspectiva oferece uma nova maneira de analisar o direito contemporâneo, propondo ainda uma reestruturação das políticas públicas com o objetivo de alcançar uma inclusão verdadeiramente universal. Nesse sentido, o Direito Fraternal propõe superar constantemente os limites de um conhecimento único é essencial, pois a verdadeira compreensão surge da diversidade e da aceitação de diferentes perspectivas. Esse processo é circular: conhecer implica também desconhecer. Diariamente, é necessário questionar verdades estabelecidas para redescobrir antigos e novos conceitos, como o da fraternidade (Sturza; Martini, 2019). De acordo com Eligio Resta, a fraternidade apresenta algumas características em seu conteúdo existencial que lhe dão potência no mundo real:

a) O Direito Fraternal é um direito jurado em conjunto por irmãos, homens e mulheres, mediante um pacto em que se “decide compartilhar” regras mínimas de convivência; b) Por isso, é livre de uma obsessão da identidade que deveria legitimá-lo; c) Sua atenção, direcionada além da fronteira, em direção de proximidade distante, exige revogações enérgicas daquele “direito de cidadania”, o qual sempre foi local de exclusão através de um *ethnos*; d) O conhecimento da distância entre ser homem e ter humanidade sugere ao Direito Fraternal uma antropologia dos deveres; e) Destituindo o jogo do amigo-inimigo, o Direito Fraternal é não violento; f) É, portanto, contra os poderes de todos os tipos, de uma maioria, de um Estado, de um governo, que, se sabe, exercitam o domínio sobre a “vida nua”; g) O Direito Fraternal é inclusivo, no sentido que escolhe Direitos Fundamentais e define o acesso universalmente compartilhado a bens “inclusivos”; h) É a aposta na diferença em comparação aos outros códigos que consideram as diferenças entre amigo e inimigo (Resta, 2020, p. 117/118).

Nesse sentido, Dutra e Sturza (2023) explicam que a efetivação do direito humano fundamental à saúde no Brasil enfrenta desafios significativos devido à complexidade do sistema nacional. As limitações inerentes ao Estado-Nação dificultam a implementação desse direito como um bem comum da humanidade. Para enfrentar essas barreiras, é extremamente necessário que os sistemas de direito e saúde se alinhem com a realidade contemporânea, respondendo adequadamente às crescentes demandas e às especificidades humanas em

constante mudança. Nesse contexto, a cooperação internacional e a integração fraterna são indispensáveis. A comunidade internacional deve trabalhar em conjunto para enfrentar esses desafios, promovendo um senso de comunidade e humanidade, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde de todos. Essa abordagem colaborativa é essencial para transformar a saúde em um bem verdadeiramente global. Nesse sentido, as autoras defendem:

A fraternidade ingressa na trama histórica para dar concretude ao arsenal daquelas promessas revolucionárias irresolvidas que se apresentaram no passado (Liberdade, Igualdade e Fraternidade). A respeito disso, de acordo com a sofisticação dos novos arquétipos de pertencimento, parte-se da premissa de que quando incorporada no mundo real, a fraternidade é a condição de possibilidade da construção de um percurso compartilhado a partir do reconhecimento da existência de um vínculo antropológico comum inscrito na identidade da superdiversidade humana pela lógica amistosa de humanidade. A fraternidade provoca um impacto fatal que “irrita” a engrenagem do sistema biopatriarcalista e desvela os paradoxos incutidos na esfera dos direitos humanos a partir de uma potência biopolítica revolucionária, criativa e inédita sob o jugo da Era das Transmigrações (Dutra; Sturza, 2023, p. 24).

Assim, é preciso expandir nossa perspectiva sobre o território que habitamos, permitindo que superemos fronteiras sem criar novas divisões. Esse é um dos maiores desafios atuais: superar barreiras que discriminam e excluem tanto os tradicionalmente marginalizados, quanto os novos excluídos. Enxergar a sociedade como um todo planetário implica adotar uma nova postura diante da complexidade social e abrir caminho para um processo necessário de transformação social. É necessário resgatar o conceito de fraternidade e sua ligação com o direito à saúde, a fim de superar o egoísmo prevalente nesta sociedade cosmopolita. A transformação social é uma possibilidade real, assim como são reais os desafios para construir uma sociedade baseada no respeito ao outro como um igual (Sturza; Martini, 2019).

Portanto, é urgente e necessário acreditar que a fraternidade é um caminho para a consolidação dos direitos fundamentais, notadamente o direito humano à saúde. Resgatar esse pressuposto iluminista, embora traga novos desafios, recupera a antiga ideia de ver o outro como um outro eu. Por isso, a metateoria do direito fraterno se apresenta como anacrônica e, simultaneamente, como uma aposta na transformação social. Nesse processo, o direito à saúde emerge como um tema que transcende todas as fronteiras, pois a visão do outro como irmão não admite delimitações territoriais ou de qualquer outra natureza (Sturza; Martini, 2019). Assim sendo, o campo da saúde é um excelente terreno para observar a aplicação prática da fraternidade, aplicando seu potencial nas políticas de saúde voltadas para mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS e na perspectiva dos profissionais de saúde em promover ações e serviços de saúde pública.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um cenário marcado por processos de vulnerabilidades existenciais e precariedade, as mulheres transmigrantes que escolhem traçar o caminho do deslocamento humano permanecem nas margens da história. Suas trajetórias e vozes são constantemente silenciadas e apagadas. Assim, a pesquisa buscou trazer visibilidade às mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS, entrelaçando o direito humano à saúde e a Metateoria do Direito Fraternal. Diante disso, constatou-se, inicialmente, que a feminização das migrações no Brasil se intensificou nos últimos sete anos. Nesse viés, o Rio Grande do Sul entrou na mira das transmigrantes, sendo que o município de Santa Rosa, localizado na região noroeste do estado, passou a ser um dos principais destinos para essas mulheres. Diante desse processo de transmigração para o município, constata-se uma série de repercussões no que tange a (in)acessibilidade dos direitos humanos por parte das transmigrantes, notadamente o direito humano à saúde.

Neste cenário de precariedade que entra em ascensão, com relação ao direito humano à saúde, sabe-se que o Brasil é reconhecido por consolidar o maior e mais eficiente sistema público de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, devido aos déficits estruturais presentes nesse modelo de saúde pública, a população, especialmente as mulheres transmigrantes, enfrentam múltiplos obstáculos no acesso aos serviços de saúde. Diante desse cenário, um olhar mais aprofundado para o município Santa Rosa revela uma dificuldade no acesso à saúde por parte das transmigrantes haitianas devido a entraves relativos à comunicação, por exemplo. Assim, o desafio aqui posto é desvelar os paradoxos do direito humano à saúde a partir do Direito Fraternal em prol da perfectibilização da saúde para as mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS.

A fraternidade significa autorresponsabilidade pela humanidade. Assim, a fraternidade é um pacto ético e compartilhado que revela paradoxos, configurando-se como um mecanismo que potencializa processos de reconhecimento. Estes processos se libertam da dualidade Nós/Eles. A fraternidade resgata a antiga concepção de ver o outro como um outro eu. Além disso, se fundamenta na lei da amizade, no compartilhamento e no pacto mútuo. Assim, é imprescindível acreditar no potencial da fraternidade como um caminho para a efetivação dos direitos humanos. Portanto, a fraternidade, ao ser incorporada no contexto da sociedade atual em prol das mulheres transmigrantes, pode ser vista como um mecanismo de efetivação do direito humano à saúde, instigando-se a construção de espaços comuns compartilhados, ressignificando a existência das mulheres transmigrantes em Santa Rosa/RS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição Da República Federativa Do Brasil**. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 jul. 2024.

CAVALCANTI, Leonardo OLIVEIRA, Tadeu; SILVA, Bianca. **Relatório Anual 2021 – 2011-2020: Uma década de desafios para a imigração e o refúgio no Brasil**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2021. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/Relat%C3%B3rio_Anuar/Relato%CC%81rio_Anuar_-_Completo.pdf. Acesso em: 09 jul. 2024.

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Tadeu de; SILVA, Bianca. **Relatório Anual 2022**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2022. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMigra_2022/RELAT%C3%93RIO_ANUAL/Relat%C3%B3rio_Anuar_2022_-_Vers%C3%A3o_completa_01.pdf. Acesso em: 09 jul. 2024.

CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Tadeu de; SILVA, Bianca. **Relatório Anual OBMigra 2023 - OBMigra 10 anos: Pesquisa, Dados e Contribuições para Políticas**. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2023. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/Obmigra_2020/OBMIGRA_2023/Relat%C3%B3rio%20Anual/RELAT%C3%93RIO%20ANUAL%2005.12%20-%20final.pdf. Acesso em: 09 jul. 2024.

DUTRA, Gabrielle Scola; STURZA, Janaína Machado. **Direito Humano à Saúde: performatividade e precariedade da existência das mulheres transmigrantes no Estado do Rio Grande do Sul sob a perspectiva da Metateoria do Direito Fraternal**. Blumenau: Dom Modesto, 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e Técnicas da Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.

LACHNO, Michele Silva; RODRIGUES, Edenilson Freitas; ALBUQUERQUE, Flávia Michelle Pereira; PLETSCHE, Marilei Uecker. **Mulheres imigrantes haitianas na atenção primária em saúde: um relato de experiência**. in: I Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde, 1., 2017, Chapecó. Anais do I Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde. Chapecó: UFFS- Universidade Federal da Fronteira Sul, 2017. p. 1-2. Disponível em: <https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/CIPPS/article/view/7459>. Acesso em 09 jul. 2024.

LUCAS, Douglas Cesar. **Direitos Humanos, Diversidade Cultural e Imigração: a ambivalência das narrativas modernas e a necessidade de um paradigma de responsabilidade comuns.** In: JULIOSCAMPUZANO, Alfonso de. COPETTI SANTOS, André Leonardo. LUCAS, Douglas Cesar. Direitos Humanos, Imigração e Diversidade: Dilemas da vida em movimento na Sociedade Contemporânea. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2016.

MARINUCCI, Roberto. **O fenômeno migratório no Brasil.** 2002. Disponível em: <https://www.migrante.org.br/migracoes/o-fenomeno-migratorio-no-brasil/>. Acesso em: 09 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Constituição da Organização Mundial da Saúde.** 1946. Disponível em: <https://www.who.int/about/who-we-are/constitution>. Acesso em: 09 jul. 2024.

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. Adotada pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 1966. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%20C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2024

RESTA, Eligio. **O direito fraterno [recurso eletrônico].** 2ª Edição. Tradução de: Bernardo Baccon Gehlen, Fabiana Marion Spengler e Sandra Regina Martini. Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 2020

RIO GRANDE DO SUL. **Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.** 1989. Disponível em: <https://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=IiPguzuGBtw%3d&tabid=3683&mid=5358>. Acesso em 09 jul. 2024.

SANTA ROSA. **Lei Orgânica do Município de Santa Rosa - RS.** 1990. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/lei-organica-santa-rosa-rs>. Acesso em: 09 jul. 2024.

SCLIAR, Moacyr. **Do Mágico ao Social.** 2. ed. São Paulo: Editora Sanae, 2005.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO. **Nota técnica N° 70: O perfil dos migrantes no Rio Grande do Sul, segundo o Sistema de Registro Nacional Migratório, a Relação Anual de Informações Sociais e o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.** Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://dee.rs.gov.br/upload/arquivos/202305/15135048-nota-tecnica-70.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2024.

SILVA, Aline Pereira da. **Os imigrantes haitianos: inclusão, proteção, dignidade humana e inserção social na sociedade brasileira - um estudo de caso em uma empresa de Santa Rosa - RS.** 2019. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta, 2019. Disponível em: <https://home.unicruz.edu.br/wp-content/uploads/2019/08/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Aline-Silva.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2024.

STURZA, Janaína Machado; MARTINI, Sandra Regina. **Direitos Humanos: saúde e fraternidade.** Porto Alegre: Evangraf, 2019.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa. **Santa Rosa firma convênio com o município de Oberá na Argentina.** 2023. Disponível em: <https://prefeitura.santarosa.rs.gov.br/?p=7014>. Acesso em: 21 jun. 2024.

VENTURA, Deisy de Freitas Lima; YUJRA, Veronica Quispe. **Saúde de Migrantes e Refugiados.** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2019. VENTURA, Miriam. Imigração, saúde global e direitos humanos. Cadernos de Saúde Pública, [S.L.], v. 34, n. 4, p. 1-3, 29 mar. 2018

THE DIFFICULT PATH OF ENVIRONMENTAL EDUCATION – BETWEEN THEORY AND PRACTICE

Maralice Cunha Verciano¹

ABSTRACT:

This article aims to demonstrate the difficult path that Environmental Education has been tracing since the international documents resulting from various conferences held with the support of the United Nations since the 60s began to consider it as a possible mechanism for changing human behavior, in view of the growing anthropogenic environmental degradation. It sought to point out the need for legislators to become ecologically literate through training and information of a scientific nature in order to draft legislation relevant to environmental issues, betting on dialogue with the various sectors of knowledge that produce studies and research based on science for the confrontation of environmental catastrophes that plague the planet. It analyzes to what extent the Environmental Education proposed as an autonomous, mandatory and non-fragmented subject in the school curricula of the educational systems can mean the achievement of positive results from a pedagogy that unites theory, practice, idea and action through the ecological literacy of the actors involved in the educational process, so that it can make human beings aware of how their dysfunctionality before nature results in irreversible damage to all types of life on the planet.

¹Doutora em Direito Comparado e Processos de Integração pela Universidade Della Studi Della Campania Luigi Vanvitelli Itália. Pesquisadora Post-doc junto ao Centro de Pesquisa Euro Americano Sobre Políticas Constitucionais da Universidade do Salento - CEDEUAM - Lecce - Itália - Bacharela em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau SC Brasil. Diretora Adjunta da Presidência Nacional para relações internacionais da Associação Brasileira de Direito Educacional (ABRADE). Professora efetiva de Língua Portuguesa - CEDEUAM. Professora membro da Cátedra Barão do Rio Branco U-Verse-Universidade do Acre Brasil. Professora membro da RedDOLAC RED de Docentes de América Latina y del Caribe. Professora do Mestrado em Direito Constitucional da universidade de Guayaquil - Equador. Professora responsável pela área de pesquisa em Direito à Educação como pilar do Estado Democrático de Direito CEDEUAM. Professora Orientadora de projetos de Pós doutorado e Doutorado referente a Educação Ambiental, Direitos da Natureza e Direito Educacional CEDEUAM- Unisalento Itália. Professora convidada pela Universidad Católica de Santiago de Guayaquil do quadro de especialistas internacionais em educação superior da enquete Global de Acadêmicos de QS anual (QS Global Academic Sursey). Professora Assistente das disciplinas Política constitucional comparada e Comparação constitucional e geopolítica (SSDIUS/2) Departamento de Ciências Humanas e Sociais dos Cursos de graduação respectivamente em Ciências políticas e científicas relações internacionais e em Estudos geopolíticos e internacionais da Universidade do Salento Lecce - Itália. Supervisora de coordenação do Pós Doutorado internacional euro-americano do Centro Universitário De Ensino Superior do Amazonas (CIESA) Manaus Brasil. Componente do Núcleo de Recursos Naturais e Ambiente do Centro de Direito Público da Universidade da Universidade Agostinho Neto Luanda Angola. Possui título de reconhecimento como Especialista em Análises Constitucionais das democracias desde 2018 (CEDEUAM CLACSO). Integra o Centro de Estudos sobre a América Latina e é membro do albo de tradutores do Departamento de Ciências Políticas e Social da Universidade de Bolonha Alma Mater. Membro da Associação SulleRegole, dirigida pelo ex- magistrado Gherardo Colombo Milão Itália, com linha de pesquisa em Constituição e Educação. Membro da Association of Critycal Pedagogy Cambridge. Participa do Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais (GTeia) Universidade Federal do Estado do Ceará (UFC). Membro do Comitê Científico da Revista THEMIS Da Escola de Magistratura do Estado do Ceará ESMEC Brasil. Membro do Comitê Científico da Revista Derecho Crítico Universidade de Guayaquil Equador. Membro da Associação de Direito Publico e Comparado Europeu - DPCE - Itália. Colaboradora da associação de mudanças climáticas Ruptura, Blumenau- Brasil. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1368-9815>

KEY-WORDS:

Environmental Education; Constituent Power; Ecological Literacy; Theory and Practice.

1. FROM INTERNATIONAL ORGANIZATIONS RECOMMENDATIONS TO PEDAGOGICAL PRACTICE: THE DIFFICULT PATH OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOL SYSTEMS

Planet Earth is going through dire times as far as environmental problems are concerned. These problems started to call the world's attention, especially in the last 60 years. Environmental degradation has been consolidating in such a way that it has demanded answers from several international organizations, especially the United Nations Organization, which has promoted debates on the subject in several conferences that resulted in several recommendations that proposed the insertion of Environmental Education in an interdisciplinary and/or transversal way.

The idea was born that educational actions were the mechanisms capable of mitigating these environmental problems, being essential for man to change his behavior. Environmental education would be the tool to overcome this challenge, as it aimed to raise awareness about the numerous and growing environmental problems and build a more favorable spirit against competitiveness and the need for individual success, the human selfishness driven by a highly consumerist world.

In 1972, in Stockholm, the first conference on environmental problems was held, which resulted in the Declaration on the Human Environment, which recognized in principle 19 that it was essential to work on environmental issues not only with the younger generation, but also with adults. The document appealed to companies and communities to assume responsibilities to better protect the environment in all its human dimension, emphasizing that the media would be the channel of mass educational information that could make society aware of the serious problems environmental conditions through which the Planet passed. Even having created the International Environmental Education Program, the results were not satisfactory, considering that the issues related to environmental degradation were described in a generic way and did not give consistent guidelines for the pedagogical training of education professionals who should deal with this issue. new challenge of environmental education.

In 1977, in Tbilisi another conference was held and brought challenging recommendations for environmental education from a theoretical point of view, but was limited in some ways, to previous studies exposed at the Belgrade Conference. About this

Dias (DIAS 2002), makes an interesting observation about the Tbilisi conference, that this was "the continuation of the Belgrade seminar", providing, however, the need to use all available resources to solve environmental problems.

Bold and inefficient. This is how the recommendations made in Tbilisi can be seen, because they bet on the need to invest in training, technology and technique as prerequisites for training people who understand environmental education as an awareness-raising tool capable of making human beings rethink their behavior within a new one, without taking into account that the biggest challenge would be to promote efficient environmental education in countries where illiteracy was huge, where a large part of society had no access to basic education. Besides being concerned with training instead of formation, which contradicts what Paulo Freire taught, that "education is about formation not training" and, therefore, it is necessary to explain to whom, how and when the technology and technique should be used.

But the recommendations were not able to answer basic questions, such as: what human material should be prepared to face these challenges? What kind of training should be given to the actors involved in this difficult process of stopping consumption, the great monster of capitalism? To what extent should environmental education have to act to reclassify national and regional priorities in terms of environmental development? Would this challenge really be up to environmental education or to public policies created directly by the State, involving other sectors of the public administration? Would the actors in the environmental education process be aware of what were the common problems existing in the member states and know how to confront them? Questions that have not found answers, thus bold, utopian, innocuous proposals that did not excel in valuing environmental educational pedagogical practices in their applicability.

Six years after the Conference held in Tbilisi, the United Nations Organization created the World Commission on Environment and Development, chaired by Gro Harlem Brundtland, who made an urgent call to establish a global agenda of change for the environment and development through the creation of long-term strategies capable of achieving sustainable development. Of course, these proposals were doomed to failure from the start, as they called for richer countries to cooperate with poorer ones in order to build common goals, such as interrelations between people, resources, environment, and development. Illusory is an understatement to summarize Brundtland's speech.

It is enough to observe the challenges posed by Brundtland to realize that his proposals were illusory, because he combined the international community's need to recognize the principle of solidarity with the need to face the resolution of international economic problems that had been posed since 1970 and the fact that they could not find a solution to these problems favored the decline of multiculturalism, and the prevalence of the dominance of a national economy was latent, where the thought of each nation continued to be to save itself economically.

Solidarity and economic selfishness will never speak the same language. Convincing those who hold political power to recognize environmental problems as problems common to all was and continues to be fantasy, given that the large world economies have never ceased to be fully aware that the basis of development was and is natural resources and that their depletion is the failure of economic development itself. Brundtland's speech only highlighted the reality and a continuous proposal that is to do, without doing, something for the environment pretending to do something concrete.

In addition, the imagery of Brundtland's proposals assumed that laws, education, taxes, subsidies, and other methods would compensate for the economic selfishness of the rich countries, and that all of this would control harmful side effects. In other words, polluting pays. The polluter pays principle was born. First you pollute, then you pay, and everything is fine, the way found by the public powers to pay off an ecological debt, as if the debt with the environment could be paid off with money.

Twenty years after the Stockholm Conference, Rio de Janeiro hosted Eco-92, which, in addition to a large number of heads of government, had a significant participation of civil society, NGOs, and social movements in the Global Forum. For this reason, it was considered a success and the discussions promoted in the event made it clear that either countries became aware of the depletion of natural resources for the sake of economic development, or the environmental damage would be irreversible.

From this event the so-called Agenda 21 was born, that linked education, public awareness, and training in all areas of the programs that would guide the implementation proposals for research and scientific development related to sustainable development.

What happens is that training cannot be confused with formation. Based on Paulo Freire's teachings, "to transform experience into pure technical training is to forget what is fundamentally human about the educational exercise: its formative character. (Freire, 1996), because, according to Freire, "to educate is substantially to form". By giving a

connotation of progressiveness in the proposals presented, reinterpreting that in order to progress at the level of environmental protection and awareness, training would be indispensable, Agenda 21 fails in its content. For Freire, pure training does not fit into the educational practice, because it gets lost in the vision of the process, considering that it prepares the individual for an apolitical practice, where the way of being in the world becomes neutral (Freire, 1996), that is, training is a coldly technical proposal and therefore runs the risk of not promoting transformation.

The seriousness of using inappropriate terms in documents resulting from events of utmost importance in the search for solutions to environmental degradation can compromise their effectiveness, by putting in doubt, within the scope of environmental education, what should really be observed, which is the training of human resources who are able to understand the extent of environmental problems.

This statement comes from an exhaustive reading of Agenda 21, which refers to the term 'training' 263 times and uses the word 'formation' only 26 times. This can presuppose that much more than training, as taught by Freire, which means training oneself as a subject to retraining and training those who are available to be trained to reread the needs and transformations that humans operate in the world and in their surroundings, the training constantly mentioned in the document seems to be linked to specializing, acquiring a single skill and this could compromise the proposals that make up Agenda 21, given that the subtlety that often entails certain words can lead to convenient interpretations, which, when it comes to containing unbridled economic development from a sustainable vision, would not be very difficult to occur.

Agenda 21 did include proposals based on perspectives aimed at preparing the world for future challenges, and the greatest of which, perhaps, was the global consensus that reflected the political commitment to development and environmental cooperation, with the alignment of programs that included actors from various sectors of society, but nevertheless, based on the training that is controversial with the proposal of an environmental education, foreseen in chapter 12 of the document that suggests it as a tool that promotes popular participation from the sharing of responsibilities, recommending the introduction of environmental education in the curriculum of primary and secondary education in the systems in order to stop environmental degradation.

To what extent have these proposals worked? Have governments seriously followed up on the recommendations? Has environmental education been able to play its

role? The answer is no, since the problems are increasing dramatically, and catastrophe is much closer to humanity.

This analysis is present, just by seeing how the Paris Agreement, signed in 2015 and being considered one of the most contemporary documents has deepened the issues related to climate change. For, even though it sees environmental education as a necessity for capacity building, awareness raising, and participation, the document addresses it in a superficial way, making it seem as if educating the individual in tackling climate change is anything but irrelevant.

In this sense, the Paris Agreement has not delivered. This is because in 2021, a study conducted by EARTHDAY.ORG, analyzing the NAPs, i.e., the promises made by each country, found that none of the Parties addressed education as a key action, as provided for in the Agreement, because, the institution, in its research, found no terms such as 'climate education' or 'climate literacy', having found 'education', however, addressed in a very irrelevant way. Of the 104 NDCs analyzed, not even one of them addressed education as a theme to mitigate climate change on the planet. In this sense, it can be said that the Parties have overlooked the important observation made by Capra (Capra 2003) when the author states that "the first step in the effort to build sustainable communities must be an understanding of the organizational principles that ecosystems have developed to maintain the web of life and that this understanding is ecological literacy."

This way, the international documents produced in the last decades seem to have become just another heap of suggestions that have not found positive results, but that, nevertheless, have managed to make the States, through their legislators, produce laws and more laws, as if this were the great solution to environmental problems.

2. THE GAP BETWEEN LEGISLATORS AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE

It is enough to read article 225, item VI, of the Brazilian Constitution of 1988 or article 66 letter g, of the Portuguese Constitution of 1976, to verify that the legislators of these two countries were attentive to receive the recommendations resulting from the Conferences held by international bodies regarding the need to implement environmental education within the educational systems. However, it is necessary to clarify that these Constitutions are only examples, and the objective is not to analyze these two texts.

However, the development of legislation to protect environmental education without observing some requirements is not enough. This can be seen in the statement of Michele Carducci (Carducci 2021) when he clarifies that "despite the exponential growth of regulatory provisions and jurisprudential instruments for environmental protection around the world, the world is in full climatic and ecosystemic emergency." This means, therefore, that the legislator's decision to elaborate norms is not enough, they need to be in line with real information, and this information is provided by the scientific community, as well as other areas of knowledge.

It is important that the representatives of the Constituent Powers establish dialogues as formation and information - but a permanent formation, (...) not as a vacation course, "formation of truth, scientific" - as advocated by Paulo Freire (Freire 1991), with areas that have developed studies that focus on the various bios that permeate environmental issues, whether in biophysics, biodiversity, biotechnology, among others. It will be the scientific research and studies that will allow us to "define the constitutional" or infra-constitutional determinants of environmental degradation and climate change. It will be the results of research from the various sectors of knowledge that will determine "how the constitutional or infra-constitutional structures within which human impacts on the Earth's natural systems directly affect terrestrial lives."

Science and environmental education must go hand in hand. It is in this perspective that the constituents should understand that receiving the recommendations of international documents regarding environmental education requires a specific literacy: ecological literacy. Thus, ecological literacy should be seen as a requirement for the legislator to fulfill his role and for the norms coming from the Constituent Power to produce the desired effects. Ecological literacy will be the possibility of making the constituents, as Paulo Freire taught, "remove the blindfolds from their eyes in order to better see reality" (Freire 1991). However, it must be emphasized that ecological literacy must be proposed from various sectors of knowledge.

It seems increasingly appropriate to recognize the "sectorization of knowledge" when it comes to environmental education. Such proposition is due to the fact that nowadays it has become impossible to deal with issues related to environmental problems without the presence of several sectors or specific areas of knowledge, such as Medicine, Architecture, Engineering, Pedagogy, Psychology, Law, among many other sectors.

The dialogue between legislators and other sectors of knowledge that produce consistent scientific research as to the planet's dramatic environmental scenario, can prevent environmental education from becoming another "example of socially constructed ignorance in which legal and economic discourses are used to depoliticize the sustainability debate and colonize the future through the endorsement of socio-technical imaginaries that are implausible in scientific terms." (Carducci 2021).

The dialogue between legislators and other sectors of knowledge can produce an ecological literacy through a coherent language, universalized, elaborated by specialists with the purpose of building curricula based on scientific data. It is the promotion of this dialogue that can make us realize that the insistence of both international organizations and educational systems in proposing environmental education only in the inter, trans, multi, pluri or transversal sphere, has been holding back its evolution and effectiveness in the educational systems, since it prevents us from recognizing the need for it to become an autonomous subject.

The autonomy of environmental education in school curricula will require public educational policies aimed at teacher training, the expansion of teachers' knowledge in other knowledge sectors, promoting the abandonment of random proposals for the implementation of environmental education with characteristics of inter, trans, multi, pluri, or transversality, which clearly demonstrate that they were not, are not being, and are unlikely to be fruitful.

However, the objective is not to demonize interdisciplinarity and its linguistic variants. However, one must agree with Santomé's point of view when talking about interdisciplinarity, the author explains that "We should not forget that many times, to be fashionable or to comply with legality, only the appearance of the proposals changes, but deep down, the same thing is still being done". Still according to the author, this fad can weaken "the rich philosophy of concepts such as those we are mentioning can end up in mere routine, in technical proposals, completely unrelated to the problems that were the stimulus for their formulation." (Santomé 1998).

The paths taken by environmental education over the years have been arduous and often inefficient for not being able to make human beings aware of how much the dysfunctionality of humans with nature results in damage to the environment as a whole. All possibilities that can reverse this situation will always be welcome. Hence the proposal for environmental education to be implemented in the educational systems as an

autonomous subject. From theory to practice: the urgency of Environmental Education implemented as an autonomous discipline in the school curricula of education systems.

The defense of a curriculum organized to anchor the autonomy of environmental education as a discipline is an attempt to prevent precisely what Alice Casimiro Lopes warns about the politics surrounding curriculum development:

Nowadays - especially in the official definitions of curriculum policies, but not exclusively in them - the defense of the integrated curriculum is developed from what has been generically called "changes in the globalized world". In these changes, science and the productive world are intrinsically articulated, as scientific knowledge and technology are increasingly presented as bases for the reproduction of the capitalist production mode. The valorization of the dynamics of the sciences often entails, therefore, the valorization of the dynamics that sustain the relations of production....). It continues pointing to the confrontation of conflicts that occur in the field of production and socialization of knowledge, conflicts that are constituted mainly by the mode of capitalist production inherent in the socio-historical context where this work is developed. (Lopes 2008, 46).

Thus, create an organized curriculum for the subject of Environmental Education meets the proposition of its effectiveness as a spring propeller of environmental awareness and therefore cannot and should not be at the mercy of repeated claims that interdisciplinarity / transversality are ways to promote the integration of knowledge for the sake of a society that is within the universe of empathy, flexibility, equality, freedom and solidarity. Such adjectives are nothing but camouflage to sustain globalized capitalism.

Environmental Education, from its autonomy and as a compulsory subject, goes beyond its critical and awareness-raising characteristics, it should be considered a new sector of scientific knowledge, because for environmental education to be successful it must equip all actors involved in its process with the widest possible range of scientific knowledge. To be always proposed in a transversal and interdisciplinary way, as the recommendations of international organizations have been insisting, without being scientifically imbued will not make it achieve relevant results.

Using as example Portugal and Brazil, environmental education encounters obstacles such as: the understanding of some teachers who position themselves as not being their task to apply cross-cutting themes, or work within the interdisciplinary perspective. Many professionals do not understand Environmental Education as a stimulus for a reflective and conscious action in ethical changes aimed at the transformation of human mentality, not understanding that this transformation directly influences the perception and behavior so that human beings learn to think

environmentally. They do not perceive it as a potential instrument to promote the readjustment of human behavior in the construction of a true harmony among human beings, society, and nature.

In this sense, also the actors involved in the process of environmental education need an ecological literacy, anchored in the data provided by the scientific community, so that they can understand that "to change the world it is necessary to understand it" (Borba 2015) This understanding must use a scientific training whose methods and acquisition of scientific knowledge are acquired through concrete tasks where theory and practice, idea and action are able to restructure school curricula aimed at a true environmental education.

However, environmental education as an autonomous and compulsory subject of the school curriculum cannot and should not be understood as a discipline whose purpose is to hold the fragmentation of knowledge, disaggregating knowledge. On the contrary, it needs to be regularized and systematized from the acquisition of concrete scientific knowledge about environmental issues, which enables the dialogical construction between teachers who respect the world experience of the students, which include in the dialectic the students' world experiences.

Ecological literacy based on environmental education as an autonomous, mandatory and non-fragmented subject in school curricula, makes environmental education the vector capable of creating a more active and prepared generation (Borba 2015), seeking scientific practices and knowledge capable of reading reality in order to be able to act in the face of issues and problems related to the environment, in a more conscious way, removing environmental education from the position of something incautious within the education systems. It is to propose a doing, doing, an acting, acting, leaving the field of theory and seeking a more fruitful environmental pedagogical practice.

3. FINAL CONSIDERATIONS

The last seven decades have been a real test of the endurance of nature and all the lives that depend on it. The aggressions suffered by the environment, not in parts but as a whole, ended up drawing the attention of the civil society and many other institutions, and in response to society, international documents began to mention with greater emphasis the need to create mechanisms that could protect and avoid the complete

destruction of the means of existence of all living beings on the planet. Thus, they saw environmental education as an instrument capable of slowing down environmental impacts, in an attempt at precaution and prevention. Several conferences were held, and recommendations resulted from them, which in turn were received by many Constituent Powers around the world in an attempt to stop environmental degradation with the creation of norms.

However, one can see that it is not enough for the legislator to be willing to attend to international recommendations and produce norms that will protect the environment or recognize the importance of Environmental Education incorporated into the teaching systems. It is necessary that the legislator, as the Constituent Power, have a minimum knowledge of the environmental reality, which can only be acquired through an ecological literacy built from the recognition of the importance of studies and research conducted by the scientific community. This recognition must come through the promotion of dialogue between the Law, resulting from the actions of the Constituent and the various sectors of knowledge that deal with scientific data that measures the emergencies, be they climatic or environmental, that devastate the planet.

In addition to the need for ecological literacy on the part of the representatives of the people, who in the figure of the Constituent Power needs to give answers to society from scientific knowledge, also the various actors involved in education systems also need to pass through an ecological literacy, so that they can give a new direction to environmental education, including recognizing the need for it to be deployed as an autonomous, mandatory and not fragmented discipline. A discipline built from the scientific point of view, so that its performance is more fruitful with regard to the awareness that society's dysfunctionality in relation to nature causes irreversible damage to the environment.

REFEENCE

Capra, F. (2003), *“Alfabetização Ecológica: o desafio para a educação do século 21”*. (*Ecological Literacy: the challenge for 21st century education*) In: TRIGUEIRO, André (coord.). in: (TRIGUEIRO, André (coord.). *Environment in the 21st century*). Rio de Janeiro: Editora Sextante.

Carducci, M.(2021), *“O “novo” Constitucionalismo “Simbólico” em relação à biofísica.”* (*The “new” “Symbolic” Constitutionalism in relation to biophysics*). Euro-American Research Center on Constitutional Policies (CEDEUAM),

[file:///C:/Users/hp/Downloads/Carducci%20Cosnt.smo%20simbolico%20biofisico%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Carducci%20Cosnt.smo%20simbolico%20biofisico%20(4).pdf) (accessed on October 10, 2022)

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO. “*Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano*”. Estocolmo. (*Declaration of the UN Conference on the Human Environment*). Stockholm: [s. n.].

Díaz, A. P. (2002), *Educação ambiental como projeto*. (*Environmental education as a project*). Porto Alegre: Artmed.

Borda, O. F. (2015), *Una sociología sentipensante para América Latina*”/ Orlando Fals Borda ; “*antología y presentación, Víctor Manuel Moncayo*. (*A sentient thinking sociology for Latin America*”/ Orlando Fals Borda; “*anthology and presentation, Víctor Manuel Moncayo*). Buenos Aires: CLACSO.

Freire, P. (1991), “A Educação é um Ato Político” (“Education is a Political Act”), *Science Notebooks* 24: 19-23.

Freire, P. (1996), *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. (*Pedagogy of autonomy: knowledge necessary for educational practice*) São Paulo: Paz e Terra.

Freire, P. (1987), *Pedagogia do Oprimido*. (*Pedagogy of the Oppressed*). Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Lopes, A. R. C. (2008), *Políticas de integração curricular*. (*Curriculum integration policies*). Rio de Janeiro: EdUERJ.

UNITED NATIONS ORGANIZATION (2015), “Acordo de Paris sobre o Clima” (“Paris Climate Agreement”). United Nations Brazil, 21 Apr. 2015.

UNITED NATIONS ORGANIZATION (1997), “Capítulo 36 da Agenda 21” (“Chapter 36 of Agenda 21”). Brasília, DF: Federal Senate. Undersecretariat of Technical Editions.

UNITED NATIONS ORGANIZATION (1991), “Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum”. (“World Commission on Environment and Development. Our common future”). 2nd ed. Rio de Janeiro: Publisher of Fundação Getulio Vargas.

PORTUGAL. Constitution (1976), “Constituição de Portugal” (Constituição da República Portuguesa VII Revisão Constitucional). (Constitution of the Portuguese Republic VII Constitutional Revision). Lisbon: Constituent Assembly, 2005b.

Santome, J. T. (1998), *Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado*. (*Globalization and interdisciplinarity: the integrated curriculum*). Porto Alegre: Artmed.

EDUCAÇÃO, DEMOCRACIA E RACIONALIDADE NEOLIBERAL: A NOVA GESTÃO ESCOLAR

NEOLIBERAL EDUCATION, DEMOCRACY AND RATIONALITY: A NEW SCHOOL MANAGEMENT

Marcio Giusti Trevisol¹

RESUMO:

O artigo é resultado de uma reflexão sobre a forma que a racionalidade neoliberal tem colonizado o campo educativo empregando na educação, seja escolar, seja superior, uma cultura empresarial, completamente voltado ao mercado capitalista. O neoliberalismo existente no perfil do Estado Brasileiro institui uma normatização da vida na sua totalidade a partir de valores referenciais que passam a organizar as instituições e a própria subjetividade. Neste sentido, nosso objetivo vai ao encontro de pontuar como a razão de mundo ancorada nos princípios neoliberais coloniza a educação e, sobretudo, a escola, tornando-a uma instituição que se organiza e opera a partir de uma cultura onde a lógica predominante é a empresarial. O problema norteador da discussão fundamenta-se na defesa de que a escola não deve ser tratada como uma empresa, sob pena de produzirmos experiências formativas contrárias aos ideais republicanos de educação. A pesquisa caracteriza-se como exploratória com abordagem teórico-bibliográfica e documental. A escrita investigativa dialoga com os autores Dardot e Laval (2016) e com o documento da Comissão das Comunidades Europeias (1995). Portanto, a racionalidade neoliberal baseada nos princípios de concorrência, competitividade e eficiência passa a organizar as escolas tornando-as empresas. A lógica empresarial no espaço escolar corrói experiências formativas democráticas. Por isso, a escola como espaço educativo deve ser refletida à luz de certos referenciais que não sejam os da racionalidade neoliberal.

PALAVRAS-CHAVE:

Racionalidade neoliberal. Escola. Cultura empresarial. Educação.

ABSTRACT:

The article is the result of a reflection on the way that neoliberal rationality has colonized the educational field employing in the education, whether school or higher, a business culture, completely geared to the capitalist market. The neoliberalism existing in the profile of the Brazilian State, establishes a normalization of life in its totality from reference values that begin to organize institutions and subjectivity itself. In this sense, our objective is to point out the reason of the world anchored in the neoliberal principles colonize the education and, above all, the school, making it an institution that is organized and operates from a culture where the predominant logic is the business. The guiding

¹Doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Processos Pedagógicos e Políticas de Educação Superior em Santa Catarina – GEPPPPES/SC. E-mail: marcio.trevisol@unoesc.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6127-1750>

problem of the discussion is based on the defense that the school should not be treated as a company, otherwise we will produce formative experiences contrary to the republican ideals of education. The research is characterized as exploratory with a theoretical-bibliographic and documentary approach. The research writing, dialogues with the authors Dardot and Laval (2016) and with the document of the Commission of the European Communities (1995). Therefore, neoliberal rationality based on the principles of competition, competitiveness and efficiency starts to organize schools into companies. Business reasoning in school space erodes democratic formative moments For this reason, the school as an educational space must be reflected in the light of certain references that are not of neoliberal rationality.

KEYWORDS:

Neo-liberal rationality. School. Business culture. Education.

1. INTRODUÇÃO

Para início de conversa, precisamos situar nosso campo de discussão com relação ao neoliberalismo. A pretensão é compreender e discutir o neoliberalismo como razão-mundo. Essa tese é amplamente defendida por Dardot e Laval (2016), que definem o neoliberalismo como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens sobre o princípio universal da concorrência. O fundamento está no entendimento de que o neoliberalismo, antes de ser apenas uma ideologia ou uma política econômica, é primeiramente uma racionalidade que estrutura tanto instituições públicas e privadas, como a própria subjetividade.

Entender o neoliberalismo a partir do conceito empregado por Dardot e Laval (2016), de razão-mundo, nos permite que seja desenvolvida uma nova compreensão de como as influências do modelo produtivo capitalista se constituem na educação e, sobretudo, na escola. Não se trata apenas de compreender a influência dos princípios neoliberais a partir de uma lógica externa que se impõe sobre a escola, mas de um processo, aparentemente espontâneo, que se constitui nas relações sociais e na própria escola. Em outras palavras, são discursos práticos admitidos socialmente e que migram para o campo escolar. Então, a educação passa a organizar-se por uma racionalidade neoliberal e as escolas definem seus quadros e currículos a partir de uma cultura empresarial da competitividade, inovação e concorrência para o mercado tecnológico e global. Tomando essa questão, a tese que pretendemos defender é antítese à escola como empresa, ou seja, a escola não pode ser tomada e organizada pela lógica empresarial sob pena de perdermos um espaço formativo para a democracia. A pesquisa investigativa localiza-se na busca de fundamentar uma resposta à questão: ‘Por que a escola não deve

se guiar por uma lógica empresarial?'. Ao responder a esta questão, o trabalho objetiva pontuar como a racionalidade neoliberal se constitui na educação e, em especial, na escola. Deste objetivo, decorrem inquietações como: I) quais as consequências de uma escola pautada pela cultura empresarial para a democracia? II) como a racionalidade neoliberal se traduz em modelos educativos aceitos e legitimados a partir dos atores que compõem o universo educacional? III) por que devemos pensar e estruturar modelos educacionais que façam frente à racionalidade neoliberal? IV) quais as consequências de experiências formativas marcadas pela lógica mercadológica?

Para responder a essas inquietações, o artigo é organizado em três partes: a) na primeira, situamos a questão da racionalidade neoliberal como condição de governabilidade, isto é, como o neoliberalismo passa a ser a nova razão de mundo ao normatizar instituições e as práticas sociais a partir de certos princípios como da concorrência e da competitividade. Para favorecer esse discurso lançaremos um olhar sobre a obra 'A nova razão do mundo: ensaios sobre a sociedade neoliberal' dos autores Dardot e Laval (2016); b) na segunda parte, apresentamos, à luz da racionalidade neoliberal, os pressupostos de uma educação para a concorrência e competência presentes no livro branco sobre a educação e formação da Comissão das comunidades europeias, 'Ensinar e aprender: Rumo à sociedade cognitiva' (1995). Esta segunda parte estabelece um diálogo com os conceitos e definições apresentados no primeiro momento; c) na terceira parte, abordamos os conceitos que evidenciam a presença da cultura empresarial na escola a partir da obra 'A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público' do pesquisador Christian Laval (2004). Nesta etapa do trabalho defenderemos os motivos que justificam que a escola não deve ser tratada como empresa. A metodologia é teórico-bibliográfica e documental com um diálogo com os autores Dardot e Laval (2016) que se constituem como importantes pesquisadores desta temática.

Portanto, entender o neoliberalismo enquanto racionalidade de mundo nos permite compreender a organização das escolas a partir de uma cultura empresarial. Esta forma de organização escolar possibilita que os processos educativos sejam pensados a partir do princípio da concorrência, competitividade e eficiência. Isso gera algumas condições no mínimo questionáveis, a saber: formação de conglomerados educacionais que objetivam somente o lucro (tornando a educação um grande mercado no século XXI), a destruição do processo de aprendizagem em voga de modelos flexíveis, dinâmicos e rápidos, legitimação de discursos que sustentam que a escola deve formar para o mercado de

trabalho, perpetuação de uma ideologia técnico-científica que considera apenas a formação técnica como útil e estabelece como inútil outras experiências formativas e, por fim, institui uma escola que aos moldes empresariais deve ser competente e concorrer não somente com outras instituições de ensino mas, sobretudo, formar jovens aptos para uma sociedade de concorrência. Sendo assim, a escola transformada em empresa fortalece a racionalidade neoliberal e sufoca as perspectivas de uma formação democrática, aberta e livre.

2. O NEOLIBERALISMO COMO NOVA RAZÃO DO MUNDO E A FORMAÇÃO DO SUJEITO EMPRESA

Para que educamos as pessoas? Qual a relação que estabelecemos com o saber? Qual a finalidade da educação? Responder a essas questões não é uma tarefa fácil, contudo, são esclarecedoras na medida que nos conduzem ao entendimento da sociedade e especialmente apontam para o futuro. A formação educacional das gerações leva em seu núcleo objetivos e valores definidos socialmente como fundamentais para o convívio social. Neste sentido, a educação é a materialidade dos interesses e objetivos construídos por uma sociedade em determinado momento histórico. Cada sociedade, à sua maneira, e dentro de seu contexto histórico social consagra modelos educativos que são julgados e admitidos como essenciais para formar indivíduos aptos para viver em sociedade. Como explica Adorno (1995, p. 12), “o essencial é pensar a sociedade e a educação a partir de seu devir”. Dos gregos, passando por modernos e chegando aos contemporâneos vamos identificar padrões e modelos educacionais divergentes e balizados sobre princípios e valores diferentes. Não se trata de apontar qual o modelo de homem e de escola é melhor, mas de apontar e discutir o sentido da educação para o futuro da sociedade.

Retomando ao objetivo do artigo, o interesse é compreender tão somente os problemas educacionais contemporâneos decorrentes da racionalidade neoliberal. Não é pretensão discutir outras concepções educacionais históricas. O fato genuíno é que a racionalidade neoliberal possui condições únicas não apenas no ponto de vista político ou econômico, mas sobretudo, de normatizar instituições e subjetividades a partir de princípios e valores não experimentados em outros momentos da história. Essa condição atua no campo educativo instituindo e legitimando uma série de políticas institucionais que pretendem formar um tipo de indivíduo que vai compor a lógica social. A tese é que

a racionalidade neoliberal se traduz por um reducionismo pedagógico que sufoca outras experiências formativas, dito de outras palavras, impõe uma padronização educacional que inviabiliza qualquer condição pedagógica como Bildung (formação integral do ser humano).

Para discutir esta tese utilizaremos os conceitos de Dardot e Laval (2016). A posição assumida pelos autores rompe com os conceitos e posicionamentos que entendem o neoliberalismo apenas como modelo econômico, político ou ideológico. Não se trata de afirmar a inviabilidade de tais teorias, mas de apontar que o neoliberalismo transcendeu essa condição se tornando espírito de um tempo, uma razão e, portanto, uma normatização da vida. O livro ‘Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado Democrático’ (1995), organizado por Emir Sader e Pablo Gentili propõe uma análise do neoliberalismo tomando seus aspectos como uma força externa ao Estado ou ao indivíduo. Esta posição é partilhada por muitos pesquisadores que cometem um erro de diagnóstico ao reduzirem a complexidade do liberalismo à política econômica do Estado mínimo. Há outros elementos que legitimam e dão consistência ao neoliberalismo. Isso justificaria a questão: como é que apesar das consequências catastróficas a que nos conduziram as políticas neoliberais, essas políticas estão cada vez mais ativas, a ponto de afundar os Estados e as sociedades em crises políticas e retrocessos sociais cada vez mais graves? (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 15). Como, mesmo com crises sistemáticas, a sociedade é incapaz de propor resistência ou um modelo diferente?

A resposta a essa questão não poderia ser limitada apenas à destruição de programas de regulamentação das instituições. Neste sentido, o neoliberalismo não atua somente como um modelo de desregulamentação ou de políticas de minimização do Estado, mas produz a própria existência, isto é, forma a subjetividade e define como vamos nos comportar e nos relacionar socialmente. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais

O conceito de governabilidade empregado pelos autores Dardot e Laval (2016) é decorrente dos estudos e pesquisas produzidas por Michel Foucault no livro ‘Nascimento da Biopolítica’ (2008). Nesta obra, o autor pretende lançar uma análise do liberalismo e do neoliberalismo não como teorias econômicas, mas como práticas de governo de si. A originalidade está no fato de entender o neoliberalismo como racionalidade normativa que define orientações políticas do Estado e do mercado, mas também atua na normatização da conduta pessoal. De acordo com Foucault (2008), consiste em definir a

moldura mais racional no interior da qual os indivíduos se dedicarão a suas atividades consoante com seus planos pessoais. Neste aspecto apresentado, a governabilidade está ligada a uma atividade social e não à institucionalização coercitiva do Estado. Então, a governabilidade é de si mesmo e não do Estado. A aceitação normativa da racionalidade neoliberal como estilo de vida impõe regras e técnicas de convivência sobre si mesmo e sobre os outros. Para Dardot e Laval (2016), governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique que essa conduta é tanto aquela que se tem para consigo mesmo quanto aquela que se tem para os outros.

A tomada da noção do neoliberalismo pelo viés político da governabilidade nos permite compreender como os princípios do neoliberalismo são aceitos e legitimados nas instituições e na subjetividade como razão de mundo. Por via de regra, esta compreensão permite: a) entender que os princípios de concorrência e competitividade colonizaram a vida social em todas as esferas tecendo novas formas de ser e comportar-se. Dardot e Laval (2016) pontuam que os próprios Estados, ao adotarem políticas intervencionistas para enfrentar as crises, definem o princípio da concorrência generalizada como forma de superação das dificuldades, sejam elas sociais ou financeiras. A cultura empresarial da concorrência e da competitividade torna-se o motor social de comportamento para os sujeitos e a base de políticas institucionalizadas nos Estados como forma de competir regionalmente e mundialmente; b) em segundo lugar, a via da reflexão política permite compreender que é uma mesma lógica normativa que rege as relações de poder e as maneiras de governar em níveis e domínios muito diferentes da vida econômica, política e social (DARDOT; LAVAL, 2016). O fato é que a normatividade da governabilidade neoliberal está em todos os campos sociais. O fenômeno do neoliberalismo como nova razão de mundo está em todos os lugares e transversaliza todas as instituições sociais. O neoliberalismo, mais que uma ideologia política ou modelo econômico, se tornou razão de mundo na sociedade contemporânea marcada pelos valores de concorrência e competitividade que definem os objetivos das instituições públicas e privadas, a ação dos sindicatos, as relações trabalhistas e a própria identidade do sujeito na sua forma de ser e pensar.

O modelo de produção japonês, o toyotismo, trouxe uma perspectiva e um discurso de um trabalho mais flexível nos setores de produção enfatizando o trabalho em equipe, porém, a regulação deste modelo aliado ao local e mercado de trabalho deu-se muito mais a favor do empresário do que dos trabalhadores. No que diz respeito à questão

de qualificação, o toyotismo toma como base a sua estrutura de flexibilização dos trabalhadores. O objetivo é transformá-los em profissionais polivalentes, ‘trabalhadores multifuncionais’. No taylorismo-fordismo, a preocupação central era destruir o saber do trabalhador pela via de especialização; o método japonês trabalha segundo o princípio da desespecialização, polivalência operária e intensificação do trabalho (CORIAT, 1994). O trabalho é desenvolvido com base no princípio do ‘tempo partilhado’, isto é, o tempo de trabalho é determinado pela eficácia do trabalhador individual em seu posto de trabalho (ALVES, 2006).

Isso explicaria os motivos de aceitação do neoliberalismo mesmo quando este provoca crises e retrocessos à democracia e às conquistas sociais. Para Dardot e Laval (2016), o dispositivo de eficácia permite a aceitação e legitimação de uma razão baseada na concorrência e competitividade que aniquila e corrói qualquer pretensão democrática de coletividade e de espaços comuns. É preciso pensar e implementar estratégias, tipos de educação da mente, de controle do corpo, de organização do trabalho, moradia, descanso e lazer que seriam a forma institucional de novo ideal de humano. O dispositivo de eficácia apontado por Dardot e Laval (2016) favoreceu a produção de mentes e corpos aptos a funcionar de acordo com a lógica de produção e consumo do mundo capitalista. A nova normatividade das sociedades capitalistas se concretizou na vida cotidiana na fabricação do homem eficaz, útil, dócil ao trabalho e disposto ao consumo. Segundo Dardot e Laval (2016), o princípio de utilidade como discurso homogeneizante, permanente e penetrante em todas as esferas sociais está aniquilando a pluralidade do sujeito e conduzindo o sistema educacional para a adoção de lógicas mercantilizadas que aniquilam as perspectivas de uma formação integral dos alunos. A formatação dos currículos educacionais, atendendo à racionalidade do neoliberalismo vem atuando na formação do homem-empresa.

A partir de então, diversas técnicas contribuem para a fabricação desse novo sujeito unitário, que chamaremos indiferentemente de “sujeito empresarial”, “sujeito neoliberal” ou simplesmente neossujeito. Não estamos mais falando das antigas disciplinas que se destinavam, pela coerção, a adestrar os corpos e a dobrar os espíritos para torná-los mais dóceis – metodologia institucional que se encontrava em crise havia muito tempo. Trata-se agora de governar um ser cuja subjetividade deve estar inteiramente envolvida na atividade que exige que ele cumpra (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 327).

Os apontamentos dos autores permitem compreender que a formação do homem passa a ser sustentada sob o ideal de um homem ativo, não como propunha o iluminismo ou os Frankfurtianos, mas como um sujeito empresa que é responsável unicamente pelo

seu sucesso ou fracasso. O ser humano deve ser entendido como uma empresa que está em constante concorrência com os outros. Isso implica uma série de objeções. Por hora, vamos nos deter em duas: a) é necessário formar esse homem para o mundo do trabalho competitivo e, neste aspecto, a educação se tornou uma das principais ferramentas para a concretização dessa racionalidade neoliberal; b) a lógica do eu empresa também se torna a lógica de organização das escolas na medida em que consolida formas avaliativas internas e externas baseadas em fatores numéricos que evidenciam concorrência entre instituições ou que a busca pelo sucesso dado pelos resultados obtidos quantitativamente diminui o processo de ensino concentrando-se na aprendizagem de componentes técnicos ao mundo do trabalho.

A formação do eu empresa apontado por Dardot e Laval (2016) será importante para compreender não apenas a subjetividade do eu, mas como a lógica empresarial diluída em uma racionalidade de mundo normatiza o funcionamento de instituições sociais. Então, nosso objetivo a partir desse momento não é aprofundar a questão da subjetividade, tampouco desenvolver as teses da racionalidade no mundo do trabalho ou no Estado, mas apontar como esta racionalidade é introjetada na educação, e, sobretudo na escola, com ordenamentos que definem programas curriculares a formar um homem para a manutenção da lógica capitalista.

A racionalidade neoliberal calcada nos valores de concorrência e competitividade permite apontar: a) que a escola ao adotar a razão de mundo neoliberal se tornou empresa e assegura a formação de uma geração que adota seus princípios como valores culturais; b) que os atores que compõem a escola, pais, alunos e professores adotam como prática e discurso uma nova relação com o saber (CHARLOT, 2000), isto é, a escola é vista como campo formativo para o sucesso no trabalho; c) que os ideais de uma educação republicana, exposta e desenvolvida por Durkheim no livro 'Educação e Sociologia' (2007) dão lugar a uma educação restrita, enxuta e homogênea que reprime experiências formativas além daquelas propostas pelo utilitarismo econômico; d) que as experiências formativas na escola não consideram a democracia como valor ao propor uma lógica formativa baseada no individualismo, competitividade e concorrência; e) por fim, a escola como empresa torna-se um perigo ao futuro da humanidade. Ao considerar a racionalidade neoliberal como fundamento para a formação do cidadão coloca-se em ameaça a ética e as conquistas sociais.

3. CULTURA EMPRESARIAL E A FORMAÇÃO EDUCACIONAL NA ESCOLA

Ao adotar o termo cultura empresarial na escola, não pretendemos descrever uma lógica de organização produtiva empresarial, mas apontar como valores tipicamente ligados às empresas passam a ser tomados como cultura. O sentido do emprego de cultura empresarial simboliza um estado de espírito, uma cultura e uma racionalidade que orienta ações pessoais e define objetivos de instituições. O conceito epistemológico básico para sustentar essa tese tomaremos de Dardot e Laval (2016). A governabilidade empresarial está ligada a uma racionalidade de conjunto que tira força de seu próprio caráter abrangente, já que permite descrever as novas aspirações e as novas condutas dos sujeitos, prescrever os modos de controle e influência sobre si e outros. Da individualidade do sujeito, passando pela empresa e o Estado há um discurso prático socialmente aceito, baseado na lógica da competitividade, da concorrência e do sucesso no mundo capital. A normatização desse discurso precisa fundamentalmente comprometer-se com a formação. Este é o ponto e a pergunta chave: como a escola contemporânea absorve a racionalidade neoliberal e, portanto, a cultura empresarial na formação dos sujeitos?

A resposta a essa questão começa no entendimento de que a racionalidade neoliberal se sustenta na normatização da vida a partir dos valores de competência, concorrência e sucesso. Desta maneira, a escola como um campo materializado atua na formação do espírito, fornecendo uma estrutura curricular que garante perpetuação e manutenção da racionalidade neoliberal. Essa condição é maior que apenas formar para o mercado de trabalho, pois estamos formando um espírito de um tempo, um novo ethos, uma nova cultura, um estilo de vida.

Neste sentido, o eu empresa, o sujeito neoliberal ou neossujeito é resultado de um processo formativo que confere essa nova racionalidade. A grande inovação da tecnologia neoliberal é vincular diretamente a maneira como o homem 'é governado' à maneira como ele próprio 'se governa' (DARDOT; LAVAL, 2016). Esse é o ponto, de como o homem, ao absorver os valores neoliberais passa a entender-se como uma empresa. Claro que teríamos muitas considerações a fazer a partir dessa tese, mas nosso objetivo é perceber como o processo formativo da escola favorece a formação do eu empresa, em outras palavras, como a escola vai tornando-se agente formador para a racionalidade neoliberal em seus discursos, na sua organização, nas teorias educacionais e nos

documentos.

A agenda política no campo educacional passou a ser profundamente marcada por dois campos: por um lado, a defesa da aproximação da educação com os aspectos de competitividade do mercado e, por outro lado, a defesa que a educação deve ser o contraponto à lógica mercadológica. O primeiro aspecto ganha legitimidade na medida em que as crises econômicas ameaçam as conquistas sociais e colocam em questionamento as políticas estatais. Neste campo, a defesa de uma escola que se aproxima da empresa ganha força e legitimidade, logo, a escola torna-se um espaço de formação de jovens para a concorrência e a competitividade.

O documento da Comissão das Comunidades Europeias, o Livro Branco sob título ‘Ensinar e aprender: Rumo à sociedade cognitiva’ (1995) retrata como se apresenta um ideal de educação estruturado a partir da racionalidade neoliberal. O documento é uma síntese dos objetivos da União Europeia para enfrentar os desafios da competitividade do mercado global. Já no preâmbulo apresenta o objetivo do documento, a saber, as políticas de formação e aprendizagem, elementos fundamentais para a melhoria do emprego e da competitividade deverão ser reforçados, especialmente a formação continuada (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 1995). Para tal, atribuem condição estratégica à educação na formação de sujeitos preparados para o mercado neoliberal.

Neste documento se atribui um papel decisivo à educação e à formação não apenas porque são consideradas as pedras angulares da sociedade cognitiva, mas porque se espera que através dos sistemas educativos seja possível uma coesão social em torno do valor da concorrência e competitividade. Essa ideia pode ser observada quando afirma que a educação e a formação cada vez mais serão consideradas como vetores de identificação, integração, promoção social e realização pessoal. O sentido de formação e educação, seja na escola, na empresa ou em qualquer outro local deve assegurar o futuro e a realização do sujeito que se dá através da inovação, da empregabilidade e da competitividade.

O livro (1995), apresenta uma síntese da nova linguagem da aprendizagem, que tem dado o ritmo das discussões políticas e as definições da estruturação das escolas. A ideia é favorecer um tipo de formação alicerçado por objetivos de Estado, que enfrente as crises provocadas pelo mercado global. Para Afonso e Antunes (2001), isso é um equívoco, uma ideologia e um perigo à sustentabilidade da democracia. Em termos de discurso oficial e de orientações vindas de instâncias como a União Europeia, ao sobrevalorizar-se nomeadamente o pressuposto de que a aprendizagem que conta é aquela

que se guia pela maximização da sua utilidade econômica imediata – justificada em termos de uma racionalidade idêntica à da teoria do capital humano -, a ideia da sociedade da aprendizagem é instrumental e redutora, ainda que seja possível, a partir de sua problematização, verificar que poderá cumprir outras funções latentes mais amplas.

A segunda parte do Livro Branco (1995) é denominado ‘Construir a sociedade cognitiva’. Esta parte é composta de cinco objetivos: fomentar a aquisição de novos conhecimentos, aproximar a escola e a empresa, lutar contra a exclusão, dominar três línguas, tratar em pé de igualdade o investimento físico e a formação. Os cinco objetivos expressos no documento evidenciam uma agenda política que tem ganhado corpo e influenciado outros documentos de políticas educacionais. Para (AFONSO; ANTUNES, 2001, p. 91):

Nesta nova agenda, a educação e a formação são evocadas como soluções fundamentais para, por um lado, preparar a mão de obra qualificada que atenda as exigências da competitividade econômica e às mudanças no sistema ocupacional e, por outro lado, para preparar indivíduos que, a partir de uma escolaridade básica bem-sucedida, sejam capazes de continuar a aprender e a incorporar novos conhecimentos que os mantenham menos vulneráveis aos processos de exclusão social.

Partido dessa condição é possível pontuar a primeira tese, na qual, os valores referenciais de organização da educação a partir da racionalidade neoliberal sufocam outras perspectivas formativas, sobretudo, aquelas vinculadas às humanidades e às artes. A educação formalmente aceita e que deve ser praticada em escolas é a que se dirige pelas demandas do mercado global. A própria noção de uma formação continuada que evite a exclusão social está ligada à perspectiva única de empregabilidade, isto é, o oferecimento de uma educação continuada que produza um capital humano para o mercado, tanto na formação de mão de obra quanto de uma nova racionalidade de mundo. Pois bem, a segunda tese é que esse tipo de educação cumpre com a formação de capital humano para o trabalho individualizado e reafirma a ideologia de que o desenvolvimento de um Estado forte se dá pelas vias da inovação e da concorrência econômica como os demais Estados. Isso é perceptível em discursos práticos que afirmam uma escola utilitarista que deve entusiasmar seus alunos para a inovação e a para tecnologia a fim de que isso eleve o PIB do país.

O segundo objetivo geral do Livro Branco (1995) refirma essas teses ao propor a aproximação da escola com a empresa. Conforme a Comissão das Comunidades Europeias (1995), essa aproximação uma prioridade que deve contar com a máxima

adesão dos parceiros. Para tal, propõe três condições: abertura da educação ao mundo do trabalho; implicação da empresa no esforço de formação, não só dos seus trabalhadores, mas também dos jovens e dos adultos; a terceira condição complementa as duas primeiras ao propor o desenvolvimento da cooperação entre estabelecimentos de ensino e empresas.

A terceira condição é reveladora de um movimento que estabelece a escola como extensão dos ideais empresariais e econômicos. Como definido na Comissão das Comunidades Europeias (1995, p. 41), “[...] o reforço dos laços entre educação e a empresa passa em primeiro lugar pelo desenvolvimento da aprendizagem. É um método de formação adaptado a todos os níveis de qualificação e não só aos mais baixos”. A aprendizagem se inicia no ensino superior por iniciativa de escolas de comércio ou de engenharias.

Embora nesta passagem o documento dê ênfase ao ensino superior, é importante salientar que processos educativos em escolas de nível primário também se comprometem com esse objetivo. São inúmeros exemplos de parcerias entre escolas e empresas que possuem a intenção de formar jovens ávidos para o mundo competitivo do neoliberalismo. Não se trata de uma postura de resistência radical a área de inovação, mas de pontuar que o crescimento dessas propostas soberanas nas políticas educacionais está conduzindo para um modelo educacional homogêneo que não privilegia outras experiências formativas.

Neste sentido, a Comissão das Comunidades Europeias (1995), e demais organismos multilaterais como UNESCO e FMI estão influenciando as políticas educacionais ao propor que a educação, e, sobretudo, a escola tomem a cultura empresarial como princípios e intenção formativa. É preciso formar, à maneira da racionalidade neoliberal, indivíduos competentes e competitivos, que procuram maximizar seu capital humano em todos os campos, trabalhando para si para se tornarem mais eficazes. É uma formação alienada que elimina condições de convívio baseado na cooperação, solidariedade e fidelidade. Para Sennett (2012), esses laços de coesão social são suprimidos com o novo capitalismo que introduz, com uma nova racionalidade, princípios que favorecem o individualismo. Por consequência, a nova ordem mundial, baseada nesses princípios, aponta ao declínio do homem público (ou dos espaços públicos). Segundo Dardot e Laval (2016), os novos paradigmas que englobam tanto o mercado de trabalho como o da educação e da formação por toda a vida (long life training) e empregabilidade, são modalidades estratégicas significativas.

A escola como ambiente formativo torna-se no mundo globalizado a própria empresa, não somente pela sua organização, mas pela condição de formação da consciência dos indivíduos. A sociedade cognitiva neoliberal, ao propor a formação do eu empresa produz uma nova ética empresarial que passa a orientar os comportamentos sociais. Conforme Dardot e Laval (2016), a ética empresarial exalta o homem que se faz a si mesmo e a realização plena. Ela transforma o trabalho no veículo privilegiado da realização pessoal: sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos de nossa vida um sucesso. Os apontamentos dos autores auxiliam na empreitada de defender a tese que a escola no limiar do século XXI se tornou a própria empresa ao adotar uma cultura empresarial, não apenas na formação de mão de obra, mas na formação ética, cultural e subjetiva de indivíduos que aceitam e reproduzem os valores neoliberais.

Os aspectos relativos à presença da cultura empresarial na escola podem ser observados nas políticas de accountability que têm colocado padrões e metas avaliativas. A escola tomada por uma avaliação em larga escala, responsabiliza a individualidade e favorece um autocontrole da qualidade. Para Schneider e Nardi (2012), nas últimas décadas temos assistido, nos países capitalistas ocidentais, à disseminação de políticas de avaliação em larga escala, de prestação de contas e responsabilização sem necessária correspondência entre os pilares que constituem esse sistema. Propaga-se um modelo regulatório de accountability, cujas concepções político-ideológico sobrepõem os governos nacionais e descaracterizam o sistema enquanto instrumento para a legitimação de um regime democrático substantivo, participativo e crítico. Obviamente não é intenção restringir a uma análise superficial um tema tão complexo. O fato é que a adoção em larga escala de certos tipos de avaliação corresponde à consolidação da racionalidade neoliberal. Tal movimento constitui a escola em uma empresa que passa a buscar o sucesso na resposta a metas estipuladas. Processos como esses efetivam sistemas de ensino que conferem grande importância ao resultado e desqualificam o processo de ensino, além de comprometer qualquer memória espaço-temporal, pois o que interessa são os resultados momentâneos da avaliação. Sendo assim, os processos de accountability escolar se identificam com os processos de gestão de empresas.

Resta-nos neste momento apontar algumas condições perigosas de tornar a escola uma empresa: a) o reducionismo das propostas pedagógicas ao homogeneizar apenas uma educação voltada aos interesses do mercado de trabalho; b) formação através da escola de mentes e espírito que aceitam como normas de comportamento princípios neoliberais

de convivência humana; c) redução de áreas de saber como humanidades e artes para dar lugar a componentes ‘mais úteis’ ao modelo econômico; d) Articulação da escola com a empresa ao reduzir a educação à formação para o emprego; e) produzir um ensino flexível adequado às demandas de mercado. Essas condições serão aprofundadas na próxima seção.

4. DA ANTÍTESE: A ESCOLA É UMA EMPRESA

Nesta terceira seção vamos nos esforçar para responder à questão sugerida no título de nosso artigo: quais as consequências pedagógicas de tomar a cultura empresarial como condição de organização das escolas? Nosso subtítulo, de forma dialética, aponta os motivos pelos quais a escola não deve ser uma empresa e nem adotar uma cultura empresarial.

Em primeiro, lugar a escola não deve ser uma empresa porque isso representa o retorno ao modelo reducionista e antirrepublicano na educação. Para Laval (2004), a escola neoliberal designa certo modelo escolar neoliberal que considera a educação como um bem essencialmente privado e cujo valor, antes de tudo econômico. Não é a sociedade que garante a todos os seus membros em direito a cultura, são os indivíduos que devem capitalizar recursos privados cujo rendimento futuro será garantido pela sociedade. O fato que um modelo escolar fundado em uma racionalidade neoliberal de capital humano para o mercado exclui uma formação diversa e plural que garanta a convivência social e a democracia. Como pontua Durkheim (2007), a escola não pode ser propriedade de um partido. O autor chama a atenção para o caráter republicano de escola, isto é, o sistema escolar não pode ser propriedade, monopólio político, ideológico ou econômico. O espaço escolar deve ser por excelência de domínio público e de interesse comum controlado e definido a partir dos interesses do Estado republicano. Segundo Laval (2004), a escola na concepção republicana que devia contrabalançar as tendências dispersivas e anônimas de sociedades ocidentais cada vez mais marcadas pela especialização profissional e a divergência de interesses particulares.

A escola não deve ser uma empresa na medida em que adota uma postura reflexiva com relação a racionalidade neoliberal. Os discursos produzidos por organismos multilaterais como Comissão das Comunidades Europeias, OCDE, ONU, Banco mundial e FMI costumam defender uma aproximação entre escola e empresa (ou mundo

produtivo). A adoção de políticas educativas que atendam a esses interesses coloca a escola como uma prestadora de serviços para as demandas de mercado. Neste sentido, a escola torna-se espaço de formação de sujeitos que consideram a competitividade e a concorrência como normatização das relações sociais no trabalho e na convivência familiar. Como pontua Biesta (2017, p. 37-38):

O principal problema com a nova linguagem da aprendizagem é que ela tem facilitado uma nova descrição do processo da educação em termos de uma transação econômica, isto é, uma transação em que (1) o aprendiz é o (potencial) consumidor, aquele que tem certas “necessidades”, em que (2) o professor, o educador ou a instituição educacional são vistos como o provedor, isto é, aquele que existe para satisfazer as necessidades do aprendiz, e em que (3) a própria educação se torna uma mercadoria – “uma coisa” – a ser fornecida ou entregue pelo professor ou pela instituição educacional, e a ser consumida pelo aprendiz.

Seguindo os apontamentos do autor, a escola torna-se ‘neoescola’ ou ‘escola neoliberal’, na medida, que estabelece ritos e formas de ensino e aprendizagem ligadas ao sucesso e eficácia que seus alunos terão no campo de trabalho. Para Biesta (2017), essa lógica existe por trás da defesa de que as instituições escolares devem ser flexíveis, corresponder aos interesses e necessidades dos alunos/pais e fornecer um ensino de qualidade, eficiente e competitivo fazendo bom uso do dinheiro investido.

Numa sociedade de mercado, numa lógica de globalização, façamos dos conhecimentos e saberes uma *práxis* voltada à construção de outro mundo. Portanto, a escola tem um papel fundamental que não é apenas reproduzir conhecimentos estáticos, mas tornar-se espaço de discussão, reflexão e análise do contexto mundial, articulando a escola com os interesses populares. Segundo Saviani (1997, p. 81), “[...] trata-se da apropriação das camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem”.

Em terceiro lugar, a escola entendida como empresa se constitui como um espaço que consagra a lógica econômica. Na racionalidade neoliberal, a escola passa à sujeição à razão econômica. Para Laval (2004), o ‘homem flexível’ e o ‘trabalhador autônomo’ constituem, assim, as referências do novo ideal pedagógico, e a competitividade econômica é também a competitividade do sistema educativo. Neste sentido, a escola torna-se peça central para a formação do eu empresa. A empresa de si inaugura uma nova ética de valorização do eu. A escola ao adotar a cultura empresarial está formando sujeitos que aderem e legitimam os conceitos de competitividade e concorrência como uma entidade psicológica e social. Por isso, no campo do emprego não falamos em direitos trabalhistas,

mas em pequenas empresas (eu empresa) que presta serviço (isso vai incidir diretamente nas leis trabalhistas que por hora não vamos tratar). No novo mundo da ‘sociedade de desenvolvimento’, o indivíduo não deve mais se ver como trabalhador, mas como uma empresa que vende um serviço em um mercado (DARDOT; LAVAL, p. 2016). Do ponto de vista da escola, isso significa fornecer programas de ensino flexíveis e que valorizem o conceito de empreendedorismo.

A linguagem empregada na elaboração das políticas educacionais traz o conceito de empreendedorismo como chave para o sucesso dos alunos no mundo globalizado. As práticas de empreendedorismo são facilmente identificadas nos programas educacionais de escolas públicas e privadas muitas vezes através de convênios entre empresas e a escola. A ideia central da educação para o empreendedorismo está na defesa que cada indivíduo deve aprender a ser um sujeito ‘ativo’ e ‘autônomo’ na e pela ação que ele deve operar sobre si mesmo (DARDOT; LAVAL, 2016). O conceito de autonomia não deve ser confundido com o conceito empregado por Kant (1999) ou pelos Frankfurtianos como Adorno (1995). A ideia de um sujeito ativo e autônomo na concepção liberal é decorrente de uma perspectiva empreendedora para o mundo dos negócios e não como capacidade reflexiva das contradições sociais. Por isso, o esforço em documentos como a Comissão das Comunidades Europeias (1995) de defender uma formação por toda a vida. A constante formação, neste caso, é para atender as demandas latentes da empregabilidade (formação de mão de obra especializada). O conceito de autonomia da racionalidade neoliberal na escola traz a aparente ideia de emancipação, mas na prática forma indivíduos ineficientes para a compreensão da totalidade e das contradições produzidas pelo modelo de desenvolvimento neoliberal.

A educação como emancipação é o contraponto ao modelo de escola empresa e a racionalidade neoliberal. Para Adorno (1995), a educação crítica é tendencialmente subversiva. É preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumentos técnicos e receituários para a eficiência, instituindo o aprendizado aberto à elaboração da história e ao contato com o outro não-idêntico. A escola como campo de conhecimento dos ideais republicanos não pode tornar-se expressão ideológica da racionalidade neoliberal. O núcleo da experiência formativa reside na capacidade da compreensão do presente como totalidade histórica de contradições e sentidos. A perspectiva de uma educação pautada pela racionalidade neoliberal ameaça qualquer perspectiva de formação cultural como Bildung.

Em quarto lugar, a escola na perspectiva empresarial adota padrões de gestão que se caracterizam pela concorrência, eficiência e competitividade. A gestão da escola passa a ser regida pelos ideais empresariais de eficácia que gradativamente são medidos por critérios quantitativos (como provas, testes de desempenho, meritocracia...). Para Laval (2004), no plano da administração escolar, a tendência é para a descentralização, para o gerenciamento moderno e para a ‘gestão da empresa’. Neste sentido, duas condições passam a vigorar; a) a gerência de custo-gastos com a educação passa a ser medida pelos benefícios diretos e imediatos da empregabilidade, ‘chamado custo-aluno’; b) a escola tomada pela cultura empresarial adere às condições econômicas e passa a obedecer às restrições do mercado.

O pesquisador Charlot (2000 *apud* LAVAL, 2004), explica adequadamente esse fenômeno com a expressão Estado regulador. Para o autor, o Estado neoliberal tem a tendência de delegar aos escalões inferiores os serviços descentralizados, a ação cotidiana, racionalizada segundo as regras do gerenciamento dito ‘participativo’. Esse Estado guiado pelos novos princípios da ação pública fica conhecido por definir as grandes perceptivas e avaliar, a posteriori, os resultados de uma gestão mais autônoma, com a ajuda de um sistema estatístico rigoroso, que deve permitir o controle das escolas e da educação. O fator que verifica o sucesso e a eficiência da escola são as respostas dadas aos critérios estipulados pelo Estado. Então um ensino eficiente e competente é medido pelo fator custo-aluno, isto é, o critério econômico torna-se central para a definição das políticas educacionais, semelhantes às tomadas por empresas pelo ‘custo-benefício’ (Não raro é possível presenciar essas falas em políticos, embora, não seja objeto deste estudo analisar conteúdo dessas falas).

Em quinto lugar, a escola como ambiente formativo deve se opor à racionalidade neoliberal e propor um discurso antagônico aos modelos flexíveis de educação propostos pelos organismos multilaterais como o documento da Comissão das Comunidades Europeias (1995). A escola no século XXI é organizada não apenas para a formação de mão de obra, mas atua na formação de mentes que internalizam como condição indispensável para a vida a concorrência e a competitividade. Não estamos falando apenas na relação formação-emprego, mas em algo mais complexo, que tem relação direta de como o sujeito se comporta socialmente. A formação de mentes que legitimam como norma social a competitividade e a concorrência aceita de forma natural as crises sociais do modelo neoliberal porque já perdeu de vista a capacidade crítica e analítica de

conjuntura. A escola como empresa adota os princípios e valores de mercado ao vender (marketing) a imagem de uma instituição que atua na preparação e formação de jovens para o sucesso. A condição, portanto, é que uma escola deve formar para o sucesso profissional e em decorrência contribuir para o desenvolvimento do país. Para Nussbaum (2015), muitas políticas educacionais de baseiam no paradigma de que a educação deve promover o desenvolvimento nacional entendido como crescimento econômico. No entanto, a tese de uma educação voltada somente para a inovação, tecnologia e competitividade não significa melhoria nas condições de vida, em especial, nas áreas da saúde, segurança, distribuição de renda, redução da pobreza e da miséria.

No contexto do mundo do trabalho podemos afirmar que a principal característica capitalista é a força de produção ter assumido a forma de mercadoria, onde o trabalhador produz para o capital e não para si, sendo mais um simples objeto de produção. Desse modo, o conhecimento é na contemporaneidade também uma mercadoria da qual o ‘capital’ necessita para sua continuidade. Se até bem pouco tempo a mão de obra era uma importante mercadoria, no mundo globalizado a força de trabalho perde valor e abre-se uma nova categoria chamada sociedade do conhecimento, que nada mais é que a nova mercadoria do capital. Importante se faz ressaltar que a informação e a inovação são dois fundamentos essenciais, segundo Ferreira (2003a), da sociedade mundializada, onde a circulação maciça de capitais se baseia na informação, na comunicação e no saber.

Essa questão nos traz pelo menos algumas evidências que nos ajudam a entender quando a escola se torna empresa; a primeira evidência é o enxugamento e a flexibilidade dos currículos educacionais para atender ao sucesso no mundo corporativo. Esta postura, gradativamente, leva à diminuição das humanidades e das artes. Como já apontado por Nussbaum (2015), a valorização de áreas com finalidade econômica e a desvalorização de outras áreas formativas levará a uma crise de valores, especialmente, os democráticos. Antes de tudo, uma educação para o crescimento econômico despreza essas áreas da educação da criança porque elas não parecem conduzir ao progresso pessoal ou ao progresso nacional. A segunda evidência é a relação que pais e alunos possuem com a escola. A busca pela formação fica restrita aos ideais de sucesso e a escola torna-se uma prestadora de serviços. A relação com o saber, como descreve Charlot (2000), que deveria ser de uma formação integral, fica restrita ao reducionismo de uma formação para o sucesso no mundo dos negócios. Essa, na maior parte das vezes, é a justificativa dos pais para enviar seus filhos para a escola. A terceira evidência que é a dificuldade de

formarmos para uma compreensão totalizante da sociedade e para uma postura ética. A pergunta central é: como em um sistema educativo que formamos para o sucesso através da concorrência e competitividade vamos conceber o outro em um sentido de alteridade? A escola não é uma empresa e não deve tomar a racionalidade de mundo neoliberal como base, sob pena de levarmos a uma crise civilizatória e sufocarmos os princípios de coesão social que estão no reconhecimento do outro.

Portanto, a escola como espaço formativo deve atuar com autonomia e uma capacidade crítica e analítica que escape ao determinismo da racionalidade neoliberal. Para isso deve comprometer-se com: a) uma educação crítica e emancipatória; b) o favorecimento de experiências formativas alternativas à lógica utilitarista do mercado; c) consolidar programas e currículos baseados em uma educação para a cidadania; d) fortalecer laços de coesão social que estão para além dos princípios de concorrência e competitividade; e) proporcionar a consolidação da democracia entendida como um valor moral.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O neoliberalismo como nova razão de mundo normatiza a vida na sociedade em todas as esferas a partir do princípio da concorrência e da competitividade. Esta é aceita e legitimada nas instituições e na própria subjetividade. Neste sentido, a escola, enquanto instituição também adere e legitima os princípios e valores neoliberais. A colonização da educação, e sobretudo, do ambiente escolar a partir da racionalidade neoliberal contribui negativamente para a consolidação de uma perspectiva republicana e democrática da educação.

O fato de que a linguagem neoliberal, presente em documentos multilaterais como na Comissão das Comunidades Europeias (1995) produz um sentido de aproximação da escola com os interesses e ideais de mercado. Essa lógica é observada nos ideais de formação de jovens para o mercado de trabalho e para a busca do sucesso. A escola atua em sua organização e na gestão como empresa e nos aspectos pedagógico-formativos atua na formação de mentes dóceis ao mercado, formando consciência de aceitação e naturalização da competição e concorrência, marcas do mundo produtivo capitalista contemporâneo.

Para tanto, poderíamos dizer que não é inexplicável que determinados termos

circulem atualmente ao redor dos discursos: management, qualidade total, escola inteligente, impacto, benefício, reengenharia, normas ISSO, avaliação em larga escala, dentre outros. Uma dificuldade deste discurso esteve vinculada à questão disciplinar, com um enfoque disciplinar neoliberal, uma epistemologia neoliberal. Para Casassus (2000), um problema que acontece na América Latina tem a ver com a ausência da dimensão educacional.

Nesse contexto, a questão é como a educação poderá ter um papel decisivo enquanto política pública para novos processos de gestão escolar organicamente articuladas com novos processos sociais, voltados à humanização, ética e novos paradigmas de convivência humana?

A condição contemporânea, na qual, estrutura-se um projeto globalizado baseado no discurso hegemônico da supervalorização da competitividade, da concorrência e da eficiência do modelo produtivo de capital é potencialmente degenerativo quando aplicado ao campo educacional. A sua homogeneidade limita e sufoca o surgimento do contraditório, do não-idêntico. O Estado, como ente jurídico, político e ideológico absorve a lógica e define padrões educacionais ligados aos interesses hegemônicos de classe do grande capital internacional.

O projeto hegemônico do grande capital se concretiza na medida em que forma sujeitos que aceitam subjetivamente as normatividades desse sistema. Para Laval (2004), as evoluções econômicas conduziram, ao mesmo tempo um progresso cultural e social. O capitalismo globalizado e flexibilizado lança uma retórica atraente e generosa ao se definir como ‘libertador’. No campo educacional, assegura as parcerias entre Estados e grupos econômicos que vêm no ensino duas grandes possibilidades: a) garantir o mercado promissor e lucrativo; b) atuar de forma deliberada no campo do conhecimento como agentes formativos de sujeitos para compor a ordem mundial produtiva.

Grupos internacionais como ODCE e Comissão das Comunidades Europeias vêm, sobretudo, nas últimas décadas influenciando as políticas educacionais ao propor como agenda de debate as questões relativas à formação para toda a vida ou aprender a aprender. O conteúdo desse conhecimento é remetido aos objetivos e interesses produtivos do mercado global e de acordo com a lógica instrumental do saber. Para Laval (2004), as análises convergentes dos meios industriais e das esferas políticas constituem pensar que a escola deve favorecer ferramentas para que o indivíduo tenha a autonomia necessária a uma formação permanente, à ‘aprendizagem contínua’. Por isso, a escola deve abandonar

o que parece acumulação desnecessária e saberes supérfluos que podem gerar aborrecimentos.

Neste sentido, concordando com Laval (2004), a escola está passando de uma instituição para uma organização. A materialidade dessa perspectiva em andamento é verificada nos discursos de modernização das políticas públicas, apresentada como alternativa de modelos educativos eficientes e competitivos. O imperativo de produtividade se impõe a partir do momento que a escola começou a ser concebida como uma organização produtora de serviços úteis e mensuráveis em termos de ‘valor agregado’ de ‘competências’ e, em última instância, de preço sobre o mercado de trabalho.

As discussões fomentadas pelos organismos internacionais expressos em seus documentos apontam para uma nova governança da escola marcada por uma cultura empresarial de organização. A escola do século XXI, ao absorver a racionalidade neoliberal se tornou empresa e produz jovens que unificam os ideais neoliberais. A aparente coesão social dada pelos princípios neoliberais de concorrência e competitividade não passam de uma falsa consciência. Sua normatização ameaça conquistas democráticas, não favorecendo uma sociedade democrática baseada em princípios individualistas de sucesso abarcada pelo modelo econômico. Para Laval (2004), a perda do sentido da escola e do saber na sociedade do capital globalizado não é mais do que um aspecto da crise política, cultural e moral da sociedade capitalista na qual a lógica predominante traz em si mesma a destruição do vínculo social, em geral, e do vínculo educativo, em particular. A escola não é uma empresa, por isso, sua condição de funcionalidade vai além da ideia utilitarista do mercado.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W. **Educação e emancipação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

AFONSO, Almerindo Janela; ANTUNES, Fátima. **Educação, cidadania e competitividade**: questões em tono de uma nova agenda. Revista cadernos de pesquisa, n.113, p. 83-112, junho/2001.

ALVES, Ana Elizabeth Santos. **Qualificação e Trabalho no Capitalismo**. Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 15, n. 26, p. 45-56, jul./dez., 2006.

BIESTA, Gert. **Para além da aprendizagem**: educação democrática para um futuro humano. 1.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017

CASASSUS, Juan. **Problemas de la gestión educativa en América Latina**. Chile: UNESCO, 2000.

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. **Ensinar e aprender**: Rumo à sociedade cognitiva. Livro branco sobre a educação e formação. Bruxelas: CCE, 1995

DURKHEIM, Émile. **Educação e sociologia**. São Paulo: Edições 70, 2007.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaios sobre a sociedade neoliberal. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). **Formação Continuada e Gestão da Educação**. São Paulo: Cortez, 2003a.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. **A gestão da educação na sociedade mundializada**: por uma nova cidadania. Rio de Janeiro: DP&A, 2003b.

FOUCAULT, Michel. **Nascimento da biopolítica**. São Paulo: Martins Fonte, 2008.

FRIGOTO, Gaudêncio. **Educação e a crise do capitalismo real**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

GENTILI, Pablo. **A falsificação do consenso**: simulacro e imposição na reforma educacional do neoliberalismo. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

GENTILI, Pablo. **Desencanto e utopia**: a educação no labirinto dos novos tempos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

KANT, Emmanuel. **Sobre a pedagogia**. 2. ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1999.

GUÉRIOS, Ettiène; STOLTZ, Tania (Org.). **Educação e alteridade**. São Carlos: EdUFSCar, 2010, 237 p.

LAVAL, Christian. **A escola não é uma empresa**: o neo-liberalismo em ataque ao ensino público. Londrina: Editora Planta, 2004.

MÈSZÁROS, István. **Educação para além do Capital**. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2005.

NUSSBAUM, Martha. **Sem fins lucrativos**: por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

SADER, Emir; GENTILI, Pablo (orgs). **Pós-neoliberalismo**: as políticas sociais e o Estado Democrático. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e Democracia**. 31. ed. São Paulo: Autores Associados, 1997

SCHÖN, Donald A. **Formar professores como profissionais reflexivos**. In: NÓVOA, António (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

SCHNEIDER, Marilda; NARDI, Elton Luiz. Políticas de accountability na educação básica e as implicações no trabalho docente. Santiago/Chile, 2012. Disponível em: <http://indicadoresdequalidade.unoesc.edu.br/images/uploads/trab._docente.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2018.

SENNETT, Richard. **A corrosão do caráter: o desaparecimento das virtudes com o novo capitalismo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2012.

SCHÖN, Donald A. **Formar professores como profissionais reflexivos**. In: NÓVOA, António (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.